

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

7^ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21^ο αιώνα

15-17 Απριλίου 2022

Τόμος Περιλήψεων

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21^ο αιώνα

Τόμος Περιλήψεων

Υπό την Αιγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

15-17 Απριλίου 2022

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος

Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Μέλη

Αγγελίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Αθανασιάδης Θεοχάρης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής, Π.Δ.Μ.

Αντωνίου Χρήστος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Αργυροπούλου Μαρία, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βλαβιανού Αντιγόνη, Καθηγήτρια, ΕΑΠ

Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.

Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.

Γρόλλιος Γεώργιος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Γώγου Λέλα, Καθηγήτρια, ΠΑ.Δ.Α.

Δαλακούρα Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δημάκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια, Δ.Π.Θ.

Δημητριάδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Π.Δ.Μ.

Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Καθηγήτρια, Π.Δ.Μ.

Θεοδοροπούλου Έλενα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ιορδανίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Δ.Μ.

Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κακάμπουρα Ρέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.

Κακανά Δόμνα-Μίκα, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.

Καλδή Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καλογιαννάκη Πέλλα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καμέας Αχιλλέας, Καθηγητής ΣΘΕΤ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κανατσούλη Μένη, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.

Καρακατσάνη Δέσποινα, Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καρακατσάνης Παναγιώτης, Καθηγητής, Δ.Π.Θ.

Καραφύλλης Αθανάσιος, Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Καψάλης Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κιμουρτζής Παναγιώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κοντάκος Αναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κουτρομάνος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.

Κουτρούμπα Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κουτσονίκος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λαλαγιάννη Βασιλική, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Λιάμπας Τάσος, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Ματθαίουδάκη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΑΠΘ

Μαυρογένη Σταυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑ.ΜΑΚ.

Μαυροσκούφης Δημήτρης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Μιχάλης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.

Μούλιου Μάρλεν, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.

Μουσένα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΑ.Δ.Α.

Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.

Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Μπέτσας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Δ.Μ.

Μπουζάκης Σήφης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Νίκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Νικολάου Γιώργος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Νιφτανίδου Θεοχαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Π.Δ.Μ.
Ντολιοπούλου Έλση, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.
Παγγέ Τζένη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παναγόπουλος Αλκιβιάδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπαδοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια, Π.Δ.Μ.
Παπαπετρόπουλος Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτσιου Βασιλική, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Πλακίτση Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πουλάκη Ιουλία, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ραφαηλίδης Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρεκαλίδου Γαλήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ρεράκης Ηρακλής, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σκαρπέλος Γιάννης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σοφός Λοΐζος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ταρατόρη Ελένη, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τάφα Ευφημία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τσιλιμένη Τασούλα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Υφαντή Αμαλία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Φιλιππουπολίτη Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Φούκας Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Φτιάκα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φωτιάδης Κώστας, Καθηγητής, Π.Δ.Μ.
Χαραλάμπους Δημήτρης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Χατζηγεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Χατζηδήμου Δημήτριος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Χουρδάκης Αντώνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Ευαγγελία Κανταρτζή, PhD, Διευθύντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Μέλη

Αλεξιάδη Κατερίνα, Εκπαιδευτικός, MA Θεατρολογία ΕΚΠΑ, MSc Πολιτιστική Διαχείριση, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αναγνωστοπούλου Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 1ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Ανδρεάδου Χαρά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 - ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Βορούλλα Βέρα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής

Γεωργάκαινας Χαράλαμπος, Centre Principal, Zhangjiagang IVY Experimental High School, Cambridge A-Level Centre, Jiangsu Province, China

Γιακουμάτου Τερέζα, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ΄/θμιας Δ΄ Αθήνας

Γιαννίκας Αθανάσιος, Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Γρόσδος Σταύρος, Δρ. Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.

Δεκατρή Ιωάννα, ΜΔΕ στη Διδακτική της Ιστορίας, Υπ. Δρ Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ. Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ ΔΔΕ Αθήνας

Δοδοντσάκης Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Δουκάκης Σπύρος, Εκπαιδευτικός, Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Θεριανός Κώστας, Κοινωνιολόγος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ78

Εγγλέζου Φωτεινή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Κάντζου Νίκη, Νηπιαγωγός-Συγγραφέας

Καραβά Ζαχαρούλα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Δασκάλων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Κατσά Μαρία, Εκπαιδευτικός Μαθηματικών & Πληροφορικής, M.Sc e-Learning, Med

Κόπτσης Αλέξανδρος, Περιφερειακός Διευθυντής Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας

Κόσσυβας Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Κουμπάρου Χρυσάνθη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

Κουρή Ειρήνη-Μαρία, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ΄/θμιας Β΄ Αθήνας

Κουτή Μαρία, Σχολική Σύμβουλος

Κρόκου Ζωή, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ70 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής

Κύρδη Πόπη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αττικής

Κωσταρής Χριστόφορος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, M.Sc e-Learning, Med

Κωστουδά Σμαρώ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 1ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Λουτριανάκη Βάλια, Φιλολόγος (Αρσάκειο Ψυχικού), DEA, υπ. Δρ, διδάσκουσα ΠΜΣ "Ρητορική,

Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση", πρόεδρος Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

Μαγαλιού Μαρία, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Μάνου Αγγελική, Σύμβουλος Α΄ ΠΕ 60 Ι.Ε.Π.

Μαυρίδης Ανδρέας, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Μπενίση Λένα, Ιστορικός της Τέχνης-Φιλολόγος, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε.Α΄ Αθήνας

Μπίκος Γεώργιος, Δ/ντής 7ου ΓΕΛ Καλλιθέας, Δρ. Κοινωνιολόγος και Πολιτικός Επιστήμων

Μυλωνά Ζαφειρούλα, Διευθύντρια Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Νέζη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 και Οργανωτική Συντονίστρια στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Νικολούδη Φυλλιώ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 60, 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Δασκάλα

Δράματος στην Εκπαίδευση, Συγγραφέας

Παπαδημητρίου Γιώτα, Δρ. Ιστορίας, Δ/ντρια 15ου Γυμνασίου Περιστερίου

Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παπαχρήστος Κώστας, Συντονιστής Εκπ/κού Έργου, 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Δρ. Διαπολιτισμικής Εκπ/σης

Παρασκευάς Απόστολος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 2ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Πετροπούλου Σταυρούλα, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Π.Ε. Δ' Αθήνας, Εκπαιδευτικός Μουσικής, ΜΕdu., ΜΜus., Συνθέτις
Πρεβεζάνου Βαρβάρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Σιδερά-Χουλιάρα Γιώτα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδος
Τρύφων Μαίρη, Νηπιαγωγός, Μ.Εd Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Υπεύθυνη Δημοτικών Βιβλιοθηκών Π. Φαλήρου
Τσαβαλά Ειρήνη, Οργανωτική Συντονίστρια του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ70 με έδρα τη Σύρο
Τσαβδάρη Αναστασία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 1ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Τσατσάια Φανή, Διευθύντρια Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Ιστορικός Τέχνης
Χωλίδη Σοφία, Μέλος των Επιστημονικών Μονάδων Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης Ι.Ε.Π.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα

Επιμέλεια Τόμου Περιλήψεων:

Ευαγγελία Κανταρτζή, Θάνος Φουργκατσιώτης

Εξώφυλλο:

Το εξώφυλλο δημιουργήθηκε από την Έλλη Λαμπαδαρίδου

ISBN 978-618-5458-43-0

Κεντρικές Ομιλίες

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

«...βαριά σταμνιά γιομάτα / με τη στάχτη των προγόνων»:
Η ελληνική παράδοση, το στοιχείο της νεοτερικότητας και
η ποίηση του Γ. Σεφέρη

Το δίπολο νεοτερικότητα και παράδοση συνίσταται από έννοιες, οι οποίες αποτελούν θέμα έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων κατά τη δεκαετία του 1930. Το κείμενο αίτημα της εποχής είναι η συνύπαρξη των δύο αυτών εννοιών, κάτι που, όμως, προϋποθέτει την αναθεώρηση και τον αναστοχασμό των πολιτισμικών καταβολών και προτύπων, καθώς η νεοτερικότητα δεν είναι μόνο ζήτημα μορφολογικό, αλλά ευρύτερα πολιτισμικό. Οι δύο αυτές έννοιες για να συνυπάρξουν, να συνυφανθούν και να συλλειτουργήσουν, προϋποθέτουν τη συζυγία της νεοτερικής ρήξης και της ιστορικής σύνθεσης, καθώς η αρχετυπική αντίληψη του παρελθόντος, με την αέναη αναζωογονητική δύναμη, συμβιβάζει τη νεοτερική γραμμικότητα και αλλαγή με την ιστορική ανακύκλωση. Ο Γιώργος Σεφέρης στον δοκιμαϊκό λόγο του συνηγορεί υπέρ της άποψης πως η παράδοση μπορεί να βοηθήσει τη λογοτεχνική παραγωγή μιας χώρας, ποίηση και πεζογραφία. Η παράδοση, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να αξιοποιηθεί και να ανανεωθεί νεοτερικά και ατομικά από την ενεργό χρήση του παρελθόντος, όπως από την αξιοποίηση του μύθου. Οι απόψεις του Έλληνα ποιητή φανερώνουν την επίδραση που έχει δεχτεί από τις θέσεις του μοντερνισμού αναφορικά με τη λειτουργία της παράδοσης και, κατ' επέκταση, της ιστορικής αίσθησης στο έργο ενός δημιουργού. Στην ανακοίνωση εξετάζουμε τις θέσεις και τις απόψεις του Σεφέρη για το πώς ο ευρωπαϊκός μοντερνισμός μπορεί να επανερργοποιήσει τις αρχετυπικές πτυχές μιας εθνικής παράδοσης και να προσφέρει μια πρωτότυπη αξιοποίηση των ανενεργών στοιχείων του παρελθόντος. Το ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στον μοντερνισμό και στην παράδοση, στην ευρωπαϊκότητα και στην ελληνικότητα επιβάλλεται από τις διαρκείς εξελίξεις και τις επιταγές της εποχής για ανανέωση και ισότιμη αντιμετώπιση της ελληνικής από την ευρωπαϊκή λογοτεχνική παράδοση.

Ειρήνη Ανδριοπούλου, Δημήτρης Παπαχαλαράμπος

Δράσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας του ΕΚΟΜΕ στην Τυπική Εκπαίδευση

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) είναι ο εθνικός φορέας για τα οπτικοακουστικά και την επικοινωνία με άξονες δράσης: α) την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον οπτικοακουστικό τομέα και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, β) τη θέσπιση εθνικής πολιτικής για τη συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση και εκμετάλλευση των οπτικοακουστικών και ψηφιακών αρχείων, γ) την ανάπτυξη πλαισίου δράσεων για την Οπτικοακουστική Εκπαίδευση και την Παιδεία στα Μέσα από το Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την τυπική εκπαίδευση, τα οποία υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο:

-Τον πολυτροπικό e-Οδηγό «Το μάθημα... παιχνίδι!», που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού και παρουσιάζει μια συνεκτική και προσιτή μεθοδολογία για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην τάξη, ώστε να ενεργοποιηθούν στα παιδιά δημιουργικές δεξιότητες και να δουν το μάθημα ως πηγή έμπνευσης και παιχνίδι.

-Το EduMediaTest, ένα ευρωπαϊκό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση του Γραμματισμού στα Μέσα των μαθητών 14 -18 ετών, καθώς και για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στα Μέσα. Το εργαλείο, που συνοδεύεται από εκπαιδευτικό υλικό, αποτελεί προϊόν σύμπραξης του ΕΚΟΜΕ με ιδρύματα επτά ευρωπαϊκών χωρών.

- Τους οδηγούς μελέτης για τις κλασικές παιδικές ταινίες μικρού μήκους Red Balloon, Jemima & Johnny, Palle Alone in the World και τις animation μεγάλου μήκους Paddington, Εγώ ο Κολοκυθάκης, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς κινηματογραφικής παιδείας.

-Τους οδηγούς μελέτης για το ντοκιμαντέρ Ένα σχολείο, Δύο Κόσμοι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Το ΕΚΟΜΕ συνοδεύει την ταινία με υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής και ακουστική περιγραφή για άτομα με προβλήματα όρασης. Οι οδηγοί απευθύνονται σε παιδιά με ή χωρίς αισθητηριακές δυσκολίες και έχουν στόχο τη διάδοση της οπτικοακουστικής παιδείας στα άτομα με αναπηρία.

Γιάννης Αντωνίου

Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

Τα Προγράμματα Σπουδών είναι ο πυρήνας της σχολικής γνώσης. Πρακτικά, ορίζουν το τι και το πώς της σχολικής μάθησης, καθώς:

- Ορίζουν το περιεχόμενο και τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθημάτων.
- Ορίζουν τους στόχους του μαθήματος.
- Ορίζουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος.
- Κατευθύνουν τον σχεδιασμό του μαθήματος με ενδεικτικές δραστηριότητες, διδακτικά σενάρια και προτάσεις αξιολόγησης.

Με άλλα λόγια, αποτελούν βασικό εργαλείο για την αλλαγή του μοντέλου της σχολικής γνώσης. Η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών είναι η απάντησή μας στις ανάγκες των καιρών με βασικές τομές:

α) Την αναδιάρθρωση του διδακτικού σχεδιασμού. Εδώ, η έμφαση μετακινείται από τη διδακτέα ύλη και τους διδάσκοντες προς τους μαθητές και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μάθησης. Πρόκειται, δηλαδή, για στροφή από τη διδασκαλία, στη μάθηση, με απώτερο στόχο τη μετατροπή της ανενεργής γνώσης σε ενεργητική. Εδώ, επίσης, με κύρια επιδίωξη την εξασφάλιση συνοχής και συνέχειας της εκπαιδευτικής πράξης από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα υιοθετούνται τα θεματικά πεδία, με τα οποία οργανώνεται το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, είτε ως προς τις κεντρικές έννοιες του γνωστικού αντικείμενου είτε στους τρόπους προσέγγισής του.

β) Την αναδιάρθρωση των γνωστικών περιεχομένων και τον εμπλουτισμό τους, με ενσωμάτωση των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και γενίκευση της διαθεματικότητας / διεπιστημονικότητας.

Στα Μαθηματικά: Εισαγωγή Στοχαστικών Μαθηματικών, Στατιστική, Πιθανότητες, ενίσχυση της Γεωμετρίας.

Στην Ιστορία: Ενίσχυση ευρωπαϊκής και παγκόσμιας θεώρησης της Ιστορίας και εισαγωγή της Θεματικής Ιστορίας στο Λύκειο.

Στη Λογοτεχνία: Μελέτη εκτεταμένου αυτοτελούς λογοτεχνικού έργου (βιβλίου).

Στη Φυσική: Διεπιστημονική προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, εφαρμογές της Κβαντικής Θεωρίας στο Λύκειο, έμφαση στις εργαστηριακές πρακτικές και το πείραμα.

Στη Χημεία: Αειφορία, κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, συνθετική Χημεία - νέα προϊόντα και υλικά, Νανοτεχνολογία.

Στη Βιολογία: Προσέγγιση βιολογικών εννοιών μέσω κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων.

Στην Πληροφορική: Ανάπτυξη λύσεων αυθεντικών προβλημάτων με χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων, με ανταπόκριση στις τεχνολογικές προκλήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα. Π.χ. με χρήση κατάλληλου λογισμικού αναπαρίστανται με μία καμπύλη τα δεδομένα για τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα σε έναν τόπο και με μία άλλη τα δεδομένα για τη θερμοκρασία του ίδιου τόπου. Γίνεται σύγκριση των ρυθμών μεταβολής των δύο καμπυλών και παρέχεται δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ της μεταβολής του διοξειδίου του άνθρακα και της θερμοκρασίας.

Την καλλιέργεια νέων γραμματισμών: Ψηφιακός, Τεχνολογικός, στα Μέσα, Οπτικός, Πληροφοριακός, Περιβαλλοντικός, Πολιτισμικός.

Την καλλιέργεια δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διάχυσης της φιλοσοφία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα Νέα Προγράμματα Σπουδών.

γ) Τη γενίκευση της ψηφιακής διάστασης.

Η γενίκευση της ψηφιακής διάστασης των ΝΠΣ συνδέεται με την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων με εφαρμογές σε όλα τα γνωστικά πεδία και τη διασύνδεση με ψηφιακό υλικό.

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών:

1. Θα συνδεθούν με ψηφιακό υλικό σε αποθετήρια ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και διδακτικών σεναρίων.
2. Τα νέα ΠΣ αναρτώνται σε δυναμική ψηφιακή μορφή.

Η ψηφιακή αποτύπωση των Προγραμμάτων Σπουδών στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, την επικαιροποίηση του περιεχομένου τους, τη διαμόρφωση Κοινοτήτων Μάθησης Εκπαιδευτικών. Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών πλαισιώνονται από ένα πακέτο δράσεων που στρώνουν τον δρόμο της εφαρμογής τους και διαμορφώνουν τους όρους ενός μεγάλου εκπαιδευτικού μετασχηματισμού:

- Ένα σχέδιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τα επόμενα δύο χρόνια, που ήδη ξεκίνησε από τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών σχολείων.
- Την πιλοτική εφαρμογή τους στα 112 Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.
- Το πολλαπλό βιβλίο.
- Τις τράπεζες θεμάτων.
- Το ελληνικό PISA.
- Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
- Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

Στόχος μας είναι ένα σχολείο που εμπνέει, ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τη σχολική κοινότητα, που γίνεται ελκυστικό και κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, που ενθαρρύνει και ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς να οραματιστούν και να πρωτοτυπήσουν.

Δέσποινα Κανάκη, Χρυσόστομος Καζάκης, Εύα Κεχαγιά, Σταυρούλα Σταυρακάκη

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος

Τα μουσεία αποτελούν δημοφιλή επιλογή επίσκεψης για παιδιά και σχολικές μονάδες. Η ποιότητα των προσφερόμενων μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων συνεχώς αναβαθμίζεται. Στα πλαίσια της εξέλιξης του μουσείου προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης ατόμων με αναπηρίες αναγνωρίζεται η ανάγκη προσεκτικού σχεδιασμού μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρίες. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος για άτομα με αναπηρίες. Το θεωρητικό υπόβαθρο για τη μεθοδολογία του προγράμματος εντάσσονται στο πλαίσιο του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for Learning, CAST, 2018), το οποίο χαρακτηρίζεται από ευελιξία σε στόχους, μεθόδους και υλικά με σκοπό τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για μαθητές με αναπηρίες. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι μαθητές (N=8, Αγόρια n=5, Κορίτσια n=3, Μ.Ο. Ηλικίας: 10 έτη με οριακή και μέτρια νοημοσύνη), του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Σερρών και η επίσκεψη πραγματοποιείται στο μουσείο της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν δεδομένα που προέκυψαν από δύο επισκέψεις στο μουσείο. Η πρώτη είχε προπαρασκευαστικό ρόλο μιας και τα παιδιά δεν είχαν προηγούμενη επαφή με τον χώρο του μουσείου και στόχος ήταν η εκμάθηση των κατάλληλων τρόπων συμπεριφοράς στο μουσείο, η γνωριμία με τον χώρο και η παρατήρηση των εκθεμάτων. Για την αξιολόγηση της πρώτης επίσκεψης χρησιμοποιήθηκε δεδομένα από το Photonoise μιας και με τη συγκεκριμένη τεχνική δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικές διαδικασίες ατόμων που δεν τους είναι εύκολη η λεκτική επικοινωνία. Στη δεύτερη επίσκεψη, στόχος ήταν η διερεύνηση της επίδρασης από τη συμμετοχή σε οργανωμένο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν. Για τη διερεύνηση των παραπάνω, τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στα παιδιά είναι το Photonoise και η δομημένη συνέντευξη για τους εκπαιδευτικούς με ερωτηματολόγιο. Συμπερασματικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι το μουσείο αποτελεί χώρο που μπορεί να διεγείρει τη φαντασία των παιδιών και να προκαλέσει θετικά συναισθήματα, ενώ, παράλληλα, μπορεί να προσφέρει ποικίλα γνωστικά ερεθίσματα.

Ευαγγελία Κανταρτζή, Μαρία Αργυροπούλου, Αθανάσιος Φουργκατσιώτης, Marieke van der Duin

The Crisp project: Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Η διαφύλαξη του πολιτισμού του παρελθόντος και η διασφάλιση της μετάδοσής του αποτελεί βασικό ζητούμενο για τη συνέχιση των κοινωνιών, σύμφωνα με τον Κρ. Ντε Μοντιμπέρ. Την ίδια στιγμή, η κρίση της πανδημίας covid-19 θέτει σε κίνδυνο αυτές ακριβώς τις διαδικασίες και εγκλωβίζει, απειλώντας με κατάρρευση όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Το τελευταίο μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τη διασφάλιση της συνοχής των κοινωνιών μας αλλά και τη δημιουργική και τουριστική οικονομία. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ project CRISP (Research on Creative, Innovative and Sustainable Practices to get adults back in touch with heritage), στοχεύοντας στην άρση ή ελαχιστοποίηση των παραπάνω αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στο πολιτισμικό μας απόθεμα, επικεντρώνεται στην έρευνα για δημιουργικές, καινοτόμες και βιώσιμες πρακτικές που θα φέρουν πάλι σε επαφή το κοινό με την πολιτιστική του κληρονομιά. Η παρούσα εισήγηση αφορά τόσο την ακροθιγή παρουσίαση του

προγράμματος όσο και την παρουσίαση του τρόπου που το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης λειτούργησε ως προς την κατεύθυνση της διατήρησης των επισκεπτών του.

Καλλιόπη-Ναυσικά Καρδούλια, Ευγενία Σηφάκη, Νίκη Νικονάνου

Ταξιδεύοντας στο μουσείο με ένα παιδικό βιβλίο

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για τη μελέτη εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων, τα οποία πραγματεύονται το θέμα της επίσκεψης ή/και της γνωριμίας του παιδιού με το μουσείο. Συνδυάζοντας θεωρητικά εργαλεία προσέγγισης τόσο από τον χώρο της μουσειολογίας όσο και της λογοτεχνίας, η εργασία αναλύει τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στο παιδί και το μουσείο. Επομένως, θα αναλυθούν, ως παραδείγματα, ορισμένα από τα βιβλία αυτά και πιο συγκεκριμένα όσα αναφέρονται σε μουσεία τέχνης (Το όνειρο του Μαθιού, Η Μαριάννα και οι μπρεσιονιστές κ.ά), με έναν συνδυασμό θεωρητικών και κριτικών εργαλείων, την έννοια της Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης (Cultural Mediation) στο πλαίσιο της Μουσειολογίας και Μουσειοπαιδαγωγικής, αλλά και στοιχεία από θεωρίες λογοτεχνίας, όπως τη Σημειωτική και τη Θεωρία της πρόσληψης, καθώς η κατανόηση της διαμεσολαβητικής λειτουργίας των υπό μελέτη κειμένων προϋποθέτει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα κείμενα αυτά, λογοτεχνικά και πολυτροπικά, παράγουν νόημα. Το σύγχρονο μουσείο αξιοποιεί τον λόγο ως τρόπο ερμηνείας και προσέγγισης των εκθεμάτων με διάφορους τρόπους—από τα ερμηνευτικά κείμενα, τις λεζάντες και τον κατάλογο του μέχρι τις ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματά του. Η πολιτισμική διαμεσολάβηση συνυφίνεται με τη λεγόμενη «μουσειακή αφήγηση», διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο που καθορίζει την εμπειρία των επισκεπτών. Αντίστοιχα, το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, μιλώντας τις «γλώσσες» του λόγου και της εικόνας, ενεργοποιεί τον αναγνώστη/θεατή, δίνοντάς του χώρο να τοποθετηθεί απέναντι σε όσα «βλέπει» και, ανάλογα με τις προσωπικές του προσλαμβάνουσες, να προσδώσει νόημα και ερμηνεία. Τελικά, ο διαμεσολαβητικός ρόλος των βιβλίων αυτών δεν περιορίζεται μόνο στην αποτύπωση ενός μουσειακού περιβάλλοντος, αλλά και σε άλλα στοιχεία, σε επίπεδο λεκτικού κειμένου—με την ιστορία και το επιπλέον ενημερωτικό υλικό τους (π.χ. παράρτημα)— αλλά και οπτικού, δηλαδή στην εικονογράφιση και τις σκηνογραφικές επιλογές, τη χωροθέτηση και την αναπαράσταση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων (μουσειογραφία) αλλά και στα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ιστορία ως επιπλέον διαμεσολαβητές. Ο αναγνώστης των βιβλίων αυτών, εν τέλει, βιώνει μια εμπειρία τόσο αναγνωστική όσο και μουσειακή.

Σταυρούλα Μαυρογένη

Στρατόπεδο Παύλος Μελάς: Τόπος μνήμης. Η εκπαιδευτική του διάσταση

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στρατόπεδο Παύλος Μελάς: Τόπος μνήμης παρουσιάζεται μια διαθεματική προσέγγιση του Στρατοπέδου. Μέρος της ιστορίας της πόλης μας το στρατόπεδο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο από τα τέλη του 19ου αι. έως και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου αλλά και αργότερα την περίοδο του εμφυλίου. Το πρόγραμμα συνδέεται με έννοιες, όπως: η πληροφορία πάνω στην τοπική ιστορία, η επικοινωνία, η οργάνωση και η αλληλεπίδραση στο πλαίσιο του σχηματισμού ομάδας, η αναζήτηση στερεοτύπων ως προς τις έμφυλες ταυτότητες, τη διαθεματικότητα, τη διακειμενικότητα που μπορούν να προσλάβουν από τις επισκέψεις τους οι σχολικές τάξεις.

Αθανάσιος Μιχάλης

Διαδικασία σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών του γλωσσικού μαθήματος: το παράδειγμα των προγραμμάτων σπουδών της νέας ελληνικής γλώσσας του γυμνασίου

Το πρόγραμμα σπουδών ενός γνωστικού αντικείμενου συνιστά ένα υβριδικό κείμενο: είναι, ταυτόχρονα, κείμενο επιστημονικό, καθώς περιγράφει τη φυσιογνωμία ενός γνωστικού αντικείμενου, βάσει της οποίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό η στοχοθεσία του μαθήματος και το περιεχόμενό του, αλλά και κείμενο πολιτικό ως αποτύπωση συγκεκριμένου γλωσσοεκπαιδευτικού σχεδιασμού. Για τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών του γνωστικού αντικείμενου της πρότυπης γλωσσικής ποικιλίας μιας γλωσσικής κοινότητας, η οποία συνιστά, ταυτόχρονα, κρατική οντότητα και κοινωνικοπολιτισμικό μόρφωμα,

λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι, οι οποίες καθορίζονται βάσει του προτύπου ανάλυσης του γλωσσοεκπαιδευτικού λόγου του Stern (James, 2001): α. γλωσσικές: πρόκειται για εξέταση της γλωσσικής και της επικοινωνιακής κατάστασης της συγκεκριμένης κοινωνικοπολιτισμικής οντότητας (επικρατούσα ποικιλία, γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες, ζητήματα γλωσσικής μετακίνησης), β. ιστορικές: αφορούν τη εξέταση του ρόλου των ποικιλιών σε σχέση με την ταυτότητα εθνικών και εθνοτικών ομάδων σε συγκεκριμένο χώρο σε διαχρονικό επίπεδο, γ. οικονομικές / τεχνολογικές: αναφέρονται στον ρόλο και την επίδραση της σύγχρονης τεχνολογίας στην επικοινωνία και τη δημιουργία νοήματος στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών πρακτικών, δ. γεωγραφικές: συνδέονται με τις γλωσσικές επαφές, τη διαδικασία του γλωσσικού δανεισμού, όπως και τις γενικότερες επικοινωνιακές ανάγκες των πολιτών μιας κρατικής οντότητας, ε. εκπαιδευτικές: εξετάζεται η γλωσσοεκπαιδευτική παράδοση σε συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτισμική οντότητα και στ. γενικότερες παιδαγωγικές: αφορούν τις συζητήσεις σε διεθνές πλαίσιο για τη στοχοθεσία και τη μεθοδολογία της γλωσσικής διδασκαλίας. Οι συγκεκριμένες παράμετροι λήφθηκαν υπόψη σε σημαντικό βαθμό για τον καθορισμό της στοχοθεσίας και του περιεχομένου, όπως και της μεθοδολογίας διδασκαλίας, του γνωστικού αντικείμενου της πρότυπης νεοελληνικής γλώσσας. Στην παρούσα εισήγηση αναλύεται ο βαθμός της επίδρασης των συγκεκριμένων παραγόντων στις βασικές διαστάσεις του νέου προγράμματος σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας του γυμνασίου, που δημοσιεύθηκε το φθινόπωρο του 2021 (πόροι κειμενικού σχεδιασμού, μετεπικοινωνιακή επίγνωση, διαδικασία σχεδιασμού κειμένων, στάσεις για τη γλωσσική ποικιλία και τη γλωσσική αλλαγή), και σχολιάζεται η σύνδεση και ο συσχετισμός των βασικών πτυχών του νέου προγράμματος με τις συγκεκριμένες παραμέτρους.

Χαράλαμπος Μπαλτάς, Δαμιανός Βογανάτσης

Η κοινωνική παιδαγωγική και το σχολείο την περίοδο της πανδημίας: παραδείγματα από το κέντρο της Αθήνας

Η παρούσα εισήγηση θα παρουσιάσει το συνεργατικό έργο της ομάδας Κοινωνικής Παιδαγωγικής του «Σκαριαρχείου» και τις δράσεις της τα τελευταία δύο χρόνια (2020 – 2022) που αφορούν την περίοδο της πανδημίας. Σ' αυτό το διάστημα τα μέλη της ομάδας Κοινωνικής Παιδαγωγικής, οι περισσότεροι εξ αυτών εκπαιδευτικοί σε σχολεία στο κέντρο της Αθήνας, αναζήτησαν τρόπους επικοινωνίας και συνάντησης με τους μαθητές τους και τις οικογένειές τους και αφορμές υπέρβασης της απομόνωσης και της κοινωνικής αποστασιοποίησης, τρόπους βασισμένους στην παιδαγωγική Freinet. Με τα ραδιόφωνα, «Τα θρανία της άνοιξης» και το «Μαγικό ραδιόφωνο», όπως και τον «Κοκκινολαίμη», αλλά και με άλλες τεχνικές, επιχείρησαν τη δημιουργία χώρων εκπαίδευσης στην κοινότητα και τη γειτονιά. Με πυξίδα τις αρχές της παιδαγωγικής Freinet σε ελεύθερα περιβάλλοντα και σε συνεργασία με τα δημόσια σχολεία, δημιούργησαν ραδιοφωνικές εκπομπές με τους/ τις μαθητές/ μαθήτριες και έδωσαν ραντεβού στην κοινότητα με ποικίλες δράσεις. Τα ραντεβού ήταν στο Λόφο του Στρέφη, στο Λόφο Φινόπουλου, στη Φωκίωνος Νέγρη, στο Πεδίο του Άρεως, στην πλατεία Βικτωρίας, στο θέατρο «Εμπρός» και στα Εξάρχεια, όπου τα παιδιά έκαναν ραδιόφωνο, κουκλοθέατρο και καραγκιόζη, δούλεψαν με το παραμύθι, την παιδική λογοτεχνία, τα χαϊκού και δημιούργησαν χαρακτηριστικά και μικρά βιβλία. Η περίοδος αυτή γέννησε χρήσιμες ιδέες και συμπεράσματα για τον εμπλουτισμό της ιδέας ενός σχολείου συνεργατικού, δημοκρατικού, ανοιχτού στην κοινότητα που υπερβαίνει τα τείχη του σχολικού κτιρίου. Μια διαφορετική αποσχολοποίηση, την οποία θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει η παρουσίαση.

Έφη Πηλαβά, Νίκη Ξενοφώντος, Τερέζα Μαρκίδου, Κατερίνα Τελεβάντου

«Περίπατος στον Πολιτισμό»: Πολύμορφη εικαστική δράση από την ομάδα ΠΟΕΔ Τέχνης Λευκωσίας

Η συγκεκριμένη πολύμορφη εικαστική δράση «Περίπατος στον Πολιτισμό», αποτελεί πρωτοβουλία της Ομάδας Τέχνης ΠΟΕΔ Λευκωσίας και στηρίζεται στη γνωριμία των εκπαιδευτικών και κατ' επέκταση των μαθητών τους με τον πολιτισμό της Κύπρου, μέσα από τη δημιουργία κομματιών παπλώματος. Πηγή έμπνευσης της ιδέας για χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής αποτέλεσε το πολυβραβευμένο παιδικό βιβλίο «Το Δώρο της Παπλωματούς» του Τζεφ Μπριμπό, το οποίο στέλνει μηνύματα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Το σκεπτικό στηρίζεται στην ένωση πολύμορφων κομματιών (patch), εμπνευσμένων από την αρχαιότερη και σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, τα οποία αφενός προβάλλουν την πολυδιάστατη ιστορία του νησιού, αφετέρου αφήνουν χώρο για επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης ταυτότητάς του. Το πάπλωμα, ως

πολιτισμική διαδικασία αλλά και ως διαγενεακό εικαστικό αποτέλεσμα, στοχεύει στο να προάγει την πολιτισμική κληρονομιά της Κύπρου αλλά και να ενημερώσει το κοινό για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Επίσης, αποτελεί ένα μέσο διάχυσης εικαστικών τεχνικών, γνώσεων και εμπειριών στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά που συμμετείχαν στη δημιουργία του. Το τελικό έργο έχει φιλοξενηθεί σε διάφορους σταθμούς στην Κύπρο, μέχρι που παραδόθηκε επισήμως «ως δώρο» στην Πάφο. Το ταξίδι του παπλώματος ξεκίνησε από την Κρατική Πινακοθήκη στη Λευκωσία, συνέχισε στη Λεμεσό, στην Ορμήδεια (επαρχία Λάρνακας), στο ακριτικό χωριό Πύργο Τηλλυρίας και στο Εθνογραφικό Μουσείου Πάφου, όπου και παραδόθηκε στους υπεύθυνους του προγράμματος «Πάφος 2017-Σχολεία εν Δράσει». Σε κάποιους από τους σταθμούς (Λευκωσία και Πάφο), το έργο πλαισιώθηκε από θεατρικές και εικαστικές δράσεις, οι οποίες προσφέρονται από την Ομάδα Τέχνης προς τα παιδιά της Κύπρου. Η παιδαγωγική σημασία της συνεργασίας με καλλιτέχνες, ήταν διάχυτη σε όλα τα στάδια δημιουργίας του παπλώματος. Συγκεκριμένα, η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών καθώς και η τελική συναρμολόγηση του έργου έγινε από τις ειδικές στο είδος «παπλωματούδες», NONIE KHENKIN και MARO VANEZIS. Το πάπλωμα αυτό αποτελεί ένα συλλογικό πολιτισμικό έργο, το οποίο μέσα από τη δημιουργία και την παρουσίασή του αναγάγεται σε σύμβολο προσφοράς από τους εκπαιδευτικούς και τους καλλιτέχνες προς τα παιδιά και την ευρύτερη Κυπριακή κοινωνία.

*Η Ομάδα Τέχνης ΠΟΕΔ είναι μια εθελοντική ομάδα της Π.Ο.Ε.Δ. (Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων) που διοργανώνει εικαστικές δράσεις προς παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και καλλιτέχνες.

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη

Κυκλική οικονομία και κλιματική κρίση

Ο κύκλος και η γραμμή: Παράδοση και νεωτερικότητα

Οι συζητήσεις μεταξύ επιστημόνων και απλών πολιτών, συλλογικοτήτων και μεμονωμένων ατόμων με ίδιες αγωνίες για το περιβάλλον και την κλιματική κρίση στον πλανήτη μας καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και πρέπει όλοι χωρίς χρονοτριβή να ενδιαφερθούμε για μια καθαρή και δίκαιη λύση. Έτσι, η υιοθέτηση κυκλικών μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, η αγροοικολογία, η αναγεννητική γεωργία και η μείωση της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων στη διατροφή δεν είναι πλέον προτάσεις των «ευφάνταστων» οικολόγων αλλά επιτακτική ανάγκη. Η ανάδειξη της κυκλικής οικονομίας ως προτύπου παραγωγής και κατανάλωσης υπό το βάρος της περιβαλλοντικής ασφυξίας αποτελεί προτεραιότητα. Το μοντέλο αυτό αντιδιαστέλεται με το ισχύον ακόμα μοντέλο της γραμμικής οικονομίας: παράγω-αγοράζω-χρησιμοποιώ-απορρίπτω, που σημαίνει ότι ξοδεύω τους πόρους του πλανήτη χωρίς να τους αντικαθιστώ. Η ίδια η έννοια του κλειστού κύκλου αποτελεί τον άξονα της διαχρονικής αντίληψης για τα ανθρώπινα και κοσμικά μέτρα ενώ, η γραμμή θεωρητικά ανήκει στην υπέρτατη δύναμη που κατευθύνει τον κόσμο, εφόσον, σύμφωνα με τους κοσμογονικούς μύθους των περισσότερων λαών, γραμμικός, άναρχος, δίχως, δηλαδή, αρχή και τέλος, είναι μόνο ο Χρόνος-Κρόνος, ο Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος. Υπό αυτό το πρίσμα μελέτης, η μετανεωτερική απάντηση θα ήταν η στροφή στη μελέτη των τοπικών πολιτισμών και των αξιών τους, η ανάδειξη της έννοιας της τοπικότητας (locality) με τη μορφή, για παράδειγμα, των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και των εφαρμοσμένων παραδοσιακών τεχνών - χειροτεχνίας. Η τοπικότητα ενσωματώνει το φυσικό περιβάλλον, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, τους κοινωνικούς δεσμούς και τις συλλογικές συμπεριφορές των παραδοσιακών κοινωνιών και, παράλληλα, διαμορφώνει τις καταλληλότερες συνθήκες για την εφαρμογή του σχεδιασμού βελτίωσης των οικοσυστημάτων, την οικολογική αποκατάσταση και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

Άρτεμη Παπανδρίτσα, Γεώργιος Παπαϊωάννου

Η εκπαιδευτική αξία μουσειακών χώρων σε Φυλακές, σε συνδυασμό με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η μουσειακή εκπαίδευση, με την άνθιση που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια, δύναται να συνδράμει σε πολλούς τομείς του κοινωνικού βίου ποικίλων κοινωνικών ομάδων. Τα οφέλη από τον συνδυασμό πολιτισμού και εκπαίδευσης είναι αναρίθμητα, καθώς είναι δυνατό να ανοίξει γόνιμος διάλογος με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανοικτότητα στο διαφορετικό, στο ανοίκειο και στο διαφορετικό, όπως για παράδειγμα είναι η συνθήκη του εγκλεισμού και όσοι/ες εμπλέκονται σε αυτή. Με δεδομένο ότι η ειρκτή αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας και συνεπώς εσωκλείει πολλούς τύπους ανθρώπων, η Μουσειακή

Σωφρονιστική Εκπαίδευση δύναται να αποτελέσει αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια, αφού ο σωφρονισμός (πρέπει να) είναι ζήτημα εκπαίδευσης. Η ειρκτή συνεργαζόμενη με την εκπαίδευση - και η εκπαίδευση με την ειρκτή- είναι βέβαιο πως θα παραμερίσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις της κοινωνίας, και θα συναποτελέσουν ένα «μεγάλο σχολείο» για όλους/ες μας. Με όχημα την ενσυναίσθηση, το επιμύθιο που αξίζει να αναγνώσουμε και να ενστερνιστούμε είναι ότι η Μουσειακή Σωφρονιστική Εκπαίδευση μπορεί να διδάξει να μη διατυπώνουμε εύκολες και βιαστικές κρίσεις, να ακούμε με πραγματικό και υγιές ενδιαφέρον την πορεία καθενός και καθεμιάς, να μετουσιώνουμε την εμπειρία σε εκπαιδευτική πράξη. Πρόκειται για σημαντικό μάθημα για όλους/ες, είτε έχουμε βιώσει τον εγκλεισμό είτε όχι. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που εντάσσονται στα Καταστήματα Κράτησης, λειτουργούν στον μέγιστο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν συνδυάζονται με μουσειακό χώρο στις Φυλακές, αξιοποιούν ενεργά και δυναμικά την εκπαιδευτική αξία του πολιτισμού και καθιστούν προσβάσιμη και ανοικτή σε όλους/ες την πολιτισμική αυτή (και μαζί διδακτική/εκπαιδευτική) παρέμβαση. Προς επίρρωση των ανωτέρω συλλογισμών, η ανά χειράς ανακοίνωση εστιάζει στον μουσειακό χώρο των Φυλακών Κέρκυρας, οι οποίες έχουν και Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Σοφία Σαρέλα, Παναγιώτης Ζαφειράκης, Αντώνης Κάργας, Κατερίνα Κουζινού, Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Ευστάθιος Φακιολάς

Αθλητικά Βίντεο-παιχνίδια Ανταγωνισμού και Συνεργασίας. Η περίπτωση του Ages Of Marathon (AoM)

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί αρχικά να εξηγήσει τι είναι τα E-sports και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Τα E-sports δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της επιτυχίας των ανταγωνιστικών παιχνιδιών και ουσιαστικά πρόκειται ηλεκτρονικό αθλητισμό. Βασικός τους στόχος είναι η ενασχόληση των παικτών με τον αθλητισμό και ηλεκτρονικά αλλά και στη πραγματική τους ζωή. Ορμώμενο από την ιδέα αυτή δημιουργήθηκε το ψηφιακό παιχνίδι AoM (Ages of Marathon) το οποίο είναι ένα E-sport που προάγει τον ευγενή ανταγωνισμό (άμιλλα) σε συνδυασμό με την προβολή της ιστορίας του Μαραθωνίου και τον πολιτισμό της Ελλάδας διαχρονικά. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί εκτός από ηλεκτρονικό αθλητικό παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο εκμάθησης και διδασκαλίας.

Νέφη Χαραλάμπους Darden, Φοίβη Αντωνίου, Ηρακλής Αριστείδου, Παναγιώτα Κτωρή
Μουσεία της Κύπρου και αυτισμός – Προσβασιμότητα και δυνατότητες

Παρά τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας, με προσβασιμότητα σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου, εντούτοις παρατηρείται μεγάλη απόκλιση όσον αφορά τα μουσεία της Κύπρου. Παρά τις διεθνείς αναπροσαρμογές μουσείων τις τελευταίες δεκαετίες, σε σχέση με τον χώρο, τις υπηρεσίες, τις παροχές αλλά και την εμπλοκή των επισκεπτών με στόχο τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα, οι αλλαγές και οι προσαρμογές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα μουσεία της Κύπρου σχετίζονται κυρίως με τις κτηριακές εγκαταστάσεις, για άτομα με κινητικές αναπηρίες. Δυστυχώς δεν έχει γίνει καμιά ρύθμιση ή προσαρμογή για διευκόλυνση ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Μέσα στο πλαίσιο μίας συμπεριληπτικής κοινωνίας, είναι επιτακτική η ανάγκη τα μουσεία να γίνουν φιλικά για όλα ανεξαιρέτως τα άτομα. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των διαγνωσμένων ατόμων με ΔΑΦ, γίνεται ακόμη πιο σημαντικό να βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε αυτήν την ομάδα του πληθυσμού. Οι δυσκολίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τα άτομα με ΔΑΦ είναι και αυτές που τα δυσκολεύουν να περιηγηθούν—με την κλασική έννοια του όρου περιήγηση—σε χώρους όπως τα μουσεία. Τα μουσεία τα οποία προσφέρουν προσβασιμότητα και εκπαιδευτικά προγράμματα σε άτομα με ΔΑΦ είναι ελάχιστα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Κύπρος δεν έχει κανένα τέτοιο μουσείο. Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει την διερεύνηση των ευρημάτων μέσα από τις εμπειρίες, τις προσδοκίες, αντιλήψεις, αλλά και ανάγκες των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των συνοδών στην Κύπρο οι οποίοι δουλεύουν με παιδιά με ΔΑΦ από επισκέψεις τους σε μουσεία. Διεξάχθηκε Παγκύπρια, με χορήγηση ερωτηματολογίων (n = 432). Ετοιμότητα συνοδείας, Γνώσεις-Δεξιότητες, Εμπειρία, το Ενδιαφέρον και Συμμετοχή έχουν επίσης μελετηθεί. Τα ευρήματα σκοπό έχουν να οδηγήσουν στον σχεδιασμό προτάσεων για προσαρμογές οι οποίες θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ατόμων με ΔΑΦ, στο πλαίσιο μιας μουσειακής επίσκεψης.

Ανακοινώσεις

Ρόζη- Τριανταφυλλιά Αγγελάκη

Χιούμορ και πολυτροπικότητα στην Παιδική Λογοτεχνία: κριτικός προβληματισμός και ψυχική ενδυνάμωση των μικρών αναγνωστών. Η περίπτωση των graphic novels

Η Παιδική Λογοτεχνία, αναμφίβολα, αποτελεί το όχημα με το οποίο αναγνώστες προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας γίνονται εφάμιλλοι, μέσα από λεκτικούς και εικονιστικούς κώδικες, με ζητήματα δύσκολα και σοβαρά, που, ωστόσο, συνδέονται με επίκαιρα, οικουμενικά και διαχρονικά θέματα. Η χιουμοριστική προσέγγιση και παρουσίαση πολύπλοκων ζητημάτων στα παιδικά έργα κατορθώνει, από τη μια, να αποσοβήσει τυχόν αρνητικές αντιδράσεις και ψυχικές διακυμάνσεις από τη πλευρά των ανήλικων αναγνωστών και, από την άλλη, να τους τέρψει. Τους ωθεί, όμως, παράλληλα, στη μάθηση, στον εποικοδομητικό προβληματισμό και στην εξεύρεση λύσεων, συντελώντας προπάντων στο να διατηρείται η παιδικότητά τους. Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τους ποικίλους μηχανισμούς του αστείου και την ανατρεπτική ή ηθικοπλαστική λειτουργία του, όπως επίσης τη φύση και τη λειτουργία του χιουμοριστικού φαινομένου ως παιδαγωγικού μέσου, που επισύρει την κριτική αφηγηματική προσέγγιση- υπό το πρίσμα, βεβαίως, και άλλων επιστημονικών κλάδων που το εξέτασαν. Δείγμα εξέτασης θα αποτελέσει το graphic novel *Αστράπικας και Βροντίκας*, των Ν. Αγγέλου και Γ. Πιττακίδη, σε εικονογράφηση του Β.Ρεβεζίκα (2008), ένα έργο σύνθετης δομής που συνδυάζει την εικόνα με το κείμενο, το χιούμορ με τη δράση και τις ανατροπές, αλλά και τη μυθοπλασία με τον σεβασμό στην Ιστορία. Στο άρθρο θα γίνει αναφορά στις κοινωνιολογικές διαστάσεις του χιούμορ, τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του καθώς και στις προτεινόμενες κατηγοριοποιήσεις του χιούμορ των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφοριστικές, ψυχικές και κοινωνικές προεκτάσεις του.

Βασιλική Αγγέλη

"Κόκκινη κλωστή δεμένη στον Υπολογιστή είναι κρυμμένη... πάτα enter να γυρίσει παραμύθι για να αρχίσει"

Εν όψει των μέτρων αποφυγής κατά του Covid 19, ο σχεδιασμός και η δημιουργία ψηφιακής δανειστικής βιβλιοθήκης ενισχύει την εφαρμογή τους (αποφυγή μεταφοράς βιβλίων), συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των νηπίων και στην αναπλήρωση του κενού της μαθησιακής και παιδαγωγικής λειτουργίας, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Τηλεκπαίδευσης, εφόσον δεν λειτούργησε δανειστική βιβλιοθήκη. Η μετατροπή βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας, που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη ενός νηπιαγωγείου, σε ψηφιακά με τη μορφή ψηφιακής αφήγησης στοχεύει στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, στην επαφή των νηπίων με το γραπτό και προφορικό λόγο, στην απόκτηση συμπεριφοράς ψηφιακού αναγνώστη και προσφέρει ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας. Βοηθά τα νήπια να κατακτήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η φαντασία τους και η δημιουργικότητά τους. Μαθαίνουν να συνεργάζονται με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ψυχαγωγεί τα νήπια, τα οποία έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή αφήγηση βιβλίων από οπουδήποτε και χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Αξιοποιούνται οι Τ.Π.Ε. και παράγεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Τα νήπια εξοικειώνονται με τον ψηφιακό τρόπο δανεισμού βιβλίων. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη αξιοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές ή εκπαιδευτικές δυσκολίες. Επιπλέον, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργάζονται δημιουργικά, να ψυχαγωγούνται και να μοιράζονται ψηφιακό υλικό. Δίνεται η ευκαιρία για εύκολη, γρήγορη κι αποτελεσματική πρόσβαση στη γνώση αλλά και στην αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος. Τα βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου, διατίθενται στους μικρούς μαθητές σε ψηφιακή μορφή και η αφήγηση τους γίνεται από τις νηπιαγωγούς, οι οποίες έχουν ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στα νήπια και στα βιβλία. Έτσι, αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν με τους μικρούς μαθητές ενώ παράλληλα τους εμπνέουν για περαιτέρω δραστηριότητες.

Ελένη Αγγέλη

Memoria obscura

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, με τη χρήση της μεθόδου Project Based Learning. Οι μαθητές θα κληθούν να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, να αναπαραστήσουν το παρελθόν τους και να ερευνήσουν υλικό πολλαπλά διαμεσολαβημένο και πολύσημο το οποίο παύει να αποτελεί ένα απολίθωμα του παρελθόντος και αποκτά φωνή, καθώς γίνεται κατανοητό το περιβάλλον της δημιουργίας του.

Ελένη Μαρία Αγιαννιώτη

Η διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερη μέσω της Μουσικοκινητικής Αγωγής

Στην παρούσα έρευνα σκοπός ήταν να εντοπιστεί όσο το δυνατό σχετική βιβλιογραφία αναφορικά με τη συσχέτιση μεταξύ των μουσικών δεξιοτήτων και της ανάπτυξης της γλωσσικής ικανότητας σε δίγλωσσα παιδιά. Αρκετές έρευνες αφορούσαν στην επίδραση της μουσικής στην εκμάθηση ξένων γλωσσών καθώς και στη σχέση της μουσικής εκπαίδευσης και του ρυθμού με τη δυσλεξία, οι οποίες δε χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προσεγγίσεων έχει πραγματοποιηθεί, προκειμένου να διερευνηθεί κάποια αιτιώδης σχέση μεταξύ της μουσικής και της γλώσσας, ενώ υπάρχει και ένα μεγάλος αριθμός πειραματικών ερευνών με την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων. Οι περισσότερες μελέτες εστίασαν στην ανάπτυξη-βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας, φωνολογικής ενημερότητας, ικανότητας της γραφής, ανάπτυξη του προφορικού λόγου, αξιολογώντας κάθε φορά διαφορετικές ικανότητες ανάλογα με το πεδίο της έρευνας. Οι περισσότερες έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας και πολύ λιγότερες στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού.

Παρασκευή Αθανασπούλου

"Η ισότητα των φύλων μέσα από τη Δημιουργική γραφή": Εκπαιδευτικό σενάριο για τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 του ΟΗΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό σενάριο που προτείνεται στην παρούσα εργασία αφορά στην αξιοποίηση της Δημιουργικής γραφής σχετικά με τον Στόχο 5 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, την ισότητα των φύλων. Η Δημιουργική γραφή μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για την ενδυνάμωση των δύο φύλων και την εκπαίδευσή τους με όρους, όπως τερματισμός κάθε μορφής διακρίσεων, εξάλειψη όλων των μορφών βίας, ισότιμες ευκαιρίες. Οι δραστηριότητες που προτείνονται στο παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνονται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ευαγγελία Ακριβούση

Δίκτυα κειμένων στη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε μαθητές Α' δημοτικού: η συμβολή τους στη δημιουργία νοήματος

Η αντιμετώπιση των κειμένων ως παλίμψηστο «ανοιχτό σύστημα», το οποίο διαρκώς ανανεώνεται με την προσθήκη νέων κειμένων και τη διαφορετική αλληλεπίδραση του κάθε αναγνώστη, αλλάζει τη δυναμική του λογοτεχνικού μαθήματος, θέτοντας στο επίκεντρο τα βιώματα, τις γνώσεις και τις προσλαμβάνουσες του αναγνώστη, ενώ, ταυτόχρονα, καταδεικνύει τη σημαντικότητα της χρήσης δικτύων αναγνώσεων, τα οποία επιτρέπουν την περιπλάνηση από το ένα λογοτεχνικό κείμενο στο άλλο, καθιστώντας τη νοηματοδότηση μια «βαθιά κριτική διαδικασία». Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρήθηκε η διδασκαλία του λογοτεχνικού μαθήματος μέσα από δίκτυα κειμένων σε μαθητές Α' δημοτικού, αξιοποιώντας τη συναλλακτική θεωρία, με στόχο να διερευνηθούν οι ανταποκρίσεις των μαθητών κατά την αναγνωστική διαδικασία και να εξεταστεί κατά πόσο η νοηματοδότηση ενός κειμένου επηρεάζεται από άλλα κείμενα του δικτύου. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα - έρευνα δράσης, όπου οι μαθητές, μέσα από ποικίλες ατομικές κι ομαδικές δραστηριότητες, συνεντεύξεις και συζητήσεις, καλούνται να αξιοποιήσουν τα δίκτυα αναγνώσεων στο συσχετισμό κειμένων, καθώς και στην κριτική προσέγγιση κι εμβάθυνση όσων διαβάζουν. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε την επίδραση των πολλαπλών οπτικών στην αισθητική ανάγνωση, τη δημιουργία συνδέσεων και παραγωγή νοήματος.

Δημήτριος Αλεξανδρής

Εξέλιξη και ανάπτυξη της σχολικής ηγεσίας μέσω της Προπονητικής (Coaching). Θεωρητικές προσεγγίσεις

Η προπονητική (Coaching) αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο εφαρμογής δράσεων για την αλλαγή της συμπεριφοράς. Αντλώντας στοιχεία από προϋπάρχουσες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων, τη βελτίωσή τους, την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, την κατάκτηση της προσωπικής ευτυχίας και τη διαχείριση των προσωπικών και επαγγελματικών προκλήσεων. Η εξέλιξη και ανάπτυξη των ηγετών συνιστά τον κυριότερο στόχο των περισσότερων οργανισμών και η ανάπτυξη της αποτελεσματικής ηγεσίας γίνεται στις μέρες μας πιο επιτακτική από ποτέ. Η προπονητική ηγετών (Leadership coaching) έχει να αναδείξει, τα τελευταία έτη, όπου και εφαρμόζεται, μία αξιολογη και κυρίως

εφαρμόσιμη παρέμβαση για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, με στόχο την αποτελεσματικότητα και την υψηλής ποιότητας διαχείριση των οργανωσιακών ζητημάτων. Στο ευρύτερο πεδίο της εκπαίδευσης, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει με σφαιρική αντίληψη την πολυπλοκότητα των νέων προκλήσεων εντός του πλαισίου της, αλλά και σε άμεση διασύνδεση με τις κοινωνικό – οικονομικές εξελίξεις, εμφανίζεται ακόμη πιο εμφανής ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας. Ο σχολικός ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνει τις ενέργειές του με τέτοιο τρόπο, ώστε η διάταξη των πόρων και η επιστημονική οργάνωση της εργασίας να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πραγμάτωσης των στόχων του. Η προπονητική ηγετών επικεντρώνεται εξατομικευμένα στις ανάγκες των στελεχών, προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις των οργανισμών και εστιάζει στην αύξηση της αποδοτικότητας του ρόλου του ηγέτη και της εμπιστοσύνης των ηγετών στους υφισταμένους τους. Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να αναδείξει τα βασικά μέρη της προπονητικής ηγετών και της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, εστιάζοντας στη σχολική ηγεσία, τις νέες προκλήσεις και το ανοικτό πεδίο αυτό-βελτίωσης, επαναξιολόγησης και αποτελεσματικής διαχείρισης που μπορεί να προσφέρει η προπονητική ηγετών (Leadership coaching) στη λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Μαρία-Ελένη Αλεξιάδη

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας· σπάνια παλαιύτα προς χρήση των Έλληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας αποτελεί τον φάρο του Ελληνισμού στην ιταλική πόλη. Στο αρχείο του διαφυλάσσεται πλήθος πολύτιμων εγγράφων που φωτίζουν τη δράση της ελληνικής κοινότητας στη Βενετία και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στη βιβλιοθήκη του περιλαμβάνονται σπάνια συγγράμματα και επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις, παλαιές και νέες. Ταυτόχρονα, όμως, διαθέτει κι ένα μεγάλο αριθμό πολύτιμων και σπάνιων παλαιούτων στην ιταλική, τη γαλλική και την ελληνική γλώσσα. Την τρέχουσα περίοδο, μάλιστα, έχει ξεκινήσει το έργο της καταλογογράφησης τους. Ανάμεσα στα παλαιύτα, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν αρκετά που προορίζονταν για χρήση στα ελληνικά σχολεία και τα παρθεναγωγεία. Εντοπίσαμε, ειδικότερα, πλείστα εγχειρίδια Γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, Γεωγραφίας, Αριθμητικής, Θρησκευτικών, καθώς και συλλογές κείμενων αρχαίων συγγραφέων και Πατέρων της Εκκλησίας, όπως του Πλουτάρχου και του Γρηγορίου του Θεολόγου, τιτλοφορούμενων ως Έλληνική Χρηστομάθεια. Θα έχουμε, ακόμα, την ευκαιρία να δούμε σχολικά βοηθήματα της εποχής για τις μητέρες, αλφαβητάρια, εγχειρίδια καλλιγραφίας, διδασκαλικούς οδηγούς και πρωτοποριακά παιδικά αναγνώσματα με σκοπό ηθικοπλαστικό, τα οποία ασχολούνται με τις οικογενειακές σχέσεις, την εργασία, τις κοινωνικές τάξεις, ακόμα και με τη θέση της γυναίκας. Σε ένα εξ αυτών, μάλιστα, θα αντικρύσουμε τα γράμματα ενός μικρού παιδιού που έκανε τα πρώτα του βήματα στη γραφή. Ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζει μία Γραμματική των Λατινικών του Αναστασίου Παλατίδη, στον πρόλογο της οποίας ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα εκμάθησης της λατινικής γλώσσας από τους Έλληνες. Η έρευνά μας, λοιπόν, θα επιδιώξει να εντοπίσει παλαιύτα του Ινστιτούτου με τέτοιο περιεχόμενο και να παρουσιάσει ορισμένα από αυτά. Δεδομένου ότι το νέο ελληνικό κράτος συστάθηκε τον 19ο αιώνα, θα ασχοληθούμε μόνο με τα παλαιύτα του συγκεκριμένου αιώνα.

Βασιλική Αλεξίου

Διερεύνηση του βασικού θεσμικού - νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση των νέων ΑμεΑ

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των θεσμικών πλαισίων που αφορούν στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης θέσης στρέφεται στους νέες και νέες με αναπηρία, με σκοπό τη διερεύνηση μιας σειράς απόψεων των ερωτώμενων σχετικά με την εκπαίδευση των ΑμεΑ και την κοινωνική τους ένταξη. Έτσι, διαπιστώνεται εάν και κατά πόσο γνωρίζουν τους τύπους/δομές των σχολείων ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, αν η ένταξη των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Γενικά Σχολεία συμβάλλει στην κοινωνική τους ένταξη, ποιες προτάσεις θα έκαναν για τη βελτίωση και την καλύτερη λειτουργία Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και ποια βαθμίδα εκπαίδευσης θα πρέπει να κατέχουν τα άτομα που συναναστρέφονται με τα ΑμεΑ. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική μέθοδος και το μέσο συλλογής δεδομένων ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη. Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα, με στόχο τη διερεύνηση της ποσότητας και της ποιότητας των απαντήσεων και τις τυχόν ελλείψεις του ερωτηματολογίου σχετικά με τους στόχους, έτσι, ώστε το πλαίσιο των συμμετεχόντων να οργανωθεί με άτομα που έχουν κομβικό ρόλο στη συγκεκριμένη έρευνα. Το δείγμα

της έρευνας αποτέλεσαν 11 αρμόδια πρόσωπα διαφορετικών ειδικοτήτων και άτομα με αναπηρία. Έπειτα, αφού διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες ανάλυσης, έγινε επεξεργασία των δεδομένων ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι δομές που ισχύουν σήμερα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των μαθητών, ωστόσο, η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο ενός Γενικού Σχολείου, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ. Τέλος, τα άτομα συναναστρέφονται με ΑμεΑ πρέπει να είναι καταρτισμένα και να επιτυγχάνεται ως επί το πλείστον η ενσυναίσθηση.

Θεοδόσιος Αναστασιάδης

Μνημεία και τόποι χριστιανικής λατρείας: Μονή Παναγίας Φανερωμένης, Βαθυρρύακος

Στα πλαίσια του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων της περιόδου 2016- 2017 και με αφορμή την ενότητα «Μνημεία και τόποι χριστιανικής λατρείας» του μαθήματος των Θρησκευτικών, υλοποιήθηκε ένα project για τη Μονή Παναγίας Φανερωμένης - Βαθυρρύακος, από τους μαθητές/ τριες της ΣΤ1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αιγείρου. Τα παιδιά φάνηκε να έχουν πολύ μικρή επαφή με τα μοναστήρια του τόπου τους και, μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία, ενθαρρύνθηκαν να προσεγγίσουν ζητήματα της τοπικής (θρησκευτικής) ιστορίας. Οι μαθητές/τριες, μέσα από την προσπάθειά τους αυτή, γνώρισαν την ιστορία του μοναστηριού και της εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης, ενώ, παράλληλα, εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία της ενεργούς έρευνας για τη συλλογή του πληροφοριακού υλικού, την αξιολόγηση - επιλογή αυτού, την ηλεκτρονική καταγραφή, επεξεργασία και αξιοποίησή του. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική με βιωματικές δραστηριότητες και εφαρμόστηκε η διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικό άξονα την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Στην εισαγωγική ενότητα της εργασίας επιδιώκεται μια συνοπτική περιγραφή του προγράμματος. Η δεύτερη ενότητα ενσωματώνει τα μεθοδολογικά δεδομένα και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της πρακτικής, με τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού και τους διδακτικούς στόχους. Η επόμενη ενότητα αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος και αναλύεται στο περιβάλλον-πλαίσιο, την τάξη, τη χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων, την αναλυτική περιγραφή των διδακτικών βημάτων, τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στις πηγές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου που αξιοποιήθηκαν. Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται αξιολογικά στοιχεία τεκμηρίωσης και επέκτασης της εκπαιδευτικής πρακτικής: τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος που είχε η σχέση της με άλλες διδακτικές πρακτικές, η αξιοποίηση, γενίκευση και επεκτασιμότητά της. Η ενότητα της βιβλιογραφίας αναφέρεται στο πρόσθετο υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Στο project έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια των (νέο-εισαχθέντων στο σχολικό πρόγραμμα) εργαστηρίων δεξιοτήτων και, συγκεκριμένα, στη θεματική ενότητα «φροντίζω το περιβάλλον» και στο κεφάλαιο της «τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Αμαλία Υφαντή

Νέα Δημόσια Διοίκηση και εθνικές αξιολογήσεις στη σχολική εκπαίδευση: Το παράδειγμα χωρών της Νότιας Ευρώπης

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η εφαρμογή εθνικών αξιολογήσεων στη σχολική εκπαίδευση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, κατά την περίοδο 2000-2022, υπό το πρίσμα της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (ΝΔΔ). Η ΝΔΔ έχει επικρατήσει σε διεθνές επίπεδο, κατά την υπό εξέταση περίοδο, ωθώντας τις ανεπτυγμένες -κυρίως- χώρες να εγκαθιδρύσουν συνθήκες διαρκούς λογοδοσίας και εξωτερικής αξιολόγησης. Ειδικότερα, στην σχολική εκπαίδευση, οι εθνικές αξιολογήσεις με τη μορφή τυποποιημένων γραπτών δοκιμασιών τείνουν να εφαρμόζονται διεθνώς για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Εντούτοις, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, στην επίσημη εκπαιδευτική πολιτική χωρών της Νότιας Ευρώπης εντοπίζεται μια επιφύλαξη στην πλήρη υιοθέτηση των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης. Για τον σκοπό της μελέτης, αξιοποιήθηκε η συγκριτική ερμηνευτική προσέγγιση, ώστε να διαφανούν συγκλίσεις και αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή των εθνικών αξιολογήσεων στις υπό μελέτη χώρες. Οι χώρες που επιλέχθηκαν ήταν η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα, διότι έχουν παρόμοια διοικητική και οργανωτική παράδοση και είναι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε τόσο συγκλίσεις όσο και αποκλίσεις μεταξύ των υπό εξέταση χωρών. Ειδικότερα, στη Γαλλία οι εθνικές εξετάσεις έχουν προσθετικό χαρακτήρα στην αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία η αυξημένη σχολική αυτονομία καθιστά ευχερέστερη την διενέργεια εθνικών εξετάσεων σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας τη σύγκριση μεταξύ των σχολείων. Στην

περίπτωση της Πορτογαλίας, οι εθνικές εξετάσεις αναβίωσαν και επεκτάθηκαν, εγκαινιάζοντας διαδικασίες λογοδοσίας και αξιολόγησης ήπιας μορφής. Στην Ελλάδα, έχουν πρόσφατα θεσμοθετηθεί οι εθνικές εξετάσεις, που συνδέονται και με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης φαίνεται να ακολουθούν σταδιακά τις διεθνείς τάσεις και να υιοθετούν τα εθνικά τεστ, κατά τη νέα χιλιετία, επηρεάζοντας, όμως, συγκριτικά σε διαφορετικό βαθμό την εκπαιδευτική τους διοίκηση. Έτσι, το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαμεσολαβεί, συνιστώντας τον κυριότερο λόγο των διαφορών που ανιχνεύονται στην εφαρμογή των εθνικών εξετάσεων στις υπό μελέτη χώρες. Συνοψίζοντας, μέσα από μια συγκριτική ερμηνευτική προσέγγιση, η παρούσα μελέτη ανέδειξε τις διαφορές στην εφαρμογή των εθνικών αξιολογήσεων σε χώρες με γραφειοκρατική παράδοση στην εκπαιδευτική διοίκηση, δίνοντας ώθηση και σε άλλες μελέτες στο εν λόγω πεδίο.

Ηλίας Ανδρογιάννης

Διδακτική προσέγγιση της κινητικότητας, του προσανατολισμού και των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης στα πλαίσια του καθολικού σχεδιασμού

Οι δεξιότητες κινητικότητας, προσανατολισμού και καθημερινής διαβίωσης θεωρούνται εξέχουσας σημασίας για την ανάπτυξη του παιδιού και την προσαρμογή του σε ποικίλα περιβάλλοντα της ζωής του. Η εκπαίδευση σε αυτές ξεκινά πριν τη σχολική ηλικία μέσα από δραστηριότητες που οργανώνονται κυρίως από την οικογένεια. Κάποιες, μάλιστα, κατακτούνται αυτόματα, μέσα από τη φυσική καθημερινή δραστηριότητα αλλά και μέσα από την παρατήρηση. Για κάποιες ομάδες παιδιών, όπως αυτά με αναπηρία όρασης, η κατάκτησή των δεξιοτήτων επέρχεται μόνο έπειτα από συστηματική εξάσκηση και σε πολλές περιπτώσεις μόνο μέσα από οργανωμένα περιβάλλοντα μάθησης. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που προτείνεται στοχεύει στο να καλύψει αυτό το χάσμα αλλά και στο να βοηθήσει στην ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στον εξειδικευμένο εκπαιδευτή ή τον εκπαιδευτικό και στους γονείς. Στηρίζεται στην τεχνική της επίλυσης προβλήματος, καθώς συνδέει την εξάσκηση με την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών του παιδιού. Ταυτοχρόνως, αξιοποιεί τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας μέσα από δραστηριότητες καθολικά σχεδιασμένες. Τέλος, αποτελεί βάση πάνω στην οποία μπορεί να εργαστεί η διεπιστημονική επιτροπή ώστε να διαμορφώσει το καταλληλότερο εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον μαθητή ή τη μαθήτριά. Η προτεινόμενη καταγραφή της στοχοθεσίας αλλά και η αξιολόγηση της διαδικασίας αποτελεί χρήσιμη αποτύπωση της προόδου, που μπορεί να εμπλουτίσει το portfolio του παιδιού. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής.

Άρτεμις Αρχοντογεώργη

Μύθοι και αποικίες στη Θράκη: Μία διδακτική πρόταση για την Τοπική Ιστορία

Η ένταξη της Τοπικής Ιστορίας στις θεματικές ενότητες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και η απαλοιφή της από το ωρολόγιο πρόγραμμα δε μειώνει την αξία της ως διδακτικό αντικείμενο. Αντιθέτως, η προσέγγιση αυτή απελευθερώνει την Τοπική Ιστορία από τους χρονικούς περιορισμούς του ωρολογίου προγράμματος, αλλά και από την αίσθηση που είχαν οι μαθητές ότι πρόκειται για ένα ακόμη μάθημα. Επιπλέον, συμβάλλει στην επίτευξη των απώτερων παιδαγωγικών στόχων της Τοπικής Ιστορίας, στην κοινωνικοποίηση των μαθητών με την ενεργοποίηση της κοινής μνήμης, στη σύνδεση της συλλογικής μνήμης και της σχολικής ιστορίας και στην εξοικείωση των μαθητών με τις ιστορικές μεθόδους. Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει μία διδακτική πρόταση για την Τοπική Ιστορία, στην οποία συνδέεται το μυθολογικό πάνθεον με την αποικιακή δραστηριότητα στην περιοχή της Θράκης, μία περιοχή με μυθολογικό πλούτο. Η διδακτική πρόταση έχει τη δομή μίας ερευνητικής εργασίας, αξιοποιεί την ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση και ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Αποβλέπει στην ανακάλυψη από τους μαθητές των τοπικών πηγών με την αξιοποίηση του υλικού της εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», που είναι υπό κατασκευή με την σύμπραξη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης. Επίσης, αποσκοπεί στην αναζήτηση της ιστορικής γεωγραφίας της περιοχής με επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και με την ψηφιακή αποτύπωση των αποικιών με την χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα.

Τέλος, ευελπιστεί να ενθαρρύνει την δημιουργικότητα των μαθητών με καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις των τοπικών αποικιακών μύθων.

Φωτεινή Αυγουλέα “ΤΟ ΣΧΟΛ(Ε)ΙΟ ΜΑΣ”

Παραγωγή Ντοκιμαντέρ και Σχολική Κοινότητα: μια οπτικο - ακουστική έρευνα για τα παιδαγωγικά εγχειρήματα μη τυπικής εκπαίδευσης της πρώιμης παιδικής ηλικίας στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Το ντοκιμαντέρ είναι ένα πρωτότυπο υλικό. Υπάρχει μια διαλεκτική σχέση μεταξύ της έρευνας και του μέσου που χρησιμοποιείται για να την πλαισιώσει. Στο πλαίσιο της διπλωματικής μου στο Διδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», με επιβλέπουσα καθηγήτρια την Νικολαΐδου Αφροδίτη, παρουσίασα το ντοκιμαντέρ με τίτλο “ΤΟ ΣΧΟΛ(Ε)ΙΟ ΜΑΣ”. Παρότι οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων ταυτίζονται με αυτές μιας ποιοτικής έρευνας, αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες που μας δίνουν τα εκφραστικά μέσα. Υπάρχει η φωνή του σκηνοθέτη, υπάρχουν οι εικόνες, οι ήχοι, οι μουσικές, ακόμα και η σειρά που παρουσιάζονται οι ερωτήσεις. Το σύνολο αφήνει μια συναισθηματική επίγευση στο θεατή. Μια οπτική που είναι πλέον καταγεγραμμένη και αφήνει το λιθαράκι της, στον διάλογο για την παιδαγωγική. Μέσα από την ταινία βλέπουμε την ιστορία πέντε σχολείων που στην περίοδο της κρίσης ξεπήδησαν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Μυτιλήνη, με στόχο τη συμπερίληψη, τον πειραματισμό αλλά και τη δημιουργία κοινοτικού αισθήματος σε όλες/ους τις/ους συμμετέχουσες/οντες. Όλα τα εγχειρήματα είχαν παιδιά από δύομιση ετών μέχρι την ηλικία ένταξής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:

- Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας εγχειρημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης;
- Ποιες είναι οι διαφορές τους από τα υπόλοιπα σχολεία;
- Πώς το ντοκιμαντέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάδειξη των ερωτημάτων;

Από τη διαδικασία της επιλογής των σχολείων, μέχρι τις συνεντεύξεις αλλά και το μοντάζ και την πρωτότυπη μουσική που δημιουργήθηκε συγκεκριμένα για το ντοκιμαντέρ, όλοι και όλα συνέβαλαν στην απάντηση των ερωτημάτων. Πρόθεσή μου θα ήταν να παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 40 λεπτών, και, στη συνέχεια, να γίνει μια σύντομη συζήτηση.

Άννα Αφεντουλίδου

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): από τη θεωρία στην εκπαιδευτική πράξη

Η εισήγηση παρουσιάζει ένα πλαίσιο αναφοράς για τους/τις εκπαιδευτικούς της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, με παιδαγωγικές παρεμβάσεις, διδακτικές τεχνικές και διαδικασίες που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, για την εκπαίδευση μαθητών/τριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στο γενικό σχολείο, γεφυρώνοντας, ως ένα βαθμό, το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Δίνονται με ευσύνοπτο τρόπο βασικές πληροφορίες για τη διαταραχή με τη μορφή απαντήσεων σε ορισμένα καίρια ερωτήματα, τα οποία πολύ συχνά θέτουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ. Το κύριο βάρος δίνεται στο πώς είναι δυνατόν να γίνουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες, όχι μόνο ενός/μίας συγκεκριμένου/ης μαθητή/τριας με ΔΑΦ, αλλά και της σχολικής μονάδας, καθώς και του διδακτικού προσωπικού. Τέλος, περιγράφονται οι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν τα σημαντικότερα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ και οι βασικοί άξονες για την ανάπτυξη συνεργασιών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.

Θεοδώρα Βαγενά

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας

Στην εργασία αυτή μας απασχολεί το θέμα της διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στο χώρο της εκπαίδευσης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτή. Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη νέα σχολική πραγματικότητα, όπου υπάρχει πια έντονα η παρουσία της ετερότητας. Στην αρχή, γίνεται αποσαφήνιση των όρων: ετερότητα, πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι στόχοι, οι αρχές και οι παραδοχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και οι λόγοι της αναγκαιότητάς της. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στους βασικούς κανόνες της διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στο

σχολείο, στην οργάνωση της διαπολιτισμικής σχολικής τάξης και παρουσιάζονται οι διδακτικές πρακτικές της διαπολιτισμικής προσέγγισης. Ακολουθεί η παρουσίαση του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας. Έπειτα, λοιπόν, από βιβλιογραφική έρευνα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί με επιτυχία στον νέο ρόλο του πρέπει πρώτα να απεκδυθεί κομμάτια του εαυτού του που είναι επηρεασμένα από προκαταλήψεις και στερεότυπα και, στη συνέχεια, να ενστερνιστεί, εάν δεν το έχει ήδη κάνει, τις αρχές της διαπολιτισμικότητας, την ισοτιμία, την ισότητα, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό, την αποδοχή του άλλου και να καλλιεργήσει την ενσυναίσθησή του. Θα πρέπει να εντάξει στη διδασκαλία του διδακτικές πρακτικές διαπολιτισμικής προσέγγισης της ετερότητας που προάγουν την αλληλογνωριμία, την αλληλοκατανόηση, την αλληλοαποδοχή μεταξύ των μαθητών/τριών και τη θετική στάση τους απέναντι στη ζωή.

Σπυρίδων Βαζούρας

Σχεδιάζοντας συνεργατικές διδακτικές δραστηριότητες «τύπου CS unplugged» για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι πρώτες προσπάθειες για τον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων πληροφορικής, χωρίς χρήση υπολογιστών αναπτύχθηκαν στο πεδίο της διδασκαλίας της αλγοριθμικής και του προγραμματισμού, ενώ, σήμερα, η ιδέα αυτή έχει επεκταθεί και σε άλλα θεματικά πεδία, π.χ. η μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο, το δυαδικό σύστημα αρίθμησης, οι περιφερειακές συσκευές ενός υπολογιστικού συστήματος, ο κύκλος επεξεργασίας της πληροφορίας, τα δίκτυα υπολογιστών και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες ονομάζονται «τύπου CS unplugged», γενικά απουσιάζει η χρήση υπολογιστών, ενώ δίνεται έμφαση στις ίδιες τις δραστηριότητες, τη συνεργατική λειτουργία, τη συμμετοχή και τον αναστοχασμό των μαθητών. Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, μπορεί να συνυπάρχει κάποιο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό λογισμικό που προωθεί με ουσιαστικό και στοχευμένο τρόπο τον διδακτικό σχεδιασμό, την ενίσχυση της γνωστικής υποδομής των μαθητών, τις ιδέες ή τις έννοιες που πρόκειται να διδαχθούν. Στην εργασία παρουσιάζεται μια συνεργατική διδακτική δραστηριότητα «τύπου CS unplugged» για το γνωστικό αντικείμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αποτελεί τμήμα ενός διδακτικού σεναρίου. Ο διδακτικός σχεδιασμός της δραστηριότητας είναι συμβατός με τις πραγματικές συνθήκες οργάνωσης της σχολικής τάξης. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και οι διδακτικοί στόχοι είναι συμβατοί με την ηλικία και το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών, τη διάρκεια και το είδος της δραστηριότητας. Η μάθηση προωθείται με τρόπο βιωματικό και δημιουργικό, φιλικό, παιγνιώδη και ψυχαγωγικό. Οι ενεργητικές διδακτικές τεχνικές του παιχνιδιού ρόλων, των ερωταπαντήσεων και της συζήτησης έχουν κεντρική θέση στην ανάπτυξη της δραστηριότητας, ενώ, παράλληλα, υπάρχουν διαθέσιμα φύλλα εργασίας για το σχολείο ή το σπίτι. Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί σε διαφορετικές τάξεις του δημοτικού σχολείου με τον κατάλληλο διδακτικό μετασχηματισμό. Η εφαρμογή της με μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς, κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2021-2022, ανέδειξε τη θετική ανταπόκρισή τους και ενθαρρυντικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Βαρβάρα Βάμβουρα, Λευκοθέα Καρτασίδου

Διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή του κορονοϊού: Η πανδημική κρίση ως αφορμή για τη διεύρυνση της απήχησης ενός τοπικού Φεστιβάλ σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο

Το άρθρο παρουσιάζει τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την υλοποίηση του 3ου Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art», που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Δεκέμβριο του 2020 (3-10/12/2020) αποκλειστικά διαδικτυακά (online) λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-Cov-2. Το εν λόγω Φεστιβάλ, που υλοποιείται με βασική προτεραιότητα τη δημιουργία των απαραίτητων, εκείνων, συνθηκών πρόσβασης για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής των αναπήρων στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, μετέβαλε επιτυχώς σημαντικές παραμέτρους του, έτσι, ώστε να καταστεί δυνατή η διοργάνωσή του σε συνθήκες πανδημίας και υποχρεωτικής κοινωνικής αποστασίωσης. Έτσι, καθίσταται μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη περίπτωσης τόσο για το επιστημονικό πεδίο των πολιτιστικών εκδηλώσεων (festival management) όσο και της συμπερίληψης των αναπήρων (inclusion), καθώς η άρση των φυσικών, τεχνικών και άλλων υφιστάμενων κοινωνικών εμποδίων συνέβαλε στη μεταβολή της φυσιογνωμίας του Φεστιβάλ από έναν

τοπικό, πολιτιστικό θεσμό μικρής εμβέλειας σε έναν πανελλήνιο και διεθνή, και στην τροποποίηση και διεύρυνση του κοινωνικού χώρου. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της διαδικτυακής παραμέτρου και η καθιέρωση μίας μικτής ή υβριδικής μορφής για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στη μετα-Covid εποχή προτείνεται ως ένας σημαντικός μηχανισμός ανάπτυξης, μέσω της διεύρυνσης της απήχησης που μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο.

Βαρβάρα Βάμβουρα, Λευκοθέα Καρτασίδου

Οι απόψεις των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών για την αναπηρία και την ενήλικη ζωή: Η διαπίστωση της επιβίωσης του ιατρικού μοντέλου για την αναπηρία ως σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη μετάβαση των νεαρών ενηλίκων στην ενήλικη ζωή

Στο άρθρο παρουσιάζεται η διαδικτυακή, ποσοτική έρευνα που διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με σκοπό τον εντοπισμό των απόψεών τους για την αναπηρία και τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, που κατασκευάστηκε επί τούτο, από φοιτητές και φοιτήτριες με και χωρίς αναπηρία (N=128), το πρώτο διάστημα της μετάβασης αυτών στο περιβάλλον της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (α' εξάμηνο σπουδών, δ' τρίμηνο 2020). Από την έρευνα, εξήχθηκαν δύο (2) βασικά συμπεράσματα περί, αφενός, την ανετοιμότητα προσαρμογής των νεαρών ατόμων στις απαιτήσεις του κοινωνικού ρόλου του ενήλικα και, αφετέρου, του διαφορετικού περιεχομένου που αυτές λαμβάνουν για το ανάπηρο άτομο. Ειδικά δε για την αναπηρία και τον συνεπαγόμενο αποκλεισμό, λόγω των υφιστάμενων κοινωνικών εμποδίων του ανάπηρου ατόμου από τον κοινωνικό χώρο, οι απόψεις των νεαρών ενηλίκων παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς όπως διαπιστώθηκε, στην συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν υπεύθυνο το ανάπηρο άτομο για αυτό (ιατρικό μοντέλο) και όχι την κοινωνία. Η διαπίστωση, αυτή, της επιβίωσης του ιατρικού μοντέλου στις απόψεις των νεαρών ενηλίκων, θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πρόκειται να σχεδιαστεί για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, καθώς η επιτυχής μετάβαση όλων των ατόμων με και χωρίς αναπηρία στον κοινωνικό χώρο αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική αλλαγή.

Κωνσταντίνα Βαρελά

Μουσείο και παιδί - πώς δημιουργούνται και διαμορφώνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δράσεις με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επικοινωνίας και εκπαίδευσης

Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται με γνώμονα τους ίδιους τους μαθητές, την ηλικιακή βαθμίδα που ανήκουν, τα σχολικά εγχειρίδια και το σχολικό πρόγραμμα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επικοινωνία μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων του Μουσείου δημιουργείται με βάση τα ίδια τα προγράμματα και το περιεχόμενό τους, καθώς και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή του συμμετέχοντα με τον χώρο του Μουσείου και τα εκθέματά του. Στο πλαίσιο, όμως, της πλήρους επιτυχίας των εκπαιδευτικών στόχων τα προγράμματα και οι δράσεις αναδιαμορφώνονται σε νέα βάση, την εξ αποστάσεως επικοινωνία και εκπαίδευση.

Έλενα Βασιλάκη

«Θα μοιραστείς μία ιστορία»: Η συνδρομή της προφορικής ιστορίας στη συμμετοχική μάθηση, τη μουσειακή εμπειρία και τον διαγενεακό διάλογο

Γιατί μας συνεπαίρνουν οι ιστορίες; Οι πληροφορίες, η περιέργεια, η εμπειρία και τα συναισθήματα που μας παρέχουν μας μαγνητίζουν... Μεγαλώνουμε, διδασκόμαστε και προετοιμαζόμαστε μέσω παραμυθιών, ιστοριών και αλληγοριών. Είναι οι ιστορίες που μας διαβάζουν ή μας αφηγούνται σε νεαρή ηλικία και, στη συνέχεια, καθώς εξελισσόμαστε, διαβάζουμε μόνοι μας και ακολούθως μοιραζόμαστε έπειτα τις δικές μας ιστορίες. Σε αυτή την εισήγηση θα γίνει αναφορά στις προφορικές ιστορίες... Μαρτυρίες, βιώματα και σκέψεις που μεταφέρονται με τον πιο άμεσο και επιδραστικό τρόπο, τον διάλογο. Για πολλές γενιές η σύμπραξη ενηλίκων με τα παιδιά περιλάμβανε ιστορίες ζωής, παραμύθια γνωστών συγγραφέων ή αυτοσχέδια, ανέκδοτα και αλληγορίες. Στη σύγχρονη εποχή, η επιστήμη της προφορικής ιστορίας,

αναπτύσσεται τάχιστα και συνδράμει, φωτίζοντας πτυχές και αφηγήσεις που διαφέρουν από την κυρίαρχη αφήγηση. Ο πλουραλισμός των πτυχών που ξεδιπλώνονται με τη συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση προσωπικών βιωμάτων, γνώσεων και απόψεων συμβάλλει δυναμικά στην εξέλιξη σχετικών επιστημών (ιστορία, ανθρωπολογία κ.λπ.). Στοχεύοντας στη σύμπραξη και στον διάλογο μεταξύ διαφορετικών γενεών, διαμορφώθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος η καταγραφή και το μοίρασμα ιστοριών που εμπνέονται από μουσειακά εκθέματα και παρέχονται από διαφορετικές ηλικίες. Κάθε μήνα σε νέα θεματική μαθητές ή μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό καλούνται να μοιραστούν δικές τους ιστορίες ή να συλλέξουν ιστορίες από τρίτους (στο περιβάλλον τους). Στη συνέχεια, οι ιστορίες συζητούνται, διαμορφώνονται σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα και προσφέρονται στο ευρύ κοινό ως ανοιχτό και προσβάσιμο περιεχόμενο. Ενδεικτικά, η θεματική των παιχνιδιών, ανέδειξε παιχνίδια προηγούμενων γενεών που οι σημερινοί μαθητές δεν γνώριζαν. Στη συνέχεια, έγινε αναπαράσταση και βιωματική έρευνα από τους ίδιους και σε ευκαιρία όπου υπήρξε διαγενεακό κοινό, οι παρευρισκόμενοι έπαιξαν και δημιούργησαν κατασκευές από κοινού, σε μία πολύ όμορφη και πλούσια συναισθηματικά εμπειρία. Τόσο τα παιδιά αλλά και εκείνοι που ένιωσαν ξανά παιδιά, τόνισαν πως η εμπειρία τους επισφραγίστηκε από τη συνύπαρξη με άλλους.

Μαρία Βασιλακάκη, Μακρίνα-Νίνα Ζαφείρη, Πολυξένη Βουρουτζίδου

Δυσλεξία και διαφοροποιημένη διδασκαλία με την χρήση οπτικοακουστικών εργαλείων μάθησης από τα Web 2.0 Tools και ειδικότερα του Youtube στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το πόσο η χρήση Η/Υ έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γλωσσικών και μαθησιακών επιδόσεων, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από την συνεργασία και, εν γένει, τη γνωστική εξέλιξη των δυσλεξικών μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν τα ερευνητικά πορίσματα που αναδεικνύουν το διαμεσολαβητικό και υποστηρικτικό ρόλο της τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης. Εφαρμόστηκε η ποσοτική μέθοδος για τη διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Το δείγμα αποτέλεσαν 66 εκπαιδευτικοί από το σύνολο της επικράτειας της ΠΕ Σερρών. Η έρευνα διεξήχθη με εργαλείο το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού λόγω της πανδημίας COVID-19. Το ερωτηματολόγιο απάντησε στο σύνολο των ερευνητικών ερωτημάτων και τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης του Η/Υ, με τη συμβολή οπτικοακουστικών εργαλείων μάθησης από τα Web 2.0 Tools και, ειδικότερα, του Youtube. Ο συνδυασμός εικόνων, γραφικών, φαντασίας, περιέργειας και αλληλεπίδρασης στο Youtube λειτουργεί, έτσι, ώστε οι μαθητές να θυμούνται τα ελκυστικά στοιχεία του βίντεο το οποίο έχει ως σκοπό την προώθηση της γνωστικής ανάπτυξης, την έρευνα περιεχομένου, την καθιέρωση ενεργού μαθησιακού περιβάλλοντος, ενσωματώνοντας πρότερες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και, τέλος, τη βελτίωση των επιδόσεων μέσα από τη διαδραστικότητα και τον ανεξάρτητο χειρισμό της εικόνας ή του ήχου. Η πολυχρηστικότητα του Youtube μπορεί να προσφέρει ποικιλία σεναρίων μάθησης. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικού βίντεο σχετικά με κάποια δύσκολη έννοια της γραμματικής παρέχει, επιπλέον, οπτικοποίηση και κινούμενα σχέδια που είναι χρήσιμα για την επεξεργασία γνωστικών πληροφοριών. Η ακρόαση βίντεο κατά την παρακολούθηση μίας σκηνής βοηθά στην παροχή ενός πλαισίου με προτάσεις ή φράσεις που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να κατανοηθούν. Οι υπότιτλοι βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει το βίντεο ακόμη και μόνο του. Η προσθήκη σχολιασμών επιτρέπει την ενσωμάτωση πρόσθετων πληροφοριών ή ακόμη και ερωτήσεων στο βίντεο.

Ζαφειρώ Βασιλάκη

Το Ελληνικό σχολείο του εξωτερικού ως μέσο πολιτιστικής διπλωματίας

Τα τελευταία χρόνια, πολλά κράτη επενδύουν στη δημόσια διπλωματία για την ενίσχυση της ισχύος τους στο διεθνές πολιτικό στερέωμα. Ένας σημαντικός κλάδος της δημόσιας διπλωματίας είναι και η πολιτιστική διπλωματία, που αποτελεί μέσο διεθνούς προβολής ενός κράτους μέσω του πολιτισμού του. Στην προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας ενός κράτους στο εξωτερικό μπορεί η εκπαίδευση να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η αξιοποίηση της εκπαίδευσης, ως διπλωματικού μέσου για τη θετική ενίσχυση της διεθνούς εικόνας ενός κράτους και την αύξηση της ήπιας ισχύος του, απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια τον σύγχρονο κόσμο, αν και στην πραγματικότητα αποτελεί μια πολύ παλιά μέθοδο ισχυροποίησης των κρατών στον πλανήτη. Η

Ελλάδα φαίνεται να αναγνωρίζει τυπικά τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στις διεθνείς της σχέσεις. Παρόλα αυτά, η έλλειψη υψηλού οράματος, πολιτικών στρατηγικών και σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγικότητας αποτελούν τα σοβαρότερα εμπόδια για την αποτελεσματική προβολή της χώρας στο εξωτερικό, μιας χώρας που διατηρεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι άλλων κρατών, αυτό της μεγάλης, φημισμένης και ελκυστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της. Σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα, οι Έλληνες της ομογένειας, ο θεσμός του ελληνικού σχολείου και κάθε είδους πρόγραμμα ελληνικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των διακρατικών της σχέσεων και την ισχυροποίησή της σε διεθνές επίπεδο. Η παρουσία της ομογένειας στη Λατινική Αμερική και της ελληνικής εκπαίδευσης στην περιοχή είναι πολύχρονη και αξιοσημείωτη, αν και τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζεται. Αυτό ενισχύεται λόγω κυρίως της έλλειψης στήριξης από τους αρμόδιους φορείς της Ελλάδας, γεγονός που πιστεύουμε πως απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και την αναθεώρηση των διπλωματικών της στρατηγικών, λαμβάνοντας υπόψιν τον ρόλο της εκπαίδευσης ως διπλωματικού εργαλείου και τα σύγχρονα δεδομένα για το θέμα.

Χρυσούλα Βελησσαρίου, Αργύριος Θέος

Η τέχνη ως εργαλείο διδακτικής υποστήριξης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης σε ένα "σχολείο για όλους"

Οι μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ενσωμάτωσης στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών. Συχνά, αποκλείονται από το σχολικό σύστημα και, κατά συνέπεια, από την επαγγελματική ζωή. Θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και την ποιοτική αξιολόγηση του έργου Erasmus+ KA229, με ακρωνύμιο HITMOB-4R (Αναπηρία, Ένταξη και Αλληλοδιδασκαλία: Κινητικότητα σε 4 χώρες με σκοπό την Επιτυχία). Στην παρουσίαση θα συμπεριλάβουμε κυρίως τις δράσεις του ελληνικού σχολείου και το σύνολο των αποτελεσμάτων του θα γίνουν προσβάσιμα στο κοινό. Λόγω της χρονικής εξάπλωσης του έργου σε βάθος τετραετίας, λόγω πανδημίας, απασχολήθηκαν διπλάσιοι τουλάχιστον μαθητές απ' όσους υπολογίζαμε, αρχικά, χωρίς να λάβουμε υπόψιν τα παιδιά του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λάρισας που συνεργάστηκαν με το 6ο Λύκειο Λάρισας και τους εθελοντές μαθητές που συμμετείχαν στις ενδιάμεσες δραστηριότητες. Το έργο στόχευε στην προώθηση της ιδέας ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να είναι επιτυχείς στο πλαίσιο των πρακτικών μας. Για τον σκοπό αυτό, το HITMOB-4R θέλησε να προβάλλει και να πραγματοποιήσει την ιδέα της αλληλοδιδασκαλίας, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης με την παιδαγωγική της συμπερίληψης. Επιπλέον, κατά τις κινητικότητες πειραματιστήκαμε με το θέατρο φόρουμ και κλόουν, τους παραδοσιακούς χορούς, καθώς και με άλλες καλλιτεχνικές πρακτικές. Ιδιαίτερο ρόλο στο έργο έπαιξαν οι οπτικοακουστικές τέχνες. Στην τέταρτη κινητικότητα που τελικά πραγματοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 2021, με τη βοήθεια όλων των μαθητών του έργου, που έλαβαν και σχετική εκπαίδευση, δημιουργήθηκε ντοκιμαντέρ παρουσίασης και αξιολόγησης της τελικής μορφής των πρακτικών μας στα αγγλικά και τα γαλλικά, ώστε να διασφαλιστεί η διάδοσή τους σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ.

Ελισάβετ Βέλιου, Ευαγγελία Τερέζα Κοντογεώργου, Μαρία Αργύρη

Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Μικρούς Μαθητές Μέσω της Τέχνης

Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε πολύ μικρούς και μικρούς μαθητές αποτελεί από μόνη της μια πρόκληση για τον διδάσκοντα. Η Τέχνη σαν εργαλείο μάθησης έχει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές τόσο αναφορικά με το γνωστικό κομμάτι, όσο και τη πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους. Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι α παρουσιάσει τη μεθοδολογία διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας σε μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας μέσα από τη Τέχνη. Θα παρουσιαστούν ακόμα τα αποτελέσματα συγκριτικής έρευνας ανάμεσα σε διαφορετικά γκρουπ μαθητών στα οποία χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα flashcards και Έργα Τέχνης για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Τέλος, θα παρουσιαστούν διάφορες τεχνικές μέσα από τις οποίες διδάσκεται η δομή της γλώσσας, το λεξιλόγιο αλλά και το αλφάβητο μέσα από την Τέχνη.

Αγγελική Βενετσάνου

Η διδασκαλία της Τουρκικής στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η συμβολή της σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας του Ορχάν Παμούκ

Η Τουρκική είναι μία γλώσσα με επικοινωνιακή δυναμική ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η οποία, ως γειτονική χώρα, έχει συνδιαλλαγές διαφόρων τύπων μαζί της. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η διδακτική της Τουρκικής στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ίδια με τη διδακτική που επιτάσσουν οι σύγχρονες προσεγγίσεις της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας για οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Αναλυτικότερα, χρησιμοποιείται μία ποικιλία διδακτικών μεθόδων, μία πληθώρα διδακτικών μέσων, υπάρχουν πολλά και χρήσιμα διδακτικά εγχειρίδια και αρκετές πιστοποιήσεις από διαφορετικούς φορείς. Η λογοτεχνία - μυθιστοριογραφία συνιστά ένα είδος λόγου, με πλούσιο μεταξύ άλλων συναισθηματικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό φορτίο και δεν νοείται να αποκλείεται από την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. Το μάθημα τουρκικών, μέσω λογοτεχνίας σε μη φυσικούς ομιλητές/τριες, συμβάλλει στην εδραίωση διαπολιτισμικής επικοινωνίας, καθώς εισάγει, με τρόπο φυσικό, τον/τη φοιτητή/τρια στον νέο πολιτισμό, λειτουργώντας, παράλληλα, ως έναυσμα για την κατανόηση του. Η λογοτεχνία, ειδικότερα, μπορεί να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο το φοιτητικό κοινό βιώνει και αντιλαμβάνεται την καθημερινότητα, ανοίγοντας νέες διεξόδους και προοπτικές. Αποτελεί έναν τόπο ελευθερίας, όπου μπορούν να εμπλουτίσουν το φαντασιακό τους απόθεμα και να αναπτύξουν την κριτική. Το θέμα της συγκεκριμένης έρευνας έχει να κάνει με το κατά πόσο τα σύγχρονα έργα του Ορχάν Παμούκ μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα σπουδών διδασκαλίας τουρκικών σε Έλληνες/ίδες φοιτητές/τριες.

Αθανάσιος Βέρδης

Οι τέχνες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Η παρούσα εισήγηση εξετάζει τη διδασκαλία των παραστατικών και αναπαραστατικών τεχνών στην Ελλάδα από τις πρώτες μέχρι τις τελευταίες βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ISCED 1 ως ISCED 6) αλλά και την αγορά εργασίας. Από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ενιαία και ειδική στα μουσικά και τα καλλιτεχνικά σχολεία) μέχρι τα πανεπιστημιακά τμήματα και τις επαγγελματικές σχολές, η παρούσα εισήγηση αναζητά κοινά στοιχεία και συνιστώσες. Κύρια ζητήματα που αναδύονται είναι η αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών στα καλλιτεχνικά μαθήματα, οι διαδικασίες επιλογής των μαθητών και μαθητριών στην καλλιτεχνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι διαδικασίες πρόσβασης στην καλλιτεχνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο αδιαβάθμητος χαρακτήρας των μουσικών σπουδών, καθώς και οι ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών ως εργαζομένων στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού.

Μαρία Βίγλη

Η Επτανησιακή Τέχνη μέσα από τη ματιά των εφήβων: Όταν το μουσειακό βίωμα στηρίζει τον πολυγραμματισμό

Η Επτανησιακή Τέχνη αντανακλά τη σταδιακή μετάβαση από το ανατολικό βυζαντινό ιδίωμα στο δυτικό κοσμικό ύφος -που επιβάλλεται και στη θρησκευτική ζωγραφική- ως απότοκο των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα Επτάνησα από το 17ο και μέχρι το 19ο αιώνα. Η ενετική κατοχή απηχείται στα δυτικά τεχνοτροπικά στοιχεία που ενισχύονται και επικρατούν, κυρίως, στην ώριμη επτανησιακή σχολή: η τεχνική της αυγοτέμπερας σε ξύλο αντικαθίσταται από την τεχνική της ελαιογραφίας σε καμβά, η αστική προσωπογραφία-εμβληματική και ψυχογραφική αρχικά- «απελευθερώνεται» και συνομιλεί με τον θεατή, ενώ ανθούν και άλλα είδη -όπως η ηθογραφία, το τοπίο και η νεκρή φύση. Με κυρίαρχη φιγούρα αυτή του Παναγιώτη Δοξαρά ο οποίος -και ως θεωρητικός της τέχνης- αποτέλεσε τη γέφυρα ανάμεσα στη μεταβυζαντινή και δυτική παράδοση, διαπιστώνουμε την εξέλιξη του είδους σε έργα ζωγράφων της πρώτης περιόδου, όπως οι Ν. Κουτούζης και Ν. Καντούνης, αλλά και μεταγενέστερων καλλιτεχνών που δικαιώνουν την εικαστική τους «ενηλικίωση» (Αβλιζος, Ιατράς, Καλλιβωκάς). Η διδακτική πρόταση που θα παρουσιαστεί σχετίζεται με την αξιοποίηση της επτανησιακής ζωγραφικής για την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσα από διαδικασίες γόνιμης αλληλεπίδρασης και ενεργού συμμετοχής, οι οποίες θα αποκαλύψουν στους μαθητές-τριες νέους δρόμους για την ομαλή κατάκτηση και την εμπλουτισμένη χρήση της γλώσσας. Πρόκειται για την προσέγγιση και τη μελέτη εικαστικών έργων της επτανησιακής σχολής, τα οποία προβλέπεται να επιλεγούν από εφήβους κατά τη διάρκεια μουσειακής επίσκεψης. Η ερμηνεία, η ανάλυση και η παρουσίαση των έργων αυτών από τους μαθητές-τριες θα καταστούν τα «εργαλεία» μιας παιδαγωγικής διαδικασίας, που στοχεύει στην καλλιέργεια της

καλλιτεχνικής ενσυναίσθησης και στην πολύπλευρη διεύρυνση του γλωσσικού τους υποβάθρου, μέσω της εφαρμογής του μοντέλου των πολυγραμματισμών.

Αικατερίνη Βισσαρίου, Δέσποινα Δεσλή

Οι κατάλογοι αυτό-αναφοράς ως εργαλείο αξιολόγησης της μεταγνώσης των παιδιών κατά την επίλυση προβλήματος

Καθώς η μεταγνώση αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο και εμπεριέχει ποικίλες διαδικασίες σκέψης και εκδηλώσεις συμπεριφοράς των ατόμων, η αξιολόγησή της συνιστά δύσκολο εγχείρημα. Στις μέρες μας, επικρατούν δύο ευρύτερες προσεγγίσεις στην αξιολόγηση της μεταγνώσης: οι «off-line» μέθοδοι, οι οποίες αξιολογούν τη μεταγνώση με τη συλλογή των αυτό-αναφορών των ατόμων είτε πριν είτε μετά την εκτέλεση ενός έργου, και οι «on-line» μέθοδοι, οι οποίες αξιολογούν τη μεταγνώση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου όπως, για παράδειγμα, κατά την επίλυση προβλήματος. Οι off-line μέθοδοι είναι κυρίως τα ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς και λιγότερο συχνά οι συνεντεύξεις, ενώ οι on-line μέθοδοι περιλαμβάνουν την παρατήρηση, τα πρωτόκολλα φωναχτής σκέψης και τις καταγραφές σε αρχεία ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η βασική διαφορά μεταξύ των off-line και των on-line μεθόδων είναι ότι οι πρώτες βασίζονται στις ατομικές αυτό-αναφορές των μαθητών, ενώ οι τελευταίες στην κωδικοποίηση των συμπεριφορών όλων των μαθητών με βάση εξωτερικά προκαθορισμένα κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα θεωρητική εργασία έχει στόχο την ανάδειξη του ρόλου των καταλόγων αυτό-αναφοράς, ως τις κύριες μεθόδους αξιολόγησης της μεταγνώσης κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Παρουσιάζονται αυτό-αναφορικά εργαλεία, τα χαρακτηριστικά τους, ο τρόπος χορήγησής τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τους, καθώς και η κριτική που έχει εκφραστεί για αυτά. Η καταγραφή και παρουσίαση των αυτό-αναφορικών εργαλείων αξιολόγησης της μεταγνώσης δυνητικά αποτελεί έναν χρήσιμο και πρακτικό οδηγό για κάθε εν ενεργεία εκπαιδευτικό που επιθυμεί να αξιολογήσει τη μεταγνώση των μαθητών του κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος.

Αικατερίνη Βισσαρίου, Δέσποινα Δεσλή

Πρόταση αξιολόγησης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων σχεδιασμού, παρακολούθησης και ελέγχου κατά την επίλυση προβλήματος

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή επίλυση προβλήματος. Οι μεταγνωστικές δεξιότητες αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της μεταγνώσης και αφορούν σε μια ποικιλία αποφάσεων και ενεργειών του ατόμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ρύθμιση και ο έλεγχος της μάθησης. Συνήθως ταξινομούνται σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες: τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Η αποτίμηση του επιπέδου των μεταγνωστικών δεξιοτήτων κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος πραγματοποιείται είτε πριν από και μετά την επίλυση κυρίως με τη συμπλήρωση καταλόγων αυτό-αναφοράς, είτε κατά τη διάρκεια της επίλυσης με τη χρήση πρωτοκόλλων φωναχτής σκέψης. Βασικές παράμετροι για την επιλογή του εργαλείου που χρησιμοποιείται είναι η πτυχή της μεταγνώσης που διερευνάται, η ηλικία των ατόμων που αξιολογούνται, εάν έχει προηγηθεί μεταγνωστική παρέμβαση κ.λπ. Σκοπός της παρούσας θεωρητικής εργασίας είναι η πρόταση ενός νέου εργαλείου αξιολόγησης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων μαθητών Γ' τάξης κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Πρόκειται για έναν κατάλογο αυτό-αναφοράς που σχεδιάστηκε στη βάση του θεωρητικού πλαισίου της Tarricone (2011) και αποτελείται από 34 δηλώσεις κλειστού τύπου. Ο κατάλογος αυτός κατασκευάστηκε για να εξετάσει προδρομικά και αναδρομικά τις μεταγνωστικές δεξιότητες σχεδιασμού, παρακολούθησης και ελέγχου. Παρουσιάζονται τα στάδια κατασκευής του, οι δηλώσεις που περιέχει, ο τρόπος χορήγησής του και ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του. Ο συγκεκριμένος κατάλογος φαίνεται να συνιστά ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για την αποτίμηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος.

Γιώργος Βλαντής

Leni Riefenstahl - Ναζιστική Προπαγάνδα (Μεσοπόλεμος - 1933-1938) για μαθητές Στ' Δημοτικού

Η εργασία με τον τίτλο: «Leni Riefenstahl - Ναζιστική Προπαγάνδα (Μεσοπόλεμος - 1933-1938) για μαθητές Στ' Δημοτικού» ξεκίνησε με αφορμή την αγάπη μου για το επάγγελμά μου και το προσωπικό μου

ενδιαφέρον για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, για τον οποίο έμαθα από τον πατέρα μου, ο οποίος πολλά βράδια μου διηγούνταν ιστορίες του παππού μου, τον οποίο έπιασαν αιχμάλωτο οι Ναζί έπειτα από σαμποτάζ και τον έστειλαν στο Νταχάου. Παρά τις κακουχίες και τον συνεχή κίνδυνο να πεθάνει, κατάφερε να επιζήσει κι είμαι εδώ σήμερα να αναλύσω αυτή την εργασία. Η Λένι Ρίφενσταλ προσπάθησε μέσω των οπτικοακουστικών της έργων να δώσει μία ιδανική μορφή των Ναζί και να θεοποιήσει τη φιγούρα του Χίτλερ ως μεσσία των Γερμανών. Δυστυχώς, κατά πολύ το πέτυχε. Αυτό το οπτικοακουστικό έργο, χρησιμοποιώντας πλάνα από τις ταινίες της, διάφορες μεθόδους μοντάζ και την προσεκτική χρήση σπικάζ, προσπαθεί να δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δύναμη της προπαγάνδας και πως, όταν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Γεωργία Βλαχονικολέα

Η Έκθεση ως δυνατότητα για άσκηση των μαθητών στη δημιουργική γραφή: ιχνηλατώντας παραδείγματα από τη μεσοπολεμική πεζογραφία

Χωρίς να αποτελεί ανεξάρτητη γνωστική περιοχή, η Έκθεση, σε συνδυασμό με τη Γλώσσα και τη νεοελληνική λογοτεχνική Γραμματεία, συνθέτουν το σχολικό μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Αναμφίβολα, τα τρία προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα διέπονται από σχέσεις αλληλεξάρτησης: η Έκθεση ανήκει στις μορφές του πεζού έντεχνου λόγου· τα λογοτεχνικά κείμενα συμβάλλουν καθοριστικά στην αρτίωση της μορφής, όσο και του περιεχομένου της Έκθεσης· η Γλώσσα, τέλος, έρχεται να αποδώσει μέσα από την τελειότητά της τις δύο παραπάνω συνιστώσες. Τη δυναμική της Έκθεσης, ως άσκηση στη δημιουργική γραφή των μαθητών και τη συνακόλουθη παραγωγή βασικών ειδών της αφηγηματικής πεζογραφίας (με κυρίαρχο εκείνο του διηγήματος), παρακολουθούμε σε ομόθεμα μεσοπολεμικά λογοτεχνικά κείμενα.

Ευαγγελία Βολονάκη

"Ετοιμάζουμε ένα ταξίδι"

Είναι γνωστό ότι τα ταξίδια σαν έννοια εμπεριέχουν την αλλαγή, τη διαφυγή από την καθημερινή ρουτίνα και την έκπληξη για το τι θα συναντήσουμε. Ειδικά για τα μικρά παιδιά, η ίδια η προετοιμασία του ταξιδιού και η ιδέα ότι θα ταξιδέψουν με κάποιο μεγάλο μεταφορικό μέσο εξιτάρει τη φαντασία τους. Στο νηπιαγωγείο, η έννοια του ταξιδιού εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος και, ειδικότερα, στην ενότητα «Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση». Μέσα από κατάλληλες διαθεματικές δραστηριότητες, τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν αφού «διαβάζουν» απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα και χάρτες που απεικονίζουν τον κόσμο σε μικρογραφία. Αυτή η διαδικασία τα βοηθά να προσανατολίζονται, να αντιλαμβάνονται τη συμβολή των μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας στη μετακίνησή τους και να τοποθετούν τον εαυτό τους στο χωροχρόνο μέσα από τη χρονική ακολουθία γεγονότων, αποσαφηνίζοντας βασικές χρονικές έννοιες (χτες, σήμερα, αύριο). Όλες οι παραπάνω δεξιότητες κατακτώνται μέσα από δραστηριότητες που υπάγονται στα θεματικά πεδία των Μαθηματικών, της Γλώσσας, της Δημιουργίας και Έκφρασης και φυσικά της Τεχνολογίας προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Ο τρόπος διενέργειας αυτών των προγραμμάτων είναι η διερεύνηση, όπου, όπως αναφέρεται μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για μάθηση λόγω της έμφυτης τάσης που έχουν τα παιδιά για να ανακαλύψουν το πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Με την κατάλληλη ενθάρρυνση και μεθόδευση τα παιδιά μιλούν στις βασικές δεξιότητες της ερευνητικής διαδικασίας που είναι ο προβληματισμός, η κυρίως διερεύνηση και η τελική φάση συστηματοποίησης των νέων γνώσεων εξαγωγής και παρουσίασης συμπερασμάτων. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, υλοποιήθηκε το παραπάνω πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, όπου τα παιδιά μέσα από ένα σενάριο κλήθηκαν να βοηθήσουν τον κεντρικό ήρωα να επιλύσει πρακτικά προβλήματα, διερευνώντας την καλύτερη λύση και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το ταξίδι του.

Ευαγγελία Βολονάκη, Κωστούλα Κριτωτάκη

Azur και Asmar: Διαφορετικότητα και φιλία

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι στάση ζωής. Σημαίνει ότι όλοι έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση, βιώνουν κατανόηση και αλληλεγγύη από τους γύρω τους, συνεργάζονται και αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Η θετική εικόνα που αποκτά το παιδί για τον εαυτό του καθώς και η αναγνώριση προσωπικών συναισθημάτων και η διαχείρισή τους είναι στόχοι που εμπεριέχονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου και είναι πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. Η ενδυνάμωση σε ψυχικό επίπεδο και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων και των ηθικών κοινωνικών αξιών είναι σημαντικό να αρχίσει από την πρώιμη αυτή ηλικία αν και τα παιδιά δεν έχουν την ανάλογη ωριμότητα να τα διαχειριστούν πλήρως. Ωστόσο, ο σεβασμός προς τον άλλο οφείλει να καλλιεργείται από αυτήν την ηλικία με κατάλληλους τρόπους, προσαρμοσμένους πάντα στις δυνατότητες των παιδιών και, ως εκ τούτου, να εμφυσήσει στα παιδιά τον σεβασμό για εκείνα που η γλωσσική, κοινωνική και πολιτισμική τους ταυτότητα ή το οικονομικό τους επίπεδο είναι διαφορετικό. Τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα και είναι επιτακτική η ανάγκη τους να αισθανθούν ότι γίνονται αποδεκτά γι' αυτό που είναι, και πως η τάξη τους αποτελεί ένα «συναισθηματικά ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να εκφραστούν ακόμα και αν δε μιλάνε ελληνικά ή δεν έχουν τις ίδιες εμπειρίες με τους συμμαθητές τους» (Οδηγός Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο μας το παραπάνω πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας ως αφόρμηση την ταινία κινουμένων σχεδίων Azur και Asmar, μία ταινία που μας δείχνει αν υπάρχει φιλία μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό χρώμα, θρησκεία, κοινωνική τάξη και φυλή. Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες, τα παιδιά μπόρεσαν να συναισθανθούν τους ήρωες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

Χρυσή Βομβογιάννη

Η Δύναμη των Μουσείων: Η συμβολή των μουσειακών αντικειμένων στην ευημερία ατόμων με άνοια

Με αφορμή το θέμα του φετινού εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με τίτλο «Η Δύναμη των Μουσείων», θα παρουσιαστούν παραδείγματα εκπαιδευτικών δράσεων για άτομα με άνοια, με ή χωρίς τους φροντιστές τους, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως σε δραστηριότητες απτικής επαφής με μουσειακά αντικείμενα και έχουν ως στόχο την ευημερία των συμμετεχόντων. Ο φετινός εορτασμός επικεντρώνεται στη δυναμική συμβολή των μουσείων σε τρία επίκαιρα ζητήματα, ένα εκ των οποίων είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της εκπαίδευσης. Τα μουσεία δημιουργούν έναν ιστό που είναι απαραίτητος για την οικοδόμηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, υποστηρίζοντας τις δημοκρατικές αξίες και παρέχοντας ισότιμες ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλυθεί ο σχεδιασμός μιας εκπαιδευτικής δράσης για άτομα με άνοια, η οποία βασίζεται στα θεραπευτικά και μαθησιακά οφέλη της απτικής επαφής με μουσειακά αντικείμενα και επικεντρώνονται στην αύξηση της ευημερίας.

Μαρία Βουβούση

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Φυλακές

Όλα τα ευνομούμενα κράτη έχουν καθήκον, βάσει της νομοθεσίας, αλλά και των κανόνων της, να περιφρουρούν τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν τιμωρηθεί με ποινή εγκλεισμού. Δυστυχώς, σε σωφρονιστικά καταστήματα δεν υπάρχει πάντοτε προστασία και υπεράσπιση βασικών δικαιωμάτων των κρατουμένων, όπως η ελευθερία στην επικοινωνία και η εκπαίδευση. Έρευνες που έχουν γίνει στις φυλακές δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των κρατουμένων έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αρκετοί από αυτούς παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες δεν είχαν ποτέ διαγνωστεί κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο. Επιπλέον, πολλοί δεν είχαν σταθερή εργασία και αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η εκπαίδευση στη φυλακή, λοιπόν, στοχεύει στη διασύνδεση των εγκλείστων με την εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος η δημιουργική κάλυψη του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου τους για την ενδυνάμωση των υπαρχουσών δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων, ώστε να διευκολυνθούν στην εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση, με τελικό σκοπό τη μείωση της εγκληματικότητας. Στην Ελλάδα, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την παροχή εκπαίδευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι φυλακισμένοι που στερούνται της ελευθερίας τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών, περιορίζουν τον κίνδυνο της επανεμπλοκής των φυλακισμένων στην εγκληματικότητα, μειώνουν σημαντικά τις έκνομες βιαιότητες και, παράλληλα, συμβάλλουν σημαντικά στον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της φυλακής. Για να είναι η εκπαίδευση στη φυλακή ουσιαστική θα πρέπει να μη βασίζεται μόνο στις εφήμερες ανάγκες των φυλακισμένων, αλλά και να είναι σωστή η μαθησιακή διαδικασία και να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων ανεξαιρέτως των φυλακισμένων.

Απαραίτητως πρέπει να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες δυσκολίες. Η εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στηρίζεται στην ελευθερία και στη χώρα μας οι προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα υπήρξαν επιτυχείς. Παρόλα αυτά απαιτείται να γίνουν αλλαγές για τη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εκπαίδευσης, ώστε να προκύψουν καλύτερα και επωφελή αποτελέσματα. Η παροχή εκπαίδευσης στους κρατούμενους και η σύνδεσή τους με την κοινωνία αποτελεί χρέος κάθε κράτους. Άλλωστε, κανένα πρόγραμμα σωφρονιστικής πολιτικής δεν μπορεί να είναι επιτυχημένο χωρίς την επιμόρφωση, την κατάρτιση και την εκπαίδευση των φυλακισμένων.

Μαρία Βουβούση

Κοινωνική πολυπλοκότητα και εκπαιδευτική ηγεσία: Εθνική ταυτότητα και πολυπολιτισμικότητα, το σχολείο στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

Βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων σχολείων είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μαθητών από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια. Πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν ευρύ φάσμα προβλημάτων ως προς τη μάθηση και τη σχολική και ψυχοκοινωνική προσαρμογή, που δημιουργούν προκλήσεις σε σύγκριση με το παρελθόν. Έγινε αντιληπτό ότι ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου δεν καλύπτει τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών. Μολονότι κάθε χώρα έχει τα δικά της πολιτιστικά δεδομένα, έχουν συντελεστεί αλλαγές στην επικοινωνία, οι οποίες αναγκάζουν τις κοινωνίες να συμφιλώσουν τις παραδοσιακές αξίες τους με την ανερχόμενη παγκοσμιοποίηση των πολιτισμών. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν, αναπόφευκτα, στην ανάγκη για διαφοροποίηση και των εκπαιδευτικών θεσμών. Στην ομαλή προσαρμογή όλων των μαθητών θα συντελέσει η καλλιέργεια συγκεκριμένων ανθρωπιστικών αξιών (σεβασμός, ανεκτικότητα, ισότητα, αλληλεγγύη, συνεργασία κ.λπ.), αξίες που στοχεύουν σε ένα διαπολιτισμικό και δημοκρατικό αναπροσανατολισμό της συμπεριφοράς όλων. Για την επιτυχία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης απαιτείται η ύπαρξη επικοινωνιακής δεξιάτητας και η ικανότητα προσέγγισης διαφορετικών αντιλήψεων και τρόπων σκέψης, αποστασιοποιημένες από την κυρίαρχη κουλτούρα.

Πανωραία Γαϊτάνου

Εφαρμογές υπολογιστικού νέφους στην εκπαίδευση εν μέσω πανδημίας: Ευκαιρίες και προκλήσεις

Η πανδημία του COVID-19, το τελευταίο διάστημα, επηρέασε δραστικά σχεδόν όλες τις χώρες, ειδικότερα δε στον τομέα της εκπαίδευσης και της μάθησης, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία και πανεπιστήμια να βρίσκονται υπό καθεστώς lockdown και να έχουν αναγκαστεί για την παροχή διαδικτυακής εκπαίδευσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να γίνουν πιο αποτελεσματικά στην εικονική παράδοση υπηρεσιών διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους (Cloud computing) παρέχουν μια εξαιρετική πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές και την παραγωγικότητά τους. Το Υπολογιστικό Νέφος αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, καθώς όχι μόνο εξοικονομεί κόστος, αλλά και ενέργεια, λόγω της ταυτόχρονης χρήσης της υποδομής του από πολλούς ενδιαφερόμενους για σκοπούς διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας. Η παρούσα μελέτη διερευνά τις δυνατότητες εφαρμογής του Υπολογιστικού Νέφους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά, πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία μελετά τη χρήση και τη χρησιμότητα του Υπολογιστικού Νέφους ως καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Δίδεται έμφαση στις προοπτικές ενσωμάτωσής του αλλά και στους παράγοντες εκείνους που κρίνονται ανασταλτικοί για την εφαρμογή του. Τέλος, παρουσιάζονται κάποια γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν και επιχειρείται να διατυπωθούν προτάσεις για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση μέσω του Υπολογιστικού Νέφους.

Ιωάννης Γαλάνης, Παντελής Κυπριανός

Πανεπιστήμιο και κοινωνία ενεργών πολιτών στο έργο του John Dewey

Ο John Dewey (1859 - 1952) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φιλοσόφους και παιδαγωγούς με τεράστια συμβολή στην επιστήμη λόγω των καινοτόμων θέσεων που διατύπωσε και της δημιουργικής -και έντονης- κριτικής του απέναντι στην κυρίαρχη παιδαγωγική θεωρία και πράξη της εποχής. Θεωρούσε την εκπαίδευση ως το απαραίτητο μέσο μιας ελεύθερης κοινωνίας. Με τη δημοκρατική του προσέγγιση για την κοινωνία και την εκπαίδευση ο Dewey αποδόμησε τις αυταρχικές δομές και τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας στα σχολεία και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υποστήριξε αλλαγές στις παιδαγωγικές πτυχές

της διδασκαλίας και των διδακτικών προγραμμάτων. Από την άλλη πλευρά, η φιλελεύθερη προσέγγιση, βασισμένη στη γενική θεωρία του Adam Smith θεωρεί ότι το αόρατο χέρι της αγοράς ρυθμίζει τα πάντα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, η αγορά ως δύναμη ρυθμίζει ότι σχετίζεται με την οικονομία και το κράτος θεσπίζει νόμους που διασφαλίζουν την ελεύθερη λειτουργία της. Από τον γενικό αυτό κανόνα δεν μπορεί να λείπει και η παιδεία. Μοναδική λειτουργία που πρέπει να έχει η εκπαίδευση για μια κατηγορία οικονομολόγων είναι να προετοιμάζει πρώτα τον μαθητή και ύστερα τον φοιτητή, όσο καλύτερα γίνεται στην αγορά εργασίας. Ουσιαστικά, επιθυμεί τη στενή σύνδεση Πανεπιστημίου-Αγοράς, έτσι, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της τελευταίας. Στην παρέμβασή μας αναλύεται η αντίθεση του Dewey σε μια τέτοια προοπτική. Θεωρούσε αδιανόητο να τεθεί το Πανεπιστήμιο στην υπηρεσία της αγοράς. Υπεράσπιζε την ανεξαρτησία του Πανεπιστημίου από όλες εκείνες τις δυνάμεις που θα το χρησιμοποιούσαν για “ίδιον” όφελος. Στην εισήγησή μας παρουσιάζουμε την προσέγγιση του Dewey σε αντιπαράβολή με τη σκέψη των οικονομολόγων που υποστηρίζουν την υπαγωγή του πανεπιστημίου στις ανάγκες της αγοράς.

Ανδρέας Γαλανός, Ευαγγελία Ψυχογιού

Ο Καβάφης μέσα από τις παρωδίες του: Πρόταση εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης ως διδακτικής μεθόδου και αξιολογικής διαδικασίας

Με το άρθρο 86 του Ν. 4823/2021 ορίζεται ως εναλλακτική δυνατότητα τετραμηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης σε Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. «η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης». Είναι η πρώτη φορά, εξ όσων γνωρίζουμε, που σε θεσμικό κείμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται αναφορά στο μοντέλο αυτό. Η δε αξιοποίησή του ως κριτηρίου τετραμηνιαίας αξιολόγησης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό στη διάστασή του ως διδακτικής μεθόδου αλλά και αξιολογικής πρακτικής. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται σενάριο διδασκαλίας του έργου του Καβάφη μέσα από τις παρωδίες του. Στόχοι του σεναρίου μεταξύ άλλων είναι η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με την ποίηση του Καβάφη, η εργασία τους σε συνεργατικό πλαίσιο και η προσέγγιση της παρωδίας ως διακειμενικού είδους. Επιλέγεται ένα σενάριο του Πρωτέα (δημιουργός του είναι ένας των εισηγητών), το οποίο προσαρμόζεται στις φάσεις της μεθοδολογίας της ανεστραμμένης τάξης (πριν την τάξη, στην τάξη, μετά την τάξη) και πλαισιώνεται συστηματικά με εργαλεία που επιτρέπουν στον διδάσκοντα και στη διδάσκουσα, σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας, να παρακολουθεί την μαθησιακή πορεία των μαθητών/τριών και να τους/τις εμπλέκει σε διαδικασίες διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης -με αξιοποίηση των κατάλληλων πόρων- και ποιοτικής αξιολόγησης της διδασκαλίας και της μάθησης. Η διδακτική αυτή πρόταση έχει ήδη εφαρμοστεί στη Γ΄ Γυμνασίου, σε σύγχρονη δια ζώσης και σύγχρονη εξ αποστάσεως (λόγω της covid-19) εκπαίδευση (φάση στην τάξη), σε συνδυασμό με ασύγχρονη εκπαίδευση (φάσεις: πριν και μετά την τάξη). Η ίδια διδακτική πρόταση στη βασική της δομή μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί και σε τάξεις ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Στην εισήγηση γίνεται συστηματική παρουσίαση των εργαλείων που επιτρέπουν την επίτευξη των σκοπών και στόχων της ανεστραμμένης τάξης ως διδακτικής μεθόδου και αξιολογικής διαδικασίας, παρατίθενται δείγματα των προϊόντων μάθησης των μαθητών/τριών και διατυπώνονται επισημάνσεις αναφορικά με τη συστηματική αξιοποίηση του μοντέλου ως αξιολογικής διαδικασίας.

Μαρία Γελαστοπούλου

Καθολικός σχεδιασμός για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης: Προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία

Η παρούσα εισήγηση στοχεύει στην παρουσίαση ενός σημαντικού έργου που έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφορά σε εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες. Το εν λόγω υλικό βασίζεται στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση και ακολουθεί μια πολυμεθοδολογική προσέγγιση για την ανάπτυξή του. Το υλικό αφορά σε όλους τους μαθητές με αναπηρία που φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο, καθώς και στο νηπιαγωγείο και στα ΕΕΕΕΚ αλλά και τα ειδικά σχολεία. Οι δράσεις της Πράξης καλύπτουν τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών/τριών διαφορετικών μορφών αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κινητικές δυσκολίες, νοητική αναπηρία, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα) και άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Το υλικό συμβάλλει: α) στην ενημέρωση/ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και ευρύτερης τοπικής κοινωνίας για την

αποδοχή της διαφορετικότητας και την αναπηρία, β) στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και άλλων εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία για θέματα και καλές πρακτικές ένταξης που αφορούν στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γ) στην πρόσβαση στο Π.Σ. με την προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων σε διαφορετικές μορφές, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους τους μαθητές με αναπηρία, π.χ. απόδοση στην νοηματική γλώσσα για κωφούς, γραφή braille για τυφλούς, easy to read, ακουστική απόδοση κ.ά. και αποστολή στα σχολεία καθώς και την ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού εκτός των σχολικών εγχειριδίων και ψηφιακές εφαρμογές για την εκπαίδευση των εν λόγω μαθητών και δ) στην παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συνταχθεί το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ). Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα του έργου συνδέεται με τη συνεισφορά του σε όλους/ες τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία μαθητών με αναπηρία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, κ.ά.), στη διαχρονικότητά του και στη δυνατότητα αναβάθμισής του.

Μαρία Γελαστοπούλου

Εκπαιδευτικές πρακτικές ένταξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο: Οδηγός εκπαιδευτικού για την αποδοχή της διαφορετικότητας στο σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί βασική πρόταση των εκπαιδευτικών συστημάτων διεθνώς και απαντά αποτελεσματικά στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού των σχολικών τάξεων. Η άρση των προκαταλήψεων, η αλλαγή στάσεων, η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην ενταξιακή εκπαιδευτική διαδικασία προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας ενταξιακής κουλτούρας αποτελεί αναμφισβήτητο βασικό ζητούμενο για τη δημιουργία του «Ενός» σχολείου για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί ένας πλήρης εκπαιδευτικός οδηγός που περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο για την προσέγγιση της αναπηρίας και τις αρχές της Ενταξιακής Εκπαίδευσης καθώς και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών και ενηλίκων εντός και εκτός σχολικής κοινότητας αναφορικά με την αναπηρία και την αποδοχή της διαφορετικότητας και ανάπτυξης συμπεριληπτικής/ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο και την τοπική κοινωνία μέσω βιωματικών δράσεων, αξιοποιώντας το θεατρικό παιχνίδι, τη λογοτεχνία και κυρίως τα παραμύθια καθώς και τη μουσική. Επίσης, ο εν λόγω οδηγός περιλαμβάνει και πέντε παραμύθια που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής για την προώθηση αρχών, στάσεων, αξιών που συνάδουν με τη συμπεριληπτική κουλτούρα και την ισότιμη εκπαίδευση. Οι εν λόγω δραστηριότητες, παράλληλα, εξυπηρετούν και στόχους του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) προτείνονται κοινές δράσεις με τις άλλες τάξεις μιας σχολικής μονάδας και, επιπλέον, προβλέπονται συναντήσεις με γονείς και πιο ανοιχτές δράσεις στην τοπική κοινωνία. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα πιλοτικής εφαρμογής στη σχολική τάξη και ανατροφοδότησης από την εκπαιδευτική κοινότητα μετά από την υλοποίηση 26 ενδοσχολικών επιμορφώσεων.

Βασιλική Γεροντοπούλου, Λήδα Βαρβαρούση, Μαρία Παζαρλή, Κώστας Διαμαντής

Ζωγραφήγηση: Ταξιδεύοντας με τα σύμβολα και τους μύθους της Χάρτας του Ρήγα

Η Ζωγραφήγηση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα για τη διαδραστική παρουσίαση ιστορικών αλλά και επιστημονικών θεματικών με άμεσο και ελκυστικό τρόπο. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι μια έμπνευση της Λήδας Βαρβαρούση, συγγραφέα, εικονογράφου και περφόρμερ και πρόκειται για μια σύνθετη μορφή αφηγηματικής πρακτικής που συνενώνει πολλές τέχνες μαζί, κεντρίζοντας το σώμα και το μυαλό, ενισχύοντας τη μάθηση και διευκολύνοντας την ουσιαστική και σε βάθος κατανόηση μιας γνωστικής περιοχής. Στη Ζωγραφήγηση, η παραστατική αφήγηση ιστοριών συνδυάζεται με τη ζωγραφική αποτύπωση σε μεγάλη λευκή επιφάνεια χαρτιού πάνω σε τοίχο και διανθίζεται με μουσικά και θεατρικά στοιχεία αλλά και σκηνικά αντικείμενα. Πρόκειται για ένα οπτικοακουστικό πρόγραμμα που μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες στη φαντασία, στη συγκέντρωση, στη μνήμη, στη διάθεση για γνώση και έκφραση των παιδιών. Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τις δυνατότητες της εκπαιδευτικής αυτής πρακτικής, δίνοντας ένα παράδειγμα εφαρμογής της

σε σχολικά και ανοιχτά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν διαδικτυακά κατά το σχολικό έτος 2020-21 για παιδιά από 8-12 ετών από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και με την επιστημονική επιμέλεια του Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Με αφορμή τη Χάρτα της Ελλάδας του Ρήγα Βελεστινλή, θα δούμε πώς ένα βιβλίο, ένας παλιός χάρτης και ένας ήρωας από το παρελθόν ζωντανεύουν μέσω της Ζωγραφήγησης, αλλά και των ψηφιακών τεχνολογιών. Ακολουθώντας μια διαδρομή γεμάτη άγνωστες ιστορίες νομισμάτων, αρχαίων μνημείων, ιστορικών μαχών, μυθικών ηρώων, βασιλιάδων και φιλοσόφων, θα εμπνευστούμε για να δημιουργήσουμε τις δικές μας Ζωγραφηγήσεις μέσα στη σχολική τάξη.

Βίκυ Γεωργαντά

Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση

Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση ορίζει ένα πεδίο ιδεών και εφαρμογών που αφορά την ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη, όπως εξελίσσεται κάτω από τις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης. Δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70 στα πλαίσια της διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής της Κοινότητας για να υποστηρίξει τις διαχρονικές απαιτήσεις του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σταδιακά ο όρος συνδέθηκε άμεσα, τόσο με τη συζήτηση για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του περιεχομένου της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όσο και με τον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό χαρακτήρα του μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η ευρωπαϊκή διάσταση συνδέεται με τη διαδικασία ευρωπαϊκής των εθνικών κρατών και κοινωνιών, η οποία, όμως, δεν είναι παρά η ίδια η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης με τον τρόπο που την κατανοούμε και τη βιώνουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Οι βασικοί ερμηνευτικοί άξονες της ΕΔΕ κινούνται σε τρεις διαστάσεις και σχετίζονται με τρεις αντίστοιχες μαθησιακές, παιδαγωγικές διαστάσεις: γνώσεις, δεξιότητες στάσεις. Με το ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης το Μάιο του 1988, οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών-μελών ενίσχυσαν με κατάλληλες δράσεις κάθε πρωτοβουλία συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο κρατών-μελών όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο. Η «Πράσινη Βίβλος» για την ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση παρουσιάζει τις μελλοντικές κατευθύνσεις και δραστηριότητες της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών-μελών της. Η στρατηγική της Λισσαβόνας και όλες οι συνεπακόλουθες πράξεις της Ε.Ε. σχετικά με την εκπαίδευση έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ανασυγκρότηση των εκπαιδευτικών συστημάτων με επίκεντρο τις κοινές ανησυχίες αλλά και τον σεβασμό των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης έχει βασικά διαρθρωθεί και οριοθετηθεί γύρω από τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση καθόλη τη διάρκεια της ζωής και το άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους προς τον ευρύτερο κόσμο.

Χρήστος Γεωργοκωστόπουλος, Γαλήνη Σαπουντζάκη

Η διαφορετική γλωσσική (οπτικοκινητική) τροπικότητα ως βασική συνιστώσα γλωσσικών αποκλίσεων των ακουόντων ενηλίκων που μαθαίνουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ως Δεύτερη Γλώσσα

Οι αντιλήψεις για τα κωφά άτομα και τις νοηματικές γλώσσες έχουν αλλάξει προς το θετικό τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας τις τελευταίες ως πλήρη γλωσσικά συστήματα, ισάξια με αυτά των ομιλούμενων γλωσσών (Stokoe, 1978; Emmorey, 2002; Liddel, 2003). Ως συνέπεια αυτού, ο αριθμός των ενηλίκων που μαθαίνουν μια νοηματική γλώσσα ως Δεύτερη Γλώσσα (Γ2) έχει αυξηθεί δραματικά. Από την άλλη, πάρα τη δημοτικότητα των ΝΓ τα ερευνητικά δεδομένα είναι περιορισμένα και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αναθεωρηθούν εμβριθώς η διδασκαλία των ΝΓ καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης τους με ερευνητικά ευρήματα. Πρόσφατη βιβλιογραφία της θεωρητικής γλωσσολογίας των ΝΓ (Baker, Bogaerde, Pfau, & Schermer, 2016) κάνουν λόγο για την οπτικοχωρική τροπικότητα των ΝΓ έναντι της ακουστικοφωνητικής τροπικότητας των ομιλούμενων γλωσσών, η οποία εμπλέκει τη διαδικασία του εξερχομένου γλωσσικού μηνύματος μέσα από τις κινήσεις των χεριών, του προσώπου και κορμού σε τρισδιάστατο χώρο μπροστά από το σώμα του νοηματιστή και του εισερχομένου γλωσσικού μηνύματος δια της όρασης. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η χρήση των μη γραμμικών μηχανισμών με ενεργοποίηση πολλαπλών κινητικών αρθρωτών σε κάθε περίπτωση. Υπό αυτό το πρίσμα, κάποιος/α που μαθαίνει μια ΝΓ δε μαθαίνει μόνο μια διαφορετική γλώσσα αλλά και μια διαφορετική τροπικότητα (Τ2) γλωσσικής παραγωγής και αντίληψης, ως εκ τούτου, διαφορετικές ανάγκες για τη διδασκαλία και εκμάθηση μιας Γ2-Τ2 απαιτείται να διερευνηθούν

εις βάθος σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες πλέον μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης των ομιλούμενων γλωσσών (Ortega, 2013). Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην σκιαγράφιση της φύσης και του αριθμού των γλωσσικών αποκλίσεων, βασισμένη σε πιλοτική έρευνα των ενηλίκων μη φυσικών χρηστών που μαθαίνουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ως Τ2-Γ2 σε προχωρημένα επίπεδα, τα οποία αντιστοιχούν χονδρικά σε επίπεδο Β κατά CERF-L. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει διττό σκοπό: αφενός, να αναδείξει τις διαφοροποιήσεις και διεργασίες (γνωστικές, γλωσσικές, αντιληπτικές και νευρογλωσσολογικές) που υπεισέρχονται ανάμεσα στα δυο γλωσσικά συστήματα με διαφορετική τροπικότητα και, αφετέρου, να μειώσει το κενό μεταξύ δύο γλωσσικών τροπικοτήτων ως συστημάτων που αντανακλούν διαφορετικά πολιτισμικά κοσμοειδώλα και μεταφέρουν το επίκεντρο από τη φυσιολογία της κώφωσης ή της εκμάθησης μιας καινούριας γλώσσας, στην προστιθέμενη αξία της οπτικο-νοητικής αναπαράστασης εννοιών σε νοήματα μέσα από μια γλωσσολογική οπτική.

Μαρία Τερέζα Γιακουμάτου

Οι αμαζόνες τότε και σήμερα, ένας επίμονος μύθος

Θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο υποστήριξης του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου του ΚΠΕ Δραπετσώνας: «17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: η περίπτωση της ισότητας των φύλων μέσα από τους μύθους και τα λαϊκά παραμύθια». Ενώ είναι αναμφισβήτητη η πρόοδος που έχει σημειωθεί παγκόσμια ως προς τη χειραφέτηση των γυναικών και αδιαφιλονίκητη η κατοχύρωσή της ως θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος, οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και βία σε κάθε μέρος του κόσμου, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. Από τη σκοπιά αυτή, η ισότητα των φύλων αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για ένα βιώσιμο μέλλον και εντάσσεται στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ ως ένας από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ειδικά, κατά την περίοδο της πανδημίας, εντοπίστηκαν μία αύξηση στα περιστατικά της έμφυλης βίας στις σχολικές μονάδες και σχεδιάστηκαν παρεμβάσεις. Προκειμένου να ενδυναμωθούν οι μαθήτριες και να προβληθούν θετικά πρότυπα γυναικών, επιλέχθηκε η προσέγγιση μέσω του μύθου των Αμαζόνων. Ο μύθος των Αμαζόνων υπήρξε ένας από τους πιο ισχυρούς και δημοφιλείς όλων των ελληνικών μύθων από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας, θα γίνει μια παρουσίαση των βασικών στοιχείων του. Στην παρουσίαση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι μετασχηματισμοί τόσο του μύθου όσο και των μέσων με τα οποία παρουσιάζεται (από τις αναπαραστάσεις της αρχαιότητας έως τα σημερινά κόμικς και graphic novels). Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στις δραστηριότητες και στις παρατηρήσεις από τις δύο πιλοτικές εφαρμογές κατά την διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα την Άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Μαρία Τερέζα Γιακουμάτου

Με το χέρι του Π. Ζωγράφου με το "στοχασμό" του Μακρυγιάννη

Ο Μακρυγιάννης ανέθεσε στους λαϊκούς ζωγράφους, Παναγιώτη και Δημήτριο Ζωγράφο από τη Σπάρτη, να απεικονίσουν ξεχωριστές σκηνές από μάχες, όπως ακριβώς τις περιέγραψε στα «Απομνημονεύματά» του. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από εικόνες αξιοθαύμαστες για τη ζωντάνια και τη δύναμή τους. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης υπαγόρευε και ο Ζωγράφος φιλοτεχνούσε τις 25 αρχικά εικόνες με την περιγραφή των μαχών και τις αλληγορικές παραστάσεις. Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής πρότασης είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια του ψηφιακού μουσείου, να βιώσουν ότι πρόκειται για μία καλλιτεχνική δημιουργία κι όχι απλώς για χώρο έκθεσης ή αποθήκευσης αντικειμένων και να γνωρίσουν, μέσα από την έρευνα σε ψηφιακά αποθετήρια, τη μεθοδολογία της έρευνας και τους τρόπους καταγραφής και αρχειοθέτησης των δεδομένων. Στους μαθητές αποκαλύπτονται επίσης η μεθοδολογία, που απαιτείται για τη διεξαγωγή μιας έρευνας, και τα στάδια εργασίας, που μεσολαβούν ανάμεσα στη συλλογή του υλικού, τη μελέτη και τέλος τη δημοσίευσή του, σε εκθεσιακό χώρο ή σε έντυπο.

Ορέστης Γιαννάκης

Τέχνη στην εκπαίδευση και διεπιστημονικές προσεγγίσεις: Μουσική και Ταλαντώσεις. Μία διδακτική προσέγγιση σε ενότητα της Φυσικής της Γ' Γυμνασίου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας διδακτικής προσέγγισης για την ενότητα «Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση» στο πλαίσιο ενός μαθήματος της Φυσικής στη βαθμίδα του Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, η ομάδα στόχος αφορά μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου και η εν λόγω προτεινόμενη διδακτική πρακτική βασίζεται στη χρήση ανακαλυπτικών διαδικασιών μάθησης που σχετίζονται με τη μουσική. Με διεπιστημονικό τρόπο, η μουσική αλλά και η θεωρία της μουσικής συνδυάζονται με τη φυσική, για τη διδασκαλία των εννοιών της ταλάντωσης μέσω εφαρμογών. Η έννοια της ταλάντωσης ουσιαστικά ορίζει μαθηματικά αυτό που ονομάζεται μουσική και χρησιμοποιείται για την κατασκευή μουσικών οργάνων από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας. Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με μια πολιτισμική εφαρμογή του συγκεκριμένου μαθήματος, συνδυάζοντας, έτσι, την τέχνη με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι δραστηριότητες που καθοδηγούν το μάθημα αντλούν υλικό από τη θεωρία της μουσικής. Οι μαθητές/τριες καλούνται να ανακαλύψουν, πάνω σε μουσικά όργανα, τη σχέση της συχνότητας της ταλάντωσης με την αισθητική πληρότητα της αρμονίας (ως μουσικού όρου). Έγχορδα, όπως η κιθάρα και το βιολί, και χάλκινα πνευστά, όπως η τρομπέτα και το κόρνο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει κατανοητή η έννοια της μουσικής ως ηχητικό κύμα. Μετρώντας το μήκος των χορδών και χρησιμοποιώντας τον χειλικό παλμό αντίστοιχα, οι μαθητές παράγουν μουσικούς τόνους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω της στήλης των αρμονικών, που είναι η φυσική βάση της καλαισθησίας της μουσικής. Μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης, αναδεικνύεται ποικιλοτρόπως η παιδαγωγική αξία καινοτόμων διεπιστημονικών προσεγγίσεων σε μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος με σημείο αναφοράς την Τέχνη στην Εκπαίδευση.

Νικολέτα Γιούργα

Πρόταση Δημιουργικής Γραφής απευθυνόμενη σε ενήλικες, με αφορμή μια μουσειακή έκθεση

Στην παρούσα εργασία μελετάται ο ρόλος που κατέχει η Δημιουργική Γραφή και, συγκεκριμένα, η αφήγηση, ως προς τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τρόπο που λειτουργεί το μουσείο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σκοπός της αποτελεί η κατανόηση του ρόλου της Δημιουργικής Γραφής στον τομέα της Μουσειακής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αρχικά, εισάγει τον αναγνώστη στους όρους της Δημιουργικής Γραφής και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και στην μεταξύ τους σχέση. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη σύζευξη του λογοτεχνικού με τον εικαστικό χώρο και στο πώς μπορεί να συμβεί η ανάμιξη της Δημιουργικής Γραφής με τα Μουσεία. Η διερεύνηση της έννοιας του Μουσείου κρίνεται αναγκαία, καθώς και η ανάλυση του όρου Μουσειοπαιδαγωγική. Γίνεται λόγος για την αλληλεπίδραση του Μουσείου με την αφήγηση και επιχειρείται ο προσδιορισμός των ειδών αφήγησης στο χώρο αυτό, πώς συνδέονται και λειτουργούν μεταξύ τους για να επιτευχθεί η μάθηση. Εν κατακλείδι, το δημιουργικό μέρος της εργασίας προτείνει μια διδακτική προσέγγιση της Δημιουργικής Γραφής, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί με αφορμή την έκθεση «Η υπέρβαση της Άβυσσος» του μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η οργάνωση της έκθεσης έγινε με βάση το έργο «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη.

Νικολέτα Γιούργα, Πρόδρομος Ν. Πολύβιος

Δημιουργική Γραφή και πανδημία: Απόψεις μαθητών έγκλειστων και μη

Η παρούσα εργασία διερευνά και καταγράφει τα συναισθήματα που βιώνουν μαθητές έγκλειστοι και μη, στην περίοδο της πανδημίας (Covid) μετασηματισμένα από τους ίδιους σε γραπτό λόγο μέσω της Δημιουργικής Γραφής. Η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο που παρέχει στον γράφοντα τη δυνατότητα να εκφράσει χωρίς τον φόβο του λάθους, τις προσωπικές του εμπειρίες και τα συναισθήματα. Σε τυχαίο δείγμα μαθητών έγκλειστων και μη, από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της Θεσσαλονίκης (3ο Σ.Δ.Ε. Διαβατών) και μαθητών που φοιτούν σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή των Πατρών, δόθηκαν - ως ερέθισμα ενεργοποίησης της σκέψης τους για να εκφράσουν την βιωμένη εμπειρία τους - από τους ερευνητές που εκπόνησαν την παρούσα εργασία, φωτογραφίες από το πρώτο εικονικό μουσείο (στο instagram) που είναι αφιερωμένο στον κορονοϊό, το Covid Art Museum (CAM), και οι οποίες την στιγμή της ανάκτησής τους είχαν την μεγαλύτερη δημοτικότητα εκφρασμένη με τη διαδικτυακή μορφή επιδοκίμασίας των "like". Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ποιοτική έρευνα που στοχεύει στη διερεύνηση και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων και υπό αυτή την έννοια παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες για το υπό εξέταση θέμα. Για την συλλογή των δεδομένων οι ερευνητές αξιοποίησαν τα κείμενα γραπτού λόγου

που παρήγαγαν οι μαθητές του δείγματος, το προφίλ των οποίων καλύπτει άτομα και των δύο φύλων. Φαίνεται από τα αποτελέσματα πως, αν και από διαφορετική οπτική, το αίσθημα του εγκλεισμού που επέβαλε η ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δημιούργησε αρνητικά συναισθήματα στα άτομα και των δύο ομάδων μαθητών, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν την κατάσταση της πανδημίας πεσιμιστικά, με προβληματισμό και με ανησυχία για το παρόν και το μέλλον.

Όλγα Γιώτη

«Εσύ τι χρώμα είσαι;» Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στην αποδοχή και διαχείριση της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας με βιωματικές δραστηριότητες και θεατρικές τεχνικές

Στην εποχή μας, όπου οι κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές, η αποδοχή και ο σεβασμός του άλλου είναι ένα από τα ζητούμενα και βασικός στόχος της εκπαίδευσης. Ο «άλλος» μάς είναι απαραίτητος, γιατί χωρίς αυτόν δεν υπάρχουμε ούτε και μπορεί να διαμορφωθεί η δική μας ταυτότητα. Επειδή, όμως, συχνά αντιμετωπίζεται με εχθρότητα και ρατσισμό, η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να βρει νέους τρόπους για την προσέγγισή του, ώστε να υπάρχει κοινωνική αρμονία και ειρηνική συνύπαρξη. Το «Εσύ τι χρώμα είσαι;» είναι ένα ολοκληρωμένο Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση της μαθητικής εφηβικής κοινότητας στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Οι βιωματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνει χρησιμοποιούν τεχνικές θεάτρου και δραματοποίησης. Στόχος της παρέμβασης είναι η παροχή ενός ασφαλούς και διασκεδαστικού πλαισίου στους μαθητές και τις μαθήτριες, προκειμένου να διερευνήσουν τις στάσεις τους απέναντι στα στερεότυπα και να αναπτύξουν στάσεις αυτοσεβασμού και σεβασμού στους άλλους. Όλες οι δραστηριότητες έχουν εμπνευστεί από τα χρώματα και οι μαθητές μέσα από την διαδικασία θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, να καλλιεργήσουν την έννοια της ενσυναίσθησης και της σημασίας να προσπαθούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου, να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των συνομηλίκων τους και να αισθανθούν άνετα με τους εαυτούς και με τα συναισθήματά τους.

Δέσποινα Γκαρανάτσιου

Η πρόσβαση στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η γέννηση των εισαγωγικών εξετάσεων

Θέμα της παρούσας εισήγησης αποτελεί «η πρόσβαση στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η γέννηση των εισαγωγικών εξετάσεων». Στην εποχή μας, η πολυπόθητη εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατοχυρώνεται και νομιμοποιείται με την επιτυχή συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι γνωστό ότι η εισιτήρια εξεταστική πρακτική καθιερώθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα «Περί της δοκιμασίας των βουλομένων να εγγραφώσιν εις σχολήν τινα του Πανεπιστημίου Αθηνών» (1926), το οποίο «συμπληρώθηκε» με το διάταγμα της 30ης Ιουλίου 1930 «Περί ορισμού αριθμού εισακτέων φοιτητών εις σχολάς των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης». Όμως, πώς ο εξεταστικός λόγος συγκροτήθηκε και μετασχηματίστηκε ιστορικά; Η διερεύνηση αυτού του ερευνητικού προβλήματος αποτελεί τον στόχο της συγκεκριμένης εισήγησης. Η ερευνητική αποδέσμευση από παγιωμένες αντιλήψεις εξεταστικού χαρακτήρα «περί εξετάσεων» αλλά και από ένα έλλογο, πρωταγωνιστικό υποκείμενο, φορέα μιας επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής υπαγόρευσε την επιλογή της φουκωικής ερευνητικής μεθοδολογίας. Η αρχαιολογική και γενεαλογική μέθοδος του M.Foucault φιλοδοξεί να διερευνήσει τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: α) Για ποιον λόγο καθιερώθηκαν οι εισαγωγικές εξετάσεις το 1926; β) Πώς καθιερώθηκε ο «numerus clausus»; γ) Ποιοι σχηματισμοί εξεταστικού λόγου που έλαβαν τη μορφή επίσημης πρακτικής επικράτησαν στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα; Μελετήθηκαν τα πρακτικά συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι νόμοι, τα Διατάγματα, οι λόγοι των πρυτανικών αρχών και ο ημερήσιος Τύπος της εποχής. Συνοπτικά, διαπιστώθηκε πως στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα επικράτησαν οι εξής σχηματισμοί λόγου: α) η εξεταστική πρακτική εντός του πανεπιστημιακού χώρου από το 1926 – 1938 και από το 1945 – 1954, β) η πρακτική του εισιτηρίου διαγωνισμού εντός του πανεπιστημιακού χώρου από το 1954 – 1962, γ) η εξεταστική πρακτική ενταγμένη στο χωρικό πλαίσιο της Μέσης Εκπαίδευσης με συγκριτικά στοιχεία πολυεπίπεδων εκπαιδευτικών φορέων, από το 1938 – 1939 και το 1964 – 1965 (στην τελευταία εξεταστική πρακτική εντάσσεται και η εξεταστική πρακτική του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου).

Κλεονίκη Γκιουφή

Η αστική εικόνα ως εκπαιδευτικό εργαλείο: Το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση της εικόνας και της αρχιτεκτονικής της πόλης στο πλαίσιο των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται το ιστορικό-εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, μια περιοχή με αξιόλογο ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. Η αστική εικόνα χαρακτηρίζεται από το κτηριακό και μνημειακό απόθεμα, τις οδούς και τους άξονες κυκλοφορίας, τις πλατείες και τους δημόσιους χώρους, ενώ σχετίζεται άμεσα με το ιστορικό υπόβαθρο και τα τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά μιας πόλης ή μιας αστικής περιοχής. Ιδιαίτερης σημασίας ως προς την εικόνα μιας πόλης κρίνονται τα ιστορικά κέντρα, ως φορείς έκφρασης της ιστορικής, κοινωνικής και πολεοδομικής οργάνωσης του χώρου, σύμβολα παλαιών αλλά και σύγχρονων μορφών πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Θεσσαλονίκη είναι μία βαλκανική πόλη με σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα, συνδυάζοντας στοιχεία διαφορετικών ιστορικών και αρχιτεκτονικών περιόδων. Το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης περιλαμβάνει σημαντικό τμήμα του παλαιού εμπορικού επιχειρηματικού της κέντρου, καλύπτοντας μια μεγάλη περιοχή της σύγχρονης αγοράς, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Υπό το παραπάνω πρίσμα, ερωτήματα προκύπτουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα μνημεία, οι δρόμοι, τα κτήρια, τα αρχιτεκτονήματα και οι διαδρομές πολιτισμού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία. Άλλωστε, το πεδίο του πολιτισμού συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διάσταση, εστιάζοντας στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Απομένει να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι έννοιες της εικόνας και της αρχιτεκτονικής της πόλης δύναται να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία, με άξονα τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Βασιλική Γκολφινόπουλου, Χάρις Τζιοβάρια

Η εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης μάθησης με αφορμή την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση: διδακτικό σενάριο

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας στη διαδικασία της μάθησης και της εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας μέσω της εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης διδασκαλίας σε μια τάξη προσχολικής εκπαίδευσης. Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης στηρίζεται στο νέο διδακτικό μοντέλο διδασκαλίας, εκείνο της ανεστραμμένης μάθησης. Ο βασικός σκοπός της ανεστραμμένης μάθησης είναι να επιτρέψει στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη διαδικασία της μάθησης πριν από την τάξη και στους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν και να ξεκαθαρίσουν, τις όποιες αβεβαιότητες των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σημαντικό θεωρείται ότι μέσω της ανεστραμμένης μάθησης η διδασκαλία κινείται από το επίπεδο μάθησης της ομάδας στο αντίστοιχο ατομικό και, επίσης, ότι το μαθησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται δυναμικό και διαδραστικό, όπου ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές, ενώ οι ίδιοι εφαρμόζουν έννοιες. Με αυτόν τον τρόπο, η μάθηση πραγματοποιείται με πρακτικές εφαρμογές και δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εμπλακούν ενεργητικά και δημιουργικά στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο και ιδιαίτερα σε αυτό της ξένης γλώσσας, με το οποίο οι μαθητές της προσχολικής εκπαίδευσης, τυπικά, έρχονται πρώτη φορά σε επαφή. Το διδακτικό σενάριο το οποίο θα παρουσιαστεί πραγματοποιήθηκε σε μια τάξη προσχολικής εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το δείγμα αποτέλεσαν οι 25 μαθητές αυτής. Αφετηρία για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου αποτέλεσε η επέτειος των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και, πιο συγκεκριμένα, η θεματική του σεναρίου αφορούσε τις παραδοσιακές ενδυμασίες. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης μπορεί να υποκινήσει τους μαθητές, να ενισχύσει την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας και να υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία της μάθησης.

Σοφία Γκουζούνη

Σχεδιαστική μάθηση: η σχεδιαστική σκέψη στη γλωσσική διδασκαλία

Η καινοτομία στην εκπαίδευση αποτελεί, ταυτόχρονα, ζητούμενο και πρόταση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Η διδασκαλία των μαθημάτων στο σχολείο του σήμερα πρέπει να γίνεται με ορίζοντα τις δεξιότητες, που οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν για να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες, στις οποίες θα κληθούν να ζήσουν μελλοντικά. Η μάθηση, λοιπόν, χρειάζεται να αποσκοπεί στην εξασφάλιση των

απαραίτητων εφοδίων -γνωστικών, κοινωνικών, ηθικών, ψυχικών, πολιτιστικών, πολιτικών- ώστε να εξελιχθούν προσωπικά και συλλογικά. Στο πνεύμα αυτό, η σχεδιαστική μάθηση (design thinking methodology) του Stanford d. school, βασισμένη σε τεχνικές της επιστήμης της μηχανικής, προσφέρει μια νέα εκπαιδευτική μεθοδολογία. Μέσα από τα επιμέρους στάδια μπορεί να διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο για να αποβεί η εκπαιδευτική διαδικασία εποικοδομητική στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων και στην αλλαγή ατελέσφορων στάσεων. Η παρούσα πρόταση αποτελεί εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού κατορθώνουν να περάσουν από α) την ενσυναίσθηση σε ένα κοινωνικό θέμα, β) στον προσδιορισμό του προβλήματος, γ) τον ιδεασμό, δ) τη δημιουργία του πρωτότυπου και ε) τη δοκιμή. Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε σχέση με τη θεματική «Διατροφή και προβλήματα υγείας» και είχε θετική επίδραση στους μαθητές.

Σταμάτιος Γκούμας

Ψηφιακή Πινακοθήκη για την επανάσταση του 1821

Η ψηφιακή Πινακοθήκη αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού του ιδιωτικού σχολείου «Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο» στο πλαίσιο του ετήσιου project για την Επανάσταση του 1821 με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως λόγω της πανδημίας, δεν κατέστη εφικτή η δυνατότητα επίσκεψης μουσείων και εκθεσιακών χώρων δημιουργήθηκε το γόνιμο έδαφος εντός του οποίου καρποφόρησε η ιδέα της δημιουργίας ενός ψηφιακού χώρου, όπου θα ενώνονται ιδανικά η ιστορική γνώση, η κριτική σκέψη, ο ψηφιακός γραμματισμός με την καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα, εντός της Πινακοθήκης παρουσιάζονται γνωστοί πίνακες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και επιδιώκεται η ανάδειξη των βασικών ηρώων του 1821, των Φιλελλήνων που βοήθησαν στην έκβαση του Αγώνα, καθώς και των μαχών που συνέβαλαν αποφασιστικά στην απελευθέρωση του έθνους μας. Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος «Artsteps», ένα διαδικτυακό ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν και να περιηγηθούν εικονικά σε τρισδιάστατους χώρους τέχνης. Δύναται να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά, διότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν θεματικές εκθέσεις και εικονικές ξεναγήσεις για ένα γνωστικό αντικείμενο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ο ίδιος τον εκθεσιακό χώρο, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να παρατηρεί το έκθεμα και να παρατίθενται πληροφορίες και ηχητικά, κάνοντας κλικ στην εικόνα. Επιπροσθέτως, είναι δυνατή η διάχυση της πληροφορίας, αφού οι επισκέπτες είναι σε θέση να σχολιάζουν και να κοινοποιούν τις εκθέσεις σε δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, αξιολογήθηκαν θετικά και οι ίδιοι οι μαθητές ως προς τις λειτουργικές δεξιότητες, που έχουν να κάνουν με τη χρήση της τεχνολογίας, όπως είναι οι απλοί χειρισμοί με τη χρήση πληκτρολογίου ή ποντικιού, καθώς και πιο σύνθετοι χειρισμοί, όπως η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλά οι τις στρατηγικές δεξιότητες, που περιλαμβάνουν τη δυνατότητα της ενεργούς αναζήτησης πληροφοριών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η παρούσα εργασία βρίσκεται στο ακόλουθο link: <https://www.artsteps.com/view/60578e906ce0b0b7f1002b20?currentUser>.

Έρρικα Γκουτενσβάγκερ

Η σημασία της Εικαστικής Αγωγής ως εργαλείο διδασκαλίας: Το παράδειγμα του 'Arts Integration'

Από την Αισθητική Εμπειρία του Τζον Ντιούι ως την Πολλαπλή Νοημοσύνη του Χάουαρντ Γκάρντνερ, η σημασία της εμπειρίας και της ψυχολογικής ανάπτυξης έχουν προσφέρει βάσιμες θεωρίες γύρω από την ανάγκη μιας αναθεώρησης του διχασμού μαθημάτων στο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Η δημιουργία συνδέσεων της Εικαστικής Αγωγής σε διαθεματικό πλαίσιο παρέχει την απαραίτητη μορφή για βαθύτερη και ουσιαστική κατανόηση και μάθησης. Μέσα από την εικαστική δημιουργία και ενασχόληση, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους πέρα από την απλή ανάκληση και να κάνουν συνδέσεις, ερμηνεύοντας όσα έχουν μάθει μέσα από εικαστικές δραστηριότητες. Η στενή ενασχόληση με τη λεκτική και αριθμητική αναπαράσταση περιορίζει την αντίληψη των μαθητών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διακρίνουν ή να εκτιμήσουν την ολότητα των πραγμάτων. Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εκπαίδευση που χρησιμοποιεί τεχνικές και θεωρίες της Εικαστικής Αγωγής, ως επιστημονικό πεδίο αλλά και ως μέσο διδασκαλίας σε όλο το πρόγραμμά σπουδών, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει αποφασιστικά στις πολύπλοκες και αυξανόμενες προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα σχολεία.

Καλλιόπη Γουργιώτου

Οικογένεια και σχολείο. Γονική εμπλοκή

Το σχολείο και οι οικογένειες των μαθητών οφείλουν να βρίσκονται σε δημιουργική αλληλεπίδραση, ώστε να είναι η συνεργασία τους αποτελεσματική τόσο για τη σχολική πρόοδο κι επιτυχία των παιδιών όσο και για την κοινωνικοποίησή τους. Στη χώρα μας, η συνεργασία σχολείου και οικογένειας δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, παρόλο που στα Προγράμματα Σπουδών προτείνονται μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπου τονίζεται η αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού και το «άνοιγμα» του σχολείου στην κοινωνία. Ούτε βέβαια από τη μεριά της Πολιτείας υπάρχει κάποιο επίσημο πρόγραμμα σχετικά με τους τρόπους προσέγγισης, επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. Το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται, κατά βάση, από τις διαθέσεις και πρωτοβουλίες των συμμετεχόντων, γονέων και εκπαιδευτικών. Υπάρχει, ωστόσο, ανάγκη ενδυνάμωσης της ουσιαστικής επικοινωνίας της οικογένειας και του σχολείου, καθώς και τα δύο πλαίσια θέτουν ως στόχο τη διάπλαση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ικανών να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της εποχής μας. Η δημιουργία και η διατήρηση μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής σχέσης, μολοντί πιθανόν συναντήσει εμπόδια στην πορεία υλοποίησής της, μπορεί να προσφέρει ποικίλα οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή τους, ισοδυναμία και ισότητα ρόλων, μοίρασμα ευθυνών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων, καθώς και την έγκαιρη παρέμβαση σε προβλήματα μάθησης, συναισθηματικής κατάστασης ή συμπεριφοράς των παιδιών. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται θεωρητικά μοντέλα για την αποτελεσματική συνεργασία σχολείου-οικογένειας, όπως τα τέσσερα διακριτά μοντέλα του Ματσαγγούρα, το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών οικογένειας-σχολείου της Epstein, το μοντέλο των τεσσάρων θέσεων των γονιών της Vincent, το οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner, το μοντέλο των επιρροών και συνεπειών της γονικής εμπλοκής των Eccles και Harold, το εξελικτικό μοντέλο της σχέσης οικογένειας-σχολείου των Martin, Ranson και Tall, ο εκπαιδευτικός θύλακας της Πεντέρη και άλλα. Κοινός παρονομαστής των θεωριών αυτών είναι ότι η γονική εμπλοκή είναι μια δυναμική και πολυεπίπεδη αλληλεπιδραστική διαδικασία που στο επίκεντρο έχει το παιδί.

Ιωάννα Γρηγορίου, Λεωνίδα Γιαννόπουλος

"Η έβδομη μέρα της δημιουργίας": μια πολυσήμαντη προσέγγιση θεατρικού αναλογίου

Έχοντας στη σκέψη ότι το 2022 είναι έτος αφιερωμένο στο σπουδαίο θεατρικό συγγραφέα, Ιάκωβο Καμπανέλλη, μαζί με τα παιδιά της Α΄ Λυκείου του ΓΕΛ Ερμιόνης, αποφασίσαμε να γνωρίσουμε το έργο του σπουδαίου δημιουργού μέσα από: «Έβδομη μέρα της δημιουργίας». Επιθυμία όλων ήταν να γνωρίσουμε το θεατρικό κείμενο που μας πίστωσε ο Καμπανέλλης και γι' αυτό είμαστε χρεώστες. Στόχος ήταν να αντιληφθούμε μαζί με τα παιδιά πως η μορφή του κόσμου που ζούμε αλλάζει μέρα με τη μέρα. Όμως, η αλλαγή αυτή δεν είναι καθολική και δεν είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Στόχος, επίσης, ήταν η κατανόηση της αντίληψης ότι το θέατρο είναι μια μορφή τέχνης που διδάσκει, που παιδεύει και που μιλά για τη ζωή μέσα από μια διαφορετική γλώσσα, εκείνη της ποίησης. Αναλύοντας τον ήρωα, διαπιστώσαμε πως είναι ένας νέος με όνειρα, φιλοδοξίες, που προσπαθεί, πιεζόμενος από την ανάγκη να προσαρμοστεί στην ωμή πραγματικότητα. Μιλήσαμε για τα όνειρα ως κινητήρια δύναμη στον αγώνα της καθημερινής ζωής. Μέσα από τον ποιητικό λόγο του θεατρικού συγγραφέα, είδαμε μαζί με τα παιδιά τα όνειρά τους μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, που οπλίζει με θέληση και κουράγιο για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Το έργο με τη μορφή του θεατρικού αναλογίου, αποκτά σάρκα και οστά μέσα από τα παιδιά και με τη μορφή ηχητικού αρχείου ανέβηκε σαν ένα κείμενο - αριστούργημα της ελληνικής δραματουργίας, στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Η παιδαγωγική προσέγγιση που υιοθετήθηκε ήταν μαθητοκεντρική, ομαδοσυνεργατική, ενώ ακολουθήθηκε το μοντέλο της μικτής μάθησης με ταυτόχρονη χρήση online και offline μορφών εκπαίδευσης, σε συνδυασμό αυτό-καθοδηγούμενη και συνεργατικής μάθησης αλλά και μέσω της ανάμιξης οργανωμένης και μη προγραμματισμένης μάθησης. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας.

Φωτεινή Γριτσοπούλου

Η συμπερίληψη στην εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια, έχει εδραιωθεί η άποψη πως όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα σε ένα σχολείο κοινό για όλους. Η αναπηρία δεν πρέπει να δημιουργεί κοινωνική ανισότητα, δεν πρέπει να αποκλείει κοινωνικά τα άτομα αυτά. Η εκπαίδευση, λοιπόν, χωρίς περιορισμούς είναι το ζητούμενο και στην κατεύθυνση αυτή η επιστημονική κοινότητα της Ειδικής Αγωγής υιοθετεί όλο και περισσότερο την έννοια της συνεκπαίδευσης. Η έννοια αυτή θεμελιώνει τη θέση ότι η εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και επιδιώκει να δημιουργηθούν σχολεία που θα σέβονται τη διαφορετικότητα και τις μοναδικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Στην παρούσα ανακοίνωση αναφέρονται οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατεύθυνση της Συνεκπαίδευσης και αποσαφηνίζονται οι έννοιες της Ένταξης/Ενσωμάτωσης και της Συνεκπαίδευσης/Συμπερίληψης. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την επιτυχία της Συμπερίληψης. Η συνεκπαίδευση/συμπερίληψη δεν είναι μια απλή ένταξη/ενσωμάτωση των μαθητών στο γενικό σχολείο, αφού και μόνο η παρουσία τους σε αυτό δεν διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

Φωτεινή Γριτσοπούλου

Η μέθοδος project στη διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών χορών

Μπροστά στα σύγχρονα προβλήματα που ολοένα αυξάνονται και επιζητούν λύσεις, το σχολείο καλείται να τροφοδοτήσει τους μαθητές με γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές με τις οποίες θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα σύγχρονα προβλήματα με ομαδική δράση, με κριτική στάση και ικανότητα να διερευνούν και να έχουν δική τους άποψη. Η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα. Ωστόσο, ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος είναι ο αποσπασματικός χαρακτήρας της σχολικής γνώσης, η οποία προσφέρεται κατακερματισμένη. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια προσπάθεια αλλαγής του σχολείου, με σκοπό να γίνει βιωματικό, να γίνει χώρος στον οποίο θα καλλιεργείται η δημιουργικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η συζήτηση για τη διαθεματική προσέγγιση. Με τον όρο «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία», περιγράφεται μια σειρά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την κατάργηση των ξεχωριστών μαθημάτων και την αντικατάστασή τους από προγράμματα που καλύπτουν διαφορετικά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης εντάσσεται και η μέθοδος project, η οποία είναι ένας τρόπος ομαδικής εργασίας, στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους τους συμμετέχοντες. Στην παρούσα ανακοίνωση αναφέρονται τα βασικά στάδια του Project αλλά και τα οφέλη του από την εφαρμογή του στο μάθημα της ΦΑ και στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα στάδια εφαρμογής του και, τέλος, καταγράφονται προτάσεις για την καθιέρωση και την εφαρμογή της μεθόδου αυτής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και, ειδικότερα, στο διδακτικό αντικείμενο των παραδοσιακών χορών.

Σταύρος Γρόσδος, Κατερίνα Αναγνωστάκη

Animation: Απολαμβάνοντας, προσεγγίζοντας, παίζοντας και αναζητώντας τα εκφραστικά του μέσα

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες/ουσες, έχοντας παρακολουθήσει μία ταινία animation, να γνωρίσουν τις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες παράγεται το συγκεκριμένο κινηματογραφικό προϊόν, να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στις εκφραστικές συμβάσεις και τα οπτικά μέσα του animation και να χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικά εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικής έκφρασης. Ιδιαίτερη επιδίωξη είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σχεδιασμού δραστηριοτήτων κινηματογραφικού γραμματισμού με παιγνιώδη μορφή και υλοποίησής τους είτε στον σχολικό χώρο είτε στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης. Η θέαση ενός animation με τα παιδιά είναι σχέση αλληλεπίδρασης, καθώς η ταινία δεν αντιμετωπίζεται ως προϊόν τεχνικής, αλλά ως γεγονός τέχνης. Προηγείται η προσωπική ανταπόκριση του ίδιου του παιδιού. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του animation, τόσο στις τεχνικές και τους τρόπους παραγωγής του όσο και στη ξεχωριστή του γλώσσα (η υπερβολή στην κίνηση, η χρήση της μεταμόρφωσης, η πολύ γρήγορη εξέλιξη των γεγονότων, ο ανθρωπομορφισμός, η κατασκευή εναλλακτικών περιβαλλόντων, η χρήση των συμβόλων και της μεταφοράς κ.ά.) βοηθάνε το παιδί-θεατή να αναδημιουργήσει (και συνδημιουργήσει) το κινηματογραφικό προϊόν και στη συνέχεια να αναζητήσει τα εκφραστικά μέσα της κινηματογραφικής ταινίας (οι προθέσεις του δημιουργού). Κύρια επιδίωξη για το παιδί θεατή είναι η

απόλαυση, ένα ακόμα παιχνίδι. Ταυτόχρονα, η κριτική προσέγγιση των οπτικοακουστικών προϊόντων αναπτύσσει τις δεξιότητες του θεατή να αναγνωρίζει, όχι μόνο τι λέει ο δημιουργός, αλλά και πώς απεικονίζει το περιεχόμενο (ερμηνεία), αναγνωρίζοντας, έτσι, τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους κάθε ταινία είναι μία μοναδική δημιουργία ενός μοναδικού δημιουργού. Τα βήματα προσέγγισης της ταινίας ξεκινούν με τη θέαση-απόλαυση της ταινίας, την αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων, προχωρώντας παραπέρα τα παιδιά διερευνούν τα συναισθήματά τους, και, ταυτόχρονα, αναζητούν τους τρόπους με τους οποίους οι δημιουργοί της ταινίας προκάλεσαν αυτά τα συναισθήματα, αποκωδικοποιώντας τις προθέσεις των δημιουργών αλλά και τους τρόπους πρόσληψης της ταινίας. Στο τέλος, τα παιδιά δημιουργούν, εκδηλώνοντας κριτική και αποκλίνουσα στάση. Το εργαστήρι υλοποιείται στο πλαίσιο του επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού προγράμματος: «Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο», του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Άγγελος Γρουσόπουλος

Εισαγωγή αλλαγής/καινοτομίας στην σχολική μονάδα στον τομέα των εξωσχολικών συμπράξεων

Στη σύγχρονη κοινωνία, η ανάπτυξη έρχεται μέσα από την αλλαγή/καινοτομία και μπορεί να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε οργανισμό. Η έννοια της αλλαγής/καινοτομίας αποτελεί ένα δυναμικό χαρακτηριστικό και παρατηρείται η εισαγωγή της ολοένα και περισσότερο στην εκπαίδευση με σκοπό την ενίσχυση της σχολικής αποτελεσματικότητας και αναγνωρίζεται, πλέον, ως στοιχείο προτεραιότητας στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών. Η εισαγωγή μιας αλλαγής/καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά αποτελεί μια προσπάθεια αλλαγής των συνθηκών ενός οργανισμού, οι οποίες επικρατούν στην παροχή του εκπαιδευτικού έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί και τα οποία μπορεί να αποτελούν και μια προσπάθεια ανανέωσης της καθιερωμένης πρακτικής και των ορίων που η καθημερινότητα έχει ήδη επιβάλει. Ο εκπαιδευτικός, αφού έχει αποτυπώσει την οργανωσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού οργανισμού και έχει ερευνήσει τις ελλείψεις/αδυναμίες σε κάποιο τομέα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, επιλέγει και σχεδιάζει μια αλλαγή/καινοτομία στον τομέα αυτό με σκοπό τη βελτίωση του οργανισμού. Δίνεται η δυνατότητα στον υποφαινόμενο, έχοντας αποτυπώσει την οργανωσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού οργανισμού να προβεί στον σχεδιασμό μιας αλλαγής/καινοτομίας, η οποία θα βοηθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού και θα βελτιώσει τυχόν προβλήματα που υπάρχουν. Η διαδικασία εισαγωγής αλλαγών/καινοτομιών είναι πολύ σημαντική και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να πραγματοποιηθεί με μεθοδικότητα και προσοχή, καθώς από τη διαδικασία που θα ακολουθήσει η αλλαγή/καινοτομία εξαρτάται ο βαθμός αποτελεσματικότητάς της. Πολλοί ερευνητές έχουν διατυπώσει μεθόδους εισαγωγής αλλαγών/καινοτομιών, οι οποίες εγγυώνται την πλήρη ενσωμάτωση στην καθημερινή σχολική ζωή μιας Σχολικής Μονάδας.

Μαρία Δάρρα, Βιργινία Κούσουλα

Προσδιορισμός βασικών χαρακτηριστικών οργανωσιακής εκπαιδευτικής κουλτούρας: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αιτωλοακαρνανίας αναφορικά με την αποτύπωση της υφιστάμενης οργανωσιακής κουλτούρας στις σχολικές τους μονάδες. Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει τις αντιλήψεις του δείγματος αναφορικά με τις βασικές διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας που είναι: η διαχείριση της αλλαγής, η επίτευξη στόχων, ο συντονισμός της ομαδικής εργασίας, ο προσανατολισμός στον μαθητή και η οικοδόμηση μιας ισχυρής κουλτούρας. Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο της ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου σε δείγμα 156 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων του Ν. Αιτωλοακαρνανίας από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2021. Ως προς τη διάσταση που αναφέρεται στη διαχείριση της αλλαγής οι ερωτηθέντες σε μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσαν ότι έχουν μια ξεκάθαρη ιδέα για το γιατί και πώς να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική αλλαγή, ενώ σε μικρότερο βαθμό θεωρούν ότι η οποιαδήποτε εκπαιδευτική αλλαγή συμβαίνει πολύ γρήγορα και προκαλεί υπερβολική αναστάτωση. Σχετικά με τον βαθμό επίτευξης των στόχων τους οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν σαφώς καθορισμένους στόχους που σχετίζονται με τους στόχους και την αποστολή του σχολείου τους, μικρότερο είναι το ποσοστό που δήλωσε ότι συμμετέχει

ομαδικά στον καθορισμό συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων και ακόμη λιγότεροι δήλωσαν ότι συχνά έχουν ασυμβίβαστους στόχους με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αναφορικά με τον συντονισμό της ομαδικής εργασίας οι περισσότεροι δήλωσαν ότι πιστεύουν στην ομαδική εργασία και προτιμούν τη συνεργασία και όχι τον ανταγωνισμό, ενώ πολύ μικρότερο ποσοστό δήλωσε ότι δεν έχει την απαραίτητη εξουσία για να κάνει την εργασία του αποτελεσματικά. Ως προς την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών τους, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι αναζητούν πάντα νέους τρόπους για την αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ μικρότερο ποσοστό δήλωσε ότι εργάζεται περισσότερο από άλλους εκπαιδευτικούς με στόχο την αναγνώριση ή την ανταμοιβή. Τέλος, αναφορικά με την ύπαρξη ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας στις σχολικές τους μονάδες οι περισσότεροι δήλωσαν ότι γνωρίζουν και κατανοούν τους εκπαιδευτικούς στόχους και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνότερα με βάση τα ζητήματα που προκύπτουν, ενώ πολύ λιγότεροι δήλωσαν ότι θέτουν σε κίνδυνο τις πολιτικές ή τις αρχές του σχολείου για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

Μαρία Δάρρα, Βαρβάρα Ζυγούρη

Ο συμβουλευτικός ρόλος του διευθυντή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με τον ρόλο του/της διευθυντή/ντριας στην παροχή συμβουλευτικής στα σχολεία. Η έρευνα διεξήχθη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2021 με τη μέθοδο της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης και δείγμα της αποτέλεσαν 15 εκπαιδευτικοί σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, του Νομού Ιωαννίνων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τον τρόπο με το οποίο οι διευθυντές/ντριες κατανοούν και ορίζουν τη συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως οι διευθυντές κατανοούν το περιεχόμενο, τις αρχές και τη χρησιμότητα της συμβουλευτικής και διάκινται θετικά στον σχεδιασμό και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης, ως προς την επάρκεια των διευθυντών/ντριών αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στα σχολεία τους οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι διευθυντές/ντριες των σχολείων τους δεν είναι επαρκώς επιμορφωμένοι σχετικά με το περιεχόμενο και τις πρακτικές συμβουλευτικής που καλούνται να εφαρμόσουν ούτε διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο οι ίδιοι ως σύμβουλοι αλλά να περιορίζονται στον ρόλο του διοργανωτή και συντονιστή. Επιπρόσθετα, σχετικά με τη συχνότητα εφαρμογής πρακτικών συμβουλευτικής από τους διευθυντές/ντριες στα σχολεία τους, αυτές χαρακτηρίστηκαν λίγες και περιορισμένες ως προς τη συχνότητα από τους περισσότερους συμμετέχοντες, οι οποίοι δήλωσαν, επίσης, ότι η συνθήκη της πανδημίας κατά τα δυο τελευταία χρόνια περιόρισε ακόμη περισσότερο κάθε σχετική δράση. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, ωστόσο, δήλωσε ότι θέλει τον διευθυντή να μετέχει ενεργά, να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να ασκούν το συμβουλευτικό έργο τους, να τους ενημερώνει για σχετικές επιμορφωτικές δράσεις ή να τους επιμορφώνει ο ίδιος ως παιδαγωγικός προϊστάμενός τους, να ασκεί κι ο ίδιος συμβουλευτικό έργο και να φροντίζει για τη στελέχωση της μονάδας του με ειδικό εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό.

Μαρία Δάρρα, Αναστασία Παπανθύμου

Παράγοντες εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Δωδεκανήσου, αναφορικά με τους παράγοντες εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη. Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει τις αντιλήψεις του δείγματος αναφορικά με: α. τους παράγοντες που ενισχύουν περισσότερο την ικανότητά τους να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη, β. τους παράγοντες που εμποδίζουν περισσότερο την ικανότητά τους να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη και γ. τη σχέση των αντιλήψεών τους για τους παράγοντες εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά. Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο της ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης με τη χρήση ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 174 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων του Ν. Δωδεκανήσου, κατά το χρονικό διάστημα από 13 Φεβρουαρίου του 2021 έως και 28 Απριλίου του 2021. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, σε ό,τι αφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των παραγόντων που ενισχύουν περισσότερο την ικανότητά τους να εφαρμόσουν τη

διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες κατά προτεραιότητα θεωρούν ως περισσότερο σημαντικούς παράγοντες: τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουν, την κατάρτιση/επιμόρφωσή τους, τον διαθέσιμο χρόνο για σχεδιασμό της διδασκαλίας, τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών μέσων, το εύρος της διαφορετικότητας στην τάξη, την υποστήριξη από άλλο προσωπικό, τη διεύθυνση/σχολική ηγεσία και, τέλος, τις προσδοκίες των γονέων. Επιπρόσθετα, ως προς τις απόψεις του δείγματος για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των παραγόντων που εμποδίζουν περισσότερο την ικανότητά τους να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι κατά προτεραιότητα θεωρούν ως περισσότερο σημαντικούς παράγοντες: τον διαθέσιμο χρόνο για σχεδιασμό διδασκαλίας, τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών μέσων, το εύρος της διαφορετικότητας στην τάξη, την κατάρτιση/επιμόρφωσή τους, τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουν, την υποστήριξη από άλλο προσωπικό, τη διεύθυνση/σχολική ηγεσία και, τέλος, τις προσδοκίες των γονέων.

Ελένη Δαμιανίδου, Καλλιόπη Καστανάκη

Το νόημα της εργασίας για τα άτομα με αναπηρία και η σχέση της με τη διάσταση της αναστοχαστικότητας

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παρατηρείται μια αυξανόμενη ανάγκη για την κατανόηση της εργασίας ως τομέα, όπου τα άτομα μπορούν και εκφράζουν τα μοναδικά δυναμικά χαρακτηριστικά τους κι, έτσι, καταφέρνουν να αντλούν ένα αίσθημα προσωπικής εκπλήρωσης και απόδοσης νοήματος (Dik et al., 2015). Ταυτόχρονα, προκαλεί ενδιαφέρον η αναγνώριση της ουσιαστικής εργασίας ή αλλιώς της εργασίας με «νόημα» ως μια θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη (Yeoman, 2014), ενώ ένα ακόμα καίριο ζήτημα, που αναδύεται και απασχολεί τελευταία τους επαγγελματικούς συμβούλους, είναι η αναστοχαστικότητα. Αναφερόμενοι στην αναστοχαστικότητα, κάνουμε λόγο για μια συνεχή και δυναμική διαδικασία, κατά την οποία μπορεί κανείς να φτάσει στην αυτογνωσία, εξισορροπώντας τις πτυχές του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος (Di Fabio & Maree, 2016). Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση του νοήματος που αποδίδουν στην έννοια της εργασίας τα άτομα με κάποια μορφή αναπηρίας στην Ελλάδα, ούτως, ώστε να συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες για την επαγγελματική συμβουλευτική. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η σχέση που μπορεί να έχει ο προσανατολισμός εργασίας ενός ατόμου με αναπηρία με τη διάσταση της αναστοχαστικότητας. Για να εξεταστούν τα παραπάνω, διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας στην οποία συμμετείχαν 123 άτομα με αναπηρία, άντρες και γυναίκες. Από την έρευνα φάνηκε ότι τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα δεν βλέπουν την εργασία απλώς ως μια πηγή εσόδων, αλλά αντίθετα αποδίδουν σε αυτήν πολλά διαφορετικά νοήματα. Η ύπαρξη εργασίας σημαίνει για αυτά ότι ανήκουν σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους, είναι μια ευκαιρία να έχουν μια δομημένη καθημερινότητα και ασχολία, να αισθάνονται χρήσιμα μέλη της κοινωνίας και συνδέεται με προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης. Επιπλέον, αναδείχθηκε ότι για τους προσανατολισμούς εργασίας υπάρχει διαφορετική σχέση με τη διάσταση της αναστοχαστικότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Ολυμπία Δεληγκάρη, Όλγα Μπρούπη

Η επίδραση του σεξουαλικού προσανατολισμού στις επαγγελματικές επιλογές και την επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου: η οπτική των ομοφυλόφιλων εργαζομένων

Η διαδικασία της ανάπτυξης της ομοφυλόφιλης ταυτότητας, μέρος της οποίας αποτελεί η αυτογνωσία του διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, αποτελεί έναν βασικό παράγοντα επίδρασης στη διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών του ατόμου. Ωστόσο, στη σχετική βιβλιογραφία, δεν εντοπίζονται πολλές έρευνες που να έχουν ως αντικείμενο τη διερεύνηση της ενδεχόμενης επίδρασης του σεξουαλικού προσανατολισμού στην επαγγελματική ανάπτυξη από τη σκοπιά των ίδιων των ομοφυλόφιλων ατόμων. Βασικό σκοπό της παρούσας εμπειρικής ποιοτικής έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων των ίδιων των ομοφυλόφιλων εργαζομένων αναφορικά με την επίδραση του γενετήσιου προσανατολισμού στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Δεδομένου ότι η παρούσα έρευνα αποτελεί μία από τις ελάχιστες μελέτες που εστιάζουν στις υποκειμενικές αντιλήψεις της συγκεκριμένης ειδικής ομάδας πληθυσμού, αξιοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση έρευνας, με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη σε βάθος. Τα εμπειρικά ποιοτικά δεδομένα αναλύθηκαν υπό το πρίσμα της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας (Grounded Theory), μέθοδος που ενδείκνυται, όταν απουσιάζουν ερευνητικές

υποθέσεις που εκπορεύονται από μία a priori σαφώς διατυπωμένη θεωρία. Τα ευρήματα κατέδειξαν πως οι ομοφυλόφιλοι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα εκτιμούσαν πως, παρόλο που οι επαγγελματικές τους επιλογές δεν επηρεάστηκαν από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, δίσταζαν να τον αποκαλύψουν στο εργασιακό τους περιβάλλον λόγω των στάσεων διάκρισης που συνήθως επικρατούν σε αυτόν. Παράλληλα, το οικογενειακό περιβάλλον αναδείχθηκε σε σημαντικό παράγοντα επιρροής της εσωτερικευμένης ομοφοβίας και ουσιαστικής αποδοχής της διαφορετικής σεξουαλικής ταυτότητας του ατόμου. Τέλος, από τα ευρήματα αναδείχθηκε η παρουσία προτύπων (μοντέλα ρόλων), που λειτούργησαν θετικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Κυριακή Δεμίρη

Ο ρόλος και η σημασία του θεάτρου στην επαναθεώρηση του ανάπηρου σώματος

Απαντώντας στη θεματική ενότητα του συνεδρίου με τίτλο «Πολιτισμός και τέχνες στην Εκπαίδευση», η εισήγησή μου εστιάζει στη σύζευξη των σπουδών για την αναπηρία με το θέατρο και στον τρόπο με τον οποίο οι δύο αυτοί κλάδοι αλληλοδιαπλέκονται και συνδιαλέγονται. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα δείχνω πώς το θέατρο και, ειδικότερα, η περφόρμανς παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μεταστροφή των κυρίαρχων λόγων (discourses) που συνδέονται με την αναπηρία, όπως αυτοί της ιατρικοποίησης, της φιλανθρωπίας και της εξάρτησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η τέχνη του θεάτρου προκαλεί τις παραδεδομένες αντιλήψεις και την παραδοσιακή ρητορική περί αναπηρίας, αντιπροτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης του ανάπηρου σώματος, δηλαδή μία θεώρηση εξαιρετικά χρήσιμη για τα μέλη της σχολικής κοινότητας και για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σχεδιασμών.

Φωτεινή Δερτούζου

Ρόζα Ιμβριώτη: Η ζωή και το έργο της

Ο Χάρης Αθανασιάδης γράφει σε άρθρο του «Στην Ιστορία της Εκπαίδευσης η πολύπλευρη και καταλυτική δράση της "τριανδρίας" του Εκπαιδευτικού ομίλου (Γληνός – Δελμούζος – Τριανταφυλλίδης) δεν άφησε πολλά περιθώρια για άλλους ήρωες, πόσο μάλλον για ηρωίδες» (2005:15). Και είναι αλήθεια ότι παρά τον μεγάλο αριθμό των γυναικών που διακρίθηκαν στην Ιστορία της Εκπαίδευσης και σημάδεψαν με την παρουσία τους τις αρχές του αιώνα, λίγες είναι γνωστές. Αναμφισβήτητα, μια από τις γυναίκες που κατά κάποιο τρόπο είναι πιο γνωστή στο ευρύ κοινό, είναι η Ρόζα Ιμβριώτη. Η Ρόζα Ιμβριώτη υπήρξε μια ανήσυχη, πολυσχιδής προσωπικότητα. Είναι λίγοι οι τομείς με τους οποίους δεν ασχολήθηκε στην πολυτάραχη ζωή της. Γόνος αστικής και εύπορης οικογένειας της Αθήνας, ξεκίνησε με όλα τα «εφόδια» που θα της εξασφάλιζαν μια καλή και «εύκολη» ζωή. Όμως, η Ρόζα δεν μπορούσε παρά να διεκδικήσει για τον εαυτό της ρόλο πρωταγωνιστικό στα κορυφαία γεγονότα του αιώνα που ερχόταν, παρά το γεγονός ότι ήταν γυναίκα. Έτσι, από νωρίς παίρνει θέση, εκφράζεται ελεύθερα, διεκδικεί και πολεμά. Η Ρόζα Ιμβριώτη έμεινε στην ιστορία για την ενασχόλησή της: Στους αγώνες της γυναικός για βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής της θέσης, την προσπάθεια για επικράτηση της δημοτικής γλώσσας και του πνεύματος της νέας αγωγής, στη θεσμοθέτηση και την πρώτη σοβαρή απόπειρα δημιουργίας δομών Ειδικής Αγωγής, στην Αντίσταση κατά των κατακτητών. Όλες αυτές τις δράσεις τις υποστήριξε και τις προέβαλε μέσα από αρθογραφία, βιβλιογραφία, ομιλίες, διαλέξεις, διαβήματα, τη δραστηριότητα συλλόγων και οργανώσεων. Και παρά τις διώξεις, τις κατηγορίες, τις πιέσεις που δέχτηκε δεν έπαψε να εκφράζει τη γνώμη της, διεκδικώντας μια καλύτερη κοινωνία. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται το έργο της Ρόζας Ιμβριώτη, όχι μόνο στην Εκπαίδευση, αλλά γενικότερα στην κοινωνία, έργο αναμφισβήτητο τόσο ευρύ, όσο και η δράση της. Παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι της ζωής της, παράλληλα με το συγκείμενο της εποχής και τις συνθήκες μέσα στις οποίες εκείνη ξεχώρισε.

Μαρουλίνα Δεσίπρη

Μουσειοπαιδαγωγική: Μια διαθεματική πρόταση για σχέδιο δράσης με διαδικτυακή περιήγηση στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Ενδυναμώνοντας την αειφορία

Η παρούσα εργασία αποτελεί προτεινόμενη διδακτική εφαρμογή και αποβλέπει στην ανάλυση ενός διαθεματικού σχεδίου δράσης, βασισμένου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Δεδομένου ότι τα μουσεία αποτελούν χώρους μάθησης όχι μόνο για τους επισκέπτες σε αυτά αλλά και για το ίδιο το σχολικό

περιβάλλον έχει διαμορφωθεί ένα σχέδιο εργασίας το λεγόμενο project, το οποίο δυνητικά μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, δίνονται οι εννοιολογικές και σημασιολογικές διευθετήσεις του θέματος με έμφαση τις γόνιμες συνδέσεις θεωρίας και διδακτικών εφαρμογών στην εκπαίδευση και δη τη μουσειακή εκπαίδευση. Σκοπός θεωρείται η απόκτηση γνώσεων σχετικών με τα ζώα και το περιβάλλον και η διαμόρφωση φιλικών στάσεων προς το περιβάλλον για την ενδυνάμωση της αειφορίας. Στη διδασκαλία αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό η διαδικτυακή περιήγηση που προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας του μουσείου. Η εκπαιδευτική αυτή καινοτομία της σύζευξης διαθεματικών σχεδίων διδασκαλίας με ψηφιακό τρόπο συμβάλλει στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, στην έξαψη της φαντασίας τους, στη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης τους, στη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων καθώς και στην προαγωγή της γνώσης, εφόσον οι μαθητές πράγματι μαθαίνουν χωρίς να οδηγούνται στη στείρα απομνημόνευση, όπως συμβαίνει με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, όπου τα διδακτικά αντικείμενα διδάσκονται ξεχωριστά με μόνο μέσο το σχολικό εγχειρίδιο. Παρουσιάζεται αναλυτικά η διδακτική μέθοδος με έμφαση στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Οι συμμετέχοντες είναι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού. Αξιοποιούνται δύο θεματικές του μουσείου «Σπονδυλόζωα» και «Εντομολογία» πάνω στις οποίες είναι βασισμένα τα δύο διαθεματικά σχέδια εργασίας «Τα ζώα της στεριάς» και «Τα έντομα» αντίστοιχα. Στα διαθεματικά σχέδια διδασκαλίας επισημαίνονται οι διδακτικοί στόχοι καθώς και τα μέσα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και περιγράφονται η εκπαιδευτική μεθοδολογία, οι ενδεικτικές δραστηριότητες καθώς και η σχετική αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση των διδακτικών στόχων επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό παραδοσιακών μεθόδων όπως είναι οι προφορικές ερωτήσεις, ο ημιδομημένος διάλογος, η συστηματική παρατήρηση αλλά και πιο εναλλακτικών μεθόδων όπως είναι το παιχνίδι ρόλων και η αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων. Στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται η συμβολή του μουσείου στην εκπαίδευση ως ένα μέσο που προσφέρει στους μαθητές ποικίλα ερεθίσματα και, ειδικότερα, επισημαίνεται η συνεισφορά του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στη διαμόρφωση συμπεριφοράς που οδηγεί στην αειφόρο ανάπτυξη.

Αναστασία Δημητρακοπούλου

Η ενεργός πολιτειότητα ως σκοπός της εκπαίδευσης: απόψεις, αντιρρήσεις και διαφωνίες

Στην ανά χείρας μελέτη θα γίνει αναφορά στον ορισμό και τον σκοπό της εκπαίδευσης για την πολιτειότητα, δηλαδή, της εκπαίδευσης που στοχεύει στη δημιουργία ενεργών πολιτών. Επίσης, θα κάνουμε μνεία στις αντιρρήσεις και στις διαφωνίες που έχουν τεθεί από τους μελετητές σχετικά με την έννοια της πολιτειότητας και την επίτευξη του σκοπού της πραγμάτωσης του ενεργού πολίτη δια της εκπαιδύσεως. Στον χώρο της επιστήμης έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις, τις οποίες θα επιδιώξουμε να τις προσεγγίσουμε. Τα δικά μας ερωτήματα σχετικά με την έννοια της πολιτειότητας είναι τα ακόλουθα: είναι δυνατόν η εκπαίδευση για την πολιτειότητα να οδηγήσει στην κοινωνική μεταβολή και εάν η πνευματική εγρήγορση των μαθητών σημαίνει και ανάληψη κοινωνικής δράσης από τους μαθητές. Εν τέλει, η πολιτειότητα ως σκοπός της εκπαίδευσης είναι ένα όραμα ή έχει και πρακτικό έρεισμα;

Δημήτριος Δημητρόπουλος

Τρόποι αξιολόγησης και οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στην Ελλάδα, η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Ο συντηρητισμός και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός μεγάλου αριθμού φιλόλογων είναι συχνά ανασταλτικοί παράγοντες για τη χρήση των ΤΠΕ. Παράλληλα, η ύπαρξη αρκετών πρακτικών προβλημάτων, όπως η επαφή των μαθητών με περιορισμένο αριθμό λογοτεχνικών κειμένων, η απουσία εναλλακτικού εγχειριδίου, η έμφαση στην απόκτηση της γνώσης και η υποβάθμιση αντίστοιχα της αισθητικής απόλαυσης, η απουσία διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, η μέθοδος διδασκαλίας που καθιστά τον μαθητή παθητικό δέκτη, καθιστούν συχνά το μάθημα της λογοτεχνίας βαρετό. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες με δημιουργικό τρόπο στην καθημερινή διδακτική πρακτική και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν είναι πολλά και σημαντικά. Οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της λογοτεχνίας με τρεις κυρίως μορφές: ως «δόλωμα» της διδασκαλίας, με στόχο να εξαφθεί ή να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, ως εργαλείο και πηγή μάθησης και, κυρίως, ως συστατικό στοιχείο του μαθήματος με στόχο την αναμόρφωση του μαθήματος και την

καινοτόμο ανάγνωση της λογοτεχνίας. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με τη σωστή χρήση του διαδικτύου, με την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου όχι μόνο για την παραγωγή γραπτού λόγου αλλά και για τη δημιουργία ενός λογοτεχνικού εργαστηρίου δημιουργικής γραφής, με την αξιοποίηση των πολυμέσων για την κατασκευή πολυτροπικών λογοτεχνικών κειμένων, με τη μετατροπή του έντυπου λογοτεχνικού κειμένου σε υπερκειμενική μορφή, με την αξιοποίηση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού λογισμικού, με τη δημιουργία εικονικών κοινοτήτων μάθησης κ.ο.κ. Οι ΤΠΕ είναι ένα σημαντικό εργαλείο που, αν ο φιλόλογος το αξιοποιήσει σωστά, μπορεί να ενισχύσει τη στροφή που θέλουμε να πάρει το μάθημα προς την κατεύθυνση του κριτικού γραμματισμού, επιτυγχάνοντας, εκτός των άλλων, την ευαισθητοποίηση, τον εμπλουτισμό της εμπειρίας, την ανάπτυξη της φαντασίας, την καλλιέργεια της γλώσσας και την αφύπνιση των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Δημήτριος Δημητρόπουλος

Επαγγελματικό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών

Το άγχος είναι μία συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από συναισθήματα επικείμενου κινδύνου, έντασης και ανησυχίας και εκδηλώνεται ως αντίδραση του ατόμου σε κάποιους στρεσογόνους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς, παράγοντες. Ορισμένες έρευνες κατατάσσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ως ένα από τα τρία πιο στρεσογόνα επαγγέλματα παγκοσμίως, επειδή η σχέση με τα παιδιά απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, συνεχή εγρήγορση και δοτικότητα. Οι βασικοί παράγοντες που προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς είναι η ίδια η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, η συμπεριφορά των μαθητών, το σχολικό περιβάλλον, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η οργανωτική και διοικητική δομή του σχολείου, η πίεση του χρόνου, οι χαμηλές αποδοχές και η ανεπαρκής επαγγελματική ανάπτυξη. Τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιαστούν είναι σωματικά, ψυχολογικά και προβλήματα συμπεριφοράς. Η αντιμετώπιση του άγχους χρειάζεται μια συνολική και πολύπλευρη προσπάθεια (προσωπική, διαπροσωπική-κοινωνική και οργανωτική). Συνέπεια του παρατεταμένου εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών είναι η επαγγελματική εξουθένωση, η οποία έχει τρεις διαστάσεις: συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και μειωμένη προσωπική επίτευξη. Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης έχει επιπτώσεις τόσο ατομικές όσο και στον χώρο της εργασίας και είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Γι' αυτό οι προαναφερθέντες τρόποι αντιμετώπισης του άγχους (προσωπικοί, διαπροσωπικοί-κοινωνικοί και οργανωτικοί) βοηθούν και στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η ενίσχυση (ηθική, κοινωνική και οικονομική) του ρόλου του εκπαιδευτικού και η τόνωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας του μέσα στο σχολείο αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, καθώς και η ενημέρωση και η διοργάνωση επιμορφωτικών και βιωματικών σεμιναρίων σχετικά με τη σημασία των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και την ανάγκη σωστής υποστήριξης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται ή όχι σε κρίση, συντελούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Κωνσταντίνος Δημουλάς

Μάθημα ολόκληρου του βιβλίου, στην ίδια (μια) ώρα, από τα ίδια τα παιδιά

Μοιάζει ουτοπικό, αλλά δεν είναι. Η εμπειρία μας στο μάθημα ολόκληρου του λογοτεχνικού έργου είναι στα αρχαία ελληνικά κείμενα, από μετάφραση, όπου και έχει νόημα το όλο εγχείρημα, μια και τα έργα αυτά διδάσκονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρις εξάντλησής των, η οποία πρέπει να συμβεί μέσα στα καθορισμένα, από την Πολιτεία, χρονικά όρια, κάτι, που είναι ανέφικτο, γι' αυτό και η ίδια η Πολιτεία έχει κάνει, η ίδια, τις (μεγάλες) περικοπές, σε αυτά, έτσι που, στο τέλος των χρονικών αυτών περιθωρίων, να έχει διδαχθεί όλο το έργο. Κάτι, που, ασφαλώς, δεν θα χρειαζόταν να γίνει, αν εφαρμόζοταν η μέθοδος μαθήματος ολόκληρου του έργου, από τα ίδια, μάλιστα, τα παιδιά (το υλικό της επεξεργάζονται οι Ευριπίδης Δημουλάς, Έλλη Βέλλιου, Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Ειρήνη – Χρυσοβαλάντη Δροσινού, Κωνσταντίνος Ζαμπάκας, Νεκταρία – Φιλίτσα Αγραφιώτη, Γεώργιος Ζαμπέτογλου, Δημήτριος Δημάκας, Σταματία Καππέ, Σαΐτη Παρασκευή – Αθηνά, Ιωάννης Τρίγκας, Χρήστος Αυγερινίδης, Χρήστος Μπαμπαλής, Διονύσης Μπαρμπάκας), όπως εδώ. Με τα παιδιά σε κύκλο, έτσι, που να βλέπονται, όλα, μεταξύ τους, μετά από αδρομερή παρουσίαση όλου του έργου, καλούνται να πάρουν, και τα ίδια, τον ρόλο του εισηγητή καθηγητή, ξεκινώντας από το να ενστερνισθούν, περιληπτικά, το όλο έργο, με το οποίο να εξοικειώνονται, κάθε ημέρα τους, πλέον, μαζί με τον δάσκαλο, ολοένα και περισσότερο, έτσι, που, σχετικά, σύντομα, το

έργο θα είναι, ως όλον, καρπός όλων των παιδιών. Σαφώς, κέντρο βάρους του μαθήματος θα είναι το απόσπασμα της ημέρας, που προτείνεται, από την Πολιτεία. Κάθε ημέρα τους, τα παιδιά, με συντονιστή τον δάσκαλο, θα αλληλοσυμπληρώνονται, έτσι, που η τάξη θα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο επεξεργασίας ιδεών. Δεν υφίσταται διαίρεση, σε εξέταση και παράδοση, του μαθήματος, που είναι μια ενιαία πλατφόρμα προβληματισμού, η αξιολόγηση του οποίου είναι έργο, αποκλειστικά, των κύκλω τραπέζης μαθητών, αφού, συνεδριακά, όντας, όλοι βλέπουν όλους, στο μερίδιο της συμβολής των στην εξέλιξη του μαθήματος. (διδασκαλία έργου ως όλου).

Κωνσταντίνος Δημουλάς

Ολογραφική μέθοδος ανάλυσης λογοτεχνικού έργου

Το πιο συνηθισμένο λάθος του φιλολόγου είναι να ξεκινά την ανάλυση ενός λογοτεχνικού έργου κατά τη ροή εκτύλιξής του, περίπου γραμμικά, αγνοώντας, ότι όταν ο συγγραφέας του το κατέγραφε, είχε, ήδη, συλλάβει, ως όλον, στον γενικό του, τουλάχιστον σχεδιασμό, την ιστορία, που μας διηγείται. Σίγουρα, δεν είχε στο μυαλό του την ιστορία αυτή, στην ολότητά της, αλλά, το ίδιο, σίγουρα, είχε, στο μυαλό του, τον σκελετό της, τα κενά μέρη του οποίου γέμιζε, με τον καιρό. Η ιστορία του αυτή, βέβαια, από κάπου, ξεκίνησε. Πολλές φορές, μένουμε εκστατικοί, ακούγοντας ή διαβάζοντας ή, έστω, μαθαίνοντας, το από πού ξεκίνησε η ιστορία αυτή, τι ήταν αυτό, που τον οδήγησε, σε αυτή, ποια ήταν η έμπνευσή του, η οποία και τον έκανε να συλλάβει τον κορμό της, να σχεδιάσει την γενική εσχάρα πλοκής του μύθου της. Αυτό, ακριβώς, πρέπει να είναι το μέλημα του φιλολόγου, πριν το μάθημα, να προσπαθήσει να βρει την αρχή της ιστορίας, που επεξεργάζεται (την τεχνική εύρεσης της έναρξης της ύφανσης της ιστορίας επεξεργάζονται οι Ευριπίδης Δημουλάς, Έλλη Βέλλιου, Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Ειρήνη – Χρυσοβαλάντη Δροσινού, Κωνσταντίνος Ζαμπάκας, Νεκταρία – Φιλίτσα Αγραφιώτη, Γεώργιος Ζαμπέτογλου, Δημήτριος Δημάκας, Σταματία Καππέ, Σαΐτη Παρασκευή – Αθηνά, Ιωάννης Τρίγκας, Χρήστος Αυγερινίδης, Χρήστος Μπαμπαλής, Διονύσης Μπαρμπάκας). Η αρχή αυτή δεν είναι, το δίχως άλλο, στην αρχή ή στο τέλος της ιστορίας ή κάτι το εντυπωσιακό. Το κέντρο βάρους της ιστορίας μας δεν είναι, εξάπαντος, στο κέντρο του κειμένου της. Κάποτε, η αρχή αυτή δεν είναι, παρά μια ασήμαντη, για τους πολλούς, που, γι' αυτό και δεν την προσέχουν, λεπτομέρεια. Η σημασία είναι στην λεπτομέρεια. Από αυτήν θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιος την ανάλυση του προς επεξεργασία γραπτού έργου. Αυτή δεν πρόκειται να την βρει, αναλύοντας γραμμικά την προς εξέταση ιστορία. Θα την βρει, έχοντας κατοπτεύσει ολόκληρο το αναλυόμενο έργο, διερευνώντας τις σχέσεις των μερών μεταξύ τους (κεντρική ιδέα έργου).

Γιώργος Δορμπαράκης, Ματίνα Πριμικήρη

Η Μικρασιατική Καταστροφή μέσα από την παιδική λογοτεχνία. Η περίπτωση της Ελένης Δικαίου

Τα τραγικά γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής, οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή, τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και οι συνέπειες που προκάλεσε σε χιλιάδες πρόσφυγες εξετάζονται τόσο από την επιστήμη της ιστορίας όσο και από τη λογοτεχνία. Το είδος πεζού λόγου που έχει τη δύναμη να συνδυάσει τα επιστημονικά στοιχεία της ιστορίας με τα αισθητικά χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας είναι το ιστορικό μυθιστόρημα. Το ιστορικό μυθιστόρημα, κατά την πορεία του στον χώρο των γραμμάτων και του πνεύματος, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων, ακολούθησε τη γενικότερη πορεία των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών της χώρας και βρέθηκε να εξυπηρετεί πολιτικές και κοινωνικές σκοπιμότητες. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, παρατηρήθηκε σημαντική στροφή προς την ανάδειξη των σύγχρονων γεγονότων και συγκεκριμένα της Καταστροφής του 1922. Η Ελένη Δικαίου, με τα μυθιστορήματά της, «Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά» και «Ο τελευταίος Έλληνας της Σμύρνης», αποτελεί σημαντικό εκπρόσωπο των λογοτεχνών που ασχολήθηκαν με το ιστορικό μυθιστόρημα που απευθύνεται σε παιδικό και νεανικό αναγνωστικό κοινό και έχει ως κεντρικό άξονα των έργων της τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η ανάδειξη των γεγονότων του 1922 μέσα από το έργο της γίνεται με τη μέθοδο της ανάλυσης του περιεχομένου και εξετάζεται συγκριτικά σε σχέση με το έργο δύο σπουδαίων λογοτεχνών, της Διδώς Σωτηρίου με τα Ματωμένα Χώματα και του Ηλία Βενέζη με το Μικρασία, Χαίρε, που έζησαν τα γεγονότα της Καταστροφής και με τη μορφή μαρτυριών τα αφηγούνται. Η συγκριτική μελέτη των έργων αυτών οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων που καταδεικνύουν τον τρόπο που η Ελένη Δικαίου αποτυπώνει τις διάφορες θεματικές της Μικρασιατικής Καταστροφής στο έργο της.

Λαμπρινή Εξάρχου

Η αισθητική διάσταση στη μουσειακή εκπαίδευση

Η αισθητική λειτουργία κατέχει σημαντική θέση στη ζωή του ανθρώπου, ενώ, ταυτόχρονα, διαμορφώνεται στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου, το οποίο καθορίζει τα χαρακτηριστικά της. Το άτομο δημιουργεί μια αισθητική σχέση με τα αντικείμενα, αποδίδοντας σ' αυτά αισθητικές αξίες, είτε ενεργητικά ως δημιουργός είτε παθητικά ως αποδέκτης. Η ικανότητα του ανθρώπου να αφομοιώνει αισθητικά το περιβάλλον, δηλαδή, να το βιώνει, να αξιολογεί και να το μετουσιώνει αισθητικά, αποτελεί μια πολύπλευρη διαδικασία, μέσω της οποίας δημιουργεί διαρκώς πληρέστερες αισθητικές αξίες, μορφοποιώντας συνεχώς το πολιτισμικό του κεφάλαιο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων αποτελούν μία από τις εκφράσεις συστηματοποίησης και οργάνωσης του πολιτισμικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησής τους διαγράφεται η σημασία της αισθητικής διάστασης ως βάση της αισθητικής πρόσληψης, αξιολόγησης και μετασχηματισμού της πραγματικότητας. Οι μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις πραγματοποιούνται με άξονα αισθητικές διαδικασίες, επιδιώκοντας τη δόμηση προσωπικών νοημάτων από την πλευρά του επισκέπτη, καθώς και τη δημιουργική συνέργειά του. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτισμικής εμπειρίας και η εξατομίκευσή της, καθώς και ο ενεργητικός ρόλος του επισκέπτη αποσκοπούν στη γνήσια ενεργοποίηση της γνώσης που εκπορεύεται από το μουσείο. Η προσέγγιση αυτή συνδέει τη σκέψη, τη βούληση και το συναίσθημα σε μια σύνθετη διαδικασία που εκφράζει την ολότητα κάθε ατόμου. Αποσκοπεί στη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ελεύθερη ανάπτυξη της δημιουργικής δραστηριότητας σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής, καθώς και την ολοκληρωμένη προσωπικότητα των ατόμων.

Ανδρέας Ευθυμιόπουλος

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Οι εξελίξεις στους τομείς της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα και άλλα ερευνητικά αποτελέσματα οδήγησε στην αυξανόμενη τάση προς την ανοικτότητα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Η ανοικτότητα δεν αφορά μόνο στην πρόσβαση, αλλά και στη δυνατότητα τροποποίησης των εκπαιδευτικών υλικών, πληροφοριών και δικτύων, με τη χρήση κατάλληλων ανοικτών αδειών, ώστε η εκπαίδευση να μπορεί να εξατομικευτεί ή να διαμορφωθεί εκ νέου για μεγαλύτερο και διαφορετικό κοινό. Η ανοικτή πρόσβαση οδηγεί στην καλύτερη παραγωγή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη συνεργατικότητα καθώς και στον εκδημοκρατισμό της γνώσης, αποτελώντας κρίσιμη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι υποστηρικτές της ανοικτής εκπαίδευσης θεωρούν ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές εμπειρίες και πόρους χωρίς εμπόδια, όπως το υψηλό χρηματικό κόστος. Η ανοικτή εκπαίδευση έχει συγκεντρώσει, τα τελευταία έτη, το ενδιαφέρον της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως, λόγω των σημαντικών πρωτοβουλιών για Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους καθώς και για τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα, αποτελώντας ευκαιρία και πρόκληση για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Αυξημένες απαιτήσεις, όπως, η χρηματοδότηση της έρευνας, η ανάγκη λογοδοσίας και η αυξημένη προσδοκία των σπουδαστών για ανταγωνιστικές σπουδές καλούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να γίνουν περισσότερο παραγωγικά, προωθώντας τη συνεργασία στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Με τις κατάλληλες επενδύσεις σε δεξιότητες και υποδομές οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, ως φορείς παροχής υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης, έχουν τη δυνατότητα ανάληψης νέων ρόλων, όπως διαχείριση αποθετηρίων, εκδοτικών δραστηριοτήτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, οι βιβλιοθηκονόμοι καλούνται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας, ώστε να καθοδηγούν αποτελεσματικά διδάσκοντες και διδασκόμενους στην ορθή χρήση του ανοικτού περιεχομένου, προωθώντας την κουλτούρα χρήσης πρακτικών ανοικτής εκπαίδευσης και συνδράμοντας τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να μεταμορφωθούν από απλούς παρόχους υπηρεσιών, σε ενεργούς συνεργάτες της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ανδρέας Ευθυμιόπουλος

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Οι εξελίξεις στους τομείς της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα και άλλα ερευνητικά αποτελέσματα οδήγησε στην αυξανόμενη τάση προς την ανοικτότητα σε όλα τα

επίπεδα της εκπαίδευσης. Η ανοικτότητα δεν αφορά μόνο στην πρόσβαση, αλλά και στη δυνατότητα τροποποίησης των εκπαιδευτικών υλικών, πληροφοριών και δικτύων, με τη χρήση κατάλληλων ανοικτών αδειών, ώστε η εκπαίδευση να μπορεί να εξατομικευτεί ή να διαμορφωθεί εκ νέου για μεγαλύτερο και διαφορετικό κοινό. Η ανοικτή πρόσβαση οδηγεί στην καλύτερη παραγωγή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη συνεργατικότητα, καθώς και στον εκδημοκρατισμό της γνώσης, αποτελώντας κρίσιμη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι υποστηρικτές της ανοικτής εκπαίδευσης θεωρούν ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές εμπειρίες και πόρους χωρίς εμπόδια, όπως το υψηλό χρηματικό κόστος. Η ανοικτή εκπαίδευση έχει συγκεντρώσει, τα τελευταία έτη, το ενδιαφέρον της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως λόγω των σημαντικών πρωτοβουλιών για Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους καθώς και για τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα, αποτελώντας ευκαιρία και πρόκληση για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Αυξημένες απαιτήσεις, όπως η χρηματοδότηση της έρευνας, η ανάγκη λογοδοσίας και η αυξημένη προσδοκία των σπουδαστών για ανταγωνιστικές σπουδές καλούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να γίνουν περισσότερο παραγωγικά, προωθώντας τη συνεργασία στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Με τις κατάλληλες επενδύσεις σε δεξιότητες και υποδομές οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, ως φορείς παροχής υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης, έχουν τη δυνατότητα ανάληψης νέων ρόλων, όπως διαχείριση αποθετηρίων, εκδοτικών δραστηριοτήτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, οι βιβλιοθηκονόμοι καλούνται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας, ώστε να καθοδηγούν αποτελεσματικά διδάσκοντες και διδασκόμενους στην ορθή χρήση του ανοικτού περιεχομένου, προωθώντας την κουλτούρα χρήσης πρακτικών ανοικτής εκπαίδευσης και συνδράμοντας τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να μεταμορφωθούν από απλούς παρόχους υπηρεσιών, σε ενεργούς συνεργάτες της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ευθύμιος Ευθυμίου

Από την Εκπαιδευτική ηγεσία στη Μετασχηματιστική ηγεσία

Η παρούσα εισήγηση έχει ως αντικείμενο μελέτης τον ρόλο της εκπαιδευτικής ηγεσίας και πώς το εκπαιδευτικό όραμα οδηγεί στην υιοθέτηση της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Η επιταγή της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής για υψηλά σχολικά αποτελέσματα οδηγεί στην επιδίωξη μετασχηματισμού των σχολείων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου έργου. Η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας αποτελεί παράγοντα - κλειδί για την αποτελεσματικότητα και την επιτυχή λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Ο μετασχηματιστικός σχολικός «ηγέτης» εστιάζει στις ικανότητες των μελών του οργανισμού, που γίνονται πηγή της δύναμής του. Δημιουργεί συνθήκες, ώστε η ηγεσία να προέρχεται τόσο από τον διευθυντή όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Η Μετασχηματιστική ηγεσία εξασφαλίζει την επίτευξη υψηλών εκπαιδευτικών στόχων, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των σχολείων, την ποιότητα της οργάνωσης και της λειτουργίας του σχολείου και τη μάθηση των μαθητών, διευρύνει και ανυψώνει τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών.

Ευθύμιος Ευθυμίου

Ποιο είναι το αποτελεσματικό σχολείο;

Το άρθρο μελετά τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου. Το κίνημα για το αποτελεσματικό σχολείο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, οι έρευνες, όμως, που έγιναν τη δεκαετία του 1980 έθεσαν τις βάσεις για την κίνηση των αποτελεσματικών σχολείων, υποστηρίζοντας ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο δεν αποτελεί κύριο παράγοντα για την επιτυχία ή αποτυχία του ατόμου στα μαθησιακά αποτελέσματα. Το αποτελεσματικό σχολείο διέπεται από υγιές σχολικό κλίμα που εγγυάται τη μαθησιακή πρόοδο, απαντά στις ανάγκες των μαθητών, δίνει έμφαση στη σχολική διαδικασία, έχοντας οι εκπαιδευτικοί υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές. Η σχολική αποτελεσματικότητα ασχολείται με την επίδραση σχολικών παραγόντων, όπως είναι η διοίκηση και το κλίμα του σχολείου, και η γνωστική και συναισθηματική επίδοση των μαθητών. Προσφέρει κατάλληλες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις για να διαμορφώσει (ενεργούς) ικανούς πολίτες της σύγχρονης εποχής.

Αικατερίνη Ζαφειροπούλου, Ανδριάντα Παπακωνσταντοπούλου

Μια ανάγνωση της σχολικής πραγματικότητας μέσα από εικόνες και κείμενα: Το καναρίνι και το ποδήλατο

Μέσα από μια κριτική βιβλιογραφική προσέγγιση των κοινωνικών μηνυμάτων που προβάλλονται μέσα από την ταινία «Το καναρινί ποδήλατο» του Δημήτρη Σταύρακα, μελετώνται τα σημαντικά κοινωνιολογικά προβλήματα που πλήττουν τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αν και η ταινία γυρίστηκε το 1999, αναδεικνύει διαχρονικά σημαντικά προβλήματα. Από την πληθώρα των ερωτημάτων που ανακύπτουν από τα κείμενα και τις εικόνες της ταινίας, εδώ μελετάται αν η ευφυΐα είναι μία κυρίως κοινωνικά καθορισμένη ικανότητα στα πλαίσια της σχολικής πραγματικότητας, καθώς ο μαθητής μπορεί να κινδυνεύει να στιγματιστεί ως μη ευφυής λόγω των κοινωνικών δεξιοτήτων που (δεν) διαθέτει. Επίσης, εξετάζεται η γλώσσα και οι γλωσσικοί κώδικες στον χώρο του σχολείου και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης κοινωνικής ταυτότητας ενός παιδιού. Διερευνάται ο ρόλος που έχουν οι γλωσσικοί κώδικες στη διαμόρφωση του κοινωνικού πλαισίου μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού ενός σχολείου, κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Τέλος, διαπιστώνεται πως οι μηχανισμοί οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου προσομοιάζουν τους αντίστοιχους μηχανισμούς της κοινωνίας. Κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον P. Bourdieu και την έννοια του δυαδικού σχήματος, διερευνούμε τη διάκριση που υφίσταται και αναπαράγεται μέσα από το ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Η παρούσα εισήγηση αφορά τη μελέτη και τον προβληματισμό που διαμορφώθηκε στο μάθημα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εκπαιδευτική Ηγεσία που συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μαρία Ζέζα

Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω απτικής νοηματικής για μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση

Εξαιτίας της μειωμένης πρόσβασης στους συμβατικούς τρόπους επικοινωνίας, τα άτομα σοβαρά προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση (MDVI, Deafblindness) χρειάζονται εναλλακτικές μορφές εισερχόμενης (receptive) και εξερχόμενης (expressive) επικοινωνίας. Το προτεινόμενο πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό επικοινωνίας μέσω της απτικής νοηματικής γλώσσας, δύναται αρχικά να προσδιορίσει το επικοινωνιακό προφίλ και λεξιλόγιο του παιδιού και παράλληλα να συγκροτήσει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο τη διεύρυνση της εννοιολογικής δόμησης του επικοινωνιακού λεξιλογίου. Ως προπομπός του εκπαιδευτικού υλικού που πρόκειται να δώσει έμφαση στην απτική απεικόνιση των εννοιών και στην απτική νοηματική εκφερόμενη στα χέρια του παιδιού, προτείνεται ένα ευρύ πρόγραμμα παρέμβασης μέσα από διαθεματικά οργανωμένες δραστηριότητες διαφοροποίησης, με δεδομένο ότι οι μειωμένες οπτικές εμπειρίες συχνά επηρεάζουν την επικοινωνιακή, συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής.

Αναστασία Ζέζου

Μουσειακή εκπαίδευση και ρομποτική: Η Bee Bot στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου (Νεστορίδειο Μέλαθρο)

Η Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης, όπως και η αξιοποίηση της Τέχνης μέσω της Εκπαίδευσης, καθίσταται ολοένα και πιο συστηματική τα τελευταία χρόνια. Η αξιοποίηση των έργων τέχνης στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων προσφέρει ευκαιρίες για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Έτσι, η Τέχνη καλλιεργεί τις αισθήσεις, τη φαντασία, τη δημιουργική και κριτική σκέψη, τη στοχαστική παρατήρηση, ενώ, ταυτόχρονα, αναπτύσσονται βασικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή του ατόμου. Η ρομποτική αποτελεί μια σύγχρονη επιστήμη που παρέχει ποικίλα εργαλεία και στον εκπαιδευτικό χώρο, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός αλληλεπιδραστικού και συνεργατικού πλαισίου ευχάριστης και παιγνιώδους μάθησης. Ειδικότερα, η χρήση της Bee-Bot (BB), μιας ρομποτικής 'μελισσούλας', αναδεικνύει, αφενός, τη σπουδαιότητα των βιωματικών παιχνιδιών προγραμματισμού για νήπια και, αφετέρου, αποτελεί το κίνητρο για διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα, η διερευνητική μάθηση αποτελεί το ευρύτερο πεδίο υλοποίησης των δράσεων της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί, αφενός, η παρουσίαση του

θεωρητικού πλαισίου σχετικά με την τέχνη και την εκπαιδευτική ρομποτική για μικρά παιδιά και, αφετέρου, η ανάδειξη της χρήσης της Bee-bot σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή με επίκεντρο το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου (Νεστορίδαιο Μέλαθρο).

Ειρήνη Ζέρβα

Παραγωγή γραπτού λόγου και μεταγλωσσικές δεξιότητες

Η έρευνα που παρουσιάζεται είχε στόχο τη διερεύνηση της συμβολής των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων στη μάθηση και, συγκεκριμένα, στην παραγωγή γραπτού λόγου, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και των μαθητών τους, μετά από πειραματική διδακτική παρέμβαση στοχευμένη στην ενίσχυση των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων και των μεταγλωσσικών στρατηγικών συγγραφής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής προέκυψε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές θεωρούν ότι οι ανεπτυγμένες μεταγλωσσικές δεξιότητες συμβάλλουν θετικά στις γλωσσικές επιδόσεις των μαθητών, οδηγούν τους μαθητές στο αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας και ικανοποίησης, ως προς την παραγωγή των γλωσσικών προϊόντων τους και για τον λόγο αυτό, η διδασκαλία που στοχεύει στην ανάπτυξη των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων είναι προτιμητέα από τους μαθητές. Εφαρμόστηκε πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης που στόχευε στη διδασκαλία και ανάπτυξη στρατηγικών συγγραφής κειμένων με κριτήριο την ανάδειξη και αξιοποίηση των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Καταγράφηκαν, επίσης, πριν και μετά την παρέμβαση, στο ερευνητικό δείγμα και στην ομάδα ελέγχου, οι αντιλήψεις τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών τους, για ένα μοντέλο γλωσσικής διδασκαλίας με έμφαση στην καλλιέργεια των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Από τα στατιστικά ευρήματα διαπιστώθηκε η θετική συμβολή των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων στη γλωσσική επίδοση, στην ανάπτυξη αισθήματος μεγαλύτερης ικανότητας και αυτοπεποίθησης των μαθητών να παράξουν γραπτά κείμενα και, τέλος, η αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων στην ποιότητα του τελικού γλωσσικού αποτελέσματος. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την παρούσα έρευνα συγκλίνουν στην υποστήριξη της άποψης που θέτει τις μεταγλωσσικές δεξιότητες των μαθητών ως σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα της γλωσσικής τους επίδοσης, ιδιαιτέρως στον γραπτό λόγο, και που αναγνωρίζει τη συμβολή τους στην καλύτερη εκμάθηση και στον αποτελεσματικότερο χειρισμό της μητρικής γλώσσας από τους μαθητές, ήδη από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών τους.

Βησσαρία Ζορμπά

Η Ιστορική Μυθιστοριογραφία και η Διδακτική Πράξη στο Σύγχρονο Σχολείο: Διαθεματικές Προσεγγίσεις, Παραδείγματα/Προτάσεις

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μία πρόταση, ώστε οι μαθητές να προσεγγίζουν την ιστορία και τη λογοτεχνία, αξιοποιώντας περισσότερα είδη νοημοσύνης και τύπους μάθησης μέσω της μεθόδου project. Σήμερα, οι επιστήμονες αποδέχονται πως η ανθρώπινη νοημοσύνη συγκροτείται από επιμέρους "είδη", τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν με τη διδασκαλία (Gardner, 2006). Ως συνέπεια των παραπάνω επιστημονικών παραδοχών προκύπτει πως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι (Learning Styles), με τους οποίους το άτομο επεξεργάζεται τα εξωτερικά ερεθίσματα (Fleming, 1987). Συνεπώς, στις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές συμπεριλαμβάνεται και η μέθοδος συνθετικής εργασίας (project), μία διαδικασία που αξιοποιεί περισσότερα είδη νοημοσύνης και τύπους μάθησης, κινητοποιώντας περισσότερους μαθητές και μαθήτριες. Συνοπτικά, οι εκπαιδευτικοί στόχοι ενός project ορίζονται σε επίπεδα γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων (Βασάλα, 2013b). Οι σύγχρονες επιστημονικές διαπιστώσεις, επίσης, θεωρούν χρήσιμη την ενσωμάτωση στο διδακτικό σχεδιασμό της Ιστορίας και της Γλώσσας την προσέγγιση της Λογοτεχνίας και, πιο συγκεκριμένα, τη διαπραγμάτευση του ιστορικού μυθιστορήματος. Το ιστορικό μυθιστόρημα θεωρείται ένα από τα αποτελεσματικότερα – και γοητευτικότερα – μέσα, προκειμένου ο νέος άνθρωπος να προσδιορίσει το στίγμα του, να οδηγηθεί με ασφάλεια στο μέλλον, να νοηματοδοτήσει μια παρελθούσα κοινωνία αλλά και αυτήν της εποχής του (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2006). Ενδείκνυται, επομένως, να αξιοποιηθούν οι διδακτικές συνιστώσες που προσδιορίζουν την παιδαγωγική διάστασή του και, παράλληλα, να διερευνηθούν το διδακτικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που σηματοδοτούν τους όρους της διαχείρισής του στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν τη διδακτική διαπραγμάτευση του μαθήματος της Ιστορίας με την υποστηρικτική χρήση του ιστορικού μυθιστορήματος, καθώς συχνά η

ιστορική γνώση μεταδίδεται και αφομοιώνεται αποτελεσματικότερα, όταν προσφέρεται μέσα από τις σελίδες ενός σχετικού λογοτεχνήματος (Καλλέργης, 1990). Στην εισήγηση παρουσιάζονται παραδείγματα από τον σχεδιασμό ενός project για την περίοδο του Ηρακλείου (7ος αι. μ.Χ.) με την αξιοποίηση του μυθιστορήματος της εισηγήτριας «Το Καλοκαίρι των Αβάρων».

Χριστίνα Ζουρνά

Ο κόσμος μου, ο κόσμος σου, ο κόσμος μας

Μπορούν τα Μαθηματικά να ερμηνεύσουν την κοινωνία μας και τις κοινωνικές σχέσεις όσων ζουν, κινούνται και εργάζονται μέσα σε αυτήν, καθώς και όσων επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτήν; Αλλά ας αναρωτηθούμε και το αντίστροφο: είναι εφικτό να διδάξουμε μαθηματικά – και μάλιστα τους μιγαδικούς αριθμούς – με αφόρμηση θέματα και καταστάσεις που προέρχονται από την καθημερινή πραγματικότητα; Είναι εφικτό να συνδυάσουμε μια θετική, ορθολογιστική, αντικειμενική, ψυχρή επιστήμη με τον εσωτερικό, συναισθηματικό, πραγματικό, όσο και απρόβλεπτο κόσμο μας; Πώς μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να αναπτύξουμε δεξιότητες διαχείρισης της διαφορετικότητας στην τάξη και να ενισχύσουμε την κοινωνική ένταξη των μαθητών μας τόσο στο σχολείο όσο και ευρύτερα; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αγαστής συνεργασίας μέσα στην τάξη και ευρύτερα στο χώρο της εργασίας; Ποιοι οι λόγοι και ποια τα οφέλη από την επίτευξη μιας τέτοιας συνεργασίας; Μέσω αυτής της ανακοίνωσης στο παρόν συνέδριο προτείνουμε την υιοθέτηση της βιωματικής μεθόδου του Εκπαιδευτικού Δράματος (Drama in Education) ως καλής πρακτικής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και κοινωνικής αποδοχής λόγω της ουσιαστικής εμπλοκής των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της ανακάλυψης, της ανάπτυξης της φαντασίας, του αυτοσχεδιασμού και άλλων θεατρικών τεχνικών, καθώς και της σύνδεσης με πρότερες γνώσεις και την πραγματικότητα της καθημερινότητας. Παράλληλα με το θεωρητικό πλαίσιο, θα περιγραφεί και εφαρμογή της προτεινόμενης διδακτικής πρότασης, όπως υλοποιήθηκε σε μαθητές Λυκείου.

Ειρήνη Ηλία

Το mentoring και το e-mentoring ως διδακτικές προσεγγίσεις

Στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, ο πυρήνας της μάθησης αντανακλά μια πολύπτυχη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οι ολοένα αυξανόμενες εκπαιδευτικές απαιτήσεις, καθώς, επίσης, και ο σύνθετος ρόλος των εκπαιδευτικών, χρήζουν παροχής στήριξης και καθοδήγησης. Τα προγράμματα mentoring, τα οποία πραγματοποιούνται για να καθοδηγήσουν και να στηρίξουν την εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέρονται από κάποιο πρόσωπο, με ευρεία εμπειρία στην εκπαίδευση και στη διδακτική, αυτό του μέντορα. Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη από έναν έμπειρο και, ενδεχομένως, παλαιό συνάδελφό τους, ο οποίος θα τους εμπνεύσει και θα ασχοληθεί κατάλληλα μαζί τους. Το πρόσωπο αυτό καλείται μέντορας και έχει ουσιαστικά αναλάβει τον ρόλο αυτό, μέσω της σχέσης της οποίας αναπτύσσεται με τον μεντορευόμενο εκπαιδευτικό. Η εννοιολογική σημασία του μέντορα, ως κοινωνικοεκπαιδευτικός ρόλος, αλλά και η υπαρξιακή του ανάγκη, εντοπίζεται σε αρχαία ελληνικά κείμενα, όπως του Ομήρου και, κατά συνέπεια, η προέλευση της λέξης είναι ελληνική. Σύμφωνα με τα Ομηρικά κείμενα, ο Οδυσσεύς προ της αναχώρησής του για την Τροία, ανέθεσε στον μέντορα να αναθρέψει, να διαπαιδαγωγήσει και να προετοιμάσει τον υιό του Τηλέμαχο, ώστε να αναλάβει τα καθήκοντά του στο μέλλον ως βασιλιάς. Στη συγκεκριμένη, λοιπόν, περίπτωση, ο Μέντωρ υπήρξε η πατρική φιγούρα, ο δάσκαλος, ο φίλος και ο καθοδηγητής. Στη σύγχρονη εποχή και συγκεκριμένα στο λεξικό του Μπαμπινιώτη, ως μέντορας ορίζεται κάποιο πρόσωπο, όπου δίνει ορθές συμβουλές και σωστή καθοδήγηση σε κάποιον, ώστε να κάνει τις σωστές επιλογές (Μπαμπινιώτης, 2002). Σύμφωνα με τη Ματσούκη (2019), ο μέντορας διαθέτει εμπειρία σ' ένα συγκεκριμένο χώρο ή πεδίο, καθοδηγώντας και τους πιο άπειρους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποκτήσουν εμπειρικές γνώσεις. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται δραστηριοποίηση στον εργασιακό τους χώρο, φροντίζοντας, παράλληλα, για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Τέλος, ο μέντορας δύναται να έχει έγκυρο αποτέλεσμα στο έργο του, όταν είναι ικανός να αναλάβει πολλούς ρόλους στις διαπροσωπικές σχέσεις του με τον μεντορευόμενο.

Ελένη Ηλία

Η δημιουργική γραφή μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία της ποίησης

Η δημιουργικότητα του αναγνωστικού ρόλου θα μπορούσε να οριστεί ως το πρώτιστο κριτήριο της λογοτεχνικότητας. Κατά συνέπεια, στη διδασκαλία κάθε μορφής λογοτεχνικού κειμένου, βασική επιδίωξη συνιστά η συνειδητοποίηση από τον εκπαιδευόμενο, της ενεργητικής εμπλοκής του στην αναγνωστική διαδικασία. Προκειμένου να γίνει αντιληπτή, να ενθαρρυνθεί και να αναδειχθεί η αναγνωστική δημιουργικότητα, προτείνεται η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στη λογοτεχνική διδασκαλία. Εστιάζοντας εδώ, ειδικότερα στη διδασκαλία της ποίησης, τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής γραφής αξιοποιούν την εικονοπλαστική ιδιότητα του ποιητικού λόγου, που καλλιεργεί στο έπακρο την αποκλίνουσα σκέψη. Οι εικόνες που σχηματίζονται στην αναγνωστική αντίληψη στο άκουσμα των στίχων δεν είναι κοινές για όλους, αντίθετα καθορίζονται σε τεράστιο βαθμό από τη φαντασία, τις εμπειρίες, τις προσδοκίες και τις επιθυμίες του καθενός. Η διδασκαλία των ποιημάτων αποσκοπεί να προτρέψει το σύνολο των διδασκομένων να αναφερθούν στην προσωπική τους εμπειρία από την ακρόαση του ποιήματος. Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρουσιάζονται έχουν εφαρμοστεί τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς. Όλοι οι συμμετέχοντες παράγουν κείμενα δημιουργικής γραφής για τις διαφορετικές αυτές εικόνες των ποιημάτων. Έτσι, αφενός, βιώνουν πληρέστερα την απόλαυση και τη συγκινησιακή φόρτιση που προσφέρει η αναγνωστική δημιουργικότητα και, αφετέρου, οδηγούνται σε ουσιαστικότερη επικοινωνία με τους γύρω τους. Τα κείμενα δημιουργικής γραφής μαθητών και εκπαιδευτικών παρατίθενται δειγματοληπτικά για διάφορα ποιήματα των Ρίτσου, Ελύτη, Βιζυηνού και Λαπαθιώτη. Η δημιουργική γραφή που εκτυλίσσεται με ερέθισμα τον ποιητικό λόγο αποδεικνύει την ιδιότητα της ποίησης να κινητοποιεί πλήρως τη φαντασία παιδιών και ενηλίκων. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών ειδικότερα, οι σχετικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης, με απώτερο στόχο, έχοντας οι ίδιοι εξοικειωθεί πλήρως με αυτές, να τις εφαρμόζουν ως εμπυχωτές στη σχολική τάξη. Αυτή η επιλογή απορρέει από την πεποίθηση ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός για την επιτυχή έκβαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στη λογοτεχνία.

Βασιλική Ηλιακοπούλου

Τι είναι Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)

Η έκφραση Επαυξημένη Πραγματικότητα (συντομογραφία AR - augmented reality) αναφέρεται στην αναδυόμενη τεχνολογία, η οποία επιτρέπει την ανάμειξη, σε πραγματικό χρόνο, επεξεργασμένης πληροφορίας από υπολογιστή με την πληροφορία που προέρχεται από τον πραγματικό κόσμο μέσω των κατάλληλων διεπαφών υπολογιστή. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία δημιουργεί ασαφή όρια μεταξύ της πραγματικότητας κι ενός εικονικού περιβάλλοντος που έχει σχεδιαστεί σε υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό, εμπλουτίζεται η αίσθηση της όρασης και της ακοής. Η επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση αυξάνεται σε δημοτικότητα σε σχολεία σε όλο τον κόσμο. Μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας (AR), οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω αυξημένης εμπλοκής και αλληλεπίδρασης.

Μάρθα Ηλιοπούλου

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Θεωρητικού μαθήματος το παράδειγμα της Γεωγραφίας

Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται στην Ε' και ΣΤ' Δημοτικού. Ο σκοπός της είναι η απόκτηση βασικών γεωγραφικών γνώσεων που θα οδηγήσουν στην πλήρη κατανόηση του χώρου, του τόπου καθώς και των αλληλεξαρτήσεων που δημιουργούνται μεταξύ των φυσικών καταστάσεων και των ανθρώπινων ενεργειών. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του μαθήματος προϋποθέτουν την ύπαρξη κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος με την αξιοποίηση εποπτικών εργαλείων και εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας. Σκεπτόμενοι την παραπάνω συνθήκη δημιουργήθηκε διδακτικό υλικό, διαμορφωμένο με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, η διδακτική μεθοδολογία εστιάστηκε στην αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στα πλαίσια της οποίας τροποποιήθηκαν οι μαθησιακές δραστηριότητες, όπως και μέρη του Αναλυτικού Προγράμματος, ώστε η μάθηση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Το υλικό είναι διαχωρισμένο στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες του βιβλίου και περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες για την πληρέστερη προσέγγιση των γεωγραφικών εννοιών της Ε' Δημοτικού "Μαθαίνω την Ελλάδα", καθώς και ασκήσεις οι οποίες επικεντρώνονται στην παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας, προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και η διάθεση για διερεύνηση των γεωγραφικών

μερών και μελέτης του κόσμου. Παράλληλα, επιλέχθηκαν ομαδοσυνεργατικές, πολυαισθητηριακές δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια, έτσι, ώστε να κατανοήσει το κάθε παιδί πληρέστερα τον γεωγραφικό κόσμο. Απευθύνεται, λοιπόν, σε κάθε μαθητή της Ε΄ Δημοτικού, είτε έχει μαθησιακές δυσκολίες είτε όχι, και αποτελεί ένα δημιουργικό τρόπο εκμάθησης του γεωγραφικού χάρτη.

Παντελής Ιωακειμίδης

Σενάριο Διδασκαλίας: «Αμπελο-φιλοσοφώντας» στη Δ΄ δημοτικού»: μια πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου με δράσεις Θεατρικής Αγωγής

Μέσα από τη συγκεκριμένη ασύγχρονη ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού (9-10 ετών) και συνδέει τη Θεατρική Αγωγή διαθεματικά με γνωστικά αντικείμενα του Α.Π.Σ. του δημοτικού σχολείου. Ειδικότερα, πρόκειται για μία ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση, η οποία υπολογίζεται να διαρκέσει 27 διδακτικές ώρες, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης, ανάλογα με τις αναζητήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Το εν λόγω θέμα εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο “Θεατρική Αγωγή Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού”, αλλά η επεξεργασία του περιλαμβάνει και άλλες γνωστικές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών, όπως: Γλώσσα, Ιστορία, Εικαστικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Εργαστήρια Δεξιότητων. Γενικός σκοπός του σεναρίου θεωρείται οι μαθητές να γνωρίσουν το αμπέλι-σταφύλι (φυτό και καρπό), τη σχέση του με τους μύθους, τη λαϊκή παράδοση, τη λογοτεχνία και τη μαγειρική, καθώς, επίσης, και τους τρόπους περισυλλογής και επεξεργασίας του. Σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας θα διαδραματίσουν οι διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης. Μέσα από αυτές δημιουργείται ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές. Τα παιδιά θα ενεργοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και θα εκφραστούν ποικιλοτρόπως. Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο, θα οργανωθούν δραστηριότητες:

Θεατρικού Αναλογίου: με μαντινάδες, δημοτικά τραγούδια και ποιήματα για το αμπέλι και το κρασί.

Θεατρικού Σκετς: κωμικά γεγονότα και ευτράπελες στιγμές κατά τον τρύγο.

Θεατρικού Δρωμένου (Χάπενινγκ): τα παιδιά ραίνουν τους ανυποψίαστους περαστικούς με αμπελόφυλλα και τους κερνούν βρώσιμα σταφύλια.

Εργαστηρίου Γραφής: δημοσιογραφική συνέντευξη.

Δραματοποίησης: ο θεός Διόνυσος.

Θεατρικού Παιχνιδιού: κλήμα-σταφύλι-κρασί.

Κουκλοθεάτρου: δακτυλόκουκλα και επίπεδη κούκλα.

Θεάτρου Σκιών: Ο Καραγκιόζης και τα Κολλητήρια στον τρύγο.

Με την ολοκλήρωση των θεατροπαιδαγωγικών δράσεων, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει σε μια μορφή μεταδραματικής αξιολόγησης των πεπραγμένων, αναζητώντας ελλείψεις, αδυναμίες και τρόπους εμπλουτισμού του σεναρίου του.

Παντελής Ιωακειμίδης

«Τα Ζώα της Θάλασσας»: μια πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου με δράσεις Θεατρικής Αγωγής για τη διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο

Η εν λόγω αναρτημένη ανακοίνωση (poster) αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας από το εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ Δημοτικού με την παράλληλη αξιοποίηση των διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης. Γενικό σκοπό του σεναρίου αποτέλεσε η γνωριμία των μαθητών της τρίτης τάξης με τα ζώα της θάλασσας, μέσα από τη βιωματική τους συμμετοχή σε πέντε (5) δράσεις Θεατρικής Αγωγής (διάρκειας 10 διδακτικών ωρών). Το σενάριο αυτό απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Δημοτικού (9 ετών) και συνδέει τη Θεατρική Αγωγή διαθεματικά με γνωστικά αντικείμενα του Α.Π.Σ. του δημοτικού σχολείου. Συγχρόνως αυτό υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης στο σχολείο. Για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας θα εφαρμοστούν διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης. Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο, θα οργανωθούν δραστηριότητες:

Θεατρικού Δρωμένου (Χάπενινγκ): οι μαθητές μεταμφιέζονται σε ζώακια της θάλασσας και αναλαμβάνουν να φωτογραφηθούν με τους περαστικούς σε ειδικό χώρο και σκηνικό διάκοσμο που θα θυμίζει θαλάσσιο βράχο.

Παγωμένης Εικόνας: στιγμιότυπα από την καθημερινότητα ενός μικρού χταποδιού.

Θεατρικού Παιχνιδιού: δημιουργία μιας ιστορίας (με ερέθισμα κάποιες εικόνες), που να βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και την έμπνευση της στιγμής.

Κουκλοθεάτρου: δρώμενο με γιγαντόκουκλες.

Θεάτρου Σκιών: Ο Καραγκιόζης και τα Κολλητήρια στο ενυδρείο με τα θαλάσσια ζωάκια.

Ο εκπαιδευτικός, με το πέρας της εκάστοτε δραστηριότητας, προχωρά σε μια μορφή μεταδραματικής αξιολόγησης των πεπραγμένων. Ο ίδιος συζητά με τους μαθητές του για το αποτέλεσμα των δράσεων, πιθανές ελλείψεις, αδυναμίες και τρόπους εμπλουτισμού του σεναρίου του.

Γεωργία Ιωαννίδου

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Η εξέλιξη της τεχνολογίας του διαδικτύου αυξάνει προοδευτικά την πρόσβαση των ατόμων σε αυτό και, συνεπώς, και των αριθμό των παιδιών, καθώς καθίσταται πιο εύκολη η πρόσβαση μέσω πληθώρας συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι πιο πολλοί μαθητές φαίνεται ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο για ψυχαγωγικούς λόγους και μέσο επικοινωνίας παρά για ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς. Διαπιστώνεται ότι ο μειωμένος ψηφιακός εγγραμματοσμός και η έλλειψη δεξιοτήτων στη χρήση του διαδικτύου ελλοχεύει κινδύνους που δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Το γεγονός αυτό εγείρει την ανάγκη τα παιδιά να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες και το σχολείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καλλιέργειά τους, με στόχο την εκμάθηση διαχείρισης των κινδύνων, ώστε να διαμορφώσει υπεύθυνους χρήστες της τεχνολογίας, οι οποίοι θα τη χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Για τους λόγους αυτούς, υλοποιήθηκε η παρούσα διδακτική πρόταση στη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 σε Γ' τάξη Δημοτικού Σχολείου. Λόγω συνθηκών χρησιμοποιήθηκαν τόσο η δια ζώσης όσο και η εξ αποστάσεως διδασκαλία. Οι μαθητές προσέγγισαν έννοιες, όπως το ψηφιακό αποτύπωμα, ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, ανεπιθύμητη αλληλογραφία και άλλες σχετικές θεματικές υπό τη μορφή σεναρίων, ως μελέτη περίπτωσης και επίλυσης προβλημάτων. Μετά από κάθε θεματική ακολουθούσε αξιολόγηση, ενώ η διάχυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του σχολείου και, στη συνέχεια, συμμετοχής στη Διαδικτυακή Εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2022.

Μαρία Ιωαννίδου, Ελένη Μουσένα

Δυνατότητες και περιορισμοί στη συνεργασία παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας και γονέων - παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΔΑΦ)

Στην παρούσα έρευνα, επιχειρείται η παρουσίαση των απόψεων των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας αναφορικά με τη συνεργασία που αναπτύσσουν με τους γονείς – παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Οι σύγχρονες αντιλήψεις επισημαίνουν ότι, τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια, έχουν τεράστια ευθύνη για την ανάπτυξη του παιδιού κοινωνικά, ηθικά και πνευματικά. Η συνεργασία γίνεται πιο επιτακτική στην περίπτωση των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Προκειμένου, λοιπόν, να βοηθηθούν τα παιδιά αυτά, χρειάζεται να δεχτούν την απαιτούμενη στήριξη και από τα δυο συστήματα, τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν συντονισμένα κι από κοινού για να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο στόχος της οριοθετείται στα πλαίσια διερεύνησης του ζητήματος της συνεργασίας μεταξύ των δυο συστημάτων, όπως αυτό παρουσιάζεται, τόσο από την πλευρά των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας όσο και από αυτή των γονέων. Η στρατηγική της εργασίας αναφορικά με τη μεθοδολογία της, εντάσσεται στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας. Συνεπώς, τα δεδομένα της προσεγγίστηκαν ποιοτικά και η συλλογή τους υλοποιήθηκε με τη χρήση ατομικών, ημιδομημένων συνεντεύξεων, ενώ η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Το δείγμα αποτελείται από 18 Παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας, οι οποίοι εργάζονται σε Προσχολικά Κέντρα των δήμων: Αγ. Δημητρίου, Νίκαιας - ΑΓ.Ι. Ρέντη, Χαλανδρίου, Περάματος, Αιγάλεω, Νέας Σμύρνης του νομού Αττικής και από 5 γονείς – παιδιών που βρίσκονται στο Αυτιστικό Φάσμα. Τα συμπεράσματα της έρευνας οδηγούν σε μια αναγκαιότητα αναστοχασμού της επικοινωνίας, της συνεργασίας μεταξύ των δυο συστημάτων, αφού αυτή αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών που ανήκουν στις ΔΑΦ.

Ευαγγελία Καλδέλη

Η 7η τέχνη στο Σχολείο – Η εμπειρία δημιουργίας Ιστορικού Ντοκιμαντέρ

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Πολιτισμός και Τέχνες στην Εκπαίδευση θα παρουσιάσουμε την εμπειρία εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας (Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου – Κύπρος) από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα δημιουργίας μαθητικού ιστορικού ντοκιμαντέρ. Από το 2018, το σχολείο μας έλαβε μέρος σε δύο προγράμματα επιμόρφωσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από τα οποία προέκυψαν δύο ιστορικά ντοκιμαντέρ, τα οποία έλαβαν το 1ο και 2ο βραβείο αντίστοιχα στο 2ο και 3ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου - «Ο κάμπος της προσμονής» (2019), «Αρχοντικό Ματέι» (2020) - ενώ βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και ένα τρίτο. Μέσα από την εισήγησή μας θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε τους τρόπους εμπλοκής της εκπαιδευτικής κοινότητας σε αυτήν τη βιωματική διαδικασία οικειοποίησης της συλλογικής και ατομικής μνήμης αλλά και τα προσθετικά οφέλη, που αποκόμισαν οι μαθητές/τριες μέσα από τη διαδικασία της οπτικοακουστικής καταγραφής προσωπικών βιωμάτων ατόμων από το οικείο τους περιβάλλον.

Κωνσταντίνος Καλέμης, Κωνσταντίνα Καλλίνη

Ο ρόλος και η αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας (L1) στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας (L2)

Ο ρόλος της μητρικής γλώσσας στη διδασκαλία και εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας υπήρξε το θέμα πολύ πρόσφατων συζητήσεων. Η εργασία αυτή διερευνά τη χρήση της πρώτης γλώσσας (L1) στην εκμάθηση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (L2) στο δημοτικό σχολείο. Ο κύριος στόχος αυτού του άρθρου είναι να καθορίσει σε ποιο βαθμό και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η πρώτη γλώσσα (L1) και την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών δεύτερης γλώσσας, όταν ακούν την πρώτη (μητρική) γλώσσα (L1) στην τάξη τους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η χρήση της πρώτης γλώσσας (L1) πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και αισθάνονται ένοχοι εάν τη χρησιμοποιούν πολύ. Όταν αμφισβητούνται, δυσκολεύονται να πουν το γιατί. Κατά της χρήσης της μητρικής ή πρώτης γλώσσας (L1) είναι η γενική υπόθεση ότι τα ελληνικά πρέπει να μαθαίνονται μέσω της ελληνικής γλώσσας, ακριβώς όπως μαθαίνεται η μητρική τους γλώσσα, χρησιμοποιώντας αυτήν ακριβώς τη μητρική γλώσσα. Από την άλλη πλευρά, η ιδέα ότι ο μαθητής πρέπει να μάθει ελληνικά, όπως ένας φυσικός ομιλητής, ή να προσπαθεί να «σκεφτεί στα ελληνικά» είναι μια ανέφικτη σκέψη. Μέσα από τα πορίσματα των ερευνών, τα στοιχεία που εξάγονται έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της δεύτερης γλώσσας (L2) χρησιμοποιούσαν την L1 κυρίως για να παρέχουν ανατροφοδότηση, να διδάξουν νέο λεξιλόγιο, να εξηγήσουν τη γραμματική. Επίσης, συχνά, μέσω της L1, ο εκπαιδευτικός έδινε ατομική βοήθεια στους μαθητές. Η εργασία, αρχικά, θα παρουσιάσει τη σημασία της πρώτης γλώσσας (L1) στη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία. Τα συμπεράσματα της εργασίας μας εκτιμούν ως σημαντική τη σημασία των μητρικών γλωσσών των μαθητών στην εκμάθηση της γλώσσας-στόχου.

Κωνσταντίνος Καλέμης, Κωνσταντίνα Καλλίνη

Η αξιοποίηση των Massively Multiplayer Online Role Playing Games στη γλωσσική διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας: μια μελέτη περίπτωσης σε μαθητές προσφυγικού υποβάθρου

Το παιχνίδι, ατομικό ή ομαδικό, με αντικείμενα ή και με κανόνες, αποτελεί την κύρια μορφή δραστηριότητας των παιδιών, μία δραστηριότητα, η οποία δεν είναι μόνο αυθόρμητη και ευχάριστη, αλλά διαμορφώνει καθοριστικά τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Το παιχνίδι σαν δραστηριότητα, είτε ατομική είτε ομαδική, αποτελεί ένα βασικό γνώρισμα της παιδικής ηλικίας. Ο σημαντικός ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών προκύπτει από μία σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία διακρίνουν το παιχνίδι από όλες τις άλλες μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το παιχνίδι είναι μία δραστηριότητα, η οποία έχει ως αφετηρία της την πρωτοβουλία, μία δραστηριότητα αυτο-ρυθμιζόμενη με εγγενή κίνητρα και χωρίς υποχρεωτικά σαφείς στόχους. Τα παιδιά εμπλέκονται δραστήρια στο παιχνίδι από εσωτερική επιθυμία και προσωπικό ενδιαφέρον, δημιουργούν και ελέγχουν τις καταστάσεις του παιχνιδιού τους, οι οποίες στην πλειονότητα των περιπτώσεων τους έχει μία συμβολική διάσταση, μία δράση, δηλαδή, υποκριτική σε ένα φανταστικό πεδίο, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει ρόλους, κανόνες και χειρισμούς αντικειμένων. Μέσα από αυτή την εμπλοκή, η οποία είναι ταυτόχρονα νοητική, συναισθηματική και κοινωνική, τα παιδιά οικοδομούν τις βάσεις της αφηρημένης σκέψης και του

αναστοχασμού, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, ασκούνται στον έλεγχο των συναισθηματικών του εκδηλώσεων και, διερευνώντας, ιδιοποιούνται ρόλους και κανόνες της κοινωνίας των ενηλίκων.

Ειρήνη Καλογέρη

Ψηφιακό Μουσείο Θεόφιλου με τη χρήση της εφαρμογής Artsteps «Η επανάσταση του 1821 μέσα από τα μάτια του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου»

Η επαφή των παιδιών του δημοτικού με την τέχνη, στις μέρες μας, μπορεί να διδαχθεί με νέα ψηφιακά μέσα. Μια τέτοια εφαρμογή χρησιμοποίησα το σχολικό έτος 2020-2021, για να δημιουργήσω με τους μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού, ένα ψηφιακό μουσείο «Θεόφιλου» με τους πίνακες που έφτιαξε για το 1821. Οι μαθητές γνώρισαν τον ζωγράφο Θεόφιλο (ζωή και έργο), έμαθαν να αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο, έμαθαν να ταξινομούν και να επιλέγουν το σωστό και χρήσιμο σε εκείνους υλικό, δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά, εξοικειώθηκαν με έννοιες και αξίες, προσέγγισαν στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και λαογραφίας και ιστορίας. Επίσης, διεύρυναν επιπλέον τις ψηφιακές τους δεξιότητες, μπόρεσαν να διακρίνουν και να εντοπίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας του ζωγράφου, εμβάθυσαν στην προσεκτική παρατήρηση και αξιοποίησαν τους μαθησιακούς στόχους που είχαμε θέσει. Από τη δική μου πλευρά, ως εκπαιδευτικός/εικαστικός, θεωρώ ότι η εφαρμογή Artsteps μπορεί πραγματικά να γίνει πολύ χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο στην εκπαίδευση και μπορεί πραγματικά να δώσει άλλη διάσταση στην αξιοποίηση του μαθήματος των Εικαστικών και όχι μόνο. Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Μουσείου/Βιβλιοθήκης Teriade τον Νοέμβριο 2021, στη ενότητα "Η διδασκαλία της Τέχνης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" και "Τα ψηφιακά μέσα στην Τέχνη" και θα συμπεριληφθεί στον ψηφιακό τόμο του συνεδρίου. Παραθέτω τον σύνδεσμο της τελικής εργασίας: <https://www.artsteps.com/view/6064a2b38fc8246d8713b3a6>. Η εργασία μπορεί να ενταχθεί στις ενότητες του Συνεδρίου σας: Πολιτισμός και Τεχνες στην Εκπαίδευση/Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.

Ευαγγελία Καλογήρου

Πρόγραμμα εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική ηλικία. Από τη θεωρία στην πράξη

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην εισαγωγή παιγνιωδών δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος μουσικοκινητικής αγωγής στην αγγλική γλώσσα, σε παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών, σε μη τυπικό πλαίσιο εκπαίδευσης και, συγκεκριμένα, σε ιδιωτικό εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης στην πόλη του Βόλου. Αφετηρία για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος, στάθηκε η παρατήρηση και ο προβληματισμός της γράφουσας, κατά την πολύχρονη εμπειρία της ως εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ότι οι μαθητές εστιάζουν στον γραπτό λόγο, αφιερώνοντας πολύ χρόνο και δυσκολεύονται στον προφορικό. Το εγχείρημα στόχευσε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ακουστικού και προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα και στην εξοικείωση των παιδιών με την ξένη γλώσσα γενικότερα. Σχεδιάστηκε το 2016 και από τον Ιανουάριο του 2017 εφαρμόστηκε έως και το 2019. Περιγράφεται, αρχικά, το θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζει τις εκπαιδευτικές τεχνικές, που εφαρμόστηκαν με έμφαση στο παιχνίδι ως βασικό μέσο και μαθησιακό πλαίσιο δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι αποτελεί συνώνυμο της παιδικής ηλικίας, όντας βασική ανάγκη της καθημερινής έκφρασης του παιδιού. Παράλληλα, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προωθηθεί η μάθηση σε γνωστικό, κοινωνικό, σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Στη συνέχεια, επιδιώκεται να αποσαφηνιστούν τα οφέλη της αξιοποίησης μουσικοκινητικών δράσεων καθώς και θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών, με σκοπό να προωθηθούν οι στόχοι του προγράμματος. Τέλος, αναλύονται ενδεικτικές δραστηριότητες από διάφορες θεματικές και πραγματοποιείται ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού. Το τρέχον σχολικό έτος 2021-22 υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το Υπουργείο θεσμοθέτησε την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο και έχει προχωρήσει στην επιμόρφωση και θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια πετυχημένη πρακτική, προσφέροντας έρεισμα στις προσπάθειες των συναδέλφων και ιδέες για έμπνευση και εφαρμογή.

Αικατερίνη Καλογήρου

Ο μετασχιστικός ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας έρευνας σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον μετασχηματιστικό ρόλο του διευθυντή σχολικής μονάδας. Στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο του Ken Leithwood, το οποίο περιείχε τέσσερις κατηγορίες ερωτήσεων, που αφορούσαν στον καθορισμό κατεύθυνσης, στην ανάπτυξη του προσωπικού, στην αναδόμηση του οργανισμού και στη βελτίωση της διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ότι στη σχολική μονάδα υπήρχε επαρκής καθορισμός κατεύθυνσης, το βασικότερο κομμάτι που οφείλει να πράξει ο σύγχρονος ηγέτης, δηλαδή δημιουργία οράματος, καθορισμός κοινού στόχου και υψηλές προσδοκίες για την απόδοση στην εργασία. Στις προσπάθειες της διευθύντριας για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να αποκτήσουν τη γνώση και τις ικανότητες που απαιτούνται με σκοπό την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας, οι απαντήσεις ήταν σχεδόν ικανοποιητικές. Αναφορικά με τον παράγοντα αναδόμηση σχολείου, υπάρχουν θετικές απόψεις από την πλευρά του προσωπικού σχετικά με τις προσπάθειες της διευθύντριας για τη δημιουργία συνθηκών εργασίας, οι οποίες επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα κίνητρα, τις δεσμεύσεις και τις ικανότητές τους. Τέλος, στον παράγοντα βελτίωση διδασκαλίας οι απαντήσεις δεν ήταν πολύ ικανοποιητικές που σημαίνει ότι η διευθύντρια δε συνεργάζεται στον βαθμό που πρέπει με τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ώστε να επιτύχουν την καλύτερη διδασκαλία. Η ίδια, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ανέφερε ότι επιδιώκει με κάθε τρόπο τη συνεργασία, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την εμπλοκή των γονέων και της κοινότητας προς όφελος της σχολικής μονάδας. Παρόλα αυτά, βιώνει πολλές φορές την αμφισβήτηση και κάποιες φορές την απαξίωση εκ μέρους των εκπαιδευτικών, αδυνατώντας να διαχειριστεί την κατάσταση. Επομένως, διαφαίνεται ότι στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα θα πρέπει να γίνουν περισσότερες μετασχηματιστικές ενέργειες από την πλευρά της, προκειμένου να βελτιωθεί η κουλτούρα και το σχολικό κλίμα.

Διαμαντής Καλτσέρας

Η συμβολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στη λειτουργία και Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας

Πάνω από μισό αιώνα πριν, ο Willard Waller, το 1932, υποστήριξε ότι οι γονείς και οι δάσκαλοι είναι & quot; φυσικοί εχθροί & quot;. Η βάση του επιχειρήματός του ήταν ότι γονείς και δάσκαλοι διατηρούν ποιοτικά διαφορετικές σχέσεις με το ίδιο παιδί, ιδίως όσον αφορά τους συναισθηματικούς δεσμούς και τις σφαίρες ευθύνης και ως επακόλουθο θέλουν διαφορετικά πράγματα για το παιδί. Τα τελευταία 50 χρόνια, όμως, υπήρξαν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σχολεία και οικογένειες βλέπουν και αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον. Λόγω της αυξανόμενης συνειδητοποίησης της σημασίας της συνεργασίας μεταξύ σπιτιού και σχολείου, τα σχολεία προσέγγισαν την οικογένεια και η οικογένεια πιέζει να «ακουστεί» στα σχολεία (Keyes, 2000: 109). Πρόσφατα, μια σειρά από βασικούς παράγοντες έδωσαν μια νέα, μεγάλη ώθηση στη διερεύνηση της σχέσης οικογένειας και σχολείου για την ανάπτυξη συνεργατικών και ουσιαστικών μορφών επικοινωνίας (Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2014: 2-4). Στην Ελλάδα, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας, τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι σε σχέση με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα το ερευνητικό ενδιαφέρον καθυστέρησε πολύ να στραφεί προς αυτό το κείμενο ζήτημα. Ωστόσο, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολυδιάστατο και το οποίο εγείρει πλήθος διαφορετικών απόψεων, ακόμα και εντάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ως θεσμός, καθιερώθηκε σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα και αποτελεί τη θεσμοθετημένη μορφή της συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη σχολική ζωή. Η παρουσία του στο σχολείο και η επιρροή του ποικίλει, αντανακλώντας τη διαβάθμιση του βαθμού συμμετοχής των γονέων στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η λειτουργία του επιφέρει σαφώς πολλά πλεονεκτήματα, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις και, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί και εντάσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο θεσμός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και εξετάζονται οι διαστάσεις, αρνητικές και θετικές, της παρουσίας του στο σχολείο και την εκπαίδευση γενικότερα.

Νίκη Κάντζου

“Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας” στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Αιγάλεω: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενσυναίσθησης για του πρόσφυγες

Οι παγκόσμιες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις ανάγκασαν στο παρελθόν και αναγκάζουν και, σήμερα, εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Αιγάλεω για μαθητές/τριες προσχολικής ηλικίας και το οποίο είχε στόχο, μέσα αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες ενσυναίσθησης, να ευαισθητοποιηθούν στο κοινωνικό ζήτημα της προσφυγιάς, να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες που περνάνε εκατομμύρια συνάνθρωποί μας και να κατανοήσουν το δικαίωμα του καθενός για μια καλύτερη ζωή ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής ή διαμονής. Πάνω απ' όλα, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας;». Φεύγοντας από το σπίτι μας, από τον τόπο μας, από τη χώρα μας... αν ήταν ανάγκη να φύγουμε αναγκαστικά.

Σοφία Καραγιάννη

Η βιβλιοθήκη της τάξης μας: δραστηριότητες για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας

Η φιλαναγνωσία, ως πρακτική αισθητικής απόλαυσης και δημιουργίας κινήτρων για την ανάγνωση, συμβάλλει στην προσωπική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών/-τριών. Η καλλιέργεια της αγάπης για την ανάγνωση από την παιδική ηλικία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι η ηλικία που διαμορφώνονται οι στάσεις, οι συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και οι αντιλήψεις των παιδιών. Πολλές έρευνες σε διεθνές επίπεδο καταδεικνύουν τη σημασία και τη συμβολή της σχολικής βιβλιοθήκης προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίστοιχα, στο μικροεπίπεδο της αίθουσας διδασκαλίας, η βιβλιοθήκη της τάξης μπορεί να αποτελέσει έναν προνομιακό χώρο για την εφαρμογή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το βιβλίο και συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Στην παρούσα μελέτη προτείνονται δραστηριότητες, παιχνίδια και δημιουργικές δράσεις που ενέχουν τη μορφή δημιουργίας κινήτρων για την ανάγνωση και θεμελιώνονται από σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Διακρίνονται σε δραστηριότητες δημιουργίας ευνοϊκού αναγνωστικού κλίματος στη σχολική τάξη, δραστηριότητες που συνδέουν τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης, καθώς και δημιουργικές δραστηριότητες συγγραφής. Αποτελούν δραστηριότητες που βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στην αίθουσα διδασκαλίας και συντελούν στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της φαντασίας, της αισθητικής καλλιέργειας και της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Αικατερίνη Καραγκούνη

Οι γυναίκες ως πρωταγωνίστριες στην τοπική ιστορία: Η ηρωίδα Μαργαρίτα Μπασδέκη και η μάχη της Μακρυνίτσας το 1878. Μια προσπάθεια προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων μέσα από το σχετικό δημοτικό τραγούδι (διδασκαλία της ιστορίας με τη συμβολή της (λαϊκής) τέχνης)

Η νεότερη πολεμική ιστορία της χώρας μας είναι γεμάτη από ονόματα ανδρών ηρώων. Ελάχιστες είναι οι καταγραμμένες Ελληνίδες ηρωίδες σε μια ιστορία, αφιερωμένη στους άντρες και τα κατορθώματά τους. Η ανδροκρατούμενη σε πολλούς τομείς κοινωνία επηρέασε και το έργο των ιστορικών. Σε τοπικό επίπεδο, όμως, ο θαυμασμός των ηρωίδων γυναικών, που με τη γενναία δράση τους στη μάχη, ανέτρεψαν τις καταστροφικές και φονικές προθέσεις του εχθρού, ξεπέρασε τα στερεότυπα και αποτυπώθηκε στα δημοτικά τραγούδια. Εκεί, διακρίνεται διάχυτη η λατρεία στις γυναίκες ηρωίδες, οι ίδιες και οι πράξεις τους εξιδανικεύονται, περιγράφονται οι αρετές και τα κατορθώματά τους όμοια με τον τρόπο που περιγράφονται τα κατορθώματα των ανδρών. Μία απ' αυτές τις ξεχωριστές γυναίκες, που τραγουδήθηκαν από την τοπική λαϊκή μούσα, είναι και η Μαργαρίτα Μπασδέκη από τη Μακρυνίτσα του Πηλίου, που στα είκοσι της χρόνια έλαβε μέρος στη μάχη της Μακρυνίτσας το 1878 εναντίον των Τούρκων στην προσπάθεια των Ελλήνων της Θεσσαλίας να ενταχθούν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Όταν η έκβαση της μάχης υπήρξε δυσμενής για τους Έλληνες, ο αδερφός της σκοτώθηκε στη μάχη και οι υπόλοιποι αγωνιστές ήταν έτοιμοι να υποχωρήσουν, η Μαργαρίτα με το σπαθί στο χέρι όρμησε μπροστά και φώναξε ότι αν και γυναίκα αυτή δεν θα κάνει πίσω και θα συνεχίσει τη μάχη. Οι άντρες πολεμιστές φιλοτιμήθηκαν και η μάχη συνεχίστηκε με τελική νίκη των Ελλήνων. Η γενναιότητα της Μαργαρίτας αποτυπώθηκε σε τοπικό δημοτικό τραγούδι, αφιερωμένο στο κατορθώματά της και η ίδια περιγράφεται σ' αυτό με τη φράση «Μαργαρίτα παλληκάρη».

Δημήτριος Καρακούλας

Συμπερίληψη, μια νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία

Η παρουσίαση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της συμπερίληψης και διερεύνησης των συνθηκών που δύνανται να συμβάλουν στη δημιουργία πραγματικά συμπεριληπτικών σχολείων. Στόχος του πονήματος είναι η ανάδειξη κατάλληλων πρακτικών που θα προωθήσουν την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Αδήριτη ανάγκη αποτελεί η εμπλοκή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της τοπικής κοινότητας στη χάραξη κατάλληλων σχολικών πολιτικών και στη λήψη ανάλογων αποφάσεων με βάση τα διακριτά δεδομένα της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Επιπροσθέτως, απαιτείται η υιοθέτηση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη ενδεδειγμένων δεξιοτήτων εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού, η οποία θα δίνει έμφαση σε συμπεριληπτικές πρακτικές και δράσεις. Είναι, ακόμα, αναγκαίο να ενσωματώνονται στη διδακτική πρακτική τα θετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα της σχετικής επιστημονικής έρευνας, η οποία είναι δυναμικά και διαρκώς εξελισσόμενη. Η συμπερίληψη συνδέεται άρρηκτα με άτομα που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης και προάγει πρακτικές που αποσκοπούν στην ένταξη τους σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής. Παράλληλα, επικεντρώνεται στα άτομα που διαθέτουν διαφορετικό πολιτισμικό, γλωσσικό, εθνικό και θρησκευτικό υπόβαθρο. Διαφοροποιείται από άλλα εκπαιδευτικά μοντέλα, καθώς προωθεί την εξάλειψη του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των ατόμων. Στόχος της είναι η απαλοιφή κάθε κοινωνικής ανισότητας που αποτελεί τροχοπέδη για τη συμμετοχή και τη μάθηση των ατόμων, ανεξαρτήτως διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών τους (αναπηρία, φύλο, κοινωνικής καταγωγή, εθνικότητα). Η συμπεριληπτική προσέγγιση καθίσταται μια σημαντική πρόκληση για ολόκληρη την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Συνιστά, κατ' ουσίαν, μια νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία, η οποία θέτει ως προτεραιότητα την αναγνώριση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως ισότιμα μέλη του σχολικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη θετικής προσέγγισης, δημιουργίας εξατομικευμένων προγραμμάτων σπουδών, γόνιμης συνεργασίας και εμπλοκής εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, μπορούν να επιτύχουν την συμμετοχή αυτών, αναχαιτίζοντας την περιθωριοποίηση.

Άννα Μαρία Καρακωνσταντίνου

Το Νομοθετικό Πλαίσιο και το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα στα σχολικά χρόνια. Εκδηλώνεται ως «ειδική» δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και στα μαθηματικά (Kaplan & Sadock, 1985). Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου το 2013 έως και το 10 τοις εκατό του μαθητικού πληθυσμού επηρεάζεται από συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία και αυτισμό, μεταφράζοντας σε 2 ή 3 μαθητές σε κάθε τάξη (Butterworth & Konas, 2013). Στο επιστημονικό πεδίο των μαθησιακών δυσκολιών υπάρχουν συσσωρευμένα εμπειρικά δεδομένα, ιδιαίτερα τα τελευταία 50 χρόνια, τα οποία ενώ έχουν διευρύνει τις γνώσεις σχετικά με τις παραμέτρους του προβλήματος, δεν έχουν δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, έτσι, ώστε να προωθηθεί η βασική θεωρία και έρευνα. Παράμετροι που έχουν διερευνηθεί ιδιαίτερα είναι λάθη και είδη λαθών ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας, ιδιαιτερότητες της φωνολογικής επίγνωσης και πιο πρόσφατα της μορφοσυντακτικής στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία, ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου, καθώς και ιδιαιτερότητες στην αριθμητική λειτουργία. Επίσης, έχουν διερευνηθεί γνωστικές ιδιαιτερότητες ή αδυναμίες των παιδιών σε αντιληπτικές και γνωστικές ικανότητες (έννοιες χώρου-χρόνου, διάκριση μορφής-πλαίσιου, μνημονική λειτουργία κ.ά.) (Τζουριάδου, 2016). Το ΠΑΠΕΑ συντάχθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και νομοθετήθηκε ως Προεδρικό Διάταγμα το 1996. Σκοπός του ΠΑΠΕΑ είναι η υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, με απώτερο στόχο να ενταχθούν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον σε κλίμα ισότητας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους (Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ, 1996). Επιμέρους στόχοι του ΠΑΠΕΑ είναι η σχολική ετοιμότητα, η οποία περιλαμβάνει δεξιότητες προφορικού λόγου, ψυχοκινητικότητας, νοητικών ικανοτήτων και συναισθηματικής οργάνωσης, τις βασικές ακαδημαϊκές, κοινωνικές και δημιουργικές δεξιότητες, καθώς και τις δεξιότητες προ-επαγγελματικής ετοιμότητας (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009).

Κωνσταντίνα Καρακώστα

Μία Ιστοριογραμμή για τη Μουσειακή Εκπαίδευση: Το Μουσείο Βιομηχανίας και ο Μύλος Ματσόπουλου

Η μουσειακή εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης. Μέσα από βιωματικές μεθόδους μάθησης, οι μαθητές έρχονται σε επαφή τόσο με την υλική όσο και με την άυλη πολιτισμική κληρονομιά ενός τόπου. Τα μουσεία, ενταγμένα στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, είναι οι βασικοί φορείς που μεταλαμπαδεύουν αυτή τη γνώση. Η παιδαγωγική προσέγγιση της Ιστοριογραμμής είναι ένας τρόπος εργασίας ικανός να εμπλέξει όλα τα παιδιά στη διαδικασία μάθησης στο πλαίσιο ανάπτυξης μίας ιστορίας. Το πιο σημαντικό κομμάτι της Ιστοριογραμμής εντοπίζεται στην εισαγωγή του παιχνιδιού ως ένα μέσο που προάγει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την επίλυση προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η Ιστοριογραμμή συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και στην καλλιέργεια συναισθημάτων και στάσεων. Στην παρούσα εργασία, το βιομηχανικό μουσείο και ο μύλος Ματσόπουλου είναι το κεντρικό θέμα της Ιστοριογραμμής. Τα παιδιά, μέσα από την ιστορία του μυλωνά μαθαίνουν για την αγροτική ζωή της περιοχής και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παραγωγή του αλευριού και, κατ' επέκταση, του ψωμιού. Παράλληλα, εισάγονται στη βιομηχανική εποχή με τη βοήθεια δραστηριοτήτων που βασίζονται στα εκθέματα του μουσείου. Στόχος είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν βιωματικά το μουσείο, αλλά και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά την ιστορία του μύλου.

Κωνσταντίνος Καραλής

Τι έτι χρείαν έχομεν αποδείξεων;

Η εισήγηση αναφέρεται στην σταδιακή (και πλέον σημαντική) απαλοιφή των αποδείξεων από την ύλη του λυκείου σε όλο το φάσμα των θετικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία). Η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων, χωρίς την εξάσκηση σε αποδείξεις υποστέλλει την ανάπτυξη σειράς δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αναλυτική και συνθετική σκέψη, για την ικανότητα επαλήθευσης και την ικανότητα θεωρητικής προσέγγισης νέων πεδίων. Αντίθετα, η έλλειψη εξάσκησης στις αποδεικτικές διαδικασίες παράγει εφαρμοστές έτοιμων διαδικασιών (εφαρμογές τύπων και/ή αναπαραγωγή τυποποιημένων διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων), που απέχει πολύ από την ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Και η εκπαιδευτική πολιτική σε αυτήν την κατεύθυνση έχει επιλεχθεί και εφαρμόζεται, ενώ η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη οδηγήσει στην παραγωγή προγραμμάτων επίλυσης σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων, όπως π.χ. μεγάλης ποικιλίας ολοκληρωμάτων, απαξιώνοντας ουσιαστικά τις δεξιότητες επίλυσης τυποποιημένων προβλημάτων με απλή εφαρμογή τύπων. Επιπλέον, η εξάσκηση στη χρήση αλλά και παραγωγή αποδείξεων είναι αναγκαία για την ορθή κρίση των πολιτών σε μία δημοκρατική κοινωνία και τη λειτουργία του δημοκρατικού διαλόγου. Επομένως, η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που απαιτούν οι σύγχρονες εξελίξεις, ξεστρατίζοντας από τον δρόμο που ακολούθησε όλη η ανάπτυξη της ορθολογικής και επιστημονικής σκέψης, ήδη από την εποχή του Θαλή.

Ελένη Καραμανώλη

Μεθοδολογικός αναπροσανατολισμός Ιστορίας: χαρτογράφηση αντιλήψεων των φοιτητών/-τριών

Τα ίχνη του παρελθόντος συνιστούν την αναγκαία συνθήκη για την προσέγγιση του παρελθόντος. Η διδακτική αξιοποίηση των ιστορικών πηγών εξαρτάται από το καθεστώς της χρήσης τους στην ιστορική εκπαίδευση και προσδιορίζεται από συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες και εκπαιδευτικές επιδιώξεις, αναδεικνύοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά του ιστορικού γραμματισμού. Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί αν οι υποψήφιοι φιλόλογοι είναι σε θέση να ανιχνεύσουν τα ίχνη του παρελθόντος, να τα αξιολογήσουν και να τα αξιοποιήσουν στο εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο τους και με ποια διδακτική μέθοδο είναι σε θέση να οργανώνουν το ιστορικό περιεχόμενο που θα κληθούν να διδάξουν. Ειδικότερα, στόχοι είναι εξετασθούν τα εξής: α) πώς αντιλαμβάνονται τις πηγές, β) πώς μπορούν να οργανώσουν το μάθημα, αξιοποιώντας τις πηγές, γ) ποιες στρατηγικές θα ακολουθήσουν, προκειμένου να κατακτήσουν τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς στόχους. Βασικές υποθέσεις της έρευνας είναι οι ακόλουθες: οι υποψήφιοι φιλόλογοι δεν γνωρίζουν επαρκώς τις μεθόδους αξιοποίησης των πηγών, την αξία τους στη διδασκαλία και τους τρόπους για τη διδακτική προσέγγιση. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα

τεθούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: α) Πώς αντιλαμβάνονται οι φοιτητές τις πηγές; β) Ποιες στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν για τη διδασκαλία των πηγών; γ) Ποια προβλήματα και δυσκολίες ενδεχομένως να προκύψουν από την ενασχόληση με τις πηγές; Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αφορούν την κατανόηση της φύσης και της διδακτικής λειτουργίας των πηγών. Η ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της «μελέτης περίπτωσης» (case study). Η ανάλυση του υλικού της έρευνας θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Η έρευνα έλαβε χώρα στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής σε φοιτητές/-τριες που βρίσκονταν πάνω από το 5ο εξάμηνο στο μάθημα Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας.

Γεωργία Καραντώνα, Τασούλα Τσιλιμένη

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο λύκειο: αξιοποιώντας το graphic novel στο μάθημα της λογοτεχνίας

Μετά τη βράβευση του Maus του Art Spiegelman με το βραβείο Pulitzer, το graphic novel κερδίζει διεθνή αναγνώριση και χαιρεί εκτιμήσεις, εγκαθιδρύοντας μια «νέα» εποχή για την τέχνη των κόμικς ή αλλιώς την ένατη τέχνη. Το έργο του καθιερώνει μια αποδεκτή φόρμα αναπαράστασης του Ολοκαυτώματος, παρέχοντας κίνητρο σε μια γενιά Εβραίων καλλιτεχνών- επιζήσαντες δεύτερης και τρίτης γενιάς- να αξιοποιήσουν τη graphic narrative για να αναμετρηθούν με το οικογενειακό, προσωπικό και τραυματικό τους παρελθόν. Ταυτόχρονα, όμως, παρέχει τη δυνατότητα σε μη Εβραίους καλλιτέχνες να ανακαλύψουν μια πλατφόρμα για να μιλήσουν για το ευαίσθητο θέμα του Ολοκαυτώματος, προσεγγίζοντάς το με διαφορετικούς καλλιτεχνικούς όρους από αυτούς των παραδοσιακών κειμένων. Μπορεί, όμως, ένα συγκρουσιακό και τραυματικό γεγονός να διδαχθεί μέσω μιας πολυσημικής συνάντησης του Μέσου των κόμικς και της λογοτεχνίας; Η εν λόγω διδακτική παρέμβαση αποδεικνύει τις πολυεπίπεδες δυνατότητες που αναφύονται μέσα από ένα τέτοιο εγχείρημα. Αξιοποιώντας τη συναλλακτική θεωρία της L. M. Rosenblatt και το αναγνωστικοκεντρικό μοντέλο των Benton και Fox, οι μαθητές της Β' τάξης του Γενικού Λυκείου Αρναίας παρακολούθησαν την ταινία «Το αγόρι με τις ριγέ πυτζάμες», άκουσαν την «Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν», χωρίστηκαν σε ομάδες, επεξεργάστηκαν περικείμενα από ποικιλία holocaust graphic novels, σύγκριναν φωτογραφικό υλικό με γραφιστικές απεικονίσεις της Shoah, διάβασαν αποσπάσματα γραφιστικής αφήγησης, συζήτησαν για τον τρόπο απεικόνισης της μνήμης και του τραύματος στο graphic novel. Η ομαδική τους ανταπόκριση ολοκληρώθηκε με δημιουργία σκίτσων, συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το Ολοκαύτωμα και τον αντισημιτισμό και δημιουργική γραφή. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή και την ανταπόκριση των μαθητών, τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης θεωρούνται ενθαρρυντικά για την αξιοποίηση του graphic novel στην προσέγγιση του Ολοκαυτώματος στη σχολική τάξη.

Παναγιώτα Καραπιτέρη, Άννα Καραπιτέρη

Διδασκαλία του πολλαπλασιασμού με τη μέθοδο της διαφοροποιημένης μάθησης

Σύγχρονη διδακτική ανάγκη είναι η ανταπόκριση στους διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους των εκπαιδευόμενων. Η μέθοδος της διαφοροποιημένης μάθησης έγκειται στην προσαρμογή της διδακτικής διαδικασίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και ικανότητες των μαθητών. Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης εφαρμόσαμε τη διαφοροποιημένη προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό και τη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού, σε μαθητές της Β' τάξης, σε γενικό, ιδιωτικό σχολείο της Αττικής. Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές μεικτών ικανοτήτων και η έρευνα διήρκεσε 2 μήνες, διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό υλικό. Γνωστικοί στόχοι της παρέμβασης ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν τον πολλαπλασιασμό και να εξασκηθούν στην προπαίδεια, καθώς και να προβούν στην επίλυση απλών και σύνθετων προβλημάτων. Συναισθηματικοί στόχοι ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά, να κατανοήσουν την αξιοποίηση των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή και να αναπτύξουν περαιτέρω τη μαθηματική τους σκέψη. Ακολουθήθηκε συγκεκριμένη πορεία διδασκαλίας, αξιοποιώντας ποικίλα γνωστικά ερεθίσματα. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης αξιολογήθηκαν με άτυπες φόρμες αξιολόγησης, βασισμένες στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος και στην αναθεωρημένη ταξινομία Bloom (Anderson et al., 2001).

Μαρία Καραφωτιά

Μεταβολές στη δημόσια εικόνα της μαθήτριας και του μαθητή: η αναπαράσταση του μαθητικού ρόλου στις ψυχαγωγικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης κατά το διάστημα 1980-2010

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη των τηλεοπτικών αναπαραστάσεων του μαθητικού ρόλου στις κωμικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης κατά το χρονικό διάστημα 1980-2010. Ως βασικός στόχος ορίζεται ο εντοπισμός των στοιχείων εκείνων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα του μαθητή και της μαθήτριας στα προαναφερόμενα τηλεοπτικά κείμενα, καθώς και η ανίχνευση των πιθανών μεταβολών στις εν λόγω αναπαραστάσεις κατά τη μετάβαση από την ώριμη προς την ύστερη νεωτερικότητα. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού αναφορικά με τη συγκρότηση του λόγου για την παιδική ηλικία και τη σχέση ΜΜΕ και εκπαίδευσης, σχέση η οποία μελετάται υπό την οπτική της ιστορικής – πολιτισμικής προσέγγισης. Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ως άνω θεσμών εξετάζεται εντός του συγκεκριμένου κάθε φορά κοινωνικο-ιστορικού πλαισίου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνάς μας, στην οποία αξιοποιείται η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα καταγράφεται η ανάδυση του παιδιού – μαθητή/μαθήτριας ως ενός νέου τηλεοπτικού χαρακτήρα. Καταγράφονται, επίσης, αξιοσημείωτες μεταβολές στην τηλεοπτική αναπαράσταση του μαθητικού ρόλου, ο οποίος αναλαμβάνεται πλέον εντός του εξεικονισμένου και εξεικονιζόμενου σχολείου στο πλαίσιο της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Ο εξεικονισμός της εκπαίδευσης συνιστά δε μεταβολή και προσαρμογή του σχολείου στον τρόπο ζωής των κοινωνιών της ύστερης νεωτερικότητας υπό την οπτική της κυριαρχίας της εικόνας και της συναφούς με αυτήν ιδεολογίας.

Γεωργία Καρέλα

Θρησκευτική παιδεία και βιωματική μάθηση

Ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου αποτελεί και το μάθημα των Θρησκευτικών που στοχεύει στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών/τριών. Με αυτόν τον τρόπο, υπηρετείται η ολόπλευρη ανάπτυξη αυτών, δίνοντάς τους τα ερεθίσματα να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να επικοινωνούν με τους άλλους. Το μάθημα συμβάλλει ανάμεσα στα άλλα στη διαμόρφωση ελεύθερων, υπεύθυνων και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών και στη γνωριμία με άλλα θρησκευόμενα. Ως προς τον σχεδιασμό της μάθησης, οι εκπαιδευτικοί επιδιώκονται να δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης που στοχεύει στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών, στη σύνδεση της νέας γνώσης με τις προϋπάρχουσες γνώσεις, στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην υιοθέτηση στρατηγικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας και δημιουργικών δράσεων και στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού. Η σχολική τάξη γίνεται χώρος έρευνας, επικοινωνίας, ελεύθερης έκφρασης και δράσης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να σκέφτονται κριτικά, να αλληλεπιδρούν, να επιλύουν προβλήματα, να αναπτύσσουν τη θρησκευτική τους συνείδηση. Στην παρούσα εισήγηση, θα παρουσιαστούν δραστηριότητες που έγιναν σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και στόχευαν στη βιωματική μάθηση, στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και στην ανάπτυξη σκεπτόμενων μελλοντικών πολιτών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέγγισαν έννοιες που αφορούσαν σύγχρονα προβλήματα, τις έννοιες των ορίων και των κανόνων και τις ορθόδοξες κοινότητες χριστιανών σε όλο τον κόσμο μέσω ποικίλων διδακτικών εργαλείων.

Αφροδίτη Καριπίδη, Ιωάννης Τριανταφύλλου, Γιώτα Παπαδημητρίου

Εφαρμογές κινητών συσκευών για ψηφιακές περιηγήσεις σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους: Με ποια κριτήρια τις αξιολογούν οι χρήστες;

Στην εποχή της πανδημίας, και ακόμα περισσότερο στις φάσεις του εγκλεισμού, το κοινό κράτησε επαφή με τα μουσεία και γενικότερα τους πολιτιστικούς χώρους μέσα από εφαρμογές κινητών συσκευών (mobile apps) για ψηφιακές περιηγήσεις. Αυτή η διαπίστωση μάς προβληματίσε σχετικά με τα κριτήρια με τα οποία οι χρήστες αξιολογούν ψηφιακές εφαρμογές που μας φέρνουν κοντά στον πολιτισμό χωρίς φυσική παρουσία. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικής διεξοδικής έρευνας που αφορά την περίοδο 1/1/2020 έως και 31/7/2021 και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Από τα αποτελέσματά της έρευνας συνάγεται πως οι χρήστες αξιολογούν εφαρμογές κινητών συσκευών για ψηφιακές περιηγήσεις σε χώρους πολιτισμού με

βάση κυρίως την εμπειρία χρήστη και την ευχρηστία του συστήματος με μια γενικότερη οπτική, χωρίς να υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες. Φαίνεται, ακόμη, πως οι χρήστες αυτών των ψηφιακών εφαρμογών δε διαφοροποιούνται από τους χρήστες άλλων εφαρμογών: και για αυτούς η αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι σε κάθε περίπτωση σημαντική.

Ευγενία Καρούμπαλη

Το τραγούδι El Diablo στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: διδακτικό σενάριο

Τα σύγχρονα δημοφιλή τραγούδια έχουν τη δική τους θέση στο μάθημα της μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία ενισχύεται στα υπό πιλοτική εφαρμογή προγράμματα σπουδών μουσικής αγωγής. Τα σύγχρονα δημοφιλή τραγούδια μπορούν να αποτελέσουν υλικό για δραστηριότητες νοηματοδοτημένες για τις μαθήτριες και τους μαθητές, συνδέοντας της νέα γνώση με τη ζωή εκτός σχολείου των μαθητών και των μαθητριών. Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή αξιοποιεί παιδαγωγικά το σύγχρονο δημοφιλές τραγούδι El Diablo, το οποίο παρουσιάστηκε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2021, εκπροσωπώντας την Κύπρο. Μεταξύ των διδακτικών/μαθησιακών στόχων του διδακτικού αυτού σεναρίου είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να: διακρίνουν τα βασικά μορφολογικά στοιχεία του τραγουδιού αυτού, να αναγνωρίζουν τις γκρίζες διαφημίσεις, τον έμφυλο κώδικα στο επίσημο μουσικό βίντεο, να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τον κώδικα χτενίσματος, τον ενδυματολογικό κώδικα στο βίντεο της παρουσίασης του τραγουδιού αυτού στο διαγωνισμό της Eurovision, να συγκρίνουν το refrain του τραγουδιού με το refrain του τραγουδιού Bad Romance, να αναγνωρίζουν τη διακειμενική αναφορά στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού Love me Land και άλλα. Το διδακτικό αυτό σενάριο πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 σε επτά τμήματα του Πρότυπου Γυμνασίου Πατρών αμέσως μετά την πραγματοποίηση του Μεγάλου Τελικού του Διαγωνισμού της Eurovision του 2021 (24 Μαΐου – 4 Ιουνίου 2021). Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων φωνητικής ερμηνείας του τραγουδιού ήταν αδύνατη. Καθώς το τραγούδι αυτό ανήκε στα ακούσματα των μαθητριών και των μαθητών την χρονική εκείνη περίοδο, η διέγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των μαθητριών ήταν αναμενόμενη. Οι διδακτικοί/μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού αυτού σεναρίου πραγματοποιήθηκαν, όπως, επίσης, και πραγματοποιήθηκαν και αναδυόμενοι στόχοι.

Ευγενία Καρούμπαλη

Καλά Χριστούγεννα με... Christmas truce

Τον μήνα Δεκέμβριο, συνηθίζεται στο μάθημα της μουσικής να διδάσκονται τραγούδια με θέμα τα Χριστούγεννα. Το διδακτικό αυτό σενάριο πραγματεύεται τη διδασκαλία του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού Christmas truce, το οποίο κάνει λόγο για τη Χριστουγεννιάτικη ανακωχή του 1914, όπου μέσω του τραγουδιού επιχειρήθηκε και απλή διαθεματική σύνδεση με το μάθημα της ιστορίας. Μεταξύ των διδακτικών μαθησιακών στόχων συγκαταλέγονται οι μαθητές και οι μαθήτριες να: κατονομάζουν τα βασικά μορφολογικά στοιχεία του τραγουδιού Christmas Truce, συσχετίζουν την ροή της ιστορίας που λαμβάνει χώρα στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού Christmas Truce με τη δομή του ομώνυμου τραγουδιού, να συγκρίνουν το riff/ostinato του τραγουδιού Christmas Truce με το βασικό μοτίβο του τραγουδιού Carol of the Bells, να ερμηνεύουν τα σημαντικά αντικείμενα (props) σε σχέση με την ιστορία που λαμβάνει χώρα στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού Christmas Truce και άλλοι. Το διδακτικό αυτό σενάριο έλαβε χώρα σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα τμήματα του Προτύπου Γυμνασίου Πατρών τη σχολική χρονιά 2021 – 2022 κατά το χρονικό διάστημα 6 – 17 Δεκεμβρίου 2021. Χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός των ακόλουθων διδακτικών μεθοδολογιών: ανακαλυπτική διδασκαλία/μάθηση (καθοδηγούμενη ανακάλυψη), εμπειρική μάθηση, συζήτηση, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία/μάθηση, δημιουργική και κριτική επίλυση προβλημάτων. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που υπήρχαν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν επέτρεψαν τη πραγματοποίηση δραστηριοτήτων φωνητικής ερμηνείας και τον σχηματισμό ομάδων πέραν των δύο μαθητριών και μαθητών που μοιράζονται το ίδιο θρανίο στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανταποκρίθηκαν θετικά στο διδακτικό σενάριο, παρά το γεγονός ότι το τραγούδι αυτό δεν τους ήταν γνωστό.

Παναγιώτης Καρούσος

Ο Όμηρος και η Ιλιάδα στην Εκπαίδευση στον 21^ο αιώνα

Η όπερα «Ιλιάδα» του Ομήρου σε λιμπρέτο και μουσική του Παναγιώτη Καρούσου είναι ένα έργο μεταμοντέρνου ρομαντικού λυρισμού στις φόρμες των κλασικών οπερατικών έργων. Το έργο γράφτηκε πρόσφατα κατά την περίοδο της καραντίνας για την πανδημία του κορονοϊού, επηρεασμένο από τον λοιμό στην έναρξη της Ιλιάδας του Ομήρου: Ο Αγαμέμνωνας, όντας ασεβής προς τον ιερέα του Απόλλωνα, διαπράττει ύβρη που θα επιφέρει τη νέμεση του θεού και την τίσση (Τα βέλη του θεού προκαλούν επιδημία, λοιμός στο στρατόπεδο των Αχαιών (στ. 44-53) και επέφερε την έχθρα μεταξύ Αχιλλέα – Αγαμέμνονα, (Αχιλλέως μήνις). Η όπερα «Ιλιάδα» είναι μια πρωτότυπη δημιουργία μουσικού θεάτρου, βασισμένη στον θεματικό άξονα της Μυθολογίας με το έπος «Ιλιάδα του Ομήρου» της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Μια σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία. Η Ιλιάδα του Ομήρου ως θεματικός άξονας διαπερνά όλα τα είδη Τέχνης και προσφέρεται για καινούργιες ερμηνείες. Αφορά σε ένα ευρύ φάσμα θεατών (από παιδιά μέχρι ενήλικες) και, όντας τόσο πολύπλευρος και πολυεπίπεδος, μπορούμε να αναδείξουμε πτυχές οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές.

Κωνσταντίνα Κασούμη

Διδακτική πρόταση για το μάθημα της Γεωγραφίας στη Στ Δημοτικού με τη χρήση ψηφιακών μέσων σε διαζώσης διδασκαλία. Γνωρίζω τα κράτη της Ευρώπης-Μαθαίνω τις πρωτεύουσες, τα μνημεία και τα αξιοθέατα

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα της Γεωγραφίας της Στ δημοτικού. Στόχος είναι η εκμάθηση της ταυτότητας της Ευρώπης με παιχνιδιώδη και ανακαλυπτικό τρόπο μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων. Τα παιδιά θα εξερευνήσουν, θα ανακαλύψουν και θα δημιουργήσουν συνεργατικά. Επικεντρωνόμαστε στις τέσσερις βασικές δεξιότητες της συνεργασίας (Collaboration), της επικοινωνίας (Communication), της κριτικής σκέψης (Critical Thinking) και της δημιουργικότητας (Creativity), οι οποίες, από κοινού, βοηθούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να διαχειριστούν τις προκλήσεις στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, ενώ συγχρόνως διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η κατανόηση και ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός. Παράλληλα, παρουσιάζουμε το ψηφιακό εργαλείο σχεδιασμού, learning design με το οποίο οργανώθηκε το μάθημα διδασκαλίας ως πρόταση εκσυγχρονισμού στη μέθοδο οργάνωσης της διδασκαλίας των μαθημάτων των εκπαιδευτικών.

Κωνσταντίνα Κασούμη

Υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων ως παράγοντες διαμόρφωσης σχολικής κουλτούρας. Ο ρόλος της ηγεσίας

Κάθε σχολική μονάδα είναι ένα επιμέρους ανοιχτό υποσύστημα που δέχεται εξωτερικά ερεθίσματα που την επηρεάζουν και πρέπει να επεξεργάζεται συνεχώς. Το σχολείο βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση τόσο με το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και με την ευρύτερη τοπική και εκπαιδευτική κοινότητα και επηρεάζεται συνεχώς από τις αυξανόμενες αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία. Η υιοθέτηση καινοτομιών φαίνεται πως δύναται να οδηγήσει τον οργανισμό σε ηγετική θέση. Στην παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τον τρόπο που οι καινοτόμες δράσεις δύναται να λειτουργήσουν ως παράγοντες διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής κουλτούρας. Επιπρόσθετα, θα διερευνήσουμε τις κατάλληλες στρατηγικές και τα μοντέλα προώθησης και υιοθέτησης καινοτομιών καθώς και τον ρόλο της σχολικής ηγεσίας προς την προώθηση των αλλαγών.

Χρήστος Κατσούλας

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ανισοτικές τάσεις στην δια βίου μάθηση

Σύμφωνα με τον Maslow (1968), η ανάπτυξη του ατόμου περιλαμβάνει συνεχή και διακριτά στάδια, ένα από τα οποία είναι και η μετάβασή του από τις βιολογικές ανάγκες, που συνδέονται με τη λειτουργία του σώματος, στις “κοινωνικές”, τις πιο δευτερεύουσες ανάγκες, αλλά εξίσου σημαντικές. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, οι ανάγκες των ανθρώπων, δεν συμπίπτουν μεταξύ τους, αλλά είναι διαφορετικές και

επηρεάζονται βαθύτατα από το περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το κοινωνικό αντίστοιχα, μέσα στο οποίο εκείνοι επιβιώνουν. Η διεθνής βιβλιογραφία συνδυάζει την έννοια της ανάγκης, με εκείνη της εκπαιδευτικής, της επιμορφωτικής ανάγκης, το ενδιαφέρον δηλαδή ή αντίστοιχα την επιθυμία, που διακατέχεται το άτομο και αποτελεί το κίνητρό του, ώστε να δηλώσει συμμετοχή στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Δασκολιά, 2000; Καραλής, 2005). Στην παρούσα εργασία, ο ερευνητής, αφού προσδιορίσει εννοιολογικά τι σημαίνει ανάγκη, στη συνέχεια παρουσιάζει τα σημεία σύμπτωσης της ανάλυσης του K. Illeris, με τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη εκπαιδευτική ενότητα, επικεντρώνοντας σαφώς στην έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης, όπως αυτή εκφράζεται από τους μελετητές. Έπειτα, γίνεται αναφορά στα εμπόδια που παρατίθενται στους Πίνακες 5. και 6., της έρευνας του Καραλή και συνδέονται περισσότερο με ανισοτικές τάσεις. Συγκεκριμένα, αναλύονται το εκπαιδευτικό επίπεδο και τη θέση στην απασχόληση. Επίσης, διατυπώνονται προτάσεις, οι οποίες αφορούν στη μείωση των ανισοτικών τάσεων και, τέλος, γίνεται αναφορά στο πως συνδέεται η άμεση και αποτελεσματική κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών της χώρας μας, με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα.

Χρήστος Κατσούλας

Η προσέγγιση του Freire, ως θεωρία μάθησης, στο πλαίσιο της απελευθερωτικής και δημοκρατικής εκπαίδευσης

Ο Freire, βραζιλιάνος παιδαγωγός και φιλόσοφος, ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτέλεσε καμπάνια για τον κριτικό αλφαριθμητισμό, με σκοπό την αφύπνιση των καταπιεσμένων μαζών και τη λύτρωσή τους από την υποδούλωση στο καθεστώς της δικής τους σιωπής και του μονολόγου της κυρίαρχης τάξης. «Αντιμετωπίζοντας» με κριτική διάθεση τέσσερα στοιχεία της εκπαιδευτικής προσέγγισης του Freire, πραγματοποιείται μια προσπάθεια προσδιορισμού μιας θεωρίας μάθησης, που να εμπεριέχει αυτά τα στοιχεία. Η προσπάθεια να τεκμηριωθεί ότι οι θέσεις του Freire, εκτός από εκπαιδευτική - πολιτική προσέγγιση, μπορούν να συνθέσουν και μια θεωρία μάθησης, αποτελεί το ζητούμενο ή αλλιώς τον σκοπό της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας. Η δομή της εργασίας συντελείται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Α' παρουσιάζεται εν συντομία η εκπαιδευτική προσέγγιση του Freire στο πλαίσιο των προγραμμάτων αλφαριθμητισμού. Στην ενότητα Β' τεκμηριώνεται αν οι θέσεις του εν λόγω παιδαγωγού, δύνανται να αποτελέσουν μια θεωρία μάθησης.

Φίλιππος Κατσούλης

Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση στο σύστημα γραφής και ανάγνωσης braille

Η διδασκαλία και εκμάθηση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης braille είναι ουσιαστικής σημασίας για έναν τυφλό μαθητή, όπως η διδασκαλία και η εκμάθηση του αλφάβητου της έντυπης γραφής, για τους βλέποντες. Όμως, τα τελευταία χρόνια, η διδασκαλία του έχει παραμεληθεί, με αποτέλεσμα η ανάγνωση και η γραφή για τους τυφλούς μαθητές πολλές φορές αποτελούν χαμένες δεξιότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν τους προσφέρεται η ίδια ευκαιρία σε σχέση με τους βλέποντες συμμαθητές τους, προκειμένου να γίνουν επιτυχημένοι και παραγωγικοί πολίτες. Πολλοί είναι λόγοι για την παραμέληση της διδασκαλίας της γραφής και ανάγνωσης με το σύστημα braille, συμπεριλαμβανομένου του αυξανόμενου αριθμού των πολυανάπηρων τυφλών παιδιών, το υπάρχον ακουστικό υλικό, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με ομιλία, ηλεκτρονικές συσκευές μεγέθυνσης καθώς και η έλλειψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών. Όμως, η Γραφή και ανάγνωση μέσω του συστήματος braille είναι το πιο κρίσιμο και ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο στη ζωή ενός ατόμου με οπτική αναπηρία. Ένα τόσο σημαντικό εργαλείο χρειάζεται και μια αποδοτική κι ελκυστική για τους μαθητές μέθοδο διδασκαλίας, ώστε οι μαθητές με προβλήματα όρασης να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η γνώση και η χρήση του λογοτεχνικού και του μαθηματικού κώδικα braille συμβάλλει στην απόκτηση ολοκληρωμένης σχολικής εκπαίδευσης και ισότιμης συμμετοχής. Το υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών και κατ' επέκταση στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών που είναι αναγνώστες braille.

Δήμητρα Καυκά

Επιχειρηματολογικά διδακτικά σχήματα και ιστορική εκπαίδευση Πλαίσιο διδακτικής παρέμβασης στο πρωτοβάθμιο σχολείο

Σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις έχουν φέρει την επιχειρηματολογία στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής πρακτικής. Επιχειρηματολογία και διάλογος στο πλαίσιο του ιστορικού μαθήματος διαμορφώνουν συνθήκες άμεσης πρόσβασης στο ιστορικό παρελθόν, ερμηνείας και κατανόησης των ανθρώπινων ενεργειών. Δεδομένου ότι η ιστορική κατανόηση διασφαλίζεται μέσα από επιχειρηματολογημένες ερμηνείες, στην παρούσα εργασία, η επιχειρηματολογία και ο διάλογος εντάσσονται στις παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές του ιστορικού μαθήματος. Στο πλαίσιο της εργασίας, αναδεικνύουμε τους βασικούς άξονες διδασκαλίας της Ιστορίας, στο πρωτοβάθμιο σχολείο, με βάση τα νέα Προγράμματα Σπουδών και παρουσιάζουμε το επιχειρηματολογικό διδακτικό σχήμα των Reznitskaya, A., & Anderson, R.,C., το οποίο αποτέλεσε θεωρητικό και μεθοδολογικό εργαλείο της διδακτικής παρέμβασης που οργανώθηκε.

Νικολίτσα Κεφαληνού

Τι είναι και τι εξετάζει η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και ποια η σχέση της με τις συναφείς επιστήμες και κλάδους;

Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η εκπαίδευση ως κοινωνικό αγαθό σε διαλεκτική σχέση με το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η εκπαιδευτική διαδικασία προσεγγίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο που βρίσκεται σε συνάρτηση με ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών παραγόντων. Η εκπαίδευση παρουσιάζεται ως ένας πολυσύνθετος κοινωνικός θεσμός μετάδοσης γνώσεων, στάσεων και αξιών, που εξυπηρετεί την αναπαραγωγή των υπάρχουσών κοινωνικών, οικονομικών και κοινωνικών δομών. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται κριτικά οι τρόποι οι οποίοι συμβάλλουν στην κοινωνική αναπαραγωγή, μέσω της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και διαπιστώνεται πως η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα σύστημα μετάδοσης γνώσεων και αξιών στις νεότερες γενιές, ώστε τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι να αποκτούν όλα αυτά τα στοιχεία που η κάθε κοινωνία κρίνει ότι θα τους χρησιμεύσουν για να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και θα συμβάλλουν στη διατήρηση και την αναπαραγωγή της. Έτσι, εξασφαλίζεται η διάρκεια του κοινωνικού συστήματος και η συνοχή του μέσα από την εσωτερίκευση των κοινών στάσεων και των πολιτιστικών στοιχείων από τα νέα άτομα. Η κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια δυναμική διαδικασία εξέλιξης και η εκπαίδευση καλείται να παρακολουθεί την πρόοδο της κοινωνίας και να εξελίσσεται παράλληλα με το κοινωνικό γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο και, παράλληλα, έναν κοινωνικό θεσμό που συμπορεύεται με την κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί. Η Κοινωνιολογία είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κοινωνία, τους τρόπους με τους οποίους ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των μελών της κι, επιπρόσθετα, τους τρόπους τους οποίους επιλέγει η κοινωνία, για να διατηρείται και να αναπαράγεται. Κλάδος της κοινωνιολογίας είναι και η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αντικείμενό της αποτελεί η κατανόηση και η ερμηνεία του εκπαιδευτικού φαινομένου ως κοινωνικού πεδίου και θεσμού. Μελετά τις εκπαιδευτικές δομές και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσα από μια κοινωνιολογική θεώρηση.

Θεοδώρα Κεχαγιά

Το θέατρο στη βιβλιοθήκη: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Θεατρικής Αγωγής σε σύνδεση με τις τοπικές βιβλιοθήκες

Σε ποιον βαθμό επικοινωνεί η μαθητική κοινότητα με την τοπική κοινωνία; Ποια είναι η σύνδεση των μαθητών/τριών με τις πολιτιστικές δράσεις της γειτονιάς τους; Γνωρίζουν οι μαθητές/τριες τον πλούτο που συγκεντρώνεται στις δημοτικές βιβλιοθήκες; Με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το θέατρο στη Βιβλιοθήκη» και στο πλαίσιο του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής, οι μαθητές/τριες της Δ' Δημοτικού επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη Λαυρίου. Στόχος του προγράμματος είναι να έρθουν οι μαθητές/τριες σε επαφή με το θεατρικό κείμενο ως λογοτεχνικό είδος και, ταυτόχρονα, να γνωρίσουν τον θαυμαστό κόσμο των βιβλιοθηκών. Μέσα από βιωματικές δράσεις και παιχνίδια, ενθαρρύνεται η φαντασία και η κριτική ικανότητα των μαθητών/τριών, ενώ, παράλληλα, καλλιεργείται η σχέση τους με την τοπική ιστορία και

κληρονομιά. Νοηματοδοτώντας ξανά τη σχέση των νέων ανθρώπων με το θεσμό του βιβλίου, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανοιχτότητα δύο βασικών θεσμών μιας τοπικής κοινωνίας: του σχολείου και της δημοτικής βιβλιοθήκης. Έτσι, αναδεικνύει τα κοινά και το όφελος που έχουν αμφότεροι να αποκομίσουν, τόσο σε γνώση όσο και σε εμπειρία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού (Δ'-Ε'-ΣΤ') και δίνει μια βασική δομή για την εφαρμογή του σε κατά τόπους δημοτικές βιβλιοθήκες.

Αναστασία Κεχράκου

ΔΕΠ-Υ και (Ειδικές) Δυσκολίες Μάθησης

Στόχο της παρούσας εργασίας συνιστά η διερεύνηση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) και η εξέταση της σχέσης της με τις (Ειδικές) Δυσκολίες Μάθησης. Γενικότερο σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των εκπαιδευτικών, ώστε στο σύγχρονο σχολείο να επικρατούν συνθήκες συμπερίληψης για το σύνολο των μαθητών. Πρόκειται για μια βιβλιογραφική επισκόπηση προηγούμενων μελετών και ερευνών, με αναφορά στις αιτίες των προαναφερθέντων διαταραχών, στον τρόπο διάγνωσής τους και στους τρόπους παρέμβασης σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επίσης, εξετάζεται η κρατική εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με την αντιμετώπιση των μαθητών με τις εν λόγω διαταραχές στο σχολικό πλαίσιο και περιλαμβάνονται προτάσεις βελτίωσης με στόχο τη συμπερίληψη. Σύμφωνα με ορισμένα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης, η ΔΕΠ-Υ επιδρά στον τρόπο που μαθητές διαφόρων ηλικιών συμπεριφέρονται, μαθαίνουν και αλληλοεπιδρούν. Συχνά, η οικεία διαταραχή συνυπάρχει με τις (Ειδικές) Δυσκολίες Μάθησης. Για την ουσιαστική βοήθεια των μαθητών με τις οικείες διαταραχές, κρίνεται σημαντική η υιοθέτηση στρατηγικών πρόληψης και η έγκαιρη-πρώιμη διάγνωση, ενώ αναγκαία θεωρείται η συνεργασία της οικογένειας, του σχολείου και της ομάδας των ειδικών. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να υποστηρίζουν όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, ώστε οι τελευταίοι να νιώθουν χαρούμενοι, ασφαλείς και αποδεκτοί, να αναπτύσσουν θετική αυτοεικόνα, να συνάπτουν σχέσεις με συνομηλίκους και να βελτιώνουν τη σχολική τους επίδοση. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά στη σύγχρονη εποχή, καθώς στη χώρα μας (Ελλάδα), αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, γίνεται προσπάθεια για παροχή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, μείωση των προκαταλήψεων και του αποκλεισμού, διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.

Γεώργιος Κιτσολέρης

Η διαγενεακή εκπαιδευτική κινητικότητα στην Ελλάδα

Εκπαιδευτική κινητικότητα ορίζεται ως η βελτίωση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου (ενδογενεακή) ή μεταξύ διαφορετικών γενεών (διαγενεακή) λόγω της διεύρυνσης της δωρεάν παιδείας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Η διαγενεακή κινητικότητα στην εκπαίδευση συγκρίνει τις μεταβολές των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ γονέων και παιδιών και την πιθανή σύνδεση/επιρροή του μορφωτικού επιπέδου των γονέων στους απογόνους τους. Επομένως, συνδέεται με τη διερεύνηση του βαθμού της ισότητας των ευκαιριών που χαρακτηρίζει μια κοινωνία. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη διαγενεακή εκπαιδευτική κινητικότητα που σχετίζεται με τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και την πρόσφατη οικονομική κρίση (2010-2018) στην Ελλάδα. Εξετάζοντας την επίδραση του εκπαιδευτικού υποβάθρου των γονέων στα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των παιδιών τους, συμβάλλουμε στη βιβλιογραφία για την κοινωνική κινητικότητα μεταξύ των γενεών. Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η διαγενεακή εκπαιδευτική κινητικότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε μεταξύ των γενεών της περιόδου 1950-1989 και είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ανοδική. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, αλλά οι μεταβολές αυτές τείνουν να είναι μικρότερες μετά τη δεκαετία του 1980. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές ανισότητες, όσον αφορά την ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν περιοριστεί μεταξύ των πρόσφατων κοορτών καθώς το συνολικό επίπεδο μορφωτικών επιδόσεων έχει αυξηθεί. Ωστόσο, οι ανισότητες σχετικά με τη φοίτηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εξακολουθούν να υπάρχουν και να δημιουργούν εμπόδιο ανοδικής κινητικότητας, σε αυτό το επίπεδο, για όσους οι γονείς δεν είχαν φοιτήσει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος, τα εμπειρικά μας αποτελέσματα αποκαλύπτουν, επίσης, ότι η οικονομική κρίση επηρέασε τη διαγενεακή κινητικότητα στην εκπαίδευση με επιπλέον αύξηση της ανισότητας στην πρόσβαση προς την

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ειδικά για τα αγόρια αλλά και γενικά για τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλότερο οικονομικό ή μορφωτικό επίπεδο.

Καλλιόπη Κλούφα

Η διεπιστημονική συνεργασία μέσα από τον θεσμό των Ε.Δ.Υ.

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης. Η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η Ε.Δ.Υ. αποτελείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής, τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό. Διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση είναι μια μεθοδολογική προσέγγιση αντιμετώπισης πολύπλοκων ζητημάτων και ένας αποτελεσματικός τρόπος κατανόησης της πραγματικότητας και της κατάκτησης της γνώσης. Η διεπιστημονικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί μία μεθοδολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων ζητημάτων αλλά και έναν αποτελεσματικό τρόπο για να κατανοηθεί η πραγματικότητα και να κατακτηθεί η γνώση. Πιο συγκεκριμένα, συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με συμπεριφορές και άλλου είδους δυσκολίες που αφορούν τους μαθητές, τη σχολική κουλτούρα, την οικογενειακή ζωή και, τέλος, τη συμμετοχή στη κοινότητα. Μέσω αυτής μπορούν να εντοπιστούν με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο τα εμπόδια που αφορούν τη μάθηση, τους διαφορετικούς ρυθμούς και τύπους μάθησης αλλά και να διαμορφωθούν οι στόχοι για την υποστήριξη των μαθητών. Ωστόσο όλα τα παραπάνω, προϋποθέτουν την ύπαρξη αλλαγών στη δομή, την κουλτούρα, τις στάσεις αλλά και τις εκπαιδευτικές πρακτικές (Alevriadou & Lang, 2011). Η ανάγκη για ύπαρξη διεπιστημονικής συνεργασίας αντικατοπτρίζεται στη διεθνή νομοθεσία, που ενθαρρύνει ή ακόμη και επιβάλλει την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων. Είναι γεγονός πως καμία ειδικότητα, από μόνη της, δε διαθέτει γνώσεις και μέσα για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών (Στρογγυλός & Ξανθάκου, 2007; Ferguson, 2006). Σκοπός είναι μέσα από την παρουσίαση αυτή να αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αλλά και τις ειδικότητες που στελεχώνουν τα γενικά σχολεία, προκειμένου να υποστηριχθούν οι μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.

Πελαγία Κογκούλη

Εμπειρία και οικοδόμηση της γνώσης στο πλαίσιο της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης

Η αυτορρύθμιση περιγράφει την ικανότητα ενός ατόμου να μπορεί να κατευθύνει σκόπιμα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ενέργειές του (Zimmerman, 2000). Αποτελεί απαραίτητο χαρακτηριστικό για την αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά και την αυτονομία ενός ανθρώπου, ενώ οι δεξιότητες της αυτορρύθμισης είναι απαραίτητες στην καθημερινή σχολική ζωή (Wild & Möller, 2017). Στο πλαίσιο της οικοδόμησης της γνώσης, η αυτορρύθμιση, όπως είναι αναμενόμενο, συνδέεται άμεσα με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, η οποία τελευταίως συνιστά προσφιλέσ πεδίο έρευνας. Σύμφωνα με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, η μάθηση συντελείται σε μεγάλο βαθμό υπό την επίδραση αυτο-παραγόμενων σκέψεων, συναισθημάτων, στρατηγικών και συμπεριφορών του μαθητή, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη των στόχων (Schunk & Zimmerman, 1998). Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί η σημαντικότητα της θεωρίας της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και το πως η τελευταία αναδεικνύει τις εμπειρικές διαστάσεις της μάθησης. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα διαδικαστικά προσανατολισμένα μοντέλα αυτορρύθμισης και οι τρόποι ενίσχυσης της αυτορρύθμισης. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές ενίσχυσης της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και τα πλεονεκτήματά τους.

Ευγενία Κόικα

Απόκτηση Πτυχίων Ξένων Γλωσσών μέσω του Δημόσιου Σχολείου: Η περίπτωση του Ριζαρείου Εκκλησιαστικού Λυκείου

Η απόκτηση πτυχίων ξένων γλωσσών μέσω του δημοσίου σχολείου είναι εφικτή και γίνεται με επιτυχία από το σχολικό έτος 2015-16, όσον αφορά το Ριζάρειο Εκκλησιαστικό Λύκειο. Δεκάδες μαθητές μπόρεσαν να

αποκτήσουν πτυχία επιπέδου B1, B2, Γ1, και Γ2 στα Αγγλικά αποκλειστικά μέσω του σχολείου. Επιλέγοντας να παρακολουθήσουν τα δωρεάν μαθήματα Αγγλικών με το πέρας του σχολικού ωραρίου και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, μπόρεσαν να αποκτήσουν ένα απαραίτητο εφόδιο για τη μετέπειτα ζωή τους. Αυτή η πολύ επιτυχημένη προσπάθεια απόκτησης διπλωμάτων αγγλικής γλώσσας (πανεπιστημίων Cambridge και Michigan) με ποσοστό επιτυχίας 98 τοις εκατό αποτελεί απόδειξη ότι αυτή η πρακτική θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλα τα δημόσια σχολεία που με αυτό τον τρόπο θα ανταποκρίνονταν στον ρόλο τους, παρέχοντας πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών αλλά και άλλων ξένων γλωσσών. Γνωρίζοντας την τεράστια επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό που επιφέρει η εκμάθηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα φερέγγυο σύστημα απόκτησης αυτών μέσω του δημοσίου σχολείου για την επίτευξη ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης.

Χρυσούλα Κολέσια

Σενάριο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου

Η διαφοροποίηση είναι οργανωτική και παιδαγωγική στρατηγική και αποβλέπει στην προσαρμογή των μαθησιακών στόχων, δραστηριοτήτων και υλικών, καθώς, επίσης, και στην προσαρμογή της μαθησιακής υποστήριξης στις ανάγκες, στο στυλ και στον ρυθμό ανάπτυξης του κάθε μαθητή (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2006). Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, υποθέτοντας πως ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες υπάρχουν κάποιοι/ες με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, όπως, επίσης, και ένας μαθητής με ΔΑΦ και ένας με ΔΕΠ-Υ, θα εστιάσουμε στην πολυαισθητηριακή προσέγγιση, στη χρήση της οπτικής αναπαράστασης, αλλά και στη δημιουργία ασφαλούς και καλά δομημένου περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες είναι κοινές για όλους, ενώ ενδέχεται να διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο και την αξιολόγηση. Οι περισσότερες είναι ανοιχτές (άρα επιτρέπουν τη διαφοροποίηση ως προς την ετοιμότητα και τα ενδιαφέροντα), ώστε να ενθαρρύνεται η προσωπική έκφραση, διακριτές και σύντομες (ανάλογα με τον τύπο). Οι δράσεις χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια, παρ' όλο που αποτελούν μέρος ενός συνόλου. Ο μαθησιακός στόχος παραμένει ο ίδιος αλλά ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται με βάση τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τη μαθησιακή προτίμηση των μαθητών/τριών να διαφοροποιήσει τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου μέσα από μία πληθώρα στρατηγικών και μέσων (π.χ. διαφοροποιημένο υλικό ανάγνωσης, νοηματική χαρτογράφηση, λέξεις –κλειδιά, οπτικοακουστικά μέσα κ.λπ.). Τέλος, αξιοποιούμε τη στρατηγική «Ξεκινώντας από το τέλος», η οποία καθοδηγεί τον/την εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και οργάνωση της διδασκαλίας. Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή, ο/η εκπαιδευτικός ξεκινάει τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, ορίζοντας σαφείς μαθησιακούς στόχους με επίκεντρο την κατανόηση σε βάθος και, στη συνέχεια, επιλέγει τους τρόπους αξιολόγησης της μάθησης, τα βήματα, τις διδακτικές μεθόδους και τα μέσα που θα αξιοποιήσει. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο, τα διδακτικά μέσα και οι τρόποι αξιολόγησης που θα επιλέξει θα είναι κατάλληλοι και εστιασμένοι στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων (Wiggins & McTighe, 1998; Παπαδοπούλου, 2017).

Μαρία Κοσμίδου, Κατερίνα Παπαδοπούλου

«Αγγίζοντας τον Ήλιο»: Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά με προβλήματα όρασης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγενών στις 9 Αυγούστου, σχεδιάστηκε η παρούσα εισήγηση ως πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε ΑμεΑ ηλικίας 9-10 ετών με προβλήματα όρασης (μερική και ολική τύφλωση). Έχοντας θεματικό πυρήνα τη γνωριμία με τον πολιτισμό και τα μυστικά των Ίνκας, τα παιδιά θα ταξιδέψουν στις μακρινές Άνδεις της Νότιας Αμερικής του 15ου αιώνα και θα μεταμορφωθούν σε γιοι και κόρες του Θεού Ήλιου. Έπειτα, εντάσσοντας την αίσθηση της αφής, της όσφρησης, της γεύσης και της ακοής σε ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τη μυθολογία/θρησκεία, την καθημερινή ζωή, τους θρύλους και το σύστημα επικοινωνίας της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας της Νότιας Αμερικής. Από τη διαδρομή μας δεν θα μπορούσε να λείπει μία αναφορά στο θρυλικό Μάτσο Πίτσου του Κούσκο, την αρχαία πρωτεύουσα των Ίνκας, που ανήκει στα επτά νέα θαύματα του κόσμου. Τέλος, έχοντας αποκαλύψει το μυστικό για τη χρυσή πόλη του Ελ Ντοράντο, θα ανακαλύψουν ποιος είναι ο πραγματικός χρυσός, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Ίνκας για τη φύση. Εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε το «ταξίδι» αυτό πραγματικότητα θα είναι οι ειδικά διαμορφωμένες τρισδιάστατες μακέτες που θα μιμούνται πιστά το σχήμα και την υφή επιλεγμένων

τέχνηρων, καθώς και κείμενα σε γραφή Braille. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να υιοθετηθεί από Μουσεία και χώρους που έχουν παρόμοια θεματολογία και μπορούν να υποστηρίξουν δραστηριότητες για ομάδες με ειδικές ανάγκες.

Γεώργιος Κουκάκης

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η Ειδική Αγωγή αποτελούν δυο πεδία, όπου αναπτύσσονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, ενώ παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στην Εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο σκηνικό στο εκπαιδευτικό σύστημα, με πολλές καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Στην παρούσα εργασία θα προσδιορίσουμε τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και, συγκεκριμένα, στην ειδική αγωγή και θα παρουσιάσουμε ορισμένες εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή που θα παρέχουν γνώσεις και εργαλεία από τους εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν λογισμικά και τεχνολογίες ανάλογα και με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους. Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου αναπτύσσονται αυτές οι παρεμβάσεις θα αξιολογήσουμε μερικές από αυτές τις εφαρμογές και λογισμικά που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές και θα αναφέρουμε τα οφέλη αυτών προς στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Κοκώνα- Ελευθερία Κουλιά, Αικατερίνη Φραντζή

Οι τυπικές δομές εκπαίδευσης σε πρόσφυγες και μετανάστες για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη: πλεονεκτήματα και αδυναμίες

Η συγκεκριμένη μελέτη προσεγγίζει το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τα μοντέλα εκπαίδευσης των τελευταίων δεκαετιών, τα οποία απευθύνονται σε πρόσφυγες και μετανάστες. Η πολιτισμική ποικιλομορφία αποτελεί έντονο ζήτημα λόγω των διαφορετικών πληθυσμών που μετανάστευσαν στη χώρα και ιδιαίτερα αυτών από τη Συρία τα τελευταία έξι χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεσήμανε, εξ αρχής, την ανάγκη ενσωμάτωσης του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στην εκπαίδευση των χωρών υποδοχής, προκειμένου να επιτευχθεί επιτυχώς η ένταξη στον Δυτικό κόσμο, κάνοντας επιτακτική την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών που βασίζονται στο διαπολιτισμικό μοντέλο, το οποίο κρίνεται ως το πιο αποτελεσματικό για τους γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές/ήτριες και φοιτητές/ήτριες. Εστιάζοντας προς αυτή την κατεύθυνση, το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο πλαίσιο σεβασμού της πολιτισμικής ετερότητας, εφάρμοσε τρόπους αξιοποίησης της γλώσσας προέλευσης των προσφύγων και μεταναστών, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 2016 ιδρύθηκαν Δομές Υποδοχής και Εγκατάστασης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), οι οποίες αποτελούν δομές τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό την ομαλή ένταξη των προσφύγων στο ελληνικό σχολείο μετά την παραμονή τους στη χώρα ακόμη και μικρής μόνο περιόδου. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης γίνεται παρουσίαση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πλεονεκτήματα και αδυναμίες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, αφού συχνά αυτά δεν συνάδουν με την πολιτική ομαλής ένταξης των μαθητών/ητριών και των φοιτητών/ητριών από τα διαφορετικά γλωσσικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, ενώ παρατηρείται ότι συμφωνούν με τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των μεταναστών και των προσφύγων. Μέσα από την εργασία αυτή, επιχειρείται η μελέτη της προσπάθειας και η αξιολόγηση και των δομών στην πράξη, καθώς και ο εντοπισμός των αιτιών και των δυσκολιών που έχουν αναφερθεί, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό και στο οργανωτικό πλαίσιο, όπως, για παράδειγμα, η έλλειψη επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Ως συνιστώσες της διαδικασίας, διερευνώνται, επίσης, οι μέθοδοι διδασκαλίας καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Βαρβάρα Κουλουμή

Ο ζωγράφος Claude Monet και το καλλιτεχνικό κίνημα του ιμπρεσιονισμού μέσα από ψηφιακή περιήγηση. Διαθεματικό σχέδιο εργασίας για την ΣΤ' δημοτικού

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας, βασισμένο σε ψηφιακή περιήγηση μουσειακού χώρου, παρατήρηση έργων τέχνης και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα από μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος. Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι, αρχικά, η οργάνωση ενός

συμπεριληπτικού πλαισίου μάθησης με κεντρικό άξονα αναφοράς την Τέχνη και το πώς όλοι οι μαθητές/τριες μπορούν να επωφεληθούν από τα οφέλη της Τέχνης στην Εκπαίδευση. Επιπλέον, στόχος είναι η καλλιέργεια και η ενίσχυση δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου στη γαλλική γλώσσα. Η καινοτόμος συμβολή στο συγκεκριμένο διαθεματικό σχέδιο εργασίας είναι η ψηφιακή περιήγηση για την ενδυνάμωση γνώσεων και δεξιοτήτων του ξενόγλωσσου γραμματισμού στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Το διαθεματικό σχέδιο εργασίας απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄ δημοτικού, αφορμάται από το μάθημα των γαλλικών και εμπλέκει ακόμα έξι μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος: τη Γλώσσα, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, τη Φυσική, τη Γεωγραφία, την Πληροφορική και τα Εικαστικά. Το σχέδιο εργασίας βασίζεται κυρίως στη βιωματική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Οι μαθητές θα περιηγηθούν στην ιστορική κατοικία του ζωγράφου Claude Monet στη Γαλλία και θα εσιτιάσουν την προσοχή τους σε έργα τέχνης του, μέσα από τη θεωρία του καλλιτεχνικού κινήματος του ιμπρεσιονισμού. Κατά τη διεξαγωγή του σχεδίου εργασίας, οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλα εργασίας και ρουμπρίκες, ως μέσο αξιολόγησης. Με την παρούσα διδακτική πρακτική και, συνδέοντας μέσω της Τέχνης τη μάθηση και τη ζωή, οι μαθητές/τριες διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντές τους, αναπτύσσουν προβληματισμό για τον κόσμο και αναρωτιούνται για τη θέση τους μέσα σε αυτόν, καθώς, επίσης, ενισχύεται η δημιουργικότητά τους ως απαραίτητο συστατικό της προσωπικής, κοινωνικής και γνωστικής εξέλιξής τους.

Μαρία Κούντη, Αικατερίνη Λαλαφιάνη

Τα «Κρυμμένα Μνημεία»: Γνωρίζω και συστήνω τα «άγνωστα» μνημεία της πόλης μου. Ένα eTwinning πρόγραμμα

Η εργασία παρουσιάζει ένα eTwinning πρόγραμμα που επικεντρώθηκε στα αφανή, στα λιγότερο γνωστά, μνημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι γεμάτη μνημεία, όπως η Αγία Σοφία, ο Άγιος Δημήτριος, η Ροτόντα, η Αψίδα του Γαλερίου, ο Λευκός Πύργος, τα Βυζαντινά Τείχη και πολλά άλλα. Δίπλα, όμως, σ' αυτούς τους «διάσημους τόπους» κρύβονται ταπεινοί και άγνωστοι ιστορικοί θησαυροί. Αυτούς τους «παραμελημένους τόπους» κλήθηκαν οι εμπλεκόμενοι μαθητές/τριες να αναζητήσουν, να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν βιωματικά και εμπειρικά. Κλήθηκαν, εν τέλει, ως μικροί «πρεσβευτές», να περιγράψουν, να συστήσουν και να γνωστοποιήσουν την «Άγνωστη Θεσσαλονίκη» με τα «Κρυμμένα Μνημεία» της στους συνομήλικους εταίρους τους, στους μαθητές/τριες ενός σχολείου στην Κύπρο.

Ευάγγελος Κούργιας

Σκηνοθετώντας τα μέλη της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Ενηλίκων Αλμυρού «ΣκηνοΠΑίκτες» στον καιρό της πανδημίας

Η εκπαίδευση ενηλίκων συνιστά τομέα των Επιστημών της Αγωγής, ο οποίος συγκέντρωσε πάνω του το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον σχετικά πρόσφατα, μόλις στα μέσα του 20ου αιώνα. Ωστόσο, το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα αποδείχτηκε αρκετό για την εκδήλωση επιστημονικών προβληματισμών, τη στροφή σε συναφείς ερευνητικές αναζητήσεις και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανάλογου περιεχομένου, συγκροτώντας μια τάση ιδιαίτερη έκδηλη στη χώρα μας από το πέρασμα στον 21ο αιώνα και μετά. Έχοντας πάντα έντονο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική διαδικασία στις ενήλικες κοινωνικές ομάδες, αποδέχτηκα, τον Ιανουάριο του 2020, με μεγάλη χαρά την πρόταση της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Ενηλίκων Αλμυρού ΣκηνοΠΑίκτες, να αναλάβω την καθοδήγησή της ως σκηνοθέτης-εμφυχωτής, με σκοπό την άσκηση των μελών της σε θεατρικές πρακτικές, υποκριτικού και αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα, και τη συνακόλουθη σκηνοθεσία παράστασης για παρουσίαση στο τοπικό κοινό και τη συμμετοχή σε θεατρικά φεστιβάλ ερασιτεχνικού χαρακτήρα ανά την Ελλάδα. Τον ενθουσιασμό, όμως, των πρώτων ημερών διαδέχτηκε η απογοήτευση, καθώς τον Μάρτιο του 2020 και για τους επόμενους μήνες η χώρα μπήκε σε καθεστώς αυστηρού "lockdown", με την ομάδα να αναγκάζεται να αναζητά και να εφευρίσκει εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας της, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρες και προφανώς ασύμβατες με τις εκπαιδευτικές μεθόδους της θεατρικής πράξης. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση των μεθόδων και του τρόπου εργασίας της συγκεκριμένης ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας ενηλίκων, καθώς και των μέσων που χρησιμοποίησε στα διάφορα στάδια από τα οποία πέρασε, ώσπου να καταφέρει να παρουσιάσει στο κοινό την πρώτη της παράσταση με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων, έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα παραστασιακής

αδράνειας. Επιπλέον, θα κληθούμε να στοχαστούμε κατά πόσο εποικοδομητικές είναι αυτές οι νέες πρακτικές, ποιους νέους δρόμους άνοιξαν στη λειτουργία της συγκεκριμένης ομάδας και στην εκπαίδευσή της, καθώς και σε ποιο βαθμό θέτουν τα θεμέλια για την επιτυχή αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Βασίλης Κουρμπέτης

Καθολικός σχεδιασμός για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης: Προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία

Η παρούσα εισήγηση στοχεύει στην παρουσίαση ενός σημαντικού έργου που έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφορά σε εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες. Το εν λόγω υλικό βασίζεται στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση και ακολουθεί μια πολυμεθοδολογική προσέγγιση για την ανάπτυξή του. Το υλικό αφορά σε όλους τους μαθητές με αναπηρία που φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο, καθώς και στο νηπιαγωγείο και στα ΕΕΕΕΚ αλλά και τα ειδικά σχολεία. Οι δράσεις της Πράξης καλύπτουν τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών/τριών διαφορετικών μορφών αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κινητικές δυσκολίες, νοητική αναπηρία, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητα) και άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Το υλικό συμβάλλει: α) στην ενημέρωση/ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και ευρύτερης τοπικής κοινωνίας για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αναπηρία, β) στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και άλλων εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία για θέματα και καλές πρακτικές ένταξης που αφορούν στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γ) στην πρόσβαση στο Π.Σ. με την προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων σε διαφορετικές μορφές, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους τους μαθητές με αναπηρία, π.χ. απόδοση στην νοηματική γλώσσα για κωφούς, γραφή braille για τυφλούς, easy to read, ακουστική απόδοση κ.ά. και αποστολή στα σχολεία καθώς και την ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού εκτός των σχολικών εγχειριδίων και ψηφιακές εφαρμογές για την εκπαίδευση των εν λόγω μαθητών και δ) στην παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συνταχθεί το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ). Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα του έργου συνδέεται με τη συνεισφορά του σε όλους/ες τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία μαθητών με αναπηρία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, κ.α.), στη διαχρονικότητά του και στη δυνατότητα αναβάθμισής του.

Ευτυχία Κουρούνη

Το μουσείο στη νέα κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης

Η σύγχρονη εποχή, που διανύουμε, μια εποχή διαρκών αλλαγών και ανακατάταξεων σε όλα τα επίπεδα, επέβαλλε έναν αναστοχασμό και μια αναθεώρηση βασικών λειτουργιών του μουσείου, το οποίο, αφενός, συνεχίζει την παραδοσιακή του λειτουργία να συλλέγει, να συντηρεί, να καταγράφει, να τεκμηριώνει, να εκθέτει και να προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά, αφετέρου, όμως, αποδύεται τον αναχρονιστικό συντηρητικό χαρακτήρα του και εστιάζει στον κοινωνικό και αναπτυξιακό του ρόλο. Στο μουσειολογικό λεξιλόγιο εισάγονται όροι, όπως συμμετοχικότητα, προσβασιμότητα, ενεργοί πολίτες, διαπολιτισμικός διάλογος, κοινωνική συνοχή, καινοτομία, συνεργασία, αειφορία, νέες τεχνολογίες. Η ψηφιοποίηση γίνεται ολοένα και περισσότερο (σε άλλα μουσεία πιο γρήγορα, σε άλλα πιο αργά) κομμάτι της ίδιας της έννοιας του μουσειακού θεσμού, μεταλλάσσοντας ακόμα και την υλική του υπόσταση (π.χ. κτίρια αντικείμενα). Η τεχνολογική ανάπτυξη, η εξάπλωση των πολυμέσων και οι εφαρμογές ψηφιοποίησης έχουν συντελέσει στη δημιουργία εικονικών μουσείων, καταρρίπτοντας τα σύνορα και παρέχοντας διεθνή πρόσβαση στους επισκέπτες. Το άνοιγμα των μουσείων στη ψηφιακή εποχή και σε εφαρμογές και προσαρμογές παλαιών, νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών έχουν οδηγήσει στην επαναδιαπραγμάτευση της οργανωτικής, επιστημονικής και εμπειρικής του πρακτικής. Οι ιστότοποι και τα κοινωνικά μέσα είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας δεσκατομμυρίων πολιτών ανά την υφήλιο με είκοσι και περισσότερα χρόνια παρουσίας, χρόνος που συνέδραμε, έτσι, ώστε τα μουσεία να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν και αυτά τα μέσα επικοινωνίας εντός της οργανωτικής του δομής.

Τριανταφυλλιά Κουρτούμη

Γνώση, δεδομένα και πληροφορία: Η ολιστική προσέγγιση στον κόσμο των αρχείων

Η παραγωγή και η διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας αποτελεί βασικό και κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνίας της γνώσης και στο περιβάλλον των αρχείων. Ωστόσο, η διαχείριση της γνώσης ως συγκεντρωτική αρχή δεν μπορεί να υιοθετηθεί ως έχει στο ψηφιακό περιβάλλον, εξαιτίας της παρουσίας πολλών βάσεων γνώσης, συμπεριλαμβανομένων της ατομικής, της οργανωσιακής και της θεματικής γνώσης στο περιβάλλον διάχυσης της πληροφορίας. Επιπλέον, η διαχείριση γνώσης διαδρά με τη συνεργατική γνώση («cooperative knowledge») σε κάθε φάση της διαδραστικής διαδικασίας. Το πρώτο μέρος της εισήγησης υποστηρίζει ότι πριν από οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι, καταρχήν, αναγκαίος ο προσδιορισμός της έννοιας «γνώση», ώστε να καταστεί σαφής η σημασιολογική διαφοροποίησή της από συναφείς έννοιες, όπως «δεδομένα» («data») και «πληροφορία» («information») στο περιβάλλον των αρχείων. Το δεύτερο μέρος της εισήγησης υποστηρίζει ότι η συνεχής ανάπτυξη νέων γνώσεων και τεχνικών οδηγεί σε μια έντονη διαφοροποίηση της γνώσης και της πληροφορίας. Η γνώση αποτελεί έναν πρωτογενή τρόπο προσέγγισης, κατανόησης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος χώρου. Η πληροφορία αποτελεί ένα δευτερογενή τρόπο τυποποίησης και διαχείρισης της γνώσης που έχει ήδη παραχθεί. Η έννοια της διαχείρισης, ως ολιστική προσέγγιση στα αρχεία, περιλαμβάνει την αποθήκευση, εφαρμογή και άμεση ή έμμεση δημιουργία νέας πρωτογενούς ή δευτερογενούς γνώσης.

Βασιλική Κουσκούτη

Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού «Μαθαίνω τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης μέσα από τις προσωπογραφίες του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου» για το μάθημα της Ιστορίας της Στ΄ τάξης

Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η αναλυτική και η συνθετική ικανότητα, η επιχειρηματολογία και η τεκμηρίωση, η αποκάλυψη των αξιών και των κινήτρων που καθοδήγησαν τη δράση ατόμων και ομάδων, αποτελούν κυρίαρχο στόχο της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. Η αξιοποίηση και η χρήση οπτικών πηγών, όπως είναι οι προσωπογραφίες ηρώων, αποτελεί σημαντικό διδακτικό εργαλείο, προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Για τον λόγο αυτό στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η παρουσίαση ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού για τους μαθητές της Στ΄ τάξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με σκοπό την ιστορική κατανόηση και την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των εκπαιδευόμενων. Για τη δημιουργία του παιχνιδιού αξιοποιήθηκαν οι προσωπογραφίες των ηρώων της ελληνικής επανάστασης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Στέφανος Κούτρας, Αγγελική Παινέση

Οπτική αντίληψη & μαθησιακές δυσκολίες

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη σύνδεση την διαταραχών Οπτικής Αντίληψης με την πιθανή ένδειξη εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών στην πρώτη Ανάγνωση και Γραφή. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 300 μαθητές της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου και τα ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν το ανιχνευτικό κριτήριο οπτικής αντίληψης (Α.Κ.Ο.Α 5-6) και το τεστ πρώτης ανάγνωσης και γραφής (Βάμβουκας). Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη συσχέτιση των υποκλιμάκων των δύο δοκιμασιών διαπιστώνεται συνάφεια της οπτικής μνήμης και του οπτικοκινητικού συντονισμού με τις δυσκολίες στην πρώτη ανάγνωση. Όσον αφορά τη γραφή, διαπιστώνεται υψηλή συνάφεια με τις υποκλίμακες του οπτικοκινητικού συντονισμού της αντιγραφής σχημάτων και του οπτικού εγκλεισμού. Συμπερασματικά, η ερευνητική μας εργασία έχει ως αποτέλεσμα την άμεση συσχέτιση των διαταραχών της οπτικής αντίληψης με τις δυσκολίες στην πρώτη ανάγνωση και γραφή.

Ειρήνη Κουτρομπά

Η αξιοποίηση της ταινίας «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» στον σχεδιασμό ενός project καλλιέργειας και διδασκαλίας στρατηγικών διαπολιτισμικής επικοινωνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η εργασία βασίζεται στον σχεδιασμό ενός διαθεματικού project με αξιοποίηση της ταινίας «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Στόχος είναι η καλλιέργεια στρατηγικών διαπολιτισμικής επικοινωνίας και η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης των μαθητών και μαθητριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην Α' Γυμνασίου. Αρχικά, θα παρουσιαστούν κάποια βασικά στοιχεία για τις στρατηγικές διαπολιτισμικής επικοινωνίας και για την ένταξη των κειμένων μαζικής κουλτούρας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, θα αιτιολογηθεί η επιλογή του υλικού, το πλαίσιο ένταξής του και το προφίλ των μαθητών/τριων και θα παρουσιαστούν οι επιμέρους στόχοι και το μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζεται στην καταγραφή πολιτισμικής εμπειρίας, στην επίγνωση των στρατηγικών, στη μοντελοποίηση, εξάσκηση, διδασκαλία και μεταφορά στρατηγικών σε νέο πλαίσιο. Στη συνέχεια, θα προταθούν δραστηριότητες για κάθε στάδιο μέσω των οποίων οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή και με τις Νέες Τεχνολογίες και με το κινητικό παιχνίδι. Ως μέθοδος αξιολόγησης επιλέγεται το Διαπολιτισμικό Portfolio, το οποίο διατρέχει όλο το project. Τέλος, παρατίθενται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από μια μελλοντική εφαρμογή.

Ζωή Κουτσουρά

Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας

Το σχολικό κλίμα ορίζεται ως μια πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή, οι κύριοι παράγοντες της οποίας εστιάζουν στο φυσικό περιβάλλον, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, το κοινωνικό περιβάλλον, τις κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο και, τέλος, στην κουλτούρα που διαμορφώνεται. Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα μελετά συστηματικά την έννοια του σχολικού κλίματος ως παράγοντα αποτελεσματικότητας και εύρυθμης λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το κλίμα στην εκπαίδευση συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του οργανισμού και της φιλοσοφίας των μελών του, ενώ, παράλληλα, επηρεάζει την απόδοση των εκπαιδευτικών και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών/τριών. Το κλίμα είναι αποτυπωμένο παντού! Από τις αναρτημένες ατομικές ή ομαδικές εργασίες των παιδιών που στολίζουν τους τοίχους ή απουσιάζουν, το καλωσόρισμα, τα πρόσωπα που θα πρωτοσυναντήσει, τις εγκαταστάσεις της, τις δράσεις, την επικοινωνία με την κοινότητα. Αποτελεί την ψυχή και την καρδιά της σχολικής μονάδας, αφού επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών/τριών και κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς. Επομένως, το κλίμα που επικρατεί σε μια σχολική μονάδα επηρεάζει την παραγωγικότητα και διαμορφώνει την ποιότητα εργασίας της. Ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές/τριες και εργασίας για τους εκπαιδευτικούς, δημιουργεί στα μέλη του αίσθημα ασφάλειας και αποδοχής από όλους και τους προκαλεί να παρευρίσκονται με επιθυμία καθημερινά σ' αυτό και να θέλουν να προοδεύσουν. Επίσης, η σχολική μονάδα που λειτουργεί ως κοινότητα με σαφείς και κοινούς στόχους για όλα τα μέλη της, αντιμετωπίζει λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς, σχολικού εκφοβισμού και βίας. Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσίαση και ανάδειξη του θετικού σχολικού κλίματος ως σημαντικού παράγοντα βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Παρουσιάζονται οι μορφές, οι διαστάσεις και τρόποι μέτρησης του σχολικού κλίματος καθώς και οι παράγοντες διαμόρφωσής του. Αναδεικνύεται η επίδρασή του στην επίδοση των μαθητών και στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Τέλος, προτείνονται δράσεις και καλές πρακτικές βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων των μελών της, ώστε η σχολική μονάδα να μετασχηματίζεται σε κοινότητα όχι μόνο μάθησης αλλά και προσωπικής ανάπτυξης και προόδου μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Οδυσσέας Κοψιδάς

Οικονομική αξιολόγηση της ενέργειας βιομάζας στα πλαίσια της αειφόρου πολιτισμικής εκπαίδευσης και πρακτικής

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάγκη ενέργειας αυξάνεται συνεχώς, λόγω της εκβιομηχάνισης και της αύξησης του πληθυσμού. Οι βασικές πηγές ενέργειας, μέχρι στιγμής, ήταν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η εξάρτηση και η εξάντληση του εφοδιασμού σε πετρέλαιο, η απειλή της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων και το τεράστιο οικονομικό κόστος οδήγησαν σε ανανεώσιμη ενέργεια και ιδίως βιομάζα, που συμβάλλει στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η βιομάζα έχει επικεντρωθεί ως εναλλακτική πηγή ενέργειας, καθώς είναι ένας ανανεώσιμος πόρος και διορθώνει το CO₂ στην ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης. Εάν η βιομάζα καλλιεργείται με βιώσιμο τρόπο, η καύση της δεν επηρεάζει την ισορροπία CO₂ στην ατμόσφαιρα, επειδή

το CO₂ που εκπέμπεται από την καύση βιομάζας αντισταθμίζεται από το CO₂ που καθορίζεται από τη φωτοσύνθεση (Hall et al., 1991; Macedo, 1998). Η βιομάζα ως σημαντικό καύσιμο του μέλλοντος έχει αξιοσημείωτα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την κοινωνία. Συγκεκριμένα, η βιομάζα κοστίζει λιγότερο, εκπέμπει σχεδόν μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), αποθηκεύεται και μεταφέρεται πιο εύκολα και υπάρχει δυνατός μεγάλος πόρος. Χώρες, όπως η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το ΗΒ ενθαρρύνουν ενεργά τη χρήση βιομάζας για ενέργεια και προωθούν την ανάπτυξη της απαραίτητης γνώσης και τεχνολογίας για τα σύγχρονα ενεργειακά συστήματα βιομάζας (Hall & Scrase, 1998). Για τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, η βιομάζα είναι η πιο σημαντική πηγή ενέργειας. Στις φτωχότερες χώρες του κόσμου έως και το 90% της συνολικής ενέργειας τροφοδοτείται από βιομάζα, ενώ το υψηλότερο ποσοστό χρήσης βιομάζας στις ανεπτυγμένες χώρες είναι 16-18% στη Σουηδία και τη Φινλανδία αντίστοιχα (Hall, 1991). Είναι, επίσης, πρωταρχικής σημασίας για τη χρήση ενέργειας από βιομάζα, την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αναγνωρίζουν την κεντρική σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά εμπόδια που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της βιομάζας που πρέπει να λάβουν υπόψη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Μετά το 2020, οι ανανεώσιμες πηγές, όπως η βιομάζα, η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμία, γίνονται οι σημαντικότεροι νέοι προμηθευτές ενέργειας και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή στη λήψη τέτοιων μέτρων, που ευλόγως αναμένεται να έχουν θετικό λόγο κόστους/οφέλους.

Οδυσσέας Κοψιδάς, Στέφανος Γιακουμάτος

Αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού – Μελέτη περίπτωσης

Στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά σε ένα χοιροστάσιο με θεωρούμενο συνολικό ζωικό βάρος 500.000kg. Γίνεται υπολογισμός των ποσοτήτων και της ποιότητας (τυπικά χαρακτηριστικά) των παραχθέντων αποβλήτων. Το σύνολο των αποβλήτων προκύπτει μετά και τις εκπλύσεις καθαρισμού στους χώρους της μονάδας εκτροφής. Τα ημι-υγρά απόβλητα υφίστανται επεξεργασία σε εγκαταστάσεις μηχανικού διαχωρισμού στερεών – υγρών φάσεων. Τα προκύπτοντα στερεά απόβλητα (μειωμένης υγρασίας), οδεύουν σε χώρους αποθήκευσης, τους κοπροσωρούς. Οι χώροι αυτοί είναι διαμορφωμένες σκυροδεματικές λεκάνες, εντός των οποίων υφίστανται αερόβια χώνευση «κομποστοποίηση». Απ' αυτήν τη διεργασία προκύπτει άοσμο οργανοχουμικό υλικό που χρησιμοποιείται περαιτέρω ως εδαφοβελτιωτικό.

Βάνα Κρασιά, Δήμητρα Κωτσιοπούλου

Το Νηπιαγωγείο ταξιδεύει στην Ευρώπη

Μια συνεργατική δράση στα πλαίσια E-TWINNING

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια συνεργατική δράση μέσω του e-Twinning έργου “Preschool travelling to Europe.” Το έργο υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 με μαθητές προσχολικής αγωγής. Το έργο αφορά ένα ξεχωριστό ταξίδι, όπου 4 διαφορετικά σχολεία, 14 νηπιαγωγοί και 200 παιδιά, αποφάσισαν να γίνουν συνταξιδιώτες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε, αρχικά, μέσω δια ζώσης διδασκαλίας τον Οκτώβρη του 2020 και συνεχίστηκε μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας. Εν τέλει, ολοκληρώθηκε μέσω δια ζώσης διδασκαλίας τον Ιούνιο του 2021. Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές μας να συνεργαστούν, να συναισθανθούν, να βιώσουν τη χαρά της συνύπαρξης, καθώς, επίσης, να γνωρίσουν, να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν μνημεία σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και, εν τέλει, να μπορέσουν να ταξιδέψουν έξω από τα φυσικά σύνορα της σχολικής τάξης με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ο αρχικός σχεδιασμός περιλάμβανε στρατηγικές και διδακτικά μέσα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ο οποίος ακολουθήθηκε και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Βάνα Κρασιά, Δήμητρα Κωτσιοπούλου

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία οδηγός της αποτελεσματικής μάθησης

Η παραδοχή ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό, οδηγεί αναπόφευκτα στη διαπίστωση της αυξημένης ανομοιογένειας που παρουσιάζεται στις σχολικές τάξεις. Δεδομένου ότι η διαφορετικότητα συνεπάγεται

και διαφορετικά μαθησιακά χαρακτηριστικά οδηγούμαστε αναπόφευκτα στο συμπέρασμα πως αποτελεί πρόκληση για τους/ις εκπαιδευτικούς η αποτελεσματική διαχείριση και ανταπόκριση στις ανάγκες του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού. Οι διαφορές εντοπίζονται σε πολλαπλά επίπεδα και έχουν σχέση με παράγοντες κοινωνικούς, οικογενειακούς, ψυχολογικούς και πολιτιστικούς. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας προτείνεται ως μία σύγχρονη προσέγγιση για τη διδασκαλία και τη μάθηση και σχεδιάζεται με βάση τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή. Οι τομείς στους οποίους πραγματοποιείται η διαφοροποίηση είναι το περιεχόμενο, η διαδικασία και τα προϊόντα μάθησης. Στόχος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι να αναδείξει την αξία κάθε μαθητή και να τον εντάξει στο μαθησιακό περιβάλλον, με απώτερο σκοπό να οδηγηθεί κάθε παιδί στο μέγιστο επίπεδο ανάπτυξής του και στην ακαδημαϊκή επιτυχία. Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί ένα project που στηρίχθηκε στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τίτλο: "Η γειτονιά του πλανήτη μας."

Ιφιγένεια Κρητικού

Διδασκαλία μαθηματικών με ρομποτική και μουσική

Η εφαρμογή της μουσικής στη διδασκαλία των μαθηματικών είναι ευρέως αναγνωρισμένη, τα τελευταία χρόνια, όμως, αξιοποιείται και η ρομποτική ως εκπαιδευτική μέθοδος, προσφέροντας εξίσου σπουδαία αποτελέσματα. Στην παρούσα εισήγηση θα παρακολουθήσουμε μια διδασκαλία στην ενότητα των μαθηματικών κλασμάτων. Οι μαθητές θα κληθούν να αναπαράγουν το τραγουδάκι «φεγγαράκι μου λαμπρό», έχοντας ως μουσικό όργανο τα γνωστά ρομποτάκι της Makeblock, τον Codey Rocky! Ο Rocky διαβάζει κάρτες με χρώματα και βγάζει ήχους, αν συνδέσουμε σωστά τους ήχους τονικά έχουμε τις νότες του τραγουδιού. Για να έχουμε, όμως, και τη μελωδία θα πρέπει να έχουμε και το κατάλληλο μήκος χαρτονιού, όσο μακρύτερο χαρτόνι, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια στον ήχο μας, άρα και μεγαλύτερης αξίας νότα. Το αποτέλεσμα ενθουσιάζει! Οι μαθητές ξετρελαίνονται και διασκεδάζουν! Η βιωματικότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής, προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να φορτωθούν «λάθη», πολλές προσπάθειες αυτοδιόρθωσης και μια καθολική εφαρμογή του εποικοδομητικού μοντέλου μάθησης. Η προσαρμογή της συγκεκριμένης δράσης έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί και σε άλλες διδακτικές ενότητες των μαθηματικών κι όχι μόνο, π.χ. μέτρηση μήκους, δεκαδικοί αριθμοί, γεωγραφία, μελέτη περιβάλλοντος κ.λπ.! Τα παιδιά μας μεγαλώνουν με ένα τάμπλετ και ψηφιακές εφαρμογές, ας τα διδάξουμε πώς να τις χρησιμοποιούν ωφέλημα!

Ελισάβετ Κωβαίου

Object Based Learning στην Εκπαίδευση "Ο Σάκος του Πεζοπόρου-Ορειβάτη"

Η εισήγηση αυτή αφορά την αξιοποίηση αντικειμένων στην εκπαίδευση, τις δυνατότητες που προσφέρουν και τα οφέλη που προσκομίζουν οι μαθητές από την αξιοποίηση τους. Τα αντικείμενα δίνουν τη δυνατότητα της ενεργής εμπλοκής των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, αξιοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους, ενώ αυξάνει την περιέργεια και τη διάθεση τους για ανακάλυψη. Το υλικό, το σχήμα, η μυρωδιά, τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να προβληματιστούν, να ανακαλύψουν δεδομένα και να εξάγουν πληροφορίες για τη χρήση των αντικειμένων και για τη δραστηριότητα που χρησιμοποιούνται. Στο εκπαιδευτικό σενάριο "Ο Σάκος του πεζοπόρου - ορειβάτη", το οποίο υλοποιήθηκε σε παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αφορμή την ημέρα αθλητισμού, είχε στόχο να προσεγγίσουμε το άθλημα της πεζοπορίας και της ορειβασίας. Για να γνωρίσουν οι μαθητές τη συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα ανακαλύψαμε μαζί τον σάκο του πεζοπόρου-ορειβάτη, αξιοποιώντας αντικείμενα, όπως είναι τα ρούχα του ορειβάτη και ο εξοπλισμός του. Τα αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν με συγκεκριμένους στόχους, ώστε τα παιδιά να παρατηρήσουν τα υλικά κατασκευής και τη μορφή τους και να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει ο πεζοπόρος/ορειβάτης. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να περιεργαστούν αντικείμενα που δεν είχαν ξαναδεί και να ανακαλύψουν μικρές διαφορές ανάμεσά τους που διαφοροποιούσαν τη χρήση τους. Το ενδιαφέρον τους κατά της διάρκειας της γνωριμίας με το σάκο του ορειβάτη ήταν ιδιαίτερα υψηλό, τόσο για τα αντικείμενα όσο και για την δραστηριότητα της πεζοπορίας/ορειβασίας, ενώ έκαναν πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Σε συνέχεια του εκπαιδευτικού σεναρίου, πραγματοποιήθηκε πεζοπορία σε κοντινό άλσος με τους μαθητές και με ενθουσιασμό δώσαμε την υπόσχεση να υλοποιήσουμε και δυσκολότερες πεζοπορίες σε κάποιο κοντινό μας βουνό. Ο στόχος της γνωριμίας με το άθλημα επιτεύχθηκε

με αβίαστο τρόπο, ενώ, ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε έντονα και το ενδιαφέρον εμπλοκής των παιδιών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Μύρια Κωνσταντινίδου

Εκπαίδευση και Λογοτεχνία: Μύθοι, θρύλοι, ιστορίες με ζώα

Η εισήγηση πρόκειται, αρχικά, να παρουσιάσει συνοπτικά τη σχέση εκπαίδευσης και λογοτεχνίας, εστιάζοντας στη σημαντικότητα του εμπλουτισμού και της διδακτικής διαδικασίας με μύθους, θρύλους που εμπλέκουν ζώα, παρουσιάζοντας, τέλος, εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις που αφορούν στην ανάγνωση ιστοριών, θρύλων, μύθων με ζώα αλλά και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαζύγιο και διαχείριση από τα παιδιά

Μία απόφαση διαζυγίου δεν είναι απλή υπόθεση, ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχουν και παιδιά, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Τις περισσότερες φορές, τα παιδιά επηρεάζονται από μία τέτοια απόφαση. Το κατά πόσο θα επηρεαστούν, εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τον χειρισμό και τη στάση των γονέων.

-Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να τους το ανακοινώσουμε;

-Ποιος από τους δυο θα πρέπει να το πει στα παιδιά;

-Κι αν τα παιδιά είναι μικρά; Τα παραμύθια βοηθούν;

-Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις;

-Το είπαμε και τελείωσε;

Θα γίνει και παρουσίαση του παραμυθιού "Ο Σέλτον ανησυχεί" που διαπραγματεύεται τη δύσκολη αυτή περίοδο του χωρισμού των γονέων.

Πολυξένη Κωνσταντινοπούλου

Ξενόγλωσση εκπαίδευση και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Καταγραφή εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών πρακτικών και αναγκών

Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία αποτελεί βασικό στόχο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής (Vislie, 2003). Μέχρι στιγμής, η έρευνα έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη γενική εκπαιδευτική ανασυγκρότηση που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία (Παντελιάδου, 2005), αλλά και με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ή των μαθηματικών (Πετροπούλου, 2021; Φεσμεκενίδου, 2016). Η συμπεριληπτική διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί ένα θέμα με σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Αν και οι ξένες γλώσσες αποτελούν αναμφίβολα ένα ουσιαστικό ακαδημαϊκό προσόν σήμερα, θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα έχουν μελετηθεί ελάχιστα (Τσακαλίδου, 2021). Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το κενό, η παρούσα μελέτη εστιάζει σε εκπαιδευτικά ζητήματα που σχετίζονται με την εκμάθηση γλωσσών από μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ελληνική δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και διερευνά συγκεκριμένα τα ακόλουθα: Πρώτον, εάν στην ξενόγλωσση εκπαίδευση υπάρχει ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για τους συγκεκριμένους μαθητές και ποιο είναι αυτό. Δεύτερον, διερευνώνται οι μέθοδοι διδασκαλίας για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Τέλος, διερευνά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σχετικά με την επάρκεια της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η χρήση online ερωτηματολογίου, με αποκλειστική συμμετοχή καθηγητών ξένων γλωσσών γενικής και ειδικής αγωγής (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) σε ελληνικά δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Αυτή τη στιγμή η παρούσα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η μελέτη μας έχει ως απώτερο στόχο την καταγραφή καλών πρακτικών και τον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων στον τομέα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμβάλλοντας, έτσι, στην περαιτέρω αναβάθμισή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Γεωργία Κωνσταντίνου, Στέλλα Ζόρπα

Η μουσική και το τραγούδι στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας

Σε έναν κόσμο που υποστηρίζει όλο και περισσότερο την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, ο προφορικός λόγος φαίνεται να είναι αναγκαιότητα, όχι πολυτέλεια. Η ανάγκη ανάπτυξης πραγματικής προφορικής ικανότητας τονίζεται τόσο σε πλαίσιο μητρικής γλώσσας όσο και σε πλαίσιο ξένης ή δεύτερης γλώσσας. Στη διδακτική των ξένων γλωσσών αναδύονται λόγοι που επιμένουν στην καλή γνώση του προφορικού λόγου, δίνοντας, έτσι, αφορμή για διάφορες μεθόδους και προσεγγίσεις. Η διδακτική ξένων γλωσσών έρχεται αντιμέτωπη με τις παιδαγωγικές και διδακτικές προθέσεις και μεθόδους που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων αλλά και τις προτεινόμενες σύγχρονες μεθόδους, ο διδάσκοντας στοχεύει στο να κάνει πιο ζωντανή και πιο διαδραστική τη διδασκαλία στην τάξη. Ο διδάσκοντας, προσπαθώντας να δημιουργήσει διαδραστικό υλικό, έρχεται αντιμέτωπος με τα ακόλουθα ερωτήματα που δίνουν τροφή για σκέψη: Πώς να πυροδοτήσουμε στον εκπαιδευόμενο τη συναισθηματική ευχαρίστηση, επικαλούμενοι τη δέσμευση και τη δημιουργικότητα που επιτρέπουν να πραγματοποιήσει μια καλή, και ιδιαίτερα σε όρους, τη διδακτική διαδικασία; Πώς να βοηθήσουμε τον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει ελεύθερο λόγο σε μια ξένη γλώσσα, να αναχαιτίσει το σώμα και τη φωνή του και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του; Η μουσική προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην εκμάθηση γλωσσών. Οι επιστήμονες έχουν δείξει ότι η ακρόαση ενός τραγουδιού μπορεί να προωθήσει την εκμάθηση της γλώσσας! Όταν τραγουδάμε, προσπαθούμε να αναπαράγουμε ήχους και τόνους, έτσι, η προφορά μας είναι λιγότερο έντονη από ό,τι αν μιλούσαμε. Μέσο της μουσικής αφομοιώσουμε καλύτερα τη σύνταξη και εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας γιατί οι στίχοι των τραγουδιών αποτελούνται γενικά από εκφράσεις και γνωστές λέξεις που δεν μαθαίνουμε απαραίτητα, μελετώντας μια γλώσσα στην τάξη. Η μουσική προάγει την απομνημόνευση. Ο σκοπός του βιωματικού αυτού εργαστηρίου είναι να προτείνει στους συμμετέχοντες πρακτικές και ιδέες μέσα από παραδείγματα, οι οποίες θα ενισχύσουν την παραγωγική ατμόσφαιρα με σκοπό τη δημιουργία μιας τάξης που θα συνδυάζει μάθηση και χαρά.

Ιωάννης Κωνσταντίνου

Ο ρόλος της πειθαρχίας στην εκπαιδευτική πράξη

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στην παιδαγωγική παραδοχή ότι ο τρόπος που ο εκπαιδευτικός διαχειρίζεται το ζήτημα της πειθαρχίας στην τάξη, πέραν της επιτυχούς ή μη επίτευξής της, διαδραματίζει έναν σημαντικό παιδαγωγικό ρόλο τόσο στη πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επικοινωνίας και πράξης από άποψη αποτελεσματικότητας όσο και στη διαδικασία διαπαιδαγώγησης και κοινωνικοποίησης του μαθητή ως αποδέκτη των παιδαγωγικών μηνυμάτων. Γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης, υπάρχουν δικαιολογημένοι προβληματισμοί και πολλά ερωτήματα παιδαγωγικού περιεχομένου που χρήζουν απαντήσεων. Στη συγκεκριμένη εισήγηση καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις που σχετίζονται με τα ερωτήματα αυτά και, ειδικότερα, με τον ρόλο της πειθαρχίας και, κατ' επέκταση, των κανόνων στην εκπαιδευτική πράξη και, γενικά, στην αγωγή και το σχολείο. Ακολουθώντας, προσεγγίζονται συσχετιζόμενα θέματα, όπως είναι η απειθαρχία ή προβληματική συμπεριφορά του μαθητή και τα αίτια εμφάνισης φαινομένων απειθαρχίας. Η εισήγηση ολοκληρώνεται με την ανάδειξη των παιδαγωγικών επιλογών που έχει ο εκπαιδευτικός στη διάθεσή του, προκειμένου να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον επικοινωνίας και σχέσης με τους μαθητές, το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση τόσο της εκπαιδευτικής πράξης όσο και των δύσκολων ζητημάτων, που σχετίζονται με την επίτευξη της πειθαρχίας στην τάξη και, γενικά, στο σχολείο.

Κατερίνα Κωνσταντίνου

Εργαστήριο: "Καινοτόμο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Τα οφέλη της εκπαιδευτικής yoga στο σχολικό κλίμα και την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών/τριών"

Η Εκπαιδευτική Yoga είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που αποκτά όλο και περισσότερη αναγνωρισιμότητα και εισάγεται σε εκατοντάδες σχολεία όλων των βαθμίδων στη βόρεια Ιταλία. Από τις μαρτυρίες των εκπαιδευτικών φαίνεται πως αυξάνει την ικανοποίηση των μαθητών/τριών και ενισχύει τη συνεργασία και το θετικό κλίμα των σχολείων που εφαρμόζουν τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα. Από την πλευρά της παιδοψυχολογίας είναι αδιαμφισβήτητο ένα εξαιρετικό εργαλείο που αυξάνει την

ενσυνείδηση σε παιδιά και εφήβους, την αυτοπεποίθηση και την ψυχική ανθεκτικότητα. Η Εκπαιδευτική Yoga εισάγεται στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης. Μέσα από στοχευμένα παιχνίδια και ασκήσεις οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, έρχονται σε επαφή με την αναπνοή τους, ανακαλύπτουν και ενδυναμώνουν το σώμα και το πνεύμα τους, χαλαρώνουν και μοιράζονται τα συναισθήματά τους. Το εργαστήριο θα σας δώσει την ευκαιρία να βιώσετε μία ολοκληρωμένη πρακτική εκπαιδευτικής yoga στην πράξη, με όλα τα στάδια και τις ασκήσεις. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα οφέλη που προσφέρει το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους μαθητές/τριες και στο σχολείο συνολικά.

Ισαΐα Λαζαρίδου

Η συμβολή των παραμυθιών στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής αφύπνισης στο νηπιαγωγείο

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή αποτελεί ένα πλουραλιστικά προσανατολισμένο μοντέλο διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας, το οποίο σέβεται και αξιοποιεί την πολιτισμική διαφορά, ενώ συμβαδίζει με μια συγκεκριμένη αντίληψη για την κοινωνία, ότι η ομαλή ένταξη σε αυτήν ατόμων με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο θα επέλθει, εάν όλα τα μέλη της, ανεξαρτήτως καταγωγής, έχουν την δυνατότητα για αλληλεπίδραση. Σύμφωνα με τις θεωρητικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να οδηγήσει στο διαπολιτισμικό σεβασμό, στην ανεκτικότητα, στην αναγνώριση και την αποδοχή του διαφορετικού. Η διαπολιτισμική αγωγή ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν μέσα στην μεικτή σχολική τάξη του νηπιαγωγείου προς όφελος όλων των μαθητών, να προτείνει πρακτικές οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη στους μαθητές διαπολιτισμικής συνείδησης και ικανότητας για διαπολιτισμική επικοινωνία. Ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο που δημιουργεί συνθήκες διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ατόμων με διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες αποτελούν τα παραμύθια. Τα παιδιά, μέσα από την αφήγηση παραμυθιών, έρχονται σε επαφή με ήρωες και χαρακτήρες «διαφορετικούς», μαθαίνουν για τις ομοιότητες μεταξύ των δικών τους συναισθημάτων και των συναισθημάτων των ηρώων, μπαίνουν στη θέση των «Άλλων», αναπτύσσουν διαπολιτισμικές ικανότητες, ευαισθητοποιούνται απέναντι στο διαφορετικό και σταδιακά το αποδέχονται. Τα παραμύθια μέσα από την αισθητική απόλαυση που προσφέρουν στο παιδί συμβάλλουν στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, στην κατανόηση και στην κοινωνική αποδοχή των ατόμων με διαφορετικότητα. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει τη συμβολή της αφήγησης παραμυθιών στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας και να προτείνει πρακτικές αξιοποίησης και παρουσίασης του παραμυθιού στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης.

Παναγιώτης (Τάκης) Λάζος

Ένα ουράνιο τόξο στην αίθουσα διδασκαλίας

Το ουράνιο τόξο είναι, αναμφίβολα, ένα από τα ωραιότερα φυσικά φαινόμενα και, βέβαια, έχει συνδεθεί στο πέρασμα των αιώνων με μύθους, με την τέχνη αλλά και με την επιστήμη. Ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη πολλοί φιλόσοφοι και επιστήμονες προσπάθησαν να δώσουν μία ικανοποιητική εξήγηση στο φαινόμενο. Το σύνηθες μοντέλο της γεωμετρικής οπτικής για το ουράνιο τόξο προτάθηκε, αρχικά, από τον Theodoric τον 14ο αιώνα και αποτελεί μία απλή και ικανοποιητική πρώτη προσέγγιση. Πρόκειται για το μοντέλο που διδάσκεται στη φυσική γενικής παιδείας της Β' Λυκείου. Ωστόσο, ένα βασικό πρόβλημα στη διδακτική προσέγγιση του θέματος είναι η σπανιότητα του φαινομένου, κάτι το οποίο στερεί από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές τη δυνατότητα να το μελετήσουν βιωματικά, με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να επιτευχθεί με μία προσομοίωση. Είναι, μάλιστα, αρκετά συνηθισμένο πολλοί μαθητές που ζουν σε πόλεις να μην έχουν δει ποτέ οι ίδιοι ένα ουράνιο τόξο. Η παρούσα εργασία, μετά από μία βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με ιδέες για τη δημιουργία ουράνιου τόξου στην τάξη, παρουσιάζει μία πρόταση η οποία χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό από γυάλινα σφαιρίδια αμμοβολής (διαμέτρου περίπου 0,5 mm) κολημένα πάνω σε μαύρο μακετόχαρτο. Το σύνολο, όταν φωτίζεται υπό κατάλληλη γωνία με φως από τον ήλιο ή από έναν ισχυρό προβολέα, δημιουργεί σαφές ουράνιο τόξο, το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη διδασκαλία του φαινομένου. Η κατασκευή δεν παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες και μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και από τους μαθητές ενώ έχει χαμηλό κόστος.

Η επαφή των μαθητών με τα μουσεία περιορίζεται συνήθως σε τυπικές επισκέψεις χώρων που γειτνιάζουν των σχολικών εγκαταστάσεων. Η μονοδιάστατη αντιμετώπιση της σχέσης μουσείου – μαθητή, πέραν των εκπαιδευτικών δυσλειτουργιών, δημιουργεί συχνά την ψευδαίσθηση στους μαθητές πως σημαντικό και άρα άξιο επίσκεψης είναι μόνο ό,τι βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή τους. Καθώς μάλιστα, από συστάσεώς τους, πολλά τοπικά μουσεία συχνά τρέφουν την εθνική μας ταυτότητα, στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσουμε στην αναγκαιότητα υιοθέτησης από το σχολείο επιλογών εξωστρέφειας - όπως η πρόσβαση σε ψηφιοποιημένες συλλογές του εξωτερικού - οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν πως αποτελούν μέλη μιας παγκόσμιας κοινότητας. Χωρίς να παραγνωρίσουμε τα οφέλη των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και τη διεύρυνση των οριζόντων τους, θα ερευνήσουμε τις νέες δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση που προσφέρει η σημερινή εποχή. Μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και παραδείγματα θα αναδείξουμε τις προοπτικές που ανοίγονται στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα με τη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Η ταχύτατη εξοικείωση όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με τα λεγόμενα «έξυπνα τηλέφωνα» και τις «ταμπλέτες», κατά την περίοδο της πανδημίας και της τηλεκπαίδευσης, μπορεί να αξιοποιηθεί, αλλάζοντας ριζικά τη θεώρησή μας σε αυτό που μέχρι σήμερα αντιλαμβανόμαστε ως «εκπαιδευτική επίσκεψη». Σκοπός της παρέμβασης δεν είναι να ακυρώσει τα οφέλη που προκύπτουν από τη φυσική μετάβαση των μαθητών σε ένα μουσείο της πόλης τους, αλλά να επισημάνει την αδήριτη ανάγκη εισαγωγής στα σχολεία «ψηφιακών εκδρομών» στα μεγάλα μουσεία του κόσμου. Είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα η επίσκεψη ενός Αθηναίου μαθητή στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι, ωστόσο, περιττή η ψηφιακή του ξενάγηση στο Λούβρο ή το MoMA, των οποίων η επιδραστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητη; Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, όπου οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί, ο σύγχρονος άνθρωπος είναι πιο ευέλικτος και λειτουργικός όταν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως «πολίτη του κόσμου».

Ευμορφία Λεβέντη, Μαρία Αθανασέκου, Ασημίνα Μερτζάνη

Πένθος και τρόποι διαχείρισής του: Παιδί, τέχνη, κοινωνία

Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον, ζει σε οργανωμένη κοινωνία, αναπτύσσοντας ισχυρούς δεσμούς και συναισθήματα για τους συνανθρώπους του, κάτι που τον βοηθάει στο να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα. Πολλές φορές, οι δεσμοί αυτοί διαταράσσονται λόγω θανάτου και το άτομο οδηγείται σε κατάσταση πένθους. Όσον αφορά το παιδί, η απώλεια στην πραγματικότητά του βιώνεται ως μια βαθιά ανασφάλεια. Η οδύνη του εκδηλώνεται με τρόπους που διαφέρουν από το ενήλικο πένθος. Η θλίψη μπορεί να εκφράζεται μέσω σχεδίων, ζωγραφιών, συνδυαστικών αντικειμένων. Το αρνητικό βίωμα, σωματοποιείται και εκδηλώνεται συχνά μέσα από επιθετικότητα, υπερκινητικότητα και σωματικές ενοχλήσεις. Η διατάραξη της ασφάλειας δημιουργεί επιπρόσθετες φοβίες και σκέψεις για πιθανή απώλεια και άλλων προσώπων. Σε ένα παιδί που πενθεί πρέπει να δοθεί χώρος για να μιλήσει. Χρειάζεται στο παιδί να δοθούν εργαλεία και προσωπικές εφαρμογές (ζωγραφική, μεταφορικές ιστορίες, παιχνίδι ρόλων, κουκλοθέατρο κ.ά.) που θα δημιουργήσουν συνθήκες υποβοήθησης εκδήλωσης του θρήνου. Από την αρχαιότητα ακόμη, ο άνθρωπος έγραψε, μοιρολόγησε, τραγούδησε, σμίλεψε και ζωγράφησε τον θάνατο. Η τέχνη κατέφυγε από νωρίς στη δημιουργία ενός εικαστικού λεξιλογίου, όπου τα σύμβολα υπαινίσσονται την έννοια ή χρησιμοποιούνται κατ' ευφημισμό. Μέσα από την παιδαγωγική, την εικαστική θεραπεία, την τέχνη, καθώς και την κοινωνιολογική προσέγγισή του, το πένθος αποτελεί το αντικείμενο πολλών μελετών και ερευνών, προκειμένου να δοθούν τρόποι, ώστε να γεφυρωθεί το αντιληπτικό χάσμα που δημιουργείται στο νου του παιδιού και να επουλωθεί το ψυχικό τραύμα. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η συζήτηση της πιο δύσκολης εμπειρίας για κάθε άνθρωπο, της απώλειας ενός δικού του προσώπου. Επιπλέον, θα συζητηθεί με ποιο τρόπο η κοινωνική στήριξη που δέχεται το παιδί επιδρά ουσιαστικά στο να αναγνωρίσει, να επεξεργαστεί και να απενοχοποιήσει το πένθος, ενώ αντίστοιχα πως η τέχνη μπορεί να βοηθήσει το παιδί να διαχειριστεί και να εκφράσει το πένθος.

Καλλιόπη Λεμπέση

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η διαχείριση της ανομοιογένειας της σύγχρονης σχολικής τάξης είναι ορισμένα από τα θέματα που απασχολούν τη σημερινή εκπαιδευτική κοινότητα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να οριοθετήσει την έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, να αναδείξει την αναγκαιότητα διαφοροποίησης της διδασκαλίας και να προτείνει τρόπους εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη διδακτική πράξη. Η μετατροπή των αδυναμιών και διαφορών των μαθητών σε πλεονέκτημα αποτελεί ζητούμενο και πρόκληση για το εκπαιδευτικό πλαίσιο και μπορεί να επιτευχθεί με τις ανάλογες διδακτικές ευκαιρίες που υπόσχεται η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως η διαφοροποίηση της διδασκαλίας συνιστά μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί οργάνωση, μεθοδικότητα, υπομονή και επιμονή από την πλευρά του εκπαιδευτικού.

Ανδριανή Λιατσοπούλου, Πέτρος Τζίμας

Ρήσος και Έκτορας: Είναι πραγματικά φίλοι; Εκπαιδευτικό Σενάριο Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα από τα οχτώ εκπαιδευτικά σενάρια του εκπαιδευτικού προγράμματος συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής «Παρέα με έναν Μύθο!». Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα βασίζεται σε αρχαίους μύθους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (MIS5047101), που υλοποιείται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά». Αρχικά, παρουσιάζεται το σκεπτικό πίσω από τον σχεδιασμό του προγράμματος, το οποίο επιχειρεί να συνδυάσει τους αρχαίους ελληνικούς μύθους με δραστηριότητες κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το όγδοο σενάριο του προγράμματος, το οποίο βασίζεται στον μύθο του Ρήσου. Σύμμαχος του Πριάμου κατά τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου, ο Ρήσος είχε στην κατοχή του άλογα λευκότερα από χιόνι και γρηγορότερα από άνεμο. Προσέτρεξε σε βοήθεια των Τρώων τον δέκατο χρόνο του πολέμου και στρατοπέδευσε έξω από τα τείχη της Τροίας. Το πρώτο βράδυ, όμως, μετά την άφιξή του, δολοφονήθηκε μαζί με δώδεκα συντρόφους του από τον Οδυσσέα και τον Διομήδη. Το σενάριο αυτό βασίζεται στη σκηνή, στην οποία ο Έκτορας υποδέχεται τον Ρήσο, έτσι, όπως την παραδίδει ο Ευριπίδης στην ομώνυμη τραγωδία. Ο Έκτορας επιπλήττει τον Ρήσο που άργησε να εμφανιστεί για να βοηθήσει τους Τρώες, ενώ ο Ρήσος σπεύδει να απολογηθεί. Γιατί, όμως, άργησε να ανταποκριθεί στο αίτημα του Έκτορα; Μήπως δεν είναι πραγματικός φίλος ή μήπως δεν έχει τη δύναμη να πάρει μια απόφαση και να υποστηρίξει με αποφασιστικότητα τη θέση του; Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν τι σημαίνει για αυτούς πραγματική φιλία, τι προσφέρουν σε έναν φίλο και τι ζητούν από αυτόν. Δοκιμάζουν ακόμη τρόπους να λένε ΟΧΙ και τρόπους να απολογούνται. Τέλος, καλούνται να διερευνήσουν τους δικούς τους “πόρους”, τους ανθρώπους στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια και το λεκτικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουν.

Δήμητρα Λογγίνου

Η Φρικαντέλα μαθαίνει να αγαπά τα κάλαντα

Το πολιτιστικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα η «Η Φρικαντέλα μαθαίνει να αγαπά τα κάλαντα» πραγματεύεται την έννοια, τη φύση, την ιστορία του συγκεκριμένου κομματικού της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και φέρνει σε επαφή τους μαθητές με την προφορική λογοτεχνία της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, αγγίζει θεματικές των μαθηματικών, της φυσικής και της τοπικής ιστορίας με τρόπο επαναληπτικό, ενώ, παράλληλα, εξοικειώνει τα παιδιά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Επιπλέον, καλλιεργεί τις δημιουργικές, επικοινωνιακές, ομαδικές και τεχνολογικές δεξιότητες των μαθητών, συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, ώστε να μπορούν να βλέπουν τη διαφορετική οπτική γωνία για ένα ζήτημα, απελευθερώνοντας τη φαντασία τους και αποβάλλοντας κοινωνικά στερεότυπα που εμποδίζουν τους ανθρώπους να μονοιάσουν μεταξύ τους. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και έχει διάρκεια ενενήντα λεπτών. Αξιοποιείται η παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας και δομείται με βάση τις αρχές του επικοινωνιακού μοντέλου και της ανακαλυπτικής μάθησης. Τέλος, το συγκεκριμένο πολιτιστικό πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει εκτός των άλλων και ως αφορμή για ανάπτυξη της επικοινωνίας και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας, καθώς προτείνει δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με ομαδικό τρόπο από όλα τα μέλη της οικογένειας.

Λουκία Λουκά Θεοδωρίδου

Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην προώθηση κοινωνικής δικαιοσύνης στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο: Απόψεις εκπαιδευτικών

Στα κυπριακά δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει έντονη ανομοιογένεια ως προς τον τόπο καταγωγής, τις μαθησιακές επιδόσεις, το οικονομικό-κοινωνικό υπόβαθρο, τις μαθησιακές δυσκολίες και τη μορφή αναπηριών. Το σχολικό περιβάλλον αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες και δεν παρέχει ισότιμες ευκαιρίες με αποτέλεσμα να κατηγορείται ως αναποτελεσματικό. Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων, των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των δημόσιων εκπαιδευτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο κυπριακό συγκείμενο αναφορικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η σχολική ηγεσία στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση στην οποία έλαβαν μέρος δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον όρο κοινωνική δικαιοσύνη, συνδέοντάς τον με τις ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα, την ισότιμη μεταχείριση, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ανθρωπιά, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη. Θεωρούν ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ, ταυτόχρονα, αναφέρονται στα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζει η σχολική μονάδα μέσα από την προώθηση και εδραίωσή της. Αναφέρουν, επίσης, ότι δεν έτυχαν κατάλληλης επιμόρφωσης, ενώ, παράλληλα, επισημαίνουν τον καθοριστικό ρόλο του ηγέτη στην προώθηση και εδραίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει. Οι πλείστοι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τους διευθυντές των σχολείων τους ως κοινωνικά δίκαιους, ενώ, ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει ο ηγέτης στην προσπάθεια του αυτή. Επιπρόσθετα, παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται αναφέρουν διάφορα ζητήματα κοινωνικών αδικιών που παρατηρούν στα σχολεία τους, από την άλλη, όμως, όσον αφορά τις δράσεις που υλοποιούνται από μεριάς του σχολείου, αυτές εστιάζονται κυρίως σε μαθητές με οικονομικές δυσκολίες. Τέλος, προτείνουν αλλαγές τόσο ως προς το μοντέλο ηγεσίας όσο και ως προς την οργάνωση και λειτουργία των σχολείων.

Δημήτριος Λούμπας, Μαρία Βασιλείου

Χρήσιμα συμπεράσματα που αντλήθηκαν όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην περιφέρεια Πελοποννήσου

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα προσαρμογής στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον που η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας απαιτεί, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις για αντίστοιχες δεξιότητες τόσο από μαθητές όσο και εκπαιδευτικούς είναι ιδιαίτερα υψηλές. Ωστόσο, υφίσταται διάφορα εμπόδια στην πλήρη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα εργασία εξετάζει τις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αρκαδίας για τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία, μέσω της διεξαγωγής πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων δείχνουν ότι η στάση των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα θετική, τόσο ως προς τη χρήση των ΤΠΕ όσο και της θετικής επίδρασης αυτής στη μαθησιακή διδασκαλία, καθώς και το γεγονός ότι το βασικό εμπόδιο για την πλήρη ενσωμάτωσή της αποτελεί η έλλειψη πόρων.

Δημήτριος Λούμπας, Μαρία Βασιλείου

Πώς οι ΤΠΕ ως εργαλείο βοήθειας μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας στον τομέα της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης. Μελέτη πάνω στα σχολεία της περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει και να ερμηνεύσει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών πως οι ΤΠΕ ως εργαλείο βοήθειας μπορούν να βοηθήσουν την ποιότητα της διδασκαλίας στο τομέα της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης στα σχολεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι στόχοι είναι οι εξής: Να παρουσιαστούν οι δεξιότητες που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί. Να αναφερθούν κατά πόσο χρησιμοποιούν εφαρμογές στην προσωπική τους ζωή. Να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση του διδακτικού έργου με τη χρήση ΤΠΕ. Να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη βοήθεια που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην κατανόηση της ύλης από τους μαθητές. Να παρουσιαστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το αν έχουν δει πρόοδο με τη χρήση ΤΠΕ. Να διατυπωθεί η άποψη των

εκπαιδευτικών σχετικά με τις συνθήκες που εμποδίζουν την εφαρμογή των ΤΠΕ. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι τα εξής: Ποιές είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας απέναντι στην ένταξη των ΤΠΕ στην ΠΕ; Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά (προφίλ) των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες κατά τη διάρκεια υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων; Για ποιούς λόγους οι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί ως προς τη χρήση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία; Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί στη χρήση των ΤΠΕ και κατά συνέπεια πόσο αξιοποιούν, εφόσον υφίστανται, τις σχολικές υλικοτεχνικές υποδομές; Σε ποιά βαθμό και πόσο συχνά χρησιμοποιούνται νέα εποπτικά μέσα και τεχνολογίες, από τους εκπαιδευτικούς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών; Ποιά είναι η σχέση τους με τις ΤΠΕ έξω από το σχολείο και πόσο αυτή η επαφή συμβάλλει στην αξιοποίηση τους στο σχολείο; Πόσο θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορεί να συμβάλει η χρήση των ΤΠΕ, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών; Στην έρευνα λάβανε μέρος 61 εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η επιλογή του δείγματος έγινε με κριτήριο το ενδιαφέρον και την διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων. Η έρευνα διενεργήθηκε σε περιορισμένο αριθμό οπότε τα συμπεράσματά της δεν μπορούν να γενικευτούν και να θεωρηθεί ότι εκφράζουν τον μέσο όρο των εκπαιδευτικών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής το ερωτηματολόγιο με τη χρήση του Google forms (λογισμικό διαχείρισης ερευνών). Το περιεχόμενό του συντάχθηκε σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της έρευνας από απλές, σύντομες και κατανοητές ερωτήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ανταπόκριση των ερωτώμενων χωρίς να τους φέρνει σε δύσκολη θέση.

Δημήτριος Λούμπας, Μαρία Βασιλείου

Παραδείγματα Εφαρμογών και Ψηφιακών παιχνιδιών ως εργαλεία μάθησης

Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την συγκεκριμένη έρευνα είναι πως η προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού και η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη της πληροφορικής είναι ένας συνδυασμός οποίος άλλαξε ριζικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι παλιές μέθοδοι σιγά σιγά αντικαθίστανται από την ψηφιακή τάξη και το ψηφιακό σχολείο. Μαζί με την γραφή και την ανάγνωση οι μαθητές διδάσκονται πως να χειρίζονται τα ηλεκτρονικά μέσα και πως να συμμετέχουν στην ψηφιακή τάξη. Οι νέες τεχνολογίες που αναδύθηκαν μέσα από αυτήν την ψηφιακή επανάσταση και η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών λογισμικών έφεραν την εκπαίδευση πιο κοντά στα άτομα με αναπηρία και ανάγκη για ειδική αγωγή, ενώ παράλληλα έδωσαν πολύτιμα «όπλα» στους εκπαιδευτικούς - ειδικής αγωγής στο να κάνουν κτήμα αυτών των παιδιών την εκπαίδευση και να κερδίσουν εκπαιδευτικές δεξιότητες. Με τους παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης αυτό θα ήταν δύσκολο και επίπονο αλλά και ίσως αδύνατο. Τα κράτη θεσμοθέτησαν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις ενέκριναν. Στην σημερινή Κοινωνία της πληροφορίας όλοι οι πολίτες ανεξαρτέτου φύλου, ηλικίας και εθνικότητας αλλά ιδιαιτερότητας ή ελλείμματος πρέπει να συμμετάσχουν. Οι ΤΠΕ φροντίζουν ακριβώς αυτό. Να γίνονται δηλαδή μία « γέφυρα» ανάμεσα στις πληροφορίες και στον κόσμο. Οι ΤΠΕ λοιπόν παράγουν ένα πολυδιάστατο έργο. Μεγάλος αριθμός όμως αυτών δεν παρέχεται στην χώρα μας στον μαθητικό και φοιτητικό πληθυσμό. Αυτό ίσως γίνεται διότι μεγάλος αριθμός ΤΠΕ παράγεται στο εξωτερικό και αυτό συνεπάγεται υψηλό κόστος αγοράς αλλά και απόκτησης αδειών για την διανομή τους σε σχολικές μονάδες και πανεπιστήμια. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες να ενταχθούν οι ΤΠΕ όλο και πιο πολύ στο εκπαιδευτικό σύστημα όπου αποδεδειγμένα έγινε αυτό γλύτωσαν χρόνο και χρήμα. Εναλλακτικά το κράτος θα ήταν καλό να περιελάμβανε στα προγράμματα των επενδύσεων του και την χρηματοδότηση έρευνας για την δημιουργία τέτοιων λογισμικών τα οποία θα βοηθήσουν και θα εκμεταλευτούν τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών μέσων και να γίνουν κτήμα όλων. Παραδείγματα ψηφιακών παιχνιδιών και εφαρμογών: Alking Scientific Calculator, Light Detector. Η εφαρμογή Light Detector μετατρέπει οποιαδήποτε φυσική ή τεχνητή πηγή φωτός συναντά ο χρήστης σε ήχο, είναι εύκολη στη χρήση! Απλώς ανοίγοντας την εφαρμογή και στρέφοντας την φωτογραφική μηχανή του κινητού σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ακούγεται ένας υψηλός ή χαμηλός ήχος ανάλογα με την ένταση του φωτός. Εάν ο μαθητής είναι τυφλός, η εφαρμογή τον βοηθά Color ID Free. Η εφαρμογή ColorIdentifier είναι μια εφαρμογή της Apple η οποία χρησιμοποιεί την κάμερα του iPhone ή του iPod touch ώστε να σκανάρει και στη συνέχεια μέσω του μεγάφωνου αναφέρει τα ονόματα των χρωμάτων σε πραγματικό χρόνο. Είναι μια AugmentedReality εφαρμογή με σκοπό να βοηθήσει στην ανακάλυψη των χρωμάτων από τους μαθητές και μη με αχρωματοψία.

Δημήτριος Λούμπας, Μαρία Βασιλείου

Τα εκπαιδευτικά οφέλη που προκύπτουν από την κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο για μια ουσιαστική εκπαιδευτική ανανέωση με τη συμβολή των ΝΤ, κάποια βασικά βήματα έχουν ήδη κατακτηθεί: ο εργαστηριακός εξοπλισμός στην πλειοψηφία των σχολείων και η σταδιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελούν σημαντικές κατακτήσεις. Η ανανέωση δεν είναι ανέφικτη, αντιθέτως επιβάλλεται από τις ίδιες τις συνθήκες: οι μαθητές μας (κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έχουν ήδη εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες, αντιμετωπίζοντάς τες, κατά κύριο λόγο, ως εξωσχολικό μέσο διασκέδασης. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που οι ίδιοι μας δίνουν και να συμπορευτούμε με το σύνολο μιας κοινωνίας, η οποία, είτε με τη συνέργια είτε ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών διακρίνεται από ευελιξία και ενεργητικότητα (Βασιλού-Χαραμής n.d.). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση θα επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά σκέπτονται και μαθαίνουν και πιθανόν να αλλάξουν οι μέθοδοι προσέλασης της γνώσης, καθώς και οι κοινωνικές σχέσεις. Οι σκεπτόμενες μηχανές είναι πια ένα γεγονός. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν ώστε η ποθούμενη εκπαιδευτική ανανέωση να είναι ουσιαστική, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ώστε να καλλιεργήσει ανθρώπινες δεξιότητες και όχι να καλύψει τις αδυναμίες του συστήματος με την πατίνα του εκσυγχρονισμού. Τέλος, θα λέγαμε ότι οι προσπάθειες να αντικατασταθούν οι δάσκαλοι από την τεχνολογία αναγκαστικά θα αποτύχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πιο πλατιά θεώρηση του ανθρώπου και της τεχνολογίας μέσα στα θεσμικά και πολιτισμικά τους πλαίσια.

Θεοδώρα Λυμπέρη

Βουλή των Εφήβων - Ψηφιακή Δημοκρατία

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Βουλής των Εφήβων, υλοποιήσαμε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά δράσεις με θέμα την ψηφιακή δημοκρατία. Με τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και την ιστοξερεύνηση διερευνήσαμε το ζήτημα της προάσπισης της Δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του Πολίτη κατά την ψηφιακή εποχή. Οι μαθητές και μαθήτριες του Προγράμματος κατέθεσαν τις εμπειρίες τους από την τηλεεκπαίδευση μέσω ερωτηματολογίου στάσεων και το υλικό αυτό αποτέλεσε τη βάση μελετών και παρουσιάσεων στο σχολείο με τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης.

Γεώργιος Λυμπέρης

Το κουκλοθέατρο ως παιδαγωγικό μέσο. Προσεγγίζοντας τις έννοιες της δημοκρατίας, της φιλίας και του σχολικού εκφοβισμού μέσα από το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής

Το κουκλοθέατρο αποτελεί ένα είδος παραστατικής τέχνης που βασίζεται στην εμπύχωση ενός άψυχου αντικείμενου και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά. Η κούκλα γίνεται δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ κουκλοπαίκτη και θεατή, ενισχύοντας τη μύηση του θεατή σε ένα φανταστικό κόσμο. Ανεξάρτητα από την παράσταση, η αξιοποίηση της κούκλας ενδείκνυται και ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ειδικά στις μικρές ηλικίες, και προτείνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, της ολιστικής θεώρησης της γνώσης και της προσέγγισης γνωστικών αντικειμένων μέσα από τις τέχνες. Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής αποτελεί γόνιμο έδαφος για την αξιοποίηση της κούκλας καθώς το κουκλοθέατρο αποτελεί μία μορφή του θεάτρου στην εκπαίδευση. Στόχος της συγκεκριμένης εισήγησης είναι η παρουσίαση τρόπων αξιοποίησης του κουκλοθέατρου και της κούκλας για την προσέγγιση των εννοιών της δημοκρατίας, της φιλίας και του σχολικού εκφοβισμού. Ενδεικτικά θα παρουσιαστούν οι θεατροπαιδαγωγικές παρεμβάσεις με τίτλους «Οι εκλογές των ζώων», «Ήλιος και Φεγγάρι» και «ΛεοΝταής». Οι παραπάνω προτάσεις διδασκαλίας έχουν εφαρμοστεί σε μαθητές δημοτικών σχολείων στο πλαίσιο του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής αξιοποιώντας την κούκλα σε συνδυασμό με θεατρικές τεχνικές.

Στυλιανή Αυτσιούση

Η σημασία του “ασφαλούς χώρου” στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στη σχολική τάξη

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από μία πολιτισμική ποικιλομορφία ως αποτέλεσμα της συνύπαρξης διαφορετικών φυλών, εθνοτήτων, θρησκειών και πολιτισμών, στοιχείο που αποτυπώνεται και στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Η ετερότητα αποτελεί πλέον τον κανόνα στις σημερινές σχολικές τάξεις. Η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να την διαχειριστεί αποτελεσματικά, έτσι ώστε ο σχολικός χώρος να καλλιεργεί την συνοχή, την αποδοχή και την ειρηνική συνύπαρξη. Ο όρος “safe space” χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά, για να τονίσει την αναγκαιότητα ενός μαθησιακού περιβάλλοντος στο σχολείο που να ενσωματώνει το σεβασμό και την ασφάλεια. Ο “ασφαλής χώρος” ορίζεται ως το μέρος όπου «οι μαθητές είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους ανοιχτά, ακόμα κι αν αυτές διαφέρουν από εκείνες του δασκάλου ή των συνομηλίκων τους» (Jackson 2014:48). Το Συμβούλιο της Ευρώπης τονίζει τη σημασία της παροχής ευκαιριών στους μαθητές να συμμετέχουν σε ανοιχτές συζητήσεις και να μοιράζονται γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές, ειδικά για δύσκολα ζητήματα, όπως η θρησκευτική ετερότητα μέσα σε μία ασφαλή ζώνη. Αυτό είναι καθοριστικό για την αυτοεκτίμηση των μαθητών, για την ακαδημαϊκή επιτυχία τους, τη δημιουργία κινήτρων και την αποφυγή φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και διαχωρισμού. Για να αναπτυχθεί ένας ασφαλής χώρος μέσα στη σχολική τάξη, χρειάζεται να οριστούν ορισμένοι βασικοί κανόνες στους οποίους έχουν συμφωνήσει μαθητές και δάσκαλοι. Πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται αμηχανία και δυσκολία να διαχειριστούν τον πλουραλισμό της τάξης τους και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ασφάλειας. Υπάρχουν, όμως, πρακτικοί κανόνες και τεχνικές που μπορούν να συμβάλλουν σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα εξασφαλίσουν στους μαθητές τον χώρο, στον οποίο η διαφορά είναι αποδεκτή και θα τους παρέχει τη δυνατότητα να εκφραστούν, να εξερευνήσουν τις διάφορες διαστάσεις της πολιτιστικής τους ταυτότητας και να προωθήσουν τρόπους μάθησης που στηρίζονται στο διάλογο, συμβάλλοντας έτσι στην αρμονική συνύπαρξη σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία.

Ελένη Μακρή, Σοφία Βακιρτζιδέλη

“Η ιστορία μιας οικογένειας μέσα από το αρχείο της”: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιοποίησης των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Τμήμα ΓΑΚ Φθιώτιδας

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε θέματα ιστορικής έρευνας, πολιτιστικής δράσης, διοικητικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του πολίτη. Ανάμεσα στους στόχους τους συγκαταλέγεται η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για την οργάνωση εκδηλώσεων αλλά και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών (Βρεττός & Καψάλης, 2009) για το μάθημα της Ιστορίας εισάγεται η Τοπική Ιστορία “ως πεδίο διαθεματικής έρευνας από τους μαθητές...και ενισχύεται αισθητά η πραγμάτευση της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας” (Αλαχιώτης, 2002), με δραστηριότητες που επιχειρούν να μνήσουν τους μαθητές στις μεθόδους της ιστορικής επιστήμης μέσω της μελέτης και “ανάγνωσης” ιστορικών τεκμηρίων (χάρτες, εικαστικά έργα, επιστολές), ώστε να ασχοληθούν με όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και όχι μόνο με τα πολιτικά και πολεμικά γεγονότα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Η ιστορία μιας οικογένειας μέσα από το αρχείο της”, προκειμένου να αναδειχθεί με ποιο τρόπο τα πολύτιμα τεκμήρια νεότερης ιστορίας που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Τμήματος Φθιώτιδας μπορούν να αξιοποιηθούν για την ιστορική γνώση των παιδιών και παράλληλα να βοηθηθούν στη γνωριμία τους με ένα κομμάτι ιστορίας της πόλης της Λαμίας, όπως είναι το αρχοντικό Πλατή και νυν Δημοτικό Ωδείο, την οικογένεια που έζησε σε αυτό, την πορεία της στο χρόνο και την προσφορά της στα δρώμενα της πόλης και της χώρας.

Όλγα Μάνη

Οι σχολικές δραστηριότητες στην Α/θμια Εκπαίδευση. Η περίπτωση 4ου Δημοτικού Αγ. Αναργύρων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και πως αυτά συντελούν στην ποιοτική διαφοροποίηση του κλίματος και της κουλτούρας του σχολείου. Εξετάζεται αν βοηθάνε στη διεύρυνση των ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών/τριών. Επίσης αν με τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων αναπτύσσουν πνεύμα συλλογικότητας και αν οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσα από μια ολιστική προσέγγιση και κατορθώνουν να φτάσουν στην αφαιρετική σκέψη μέσα από μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Εξετάζεται αν γίνεται σύνδεση σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον έτσι ώστε να

πραγματοποιείται η διάχυση του Πολιτιστικού πνεύματος και των καλών πρακτικών. Αυτά είναι και τα σαφή ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας που προσπαθεί να τα αναδείξει κάνοντας βιβλιογραφική προσέγγιση, αναφέροντας γενικά για τις Πολιτιστικές Δραστηριότητες στις σχολικές μονάδες, στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, αναφέρεται επίσης στο θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει. Γίνεται ιστορική ανασκόπηση στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, σε ότι έχει σχέση με Προγράμματα Δραστηριοτήτων. Αντικείμενο μελέτης της παρούσης εργασίας είναι το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, όπου εξετάζεται η ιστορία του όπως και τα σημαντικά μνημεία του Δήμου. Κατόπιν γίνεται αναφορά στα προγράμματα που έχει υλοποιήσει. Τελειώνοντας παρατίθενται τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς και η συνέντευξη της Διευθύντριας του Σχολείου.

Μανούσος Μανωλέσσης, Ανδρομάχη Μπούνα – Βάιλα

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω της Θεατρικής Αγωγής. Μία μελέτη περίπτωσης

Στις μέρες μας θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των μαθητών, με στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος περιβαλλοντικής ευθύνης, περιβαλλοντικού ήθους, και οικολογικής συνείδησης. Μια εκπαιδευτική μέθοδος που θα μπορούσε να συνδράμει στην ανάπτυξη είναι η χρήση θεατρικών τεχνικών, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο τείνει τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε σε διαπολιτισμικό σχολείο του Δήμου Αθηναίων, διαπιστώθηκε ότι η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση προσφέρει, περισσότερο από άλλες δραστηριότητες στο σχολείο ευκαιρίες για ουσιαστική βιωματική διαπολιτισμική μάθηση. Τα παιδιά μέσω των εμπειριών αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους αναπτύσσουν την ενεργητική ακρόαση, την αποδοχή του άλλου, τις κοινωνικές δεξιότητες και την κριτική στάση τους προς τη ζωή.

Ασπασία Μαρκάκη, Κώστας Απόστολος

Διερεύνηση των απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης κατά την εφαρμογή της επείγουσας διαδικτυακής διδασκαλίας λόγω της πανδημίας Covid-19

Η πανδημία Covid-19 είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία ως φυσικές δομές εκπαίδευσης, και η εκπαιδευτική διαδικασία να υλοποιηθεί αποκλειστικά με διαδικτυακά μέσα. Η παρούσα έρευνα μελετάει την εφαρμογή της Επείγουσας Απομακρυσμένης Διδασκαλίας (ΕΑΔ) στη βαθμίδα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των πρακτικών αλλά και των απόψεων εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης στη διάρκεια της εφαρμογής της ΕΑΔ κατά τα σχολικά έτη 2019-2021, καθώς και η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών κλεισιμάτων των σχολείων και ο εντοπισμός των κύριων διαφοροποιήσεων τους όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΑΔ. Για τη συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις και τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Στην έρευνα συμμετείχαν 26 εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης, και μία Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) νηπιαγωγών, της οποίας τα δεδομένα συνέβαλαν στην τριγωνοποίηση των δεδομένων των νηπιαγωγών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν μια ποικιλία εκπαιδευτικών πρακτικών στη διάρκεια της ΕΑΔ, ενώ επίσης, τονίστηκε η απαραίτητη συμβολή των γονέων/κηδεμόνων για την επιτυχημένη έκβαση της ΕΑΔ. Οι εκπαιδευτικοί εντόπισαν διάφορα θετικά στην ΕΑΔ, σχετικά κυρίως με την πρόσληψη τεχνολογικών γνώσεων, αλλά και με την εφαρμογή της εκπαίδευσης με εναλλακτικά μέσα, καθώς και αρνητικά, σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα, της έλλειψης υποστήριξης και εξοπλισμού, κάνοντας και τις αντίστοιχες προτάσεις για τη βελτίωση της ΕΑΔ. Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι μετά την ΕΑΔ είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στη δια ζώσης εκπαίδευση, και αν και αρκετοί φάνηκαν θετικοί στην εφαρμογή της συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ), εξέφρασαν τους σοβαρούς προβληματισμούς τους σχετικά με την εισαγωγή της στη βαθμίδα του νηπιαγωγείου, κυρίως λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών. Τέλος οι εκπαιδευτικοί εντόπισαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαδοχικών κλεισιμάτων των σχολείων, σε επίπεδο οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας, συμμετοχής των μαθητών, επιπέδων κούρασης και άγχους, καθώς και ετοιμότητας. Η Σ.Ε.Ε. επιβεβαίωσε στη συνέντευξή της τα παραπάνω δεδομένα, προσθέτοντας ως επιπλέον ζήτημα την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Καλλιρόη Μαρκόνη

Ευρωπαϊκή ιδέα και αρχή της "επικουρικότητας" στα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ' Γυμνασίου

Στόχος της προφορικής αυτής ανακοίνωσης είναι να προβάλλει τα θέματα-αξίες, την ευρωπαϊκή ιδέα ως ιστορική αναγκαιότητα, την 'αρχή της επικουρικότητας' που διαχέονται στα διδακτικά πακέτα της νεοελληνικής γλώσσας της Γ' Γυμνασίου, τελευταίας τάξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο στόχο των συγγραφέων τους να διαμορφώσουν πολίτες με ελληνική και ευρωπαϊκή συνείδηση.

Πανδώρα Μάρκου

Η αξιοποίηση της τέχνης ως πηγής έμπνευσης για την παραγωγή λόγου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Στην παρούσα εισήγηση κατατίθεται μια διδακτική πρόταση που επιχειρεί την διαθεματική σύνδεση της Νεοελληνικής γλώσσας με την Ιστορία και την Αισθητική αγωγή. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α λυκείου τίθενται ως κύριοι στόχοι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της περιγραφικής και αφηγηματικής ικανότητας των μαθητών μέσω της παρατήρησης και κριτικής επεξεργασίας έργων τέχνης του Πολωνοεβραίου ζωγράφου Νταβίντ Ολέρ στα οποία αποτύπωσε όσα βίωσε ο ίδιος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο. Οι μαθητές αρχικά εργάζονται ομαδοσυνεργατικά για να οικοδομήσουν ιστορικές γνώσεις για το ολοκαύτωμα των Εβραίων μέσω της διερεύνησης γραπτών και παραστατικών πηγών από το διαδίκτυο, γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατοπινή προσέγγιση των έργων τέχνης. Στη συνέχεια, αξιοποιείται το μοντέλο παρατήρησης έργων τέχνης, όπως παρουσιάστηκε από τον Perkins (1994), με απώτερους σκοπούς την καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης, της κριτικής σκέψης και της προφορικής- γραπτής έκφρασης των μαθητών παράλληλα με την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και συνείδησης για το ολοκαύτωμα των Εβραίων με τη χρήση βιωματικών ομαδοσυνεργατικών και ατομικών δραστηριοτήτων. Έτσι, η μελέτη των έργων τέχνης προσφέρει μια πρωτοπόρα μαθησιακή εμπειρία που προωθεί τη μαθητοκεντρικότητα, την αυτονόμηση των μαθητών και την ενσυναίσθηση συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών σε γνωστικό, μεταγνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Μαρία Ματθαίου

Διδασκαλία αδιδακτου κειμένου στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

Η εισήγηση αφορά σενάριο διδασκαλίας αδιδακτου κειμένου αρχαίων ελληνικών και συντακτικού φαινομένου (αιτιολόγηση) ως παράδειγμα σύμφωνου με τα νέα ΠΣ, που εφαρμόζονται πιλοτικά στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία τη διετία 2021-2023. Το κείμενο εξετάζεται σε σχέση με το περιεχόμενο, ως μορφή και περιεχόμενο, όπως και ως πεδίο συνάντησης του αρχαίου με τον σύγχρονο κόσμο με την απόδοση της μετάφρασης σε ορθό νεοελληνικό λόγο και με εξέταση ζητημάτων, που προκύπτουν από το αρχαίο κείμενο, στη διαχρονία.

Νικόλαος Ματθαίου

Η ένταξη της Υμνολογίας ως λειτουργικής τέχνης και παιδαγωγικού μέσου στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Προτάσεις, δραστηριότητες και επισημάνσεις έπειτα από εφαρμογή της στο πλαίσιο των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Η Υμνολογία ως λειτουργική τέχνη υποστηρικτική στην λατρεία της Ορθόδοξου εκκλησίας αλλά και ως πνευματικό μέγεθος, σμίλευμα ποίησης και μέλους με διαχρονική παρουσία στον Τομέα Λατρείας και Τέχνης των Θεολογικών Σχολών έχει ενταχθεί αποσπασματικά κατά καιρούς σε προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά. Οι προσπάθειες πολλών διδασκόντων Θεολόγων-Μουσικών-Ιεροψαλτών να εντάξουν την υμνολογία στη σχολική τάξη αποτέλεσε δύσκολο εγχείρημα τα τελευταία χρόνια καθώς δεν υπάρχουν οι αναφορές της στο ίδιο το μάθημα και η διασύνδεση της με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στην εισήγηση αυτή καταδεικνύεται αυτή η προσπάθεια να συμπλεύσουν σύγχρονες ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές δραστηριότητες στο μάθημα των Θρησκευτικών με παράλληλα διάδραση της υμνολογίας ως ποίηση και μουσική. Τα αποτελέσματα των διεργασιών στη σχολική τάξη και της διδασκαλίας και διαθεματικής

αναφοράς της υμνολογίας τόσο με το μάθημα των Θρησκευτικών όσο και της ιστορίας, της ελληνικής γλώσσας και πληροφορικής δίνουν το έναυσμα να καλλιεργηθεί η συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Η υμνολογία ως πνευματικό μέγεθος και τέχνη έρχεται να προσθέσει στο σύγχρονο μάθημα την αύρα της παραδοσιακής μουσικής και ποίησης, την λειτουργικότητα ανάδειξης αληθειών της πίστωσης και αξιών του Χριστιανισμού μέσω τεχνικών διδασκαλίας και ψηφιακών περιβαλλόντων συμβατών με τα νέα προγράμματα σπουδών για τα Θρησκευτικά.

Ανδρέας Μαυρίδης, Αικατερίνη Σμαροπούλου

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των δομών, των νόμων, των διατάξεων και των εγκυκλίων, χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκο και μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στα μηχανιστικά γραφειοκρατικά πρότυπα. Η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ακολούθησε τα βήματα της διοίκησης και της οργάνωσης του ελληνικού κράτους και το αποτέλεσμα ήταν ένας σταθερός προσανατολισμός προς μια κεντρική και γραφειοκρατική οργάνωση με ελάχιστο βαθμό αποκέντρωσης. Οι απαιτήσεις που εμφανίστηκαν στην εποχή μας για μια αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και η απαίτηση για λογοδοσία από μέρους των εκπαιδευτικών οργανισμών και μονάδων, έχουν ως αποτέλεσμα την παραδοχή πως η ποιότητα έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης της διαδικασίας, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας ενός οργανισμού. Η έλευση της παγκοσμιοποίησης, η επικράτηση της επιστήμης της πληροφορικής σε όλους τους τομείς, η αναζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σύγχρονες προδιαγραφές, η ανάγκη να ελέγχονται και να διοικούνται καλύτερα οι σχολικές μονάδες και η ανάγκη για ενίσχυση της απόδοσης των μαθητών μέσα σε μια παγκόσμια ανταγωνιστική οικονομία οδήγησαν στην υιοθέτηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην εκπαίδευση. Ως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας νοείται μια φιλοσοφία διοίκησης η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης ως σύνολο. Αποτελεί μια μέθοδο που υποστηρίζει και στοχεύει στις διαρκείς αλλαγές, καθώς και στην προσαρμογή σε ένα σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η έννοια της Διοίκησης «Ολικής Ποιότητας» στην εκπαίδευση, θεωρείται ως ένα σύνολο αρχών που αποτελούν τη βάση της συνεχούς βελτίωσης και περιλαμβάνει την εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων με τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και με σκοπό τις αποτελεσματικότερες ή ποιοτικά ανώτερες παρεχόμενες υπηρεσίες. Το νέο σχολείο οφείλει να μετουσιωθεί σε μία σχετικά αυτόνομη αναπτυξιακή μονάδα η οποία θα αναζητεί και θα βρίσκει, κάνοντας την αυτοανάλυσή της, τους ρυθμούς και τους τρόπους και θα παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Αυτό, όμως, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ενεργό συντονισμένη προσπάθεια, αξιοποιώντας αποτελεσματικά το υλικό και τους ανθρώπινους πόρους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης των αρχών της Δ.Ο.Π., γιατί με την εφαρμογή της συντελείται μία συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους με τα της εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ρόλου και θέσης.

Μαρία Μαυροθανάση

Narrative elaboration technique for children with learning difficulties

Oral narrative is an ability less developed to children with learning difficulties (Nathanson et al., 2007). According the literature, children with LD recall less information units, compared to children without learning difficulties, which is reflected to writing process as well (Roth, 2000). Thus, narration is a very crucial ability for academic and social competency. Therefore, the implementation of a "narrative elaboration technique" in a small group of children, diagnosed with various learning difficulties, in a narrative genre taught in secondary grade (Homer, Iliad), which causes problem in understanding and recalling to the majority of the students. Another group of children non LD diagnosed, will be the control team for the proposed intervention.

Ειρήνη Μαυροπούλη

Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πολυπολιτισμικών τάξεων και η εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας

Στους σύγχρονους καιρούς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται από τα πλέον στρεσογόνα επαγγέλματα. Οι εκπαιδευτικοί καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες ευθύνες και καταστάσεις και σε αυτό το πλαίσιο καλούνται να διαχειριστούν την πολιτισμική ετερογένεια των σχολικών τάξεων. Το σύγχρονο σχολικό κλίμα ευνοεί την ανάπτυξη της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι εκπαιδευτικοί για να απομακρυνθούν από τη βίωση του παρόντος συνδρόμου, θα πρέπει να ενδυναμώσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητά, ώστε να αποκτήσουν ψυχική ευεξία. Ένας τρόπος ενδυνάμωσης είναι οι πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας, η οποία εστιάζει στη θετική διάσταση της ζωής και στα θετικά συναισθήματα. Αξιοσημείωτο είναι πως δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να αφορούν την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις, την ψυχική ανθεκτικότητά τους και κυρίως την εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του υπάρχοντος επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις δημοτικών σχολείων. Στόχος, επίσης, της έρευνας είναι ο εντοπισμός πιθανής εφαρμογής των πρακτικών της Θετικής Ψυχολογίας από την πλευρά των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, προκειμένου να αποφύγουν την επαγγελματική εξουθένωσή τους. Στην έρευνα μελετάται το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης και ψυχικής ανθεκτικότητας 78 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις. Γίνεται χρήση της Κλίμακας Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach (Maslach Burnout Inventory, MBI) και του ερωτηματολογίου των Connor & Davidson για τη μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Επιπλέον, πραγματοποιούνται ποιοτικές ημιδομημένες συνεντεύξεις σε έξι εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις συγκεκριμένες τάξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μέτρια επαγγελματική εξουθένωση και μέτρια προς υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα. Ακόμη, εφαρμόζουν είτε σε μικρό είτε σε ικανοποιητικό βαθμό τις πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας.

Έλενα Μαυρουδή

Ο μύθος της Αλκυόνης, ως αφόρμηση για την προσέγγιση ιστορικών εννοιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

Η παρούσα εισήγηση αφορά και συγκεντρώνει ορισμένες παρατηρήσεις γύρω από ένα εκπαιδευτικό σενάριο που υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 σε νηπιαγωγείο της Αττικής, στηριζόμενο σε μια θεματική που επιλέγεται κατά παράδοση στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα, ώστε να προσεγγιστεί ένα παράδοξο καιρικό φαινόμενο του χειμώνα. Πρόκειται για τις «Αλκυονίδες ημέρες» και τον μύθο της Αλκυόνης, ο οποίος στην περίπτωση μας αποτέλεσε την αφορμή, ώστε να επιχειρήσουμε να φέρουμε στην επιφάνεια τις αντιλήψεις των ανθρώπων της μακρινής εκείνης εποχής για τη φύση και τα μετεωρολογικά φαινόμενα, να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίζαμε οποιοδήποτε φαινόμενο σήμερα, να διερευνήσουμε την οπτική του παρελθόντος και, τελικά, να αναγνωρίσουμε τον μετασχηματισμό των αντιλήψεων αυτών σε μυθολογία, ως αποτέλεσμα της ώσμωσης της αρχαίας ελληνικής θρησκείας με τη φύση. Η εφαρμογή του σεναρίου προτείνεται τόσο για την προσχολική τάξη, όσο και για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, αφού τα παιδιά αυτών των ηλικιών είναι εξοικειωμένα με τους μύθους, χάρη στον ανάλαφρο τόνο και το εύληπτο νόημά τους.

Αικατερίνη Μέξη, Χρυσούλα Σάκκα

Project «Παιδιά και Κατοχή» σύμφωνα με το διερευνητικό μοντέλο μάθησης. Μία διδακτική πρόταση για την Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού

Η πρόταση μας αφορά μία εργασία που ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος «Το Διερευνητικό Μοντέλο Μάθησης στη Διδακτική Συγκρουσιακών Ζητημάτων: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος στη Μαγνησία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο συμμετείχαμε. Η εργασία μας αφορά ένα σχέδιο διδασκαλίας διάρκειας 6 ωρών με θέμα την Κατοχή και την Αντίσταση μέσα από μαρτυρίες παιδιών για το μάθημα της Ιστορίας ΣΤ' Δημοτικού. Συγκεκριμένα, το σχέδιο διδασκαλίας περιλαμβάνει: την επαφή και επεξεργασία ιστορικών πηγών, διερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, όπως εργασίες σε ομάδες με την μέθοδο Jigsaw, debate, παρουσίαση του παραγόμενου υλικού στη τάξη. Το βασικό θέμα το οποίο πρόκειται να επεξεργαστεί η τάξη, είναι η ζωή των παιδιών στην εποχή της Κατοχής. Η πρώτη δραστηριότητα αποτελεί μια αφόρμηση και περιλαμβάνει την επεξεργασία εταιρικά: γραπτής μαρτυρίας της Άλκης Ζέη για τον Β' παγκόσμιο και την σύγκριση ιστορικών και σύγχρονων φωτογραφιών με θέμα τον πόλεμο. Κατά την διάρκεια της δεύτερης δραστηριότητας οι μαθητές δραστηριοποιούνται σε ομάδες

σύμφωνα με την μέθοδο jigsaw. Το κυρίως θέμα χωρίζεται σε 4 υποενότητες: Σχολείο εν μέσω Κατοχής/Φαγητό και οικογένεια/Σαλταδόροι και συμμετοχή στην Αντίσταση/Παιχνίδι. Παρέχουμε σε όλες τις ομάδες το κατάλληλο υλικό: αποσπάσματα από προφορικές συνεντεύξεις και ηχογραφήσεις μαρτύρων, γραπτές πηγές της εποχής και αναφορές σε ρεμπέτικα τραγούδια, φωτογραφίες της εποχής και φύλλα Εργασίας. Στις ομάδες τους, οι μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν ως ιστορικοί ερευνητές και να δημιουργήσουν ιστορικά κολλάζ της εποχής. Η τελική δραστηριότητα αφορά debate 3 διαφορετικών ομάδων σχετικά με τις διαφορετικές οπτικές του κατακτητή. Μια από τις βασικότερες αξίες που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο project είναι η πολυπρισματικότητα. Τέλος, με το project αυτό στοχεύουμε οι μαθητές να εσωτερικεύσουν αξίες όπως η ενσυναίσθηση και κριτική αντίληψη, να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την μελέτη της ιστορίας και των διαφορετικών πτυχών της και εξοικειωθούν με μεθόδους που χαρακτηρίζουν έναν ερευνητή.

Μαρία Μητσιάδη

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ειδική αγωγή

Η ειδική αγωγή αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο έρευνας, καθώς οι ανάγκες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακά σύνδρομα απέχουν κατά πολύ από τις αντίστοιχες των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Παρομοίως, η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ένα ευρέως καταξιωμένο διδακτικό πλαίσιο, που επιλέγεται συνεχώς για την κατάκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της παρουσίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα ειδικά σχολεία και των απόψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής γι' αυτά. Στην έρευνα συμμετείχαν 107 εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι συμμετέχοντες καταγράφουν θετικές απόψεις για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, όμως, δε φαίνεται να εμπλέκονται εκτεταμένα σε σχετικά προγράμματα. Το παραπάνω εύρημα εγείρει ζητήματα επιμορφώσεων και περαιτέρω διάδοσης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα ελληνικά ειδικά σχολεία.

Μαρία Μητσιάδη

Εκπαιδευτική δράση για την ανάπτυξη της εικονικής ικανότητας και του γραμματισμού σε παιδιά νηπιαγωγείου

Η παρούσα εργασία αποτελεί πρόταση για εκπαιδευτική δράση σε μαθητές νηπιαγωγείου, όπως εφαρμόστηκε σε νηπιαγωγείο της περιφέρειας. Σκοπό είχε να καλλιεργήσει την ανάπτυξη της εικονικής ικανότητας των παιδιών, ώστε αυτά να καταστούν ικανά να παρατηρήσουν εικόνες και δη εικαστικά έργα, ευνοώντας παράλληλα την ανάπτυξη της προφορικής τους επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, η δράση περιελάμβανε την ενασχόληση με έργα τέχνης του εικαστικού, Θέμη Μηλώση τα οποία τα παιδιά προσέγγισαν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και αφού τα παρατήρησαν και εκφράστηκαν γλωσσικά σχετικά με αυτά, τα αναπαρήγαγαν με βιωματικό τρόπο στην αρχή πιστά και στη συνέχεια με παραλλαγές, ενώ η νηπιαγωγός φωτογράφησε το αποτέλεσμα της αναπαράστασης. Στο τέλος, τα παιδιά εκτέλεσαν γλωσσικές ασκήσεις, προκειμένου να καλλιεργήσουν την έκφραση του προφορικού και του γραπτού τους λόγου, καθώς και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους.

Βασιλική Μιχαλογιάννη

Ο κήπος με τις 11 γάτες

Το παραμύθι «Ο κήπος με τις 11 γάτες», με τα δεκαέξι συμβολικά επεισόδια, αποσκοπεί να απομακρύνει τα παιδιά από τον κίνδυνο χρήσης ναρκωτικών και γενικότερα χρήσης ουσιών και συνηθειών. Βάσει αυτού του παραμυθιού στηρίχθηκε το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε στο σχολείο στο μάθημα «εργαστήριο δεξιοτήτων». Τα θέματα των επεισοδίων συνδέονται με ισάριθμες "εμπειρίες" που η ψυχολογική έρευνα έχει διαπιστώσει ότι στηρίζουν την παρόρμηση του ατόμου προς τα ναρκωτικά: την περιέργεια, την ικανοποίηση και τη χαρά, το φόβο, την έπαρση, τα συναισθήματα εγκατάλειψης και κοινωνικού αποκλεισμού, την πίεση της ομάδας, την αλληλεγγύη, την απερίσκεπτη βιασύνη, τη γοητεία του καινούριου και την αυταπάτη. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στα παιδιά της Β' τάξης, με τη συνεργασία και βοήθεια του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Νομού Γρεβενών «Ορίζοντες». Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει τους

μαθητές/τριες: α) Να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να τον αποδέχονται, β) Να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της ζωής και την ανάγκη συνεχούς συνεργασίας τους με ενήλικες για σωστή καθοδήγηση, γ) Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και να τα εκφράζουν, δ) Να αναπτύξουν φιλίες στο σχολικό και στον ευρύτερο χώρο, ε) Να ενισχύσουν την ομοψυχία της ομάδας και να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα φιλίας, στ) Να ενισχύουν τα θετικά πρότυπα και να απορρίπτουν τα αρνητικά. Για να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της πρόληψης των εξαρτήσεων αλλά και για να μπορέσουν τα παιδιά σταδιακά να μάθουν να χειρίζονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν “Ο κήπος με τις 11 γάτες” τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν συναισθηματικά και συγκινησιακά, να ταυτιστούν με τους ήρωες-γάτες και να επιλέξουν λύσεις και συμπεριφορές. Διεξάγονται εργαστηριακές δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν ζωγραφική, συζήτηση σκέψεων και απόψεων, δημιουργικές ομαδικές συνεργασίες, καθώς και χρήση διαφόρων λογισμικών στον υπολογιστή (πχ hotpotatoes) και προγραμμάτων (πχ RevelationNaturalArt) με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση των μαθητών στο πρόγραμμα. Με την εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη ενισχύεται η ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών/τριών και δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον για την υγιή ανάπτυξή τους. Μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο για τη συνύπαρξη των θετικών και αρνητικών στοιχείων της ζωής ώστε να μπορούν με χαρά να απολαύσουν τα θετικά στοιχεία και με δύναμη να αντέξουν τα αρνητικά, με νόμιμα μέσα και χωρίς υπερβολές.

Μαρία Μιχελή

Ανάλυση της παρουσίας της Πηνελόπης. Η Πηνελόπη πρότυπο συζύγου στον Όμηρο και η συμβολή στην εκπαίδευση

Η Ελληνική, αλλά και η ευρωπαϊκή λογοτεχνία, αρχίζει με το ηρωικό έπος και συγκεκριμένα με τα έπη του Ομήρου που τοποθετούνται στα μέσα του 8ου αι.π.χ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πριν από την εποχή αυτή δεν υπήρχε ποίηση. Η έρευνα κατέδειξε ότι η επική παράδοση έχει προιστορία αιώνων και μάλλον ανάγεται τουλάχιστον στην όψιμη μυκηναϊκή περίοδο (Στέφος, Στεργιούλης, & Χαριτίδου, χ.χ). Η μεγάλη αξία της Οδύσσειας, διαφαίνεται από το γεγονός ότι διασώθηκε πλήρως λόγω της μεγάλης διάδοσης της. Στην αρχαιότητα αποτελούσε το βασικό μάθημα για τα παιδιά με βασικά στοιχεία την ιστορία και τη θρησκεία. Η δε επίδραση που άσκησε στην αρχαία ελληνική αλλά και ρωμαϊκή λογοτεχνία και τέχνη υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη, φθάνοντας ακόμα και σήμερα να εμπνέει λογοτέχνες, καλλιτέχνες ακόμα και σκηνοθέτες παγκοσμίως. (Η " Οδύσεια" του Ομήρου, 2018). Η Οδύσεια που αποτελείται από 12.110 στίχους, έναντι των 15.693 στίχων της Ιλιάδας, πραγματεύεται γενικά τον μεταπολεμικό νόστο αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παλινοστούντες και ειδικότερα τον περιπετειώδη επαναπατρισμό του ήρωα του Τρωικού Πολέμου και βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα καθώς και το φόνο των μνηστήρων, οι οποίοι έχοντας εγκατασταθεί στο παλάτι του διεκδικούσαν μέσω της γυναίκας του Πηνελόπης τη βασιλεία. Έτσι στην Οδύσεια ο ηρωισμός δεν είναι εκείνος των πεδίων των μαχών αλλά ο καρτερικός αγώνας επιβίωσης και της επιτυχίας των μετά τον πόλεμο ειρηνικών σκοπών όπως της ανάπτυξης του εμπορίου, της ναυτηλίας και των νέων αποικισμών (Η " Οδύσεια" του Ομήρου, 2018). Η Οδύσεια θεωρείται ένα πλούσιο λογοτεχνικό διήγημα με πολλά και διαφορετικά πρόσωπα. Μερικοί από τους ήρωες αυτούς αποκτούν την εντύπωση των καλών, αγαθών, αθών και συμπαθών προς το κοινό, ενώ παράλληλα άλλοι δημιουργούν την εικόνα της πονηρίας και της κακίας. Στο έργο αυτό υπήρχαν πολλοί σπουδαίοι και αξιέπαινοι ήρωες που από την πρώτη κιόλας στιγμή αντιμετωπίστηκαν από τους αναγνώστες με θαυμασμό και συμπάθεια. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν κατάφεραν να κερδίσουν την αγάπη του κοινού και φρόντισαν οι πράξεις και τα λόγια τους για αυτό (Θεοδωροπούλου 2010). Η Οδύσεια ονομάστηκε έτσι εξαιτίας του πρωταγωνιστή Οδυσσέα, ο οποίος ήταν σύζυγος με την γνωστή Πηνελόπη. Ο Οδυσσέας χαρακτηρίζεται ως πολύτροπος, πορθητής της Τροίας, πολυταξιδεμένος και έμπειρος, ευσεβής σε αντίθεση με τους συντρόφους του. Αγαπούσε και φρόντισε τους συντρόφους του και τέλος νοσταλγούσε την πατρίδα του και την οικογένειά του (Αθανασοπούλου, 2012). Η Οδύσεια καταγράφηκε επίσημα στην Αρχαία Αθήνα περί τον 6ο αιώνα, π.χ. κατ'εντολή του Πεισίστρατου ή του γιου του Ιπάρχου, προκειμένου οι τότε ραψωδοί να απαγγέλλουν αυτή στις γιορτές των Παναθηναίων χωρίς δικές τους παρεμβολές ή παραλλαγές. Ακολούθως χωρίστηκε από τους Αλεξανδρινούς Γραμματικούς σε 24 ραψωδίες, που αριθμήθηκαν με τα μικρά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Κατά ομάδες οι ραψωδίες συναπαρτίζονται: α) την "Τηλεμάχεια" (α-δ), όπου βλέπουμε το γιο του Οδυσσέα Τηλέμαχο να αναζητά τον πατέρα του, β) τη " Φαιακίδα", ή " Νόστο" (ε-ν), όπου ακούμε τον ίδιο τον ήρωα να αφηγείται στους Φαιάκες τις προηγούμενες περιπέτειες του και να φτάνει στην Ιθάκη, και γ) τη " Μνηστηροφονία" (ξ-ω), την περιγραφή της τιμωρίας των

μνηστήρων (Κακριδής & Καζαντζάκης, 1938). Η Πηνελόπη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές σκηνές στις οποίες συμμετέχει. Παρόλα αυτά, αυτό μας δείχνει ότι όσο ο Όμηρος αφηγείται τα παθήματα του Οδυσσέα, η κατάσταση με την Πηνελόπη παραμένει στάσιμη όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει άλλωστε άλλη επιλογή από το να περιμένει υπομονετικά τον άντρα της να φανεί ενώ προσπαθεί να αποφύγει τους μνηστήρες και την πίεση τους να παντρευτεί κάποιον από αυτούς. Αυτό μας δείχνει το πόσο υπέφερε και το πόσο άντεξε μόνη της μεγαλώνοντας τον γιο της με τόσες δυσκολίες και φουρτούνες. Ο λόγος που δεν υπάρχει σε πολλές σκηνές είναι ότι δεν συμβαίνουν πολλά γεγονότα στην ζωή της μακριά από τον Οδυσσέα. Έχοντας πίστη υπομένει τα δεινά της μέχρι να εμφανιστούν στοιχεία από το ταξίδι του Τηλέμαχου για την εξαφάνιση και την κατάληξη του συζύγου της. Ο τρόπος που διαχειρίζεται μάλιστα τους μνηστήρες χαρακτηρίζεται ως πολύ έξυπνος καθώς τους καθυστερεί συνεχώς για να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει το γεγονός. Όταν μάλιστα στο τέλος αντικρίζει τον Οδυσσέα τον αντιμετωπίζει με δυσπιστία, έπειτα από όλα αυτά που έχει ζήσει χωρίς την προστασία του. Ο τρόπος που επέλεξε να τον ελέγξει θεωρείται πολύ δημιουργικός διότι μόνο εκείνοι το γνώριζαν ότι ο ίδιος ο Οδυσσέας σκάλισε μια ελιά για να δημιουργήσει το κρεβάτι, επομένως δεν είναι δυνατό να μετακινηθεί. Αυτός ήταν ο τρόπος της να καταλάβει αν ήταν πράγματι ο Οδυσσέας ο άνδρας αυτός. Η στάση της σε όλο το κείμενο μας δείχνει πόσο πιστή και αφοσιωμένη σύζυγος είναι παρά το γεγονός ότι όλοι γύρω της είχαν χάσει κάθε ελπίδα. Η στάση της παραμένει παράδειγμα προς μίμηση και αξίζει επαίνους. Η αγάπη της, μάλιστα, αποδεικνύεται από τους συναισθηματισμούς της και το ότι ξεσπούσε σε λυγμούς κάθε φορά που κάποιος τον ανέφερε ή της τον θύμιζε με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Όμηρος φρόντισε να μας παρουσιάσει την ιδανική σύζυγο στο πρόσωπο της Πηνελόπης. β) τη "Φαιακίδα", ή "Νόστο"(ε-ν), όπου ακούμε τον ίδιο τον έρωτα να αφηγείται.

Αγγελική Μοσχοπούλου

Η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αξιολόγηση κατά την περίοδο της πανδημίας: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εδώ και ένα χρόνο η χώρα μας και όλη η ανθρωπότητα έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν έναν αόρατο εχθρό. Έναν «εχθρό» που έχει εισβάλει βίαια και ξαφνικά στις ζωές μας, τα σπίτια, τη δουλειά, τα σχολεία μας. Η υγειονομική κρίση της πανδημίας επέβαλλε ως επιτακτική ανάγκη μία ευρύτερη χρήση του διαδικτύου και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της χώρας ήταν από τις πρώτες που έκλεισαν κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, ως ανασχετικός φραγμός στη μετάδοση του φονικού ιού και με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα οργανώθηκε και εφαρμόστηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθολικά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ανταπόκριση των εξελίξεων και της αναστολής της δια ζώσης διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές λόγω της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού μετάδοσης της νόσου, ενεργοποίησε ψηφιακά εργαλεία τα οποία συνέβαλλαν καθοριστικά στη μετάδοση της γνώσης και την αποτροπή της παύσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας για εκατομμύρια μαθητές, χωρίς όμως να υποβαθμιστεί η ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας. Τα ψηφιακά αυτά εργαλεία, επέτρεψαν την σχολική εξ αποστάσεως διδασκαλία, την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και τέλος, μετέφεραν το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη φυσική τάξη στο διαδίκτυο. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην εξελικτική θεώρηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παιδαγωγική θεώρηση των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης, τα είδη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της. Επίσης, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση την εποχή της πανδημίας Covid-19 και την εφαρμογή της επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την εννοιολογική αποσαφήνιση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και την αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων τηλεεκπαίδευσης και τέλος, αναφέρονται οι προοπτικές και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει εν γένει η εκπαιδευτική κοινότητα, οι επιπτώσεις που δημιούργησε η πανδημία στην ανθρώπινη, παιδαγωγική, κοινωνική και ψυχολογική διάσταση του σχολικού περιβάλλοντος και οι ρόλοι όλων των εμπλεκόμενων στην εφαρμογή της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τζεηλάν Μουσταφά

Το λογισμικό Padlet στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδίως με την πανδημία του COVID-19 έχει μπει στη ζωή μας και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους με τον τρόπο που υλοποιείτε. Έχει προκαλέσει ραγδαία αλλαγή στην διαδικασία της διδασκαλίας. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, έχουν αλλάξει σχεδόν όλες οι τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Έχουν δημιουργηθεί άπειρα εργαλεία και λογισμικά μέσω των οποίων πραγματοποιείτε η εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ένα από τα λογισμικά που αξιοποιείτε και διευκολύνει αρκετά την διαδικασία αυτή, είναι η εφαρμογή Padlet. Το Padlet, είναι ένα λογισμικό, εμπνευσμένο από τους παραδοσιακούς πίνακες στα σχολεία. Αξιοποιείτε πλέον στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αντικαθιστώντας τους παλιούς πίνακες. Λειτουργεί ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργήσουν και να δουλεύουν ηλεκτρονικά επάνω στην επιφάνεια του πίνακα, κατά την διάρκεια του μαθήματος. Το Padlet συγκεκριμένα, είναι ένας ψηφιακός πίνακας όπου οι χρήστες μπορούν στο πλαίσιο του πίνακα, να προσθέτουν κείμενο, εικόνες, αρχεία και συνδέσμους. Είναι εύχρηστο. Παρέχει δωρεάν μέχρι 3 Padlet για τον κάθε χρήστη. Κατά την διάρκεια του μαθήματος, δεν απαιτεί εγγραφή από τους μαθητές, πάρα μόνο να έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός λογαριασμό και να το κοινοποιήσει στους εκπαιδευόμενους.

Ανδριανός Μουταβέλης

Η παιδαγωγική αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Το Πορτφόλιο ως βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης

Το Πορτφόλιο (portfolio) στην ειδική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μέσο αυθεντικής, παιδαγωγικής αξιολόγησης. Αφορά δηλαδή τη ζωντανή, καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και έχει τη δυνατότητα να αποδώσει εστιασμένη εικόνα του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) σε ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική παρέμβαση. Είναι μια σκόπιμη συλλογή εργασιών του μαθητή, που παρουσιάζει τις προσπάθειες, την πρόοδο και τα επιτεύγματά του, σε έναν ή περισσότερους τομείς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θεωρείται ως ένα δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο ενέχει ανάγκη διαρκούς εξέλιξης και ενημέρωσης. Το πορτφόλιο μαθητή κατηγοριοποιείται σε είδη, σε σχέση με το περιεχόμενο του και τον τρόπο χειρισμού του. Αναφορικά με τη δημιουργία Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), προτείνεται ο εκπαιδευτικός ξεκινώντας από τη δημιουργία Συσσωρευτικού, Έντυπου Πορτφόλιο, να προχωρήσει σε Στοχοκατευθυνόμενο, Ψηφιακό Πορτφόλιο. Έτσι, με βάση το πορτφόλιο, ο εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα και την οικογένεια του μαθητή με εεα, μπορούν να δημιουργούν στοχοθεσία εστιασμένη σε συγκεκριμένα ζητήματα παρέμβασης. Αυτή η στοχοθεσία διευκολύνει στη δημιουργία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οργανωμένου ΕΠΕ του μαθητή με εεα. Ο εκπαιδευτικός μετά την αρχική αξιολόγηση και πρώτη στοχοθεσία, συσσωρεύει τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του μαθητή. Στη συνέχεια επιλέγει και ψηφιοποιεί αυτά μόνο που άπτονται των συγκεκριμένων στόχων παρέμβασης. Επιπλέον, κατά την εξέλιξη της παρέμβασης, με τη βοήθεια του πορτφόλιο, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει τον ατομικό ρυθμό του κάθε μαθητή με εεα, καθώς και να παρατηρήσει την εξέλιξη που έχει σημειώσει σε σχέση με την κατάκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του. Έτσι, δίνεται η διαρκής δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων και προσαρμογών στη στοχοθεσία και στο ΕΠΕ του μαθητή. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής.

Ειρήνη Μπάκα, Σοφία Μαστροδήμα

Βιωματική μάθηση: θεωρητικές αφητηρίες και πρακτική εφαρμογή μέσα από το ομηρικό έπος “Οδύσσεια” στο πλαίσιο εκπαίδευσης κρατουμένων

Η πρόταση εισήγησης διερευνά το πεδίο της βιωματικής μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έπειτα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και μέσα από την ερευνητική διεργασία έγινε προσπάθεια μελέτης των θεωρητικών αφητηριών και της πρακτικής εφαρμογής της βιωματικής μάθησης, αφενός μέσα από τη μελέτη των της θεωρίας για την βιωματική μάθηση και εκπαίδευση και αφετέρου μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους στο πλαίσιο του διδακτικού αντικειμένου της νέας ελληνικής γραμματείας και συγκεκριμένα του ομηρικού έπους «Οδύσσεια». Η πρακτική εφαρμογή έγινε σε ενήλικες εκπαιδευόμενους σε κατάσταση φυλακών. Σκοπό της πρότασης εισήγησης αποτελεί η ενδελεχής διερεύνηση του θέματος της βιωματικής μάθησης και εκπαίδευσης, μετά από την εξέταση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, και η

πρακτική εφαρμογή της στην εκπαίδευση ενηλίκων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι, αυτοί, να έρθουν σε επαφή, να πειραματιστούν, να έρθουν αντιμέτωποι με νέες εμπειρίες και να αναστοχαστούν. Η δομή της εργασίας διακρίνεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό και στο δεύτερο μέρος, το πρακτικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από πέντε άξονες. Στον πρώτο άξονα, παρουσιάζεται η έννοια της μάθησης και πως αυτή συνδέεται με τη βιωματική μάθηση. Γίνεται αναφορά στη σχέση της εκπαίδευσης ενηλίκων και της βιωματικής μάθησης αλλά στη σχέση βιώματος και βιωματικότητας. Τέλος, συγκρίνεται η βιωματική εκπαίδευση έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας. Στον δεύτερο, ερχόμαστε σε επαφή με τις αρχές σχεδιασμού βιωματικής μάθησης και αναλύεται η διαδικασία της βιωματικής εκπαίδευσης. Έπειτα, επισημαίνονται τόσο ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης, όσο και οι μορφές – τεχνικές μαθησιακών βιωματικών δραστηριοτήτων. Στον τρίτο άξονα, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου εκπαίδευσης σε κατάσταση φυλακών όπου θα διεξαχθεί το πρόγραμμα με βάση την βιωματική εκπαίδευση και στο τέταρτο, αναφέρονται οι απαρχές του θέματος πάνω στο οποίο βασίζεται το βιωματικό πρόγραμμα. Το θεωρητικό μέρος κλείνει με την παράθεση των γενικών συμπερασμάτων, τα οποία απορρέουν, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης των προαναφερθέντων αντικειμένων. Το πρακτικό μέρος αποτελείται από ένα σενάριο διδασκαλίας του μαθήματος της Οδύσσειας. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε μια διδασκαλία με σκοπό να επιμορφωθούν οι κρατούμενοι με βάση την αλληγορική διάσταση της Οδύσσειας, βασιζόμενοι σε βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Έτσι, η εκπαιδευτική αυτή παρέμβαση και οι δραστηριότητες υλοποίησής της, προωθεί την επανασύνδεση των κρατούμενων εκπαιδευόμενων με την εκπαιδευτική διαδικασία, την δημιουργία θετικών εκπαιδευτικών εμπειριών, την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (αυτοεκτίμηση, συνεργασία, ομαδικότητα) καθώς και την αλλαγή κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών.

Μαλαματή Μπακάλη, Λευτέρης Καραλέκας

Αντιλήψεις και στάσεις μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχέση με τη διαδικτυακή εκπαίδευση
- Μία μελέτη περίπτωσης

Λόγω της δραματικής αλλαγής που συνέβη στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, η διαδικτυακή εκπαίδευση υποκατέστησε την δια ζώσης εκπαίδευση για μεγάλο χρονικό διάστημα στα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αν και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιείτο ήδη στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης ως υποστηρικτικό εργαλείο, η καθ' ολοκληρία μετάβαση στον διαδικτυακό τρόπο μάθησης έθεσε ορισμένες σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητά του. Λαμβάνοντας υπόψη την απροθυμία των μαθητών να τον ενστερνιστούν ως υποκατάστατο του κανονικού τρόπου μάθησης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις εμπειρίες, τις προοπτικές και τις προτιμήσεις των μαθητών. Αυτή η μελέτη διερευνά τις αντιλήψεις 400 μαθητών ΕΠΑΛ σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής μάθησης ως υποκατάστατο της δια ζώσης εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που διερευνά δύο παράγοντες: α) την επίδραση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ψυχική, κοινωνική και σωματική υγεία των μαθητών, β) την ποιότητα κ αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και γ) την παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη. Οι μαθητές ανέφεραν θετικές εμπειρίες, όπως ευελιξία χρόνου και τοποθεσίας και αρνητικές εμπειρίες, όπως έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ελλείψεις στην οργάνωση των μαθημάτων, κυρίως, όμως, την αδυναμία πρακτικής εξάσκησης στα εργαστηριακά μαθήματα. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να γίνουν αφορμή βελτιώσεων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έναυσμα για αναζήτηση τεχνικών και μεθόδων που θα κάνουν το διαδικτυακό μάθημα πιο ελκυστικό και αποδοτικό.

Μαλαματή Μπακάλη

Σύμβουλος σχολικής ζωής: Ενσωματώνοντας πρακτικές της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας για επαρκέστερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου του

Πέραν της μετάδοσης γνώσεων, αποστολή και ευθύνη του σχολείου αποτελεί πλέον το να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και την προσωπικότητά τους, ελαχιστοποιώντας τους παράγοντες που οδηγούν σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές και εξοπλίζοντας τους με τις λεγόμενες «δεξιότητες ζωής». Στην προσπάθεια αυτή αποφασιστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος, με την κατάλληλη εξειδίκευση, διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να καλλιεργηθούν

στους μαθητές οι εν λόγω δεξιότητες. Ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής κινείται σε αυτό το πλαίσιο και ο Σύμβουλος χρειάζεται να αναζητήσει μεθόδους και τεχνικές που θα τον βοηθήσουν να φέρει εις πέρας την αποστολή του με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Μεταξύ των πλέον δόκιμων πρακτικών που στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν εκείνες της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, σε επίπεδο πρόληψης, ιδίως όταν εφαρμόζεται από εκπαιδευτικούς με εμπειρία στη χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Αντωνία Μπαρμπαλιά

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του σχολείου. Ο ρόλος των Σχολικών Επιτροπών

Η παρουσίαση αφορά στη διερεύνηση και μελέτη του τρόπου χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων μέσα από τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής. Δίνεται έμφαση στην ανάδειξη του ρόλου τους κατά το πρόσφατο παρελθόν και ιδιαίτερα κατά την περίοδο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο για αναζήτηση χρηματοδότησης εκτός πλαισίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, δίνοντας έμφαση και στις ρυθμίσεις του πρόσφατου νόμου (Ν. 4823/21). Το παρόν θεωρητικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση της ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε, έχοντας ως δείγμα Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ και Β΄ Διεύθυνσης του νομού Αττικής, διερευνώντας κατά πόσο ο Διευθυντής αποκτά αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης (manager) και οι δομές του εκπαιδευτικού συστήματος οδηγούνται σε πιο ευέλικτα σχήματα διοίκησης (αποκέντρωση). Καταγράφεται ως εικόνα του δημόσιου σχολείου σε ένα ραγδαίο περιβάλλον αλλαγών που είναι απόρροια των αρχών της Νέας Δημόσιας Διοίκησης σε συνθήκες χαμηλής χρηματοδότησης λόγω των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονται στη χώρα μας και αναδεικνύεται η ανάγκη διαχείρισης των οικονομικών πόρων έτσι όπως κατανέμονται από τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες αποτελούν δομικό στοιχείο στην πορεία της διοικητικής αποκέντρωσης. Η αναφορά στην έννοια της χρηματοδότησης συνδυάζεται με τα χαρακτηριστικά που αποκτά ο σύγχρονος ρόλος του Διευθυντή, ο οποίος καλείται να υλοποιήσει στόχους σε συνθήκες οικονομικής πίεσης και με το ερώτημα της αναζήτησης οικονομικών πόρων εκτός της δεδομένης κρατικής χρηματοδότησης. Τέλος, τοποθετείται διαχρονικά, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από τις Σχολικές Επιτροπές έτσι όπως παρουσιάζονται στον Ν. 1566/85 και στη σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας και των αρμοδιοτήτων τους στον Ν. 3852/2020. Η σχέση του Διευθυντή με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, οι εξαρτήσεις, οι επιρροές, οι δεσμεύσεις και τα περιθώρια άσκησης οικονομικής πολιτικής για την ικανοποίηση των διευρυνόμενων αναγκών της σχολικής μονάδας σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού και λογοδοσίας.

Σωτηρία Μπενάκη

Η αξιοποίηση των wikis στην παραγωγή γραπτού λόγου. Βιβλιογραφική επισκόπηση

Η ανάπτυξη των υπολογιστικών περιβαλλόντων και ιδιαίτερα η ανάπτυξη των εργαλείων του ιστού 2.0 (web 2.0) διεύρυνε το πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης και δημιούργησε νέες προκλήσεις για την ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία και τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από την ενίσχυση της διδασκαλίας στην ενίσχυση της μάθησης των μαθητών. Το wiki, συνεργατικό εργαλείο δεύτερης γενιάς (web 2.0), μπορεί να αξιοποιηθεί ως εκπαιδευτική εφαρμογή στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και ιδιαίτερα στα γλωσσικά μαθήματα. Στην προτεινόμενη εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης όσον αφορά στην αξιοποίηση των wikis στην παραγωγή γραπτού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε ότι τα wikis παρέχουν ένα ευνοϊκό διαδικτυακό περιβάλλον για συνεργατική γραφή και κοινωνική αλληλεπίδραση και διευκολύνουν τη δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων, στις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν να γράφουν, να επεξεργάζονται και να τροποποιούν τα κείμενα σε συνεργασία με ομοτίμους και μάλιστα σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας που ενισχύουν την αυτόνομη και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση.

Βασιλική Μπερτσιά

Η ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών στην περίοδο της πανδημίας Covid-19

Στην κοινωνία του 21ου αιώνα, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες για μικρούς και μεγάλους είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει την ανάγκη για ψυχική υγεία και δεξιότητες ζωής, οι οποίες καθιστούν τα άτομα ικανά να διαχειριστούν τις τρέχουσες και μελλοντικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Ψυχική Ανθεκτικότητα κρίνεται ως αναγκαία δεξιότητα σε παιδιά και ενήλικες. Τι είναι, όμως, αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ορισμένους να μπορούν να προσαρμόζονται και να διαχειρίζονται επιτυχώς δύσκολες καταστάσεις; Είναι μια ικανότητα «υπερανθρώπων» ή είναι η «καθημερινή μαγεία» της ζωής όπως υποστηρίζουν κάποιοι μελετητές του θέματος; Το ζήτημα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας σε παιδιά και ενήλικες απασχολεί τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες εδώ και μερικές δεκαετίες, ενώ τα τελευταία χρόνια λόγω της πρωτόγνωρης συνθήκης της πανδημίας Covid-19, το ερευνητικό ενδιαφέρον επί του θέματος έχει αυξηθεί κατά πολύ. Η ανθεκτικότητα απέναντι στις δύσκολες καταστάσεις είναι μια δεξιότητα που μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη στη ζωή όλων μας. Πώς, όμως, θα διαμορφώσουμε πολίτες με υψηλά επίπεδα Ψυχικής Ανθεκτικότητας, ειδικά σε συνθήκες όπως αυτές της πανδημίας; Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί μέσα από κατάλληλη ενημέρωση, κατάρτιση και παρεμβάσεις μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση που ξεκινά δεκαετίες πριν και καταλήγει στο σήμερα.

Δημήτριος Μπέττας

Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στο Λύκειο. Ένα διδακτικό σενάριο πιλοτικής εφαρμογής στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ Λυκείου

Το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Λύκειο (Φ.Ε.Κ.5257//12/11/21 τ.β΄), που εφαρμόζεται πιλοτικά στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία και θα ισχύσει σε όλες τις σχολικές μονάδες της Επικράτειας από το σχολικό έτος 2023-2024, προτάσσει την ανάγκη μιας ενιαίας, ευμέθοδης και δημιουργικής διδασκαλίας των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο του μαθητή κατά τη διδακτική διαδικασία, καθώς και στη συναισθηματική και βιωματική προσέγγιση της διδασκομένης ύλης, πέρα, φυσικά, από τη γνωστική της κατάκτηση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το παρόν σενάριο, το οποίο αφορά στη διδασκαλία μιας ενότητας από τα «Ελληνικά» του Ξενοφώντος στην Α΄ Λυκείου (Βιβλίο 2. Κεφ. 2 & 3-4) και επιχειρεί να συναιρέσει την αρχαιογλωσσική και αρχαιογνωστική προσέγγιση του κειμένου με την ελεύθερη και ομαδοσυνεργατική δημιουργία. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα ψηφιακά μέσα και πόροι σε διάφορες φάσεις του σεναρίου, σύμφωνα και με τις πρακτικές και μεθόδους εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Το εν λόγω σενάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σ΄ ένα τμήμα της Α΄ Λυκείου του Προτύπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων τον Φεβρουάριο του 2022.

Ελευθερία Μπιλανάκη

«Ταυτότητες: αυτός και ο άλλος»

Ο τίτλος του διδακτικού σεναρίου είναι: «Ταυτότητες: αυτός και ο άλλος» και αφορά στο μάθημα της Ιστορίας Γ Λυκείου Προσανατολισμού. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ενότητες: «Το προσφυγικό ζήτημα κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1827)», καθώς και τη διδακτική ενότητα: «Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αι.». Ακολουθήθηκε μεικτό μοντέλο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) με τη λογική της αντεστραμμένης τάξης. Στόχο είχε την κριτική κατανόηση της ύλης, αλλά πολύ περισσότερο την ανάπτυξη ενσυναίσθησης καθώς και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ταυτότητας. Αξιοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες, αρχειακές πηγές, ιστορικοί χάρτες, εικαστικά, έτσι, ώστε η μάθηση να μετατραπεί σε δημιουργία.

Γιάννης Μποσδούνης, Γιώργος Μπούρχας

Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης και εξερεύνησης του περιβάλλοντος για μαθητές με κινητική αναπηρία

Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού με MIS 5001313 του ΕΣΠΑ 204-2020 για μαθητές με κινητική αναπηρία. Δημιουργήθηκαν δυο εφαρμογές, οι οποίες

σχεδιάστηκαν, παίρνοντας υπόψη την ετερογένεια του μαθητικού δυναμικού, τις δυνατότητες της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, την άρση των αποκλεισμών και τις επιταγές της κοινωνίας για ισότιμη πρόσβαση και διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους. Δόθηκε βαρύτητα στη διαθεματική προσέγγιση, τη βιωματική μάθηση και την αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιεχόμενο. Η πρώτη εφαρμογή για μαθητές από Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού, περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως η αυτοφροντίδα, τα συναισθήματα και η κυκλοφοριακή αγωγή, οι οποίες πλαισιώνονται από βιωματικές ασκήσεις. Η δεύτερη περιλαμβάνει αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που μπορούν να εκτελεστούν και ατομικά και ομαδικά με εικονικές επισκέψεις των μαθητών στη γειτονιά και στην πόλη, όπως η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, μια βόλτα στην παιδική χαρά, επισκέψεις σε καταστήματα, υπηρεσίες, μουσεία και γενικότερα συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Σταυρούλα Μπότη

Ψηφιακές ιστορίες με ήχους από την περίοδο της τηλεκπαίδευσης. Ένα μέσο για την απόκτηση πολλαπλών οφελών στην εκπαίδευση

Η περίοδος της πανδημίας του Covid19 αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον σύγχρονο άνθρωπο και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους, μιας και η δια ζώσης εκπαίδευση έγινε τηλεκπαίδευση. Το φαινόμενο αυτό, όπως κάθε τι πρωτόγνωρο και ιδιαίτερο, είχε την ανάγκη να αποτυπωθεί. Η ανάγκη των παιδιών να εκφράσουν τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους από τη συγκεκριμένη περίοδο, έδωσε την ώθηση για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μέσα από το οποίο οι μαθητές θα μπορούσαν να εκφραστούν και να αποκτήσουν πολλαπλά οφέλη. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας δράσης που διεξήχθη μέσω μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης σε 18 έφηβους μαθητές ωδείου. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μικρές ιστορίες τηλε-παιδείας» οι μαθητές σχεδίασαν και επένδυσαν ηχητικά και μουσικά 11 ψηφιακές αφηγήσεις, οι οποίες βασίστηκαν σε πραγματικές ή φανταστικές ιστορίες τους από την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, την εποχή του Covid 19.

Στέλλα Μπουμπουλάκη, Μαρία Μακριδάκη

Διατροφή στο πέρας και το πέραςμα των χρόνων και των λαών

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην ενότητα εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά του Βρεφονηπιακού Σχολείου και Νηπιαγωγείου «Τα Μελισσάκια μας» από το Ηράκλειο Κρήτης ασχολήθηκαν με τη διατροφή ως θέμα ευαισθητοποίησης οικολογικής συνείδησης, υγιεινής, αλλά και προβληματισμού παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος, βασίστηκε στην μέθοδο project, τη συνεργατική μάθηση, τη διαθεματικότητα, εφόσον η διατροφή συνδέθηκε με όλα τα γνωστικά πεδία, τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, το θεατρικό παιχνίδι, την εικαστική επεξεργασία κτλ. Με την ενασχόληση μας με τη διατροφή, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το ρόλο των τροφών, τα θρεπτικά συστατικά, τις ομάδες τροφών, από πού προέρχονται, τη διατροφική πυραμίδα, τις αρχές της υγιεινής διατροφής, τα οφέλη των βιταμινών, τη διαδρομή της τροφής στο σώμα μας, τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής, τη διατροφή στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και τις διατροφικές συνήθειες άλλων λαών. Ήρθαμε σε επαφή με τη βιολογική καλλιέργεια σε αντιδιαστολή με τη χρήση φυτοφαρμάκων στην καλλιέργεια, δημιουργώντας το δικό μας λαχανόκηπο, μαθαίνοντας για την καλλιέργεια των φυτών και τις τεχνικές λίπανσης με φυσικούς τρόπους (κομποστοποίηση) και ανακαλύψαμε σχετικούς μύθους, παραμύθια και τη σύνδεσή της διατροφής με τη με τη λαϊκή παράδοση. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση άντλησαν, μέσα από εικαστική προσέγγιση με τις τεχνικές ζωγραφικής και την παρουσία της διατροφής στην τέχνη. Τα παιδιά είχαν ενεργή συμμετοχή στην επιλογή και υλοποίηση κάθε σταδίου της επεξεργασίας του θέματος, όπως και στην προετοιμασία θεατρικού δρώμενου που αφορά τη διατροφή !!!! Σε μια εποικοδομητική συνεργασία, οι γονείς απάντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικό με τη χρήση τη διατροφή στην καθημερινότητά τους και έφτιαξαν σχετικές κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά. Τέλος, επικοινωνήσαμε με σχολείο του εξωτερικού, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και εμπειρίες με ανάλογο θέμα.

Βασιλική Μπουρδούβαλη

Η οπτική των Ελλήνων παιδαγωγών σχετικά με το ρόλο τους και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση που σχετίζεται με το φύλο στο πλαίσιο των προσχολικών κέντρων

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει τη συγκέντρωση αντιλήψεων παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τις έμφυλες ταυτότητες και τα στερεότυπα και πως αυτά εξελίσσονται μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, οι ίδιοι παιδαγωγοί προτείνουν λύσεις σχετικά με την συμπεριληπτική εκπαίδευση που περιλαμβάνει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των παιδιών και αποτελούν το σχολείο για όλα τα παιδιά. Τέλος, παρουσιάζονται οι αντιλήψεις αυτών σχετικά με τους άνδρες παιδαγωγούς. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν οι αντιλήψεις παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για το φύλο, τα χαρακτηριστικά του και τα έμφυλα στερεότυπα στην τάξη καθώς και ο ρόλος του άνδρα παιδαγωγού. Ως μέθοδος προσέγγισης επιλέχθηκε η ποιοτική. Έτσι, η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις σε παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας. Η ανάλυση δεδομένων πραγματοποιήθηκε με θεματική ανάλυση. Οι παιδαγωγοί ρωτήθηκαν για το πώς οι ίδιοι ορίζουν το φύλο, ποια χαρακτηριστικά συσχετίζουν με τα δύο φύλα καθώς και αν αλληλεπιδρούν βάσει αυτών των αντιλήψεων στην τάξη αλλά και ποια είναι η γνώμη τους για τη διαμόρφωση των έμφυλων ταυτοτήτων στο σχολικό πλαίσιο. Ρωτήθηκαν επίσης για το πώς αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή των ανδρών παιδαγωγών στην εκπαιδευτική διαδικασία και για το τι προτείνουν σχετικά με ένα επιτυχημένο συμπεριληπτικό πρόγραμμα που σχετίζεται με το φύλο. Οι παιδαγωγοί διέκριναν το φύλο σε βιολογικό και κοινωνικό περιγράφοντας το πώς οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται κι από τις απαντήσεις τους φαίνεται πως διακρίνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα το φύλο των παιδιών προσχολικής ηλικίας πράγμα που υποστηρίζουν πως οφείλεται σε στερεοτυπικές αντιλήψεις που προέρχονται από παράγοντες όπως η οικογένεια και η κοινωνία. Αποτελεί ενδιαφέρον η αναφορά τους πως τα παιδιά πρέπει και οφείλουν να έχουν ίση αντιμετώπιση ενώ αναγνωρίζουν πως αυτό αυθόρμητα δε συμβαίνει πάντα. Σχετικά με τους άνδρες παιδαγωγούς δηλώνουν πως θα ήθελαν να υπάρχουν περισσότεροι εν ενεργεία στα προσχολικά κέντρα αν και κάποιοι υποστηρίζουν πως δεν είναι σίγουροι για το τι θα συνέβαινε σε αυτή την περίπτωση σχετικά με τη διαμόρφωση των έμφυλων ταυτοτήτων των παιδιών. Ακόμη, προτείνουν πως ο καλύτερος τρόπος ευόδωσης ενός συμπεριληπτικού προγράμματος που δε θα κάνει έμφυλες διακρίσεις είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδαγωγών με σκοπό την αναγνώριση των ελλείψεων και τα σωστά τρόπο διαχείρισης θεμάτων που αφορούν το φύλο. Τέλος, άνδρας παιδαγωγός αναφέρει πως πολλοί πιστεύουν πως αν είσαι άνδρας και παιδαγωγός είσαι παιδεραστής, ομοφυλόφιλος ή κακοποιείς τα παιδιά. Το φύλο έχει δύο εκφάνσεις, το βιολογικό και το κοινωνικό. Οι παιδαγωγοί τείνουν να αποδίδουν διαφορετικούς χαρακτηρισμούς σε αγόρια και κορίτσια και αναφέρουν πως αυτό είναι απόρροια στερεοτύπων. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο όπως υποστηρίζουν παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των έμφυλων ταυτοτήτων των παιδιών. Αν και οι άνδρες παιδαγωγοί συνεχίζουν να είναι η μειοψηφία στα εκπαιδευτικά πλαίσια φαίνεται πως οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας θα ήθελαν να υπάρχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό. Αναφέρουν πως δεν ξέρουν ακριβώς τι θα μπορούσαν να δώσουν οι άνδρες αλλά πιστεύουν ότι θα ήταν βοηθητικό στο παιδαγωγικό έργο. Τέλος, υποστηρίζουν πως υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης σε σχετικά θέματα και πως ένα συμπεριληπτικό σχολείο θα ήταν το πλαίσιο που θα περιελάμβανε όλα τα παιδιά χωρίς να αποκλείει κανένα.

Χριστίνα-Μαριλύ Μπουρμά, Νένα Σαμιώτη

Οι αρχές της εικαστικής θεραπείας και του παραμυθιού ως εργαλεία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η περίπτωση του μεταναστευτικού τραύματος μέσω της παρουσίασης του εργαστηρίου Φωνή και Λέξεις σε ένα σιωπηλό παραμύθι

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ευρύτερη κατανόηση του ψυχικού τραύματος και στην ανάδειξη της δυναμικής σχέσης μεταξύ της επίδρασης του ψυχικού τραύματος και εκείνης της εικαστικής και αφηγηματικής δραστηριότητας στον παιδικό ψυχισμό. Στη συνέχεια, διασαφηνίζεται πως η εικαστική θεραπεία στοχεύοντας στην εξωτερίκευση στοιχείων της προσωπικής τραυματικής εμπειρίας μέσω μιας οπτικής αναπαράστασής τους, επαναδιαπραγματεύεται εν τέλει την τραυματική εμπειρία μέσω της ασφαλούς προσέγγισης που μπορεί να προσφέρει η εικαστική εμπειρία και το παραμύθι. Τα παραμύθια, ανήκοντας στο πεδίο της προφορικότητας, εντάσσουν στη συμβολική διάσταση ψυχικές διεργασίες και συναισθήματα που εμπίπτουν στο ασυνείδητο. Το συμβολικό στοιχείο επιτρέπει στο παιδί να αποσαφηνίσει και να προσπεράσει εννομήσεις, συναισθήματα, άγχη και φόβους του, μέσω των μηχανισμών της προβολής και ταύτισης. Τόσο τα εικαστικά όσο και το παραμύθι χαρακτηρίζονται από την ιδιαιτερότητα της γλώσσας τους, μιας γλώσσας εικόνων, συμβόλων και σημείων, τα οποία δεν έχουν

μονοσήμαντη ανάγνωση. Κατά την κοινή τους χρήση, το παιδί μπορεί να αναπαραστήσει σε απτές μορφές δύσκολα εσωτερικά ζητήματα/συναισθήματα, να τα επεξεργαστεί και να τα ανακατασκευάσει. Συγκεκριμένα θα δούμε την συγκεκριμένη χρήση των εικαστικών εργαλείων και του παραμυθιού στην πρακτική εφαρμογή τους μέσα σε ένα εργαστήριο παιδιών και εφήβων (έως 14 ετών) με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο.

Μιχαήλ Μπούσκος

Η λογοδοσία στην ελληνική εκπαίδευση. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις πτυχές της λογοδοσίας και τη σχέση της με την αυτονομία

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει τον βαθμό επιθυμητής λογοδοσίας των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης και τη σχέση της με την αυτονομία των σχολικών μονάδων. Ως εκ τούτου διερευνήθηκαν διάφορες πτυχές της λογοδοσίας όπως η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, η σύγκριση των αποτελεσμάτων, η δημοσιοποίηση αξιολογήσεων, η αξιοποίηση της μαθητικής επίδοσης και η σχέση της λογοδοσίας με την αυτονομία. Ακόμα εξετάστηκε ποιος φορέας θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς καταλληλότερος για λογοδοσία και αξιολόγηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση διεξήχθη ποσοτική έρευνα με τη χρήση έντυπου ανώνυμου ερωτηματολογίου. Δείγμα της έρευνας ήταν 190 εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης σε σχολεία της Αττικής. Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί έχουν ουδέτερη στάση απέναντι στη λογοδοσία εν γένει, που σε μερικές πτυχές της τείνει να είναι θετική ενώ σε άλλες αρνητική. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να συμφωνούν με την εσωτερική αξιολόγηση, την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών, τη χρήση της αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση και την εφαρμογή μιας ευρύτερης πολιτικής αξιολόγησης. Ουδέτερη προς αρνητική στάση εκφράζουν για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Αντίθετα, διαφωνούν με τη χρήση της μαθητικής επίδοσης ως δείκτη αποτελεσματικότητας, με την εξωτερική αξιολόγηση και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Συνάμα, διχογνωμία παρατηρείται σε ότι αφορά τον κατάλληλο φορέα αξιολόγησης και λογοδοσίας, με τους εκπαιδευτικούς να προτιμούν συνδυαστικά τον σύλλογο διδασκόντων με την κεντρική αρχή. Ο έλεγχος συσχετίσεων έδειξε υψηλή συσχέτιση της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον φάνηκε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του επιθυμητού βαθμού αυτονομίας και του επιθυμητού βαθμού λογοδοσίας. Η σπουδαιότητα της έρευνας είναι σημαντική, καθώς εκλείπουν στον ελλαδικό χώρο έρευνες που να προσεγγίζουν τη λογοδοσία ως κύρια έννοια και να τη συνδέουν με την αυτονομία.

Σπυριδούλα Μπράβου, Αθανάσιος Κούτρας, Θεοφάνης Μαυριδάκης, Χαρίκλεια Παπαδοκωστάκη

Ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής εφαρμογής για την εκμάθηση και χρήση φραστικών ρημάτων από ενήλικες εκπαιδευόμενους

Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη βελτίωσης χρήσης της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα των φραστικών ρημάτων από ενήλικες εκπαιδευόμενους. Η προσέγγιση έγινε μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής που προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης των φραστικών ρημάτων μέσω παιχνιδιών, σταυρόλεξων και ποικίλων άλλων εκπαιδευτικών εφαρμογών. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση που μπορεί να ξεπεραστούν με ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους και να επιτυγχάνονται άμεσα ή έμμεσα οι στόχοι που έχουν θέσει οι ίδιοι. Τα εσωτερικά εμπόδια των ενήλικων εκπαιδευόμενων αίρονται καθώς αισθάνονται «ασφαλείς» και ελεύθεροι να επιλέξουν τον χρόνο όσο και τον τρόπο μέσω του οποίου θα προσεγγίσουν τη γνώση. Η ψηφιακή αυτή εφαρμογή αποτελεί ένα πολυμορφικό εκπαιδευτικό εργαλείο μέσω του οποίου οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν, διασκεδάζουν, αυτοαξιολογούνται ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις τους, την κριτική τους σκέψη και την αυτοπεποίθησή τους.

Φίλιππος Μπρέντας

Προτάσεις αναδιαμόρφωσης του αστικού περιβαλλοντικού τοπίου μαθητών/τριων νηπιαγωγείου προς όφελος της συμπερίληψης ατόμων με αναπηρίες. Η περίπτωση του Πολυκάστρου

Η έλλειψη μέριμνας του χωροταξικού σχεδιασμού του αστικού περιβαλλοντικού τοπίου με γνώμονα τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρίες, αντιτίθεται τόσο στα ατομικά τους δικαιώματα, όσο και στους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (ΟΗΕ, 2019). Η ανάδειξη των προβλημάτων της τοπικής κοινότητας και του αστικού σχεδιασμού, παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, αποφεύγονται στην εκπαιδευτική πρακτική λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων από τα νήπια. Στον αντίποδα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την αειφορία αξιοποιούν βιωματικά τα ερεθίσματα των παιδιών, ευνοούν την κατανόησή των τοπικών ζητημάτων και συμβάλλουν στην θετική αναδιαμόρφωση του χώρου. Στο πεδίο της τοπικής ιστορίας μας ενδιαφέρει η μελέτη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με σκοπό την ισορροπία ανάμεσα στα συναισθήματα, στην αλληλεγγύη και στο σεβασμό της διαφορετικότητας. Αξιοποιώντας ένα σύνολο περιβαλλοντικών αξιών και ηθικής, προωθούνται δράσεις αειφορικού προσανατολισμού που ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλίας και δράσης για την τοπική κοινότητα και τα προβλήματά της (Δημητρίου, 2009). Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η μελέτη του αστικού περιβαλλοντικού τοπίου του Πολυκάστρου, καθώς επίσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι με αναπηρίες, μέσα από τις εμπειρίες δεκαεννέα (19) νηπίων Δημόσιου Νηπιαγωγείου. Μεθοδολογικά, υποστηρίχθηκε η μελέτη περίπτωσης, μέσα από τη συνάντησή της με την εκπαιδευτική πράξη. Για τη συλλογή των δεδομένων, αξιοποιήθηκε η τεχνική των ατομικών ημί-δομημένων συνεντεύξεων και η ανάλυση της σχεδιαστικής δραστηριότητας, εφαρμόζοντας τον καθοδηγούμενο οραματισμό (Στρατηγέα, 2015). Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών ως προς τη συμπεριληπτική κουλτούρα της τοπικής κοινότητας, εκφέρεται μέσα από επιμέρους σχέδια δράσης, διαμορφώνοντας εν τέλει ένα συλλογικό όραμα που αποτυπώνει την αειφορική ενσυναίσθηση. Τα ερευνητικά δεδομένα προβάλλουν τις ιδέες των νηπίων ως προς την αναδιαμόρφωση της χωροταξίας του κέντρου του Πολυκάστρου, διασφαλίζοντας την ισότητα πρόσβασης για το σύνολο των πολιτών, ανατρέποντας κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Ζαφειρούλα Μυλωνά

Βιωματικό εργαστήρι: Όταν η μυθοπλασία συναντά την τοπική ιστορία. Μια διδακτική πρόταση βασιζόμενη στο βιβλίο της Ζαφειρούλας Μυλωνά με τίτλο «Μου το 'πε ένα πουλάκι»

Πώς μπορεί η μυθοπλασία να φωτίσει την ιστορία; Πώς θα ενδιαφερθούν τα παιδιά για γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία ενός λαού; Πώς εμείς οι εκπαιδευτικοί θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των παιδιών; Στο εργαστήρι θα αναλυθούν οι παραπάνω προβληματισμοί και θα αναδυθούν απαντήσεις. Θα αναζητήσουμε τρόπους ανάγνωσης της ιστορίας εντός της μυθοπλασίας, ή μάλλον, του πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία (και) μέσω του μυθοπλαστικού λόγου. Θα παρουσιαστεί μία πρόταση όπου η ιστορία γίνεται αντιληπτή μέσα από ιστορίες για πραγματικούς ανθρώπους με πάθη, αξίες, αδυναμίες. Προγραμματίζονται δράσεις δημιουργικής γραφής, εφαρμογή της μεθόδου VaKE με επίλυση διλημματικών καταστάσεων, συζήτηση μελέτης περίπτωσης. Έναυσμα το βιβλίο της Ζαφειρούλας Μυλωνά με τίτλο: Μου το 'πε ένα πουλάκι! Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (κυρίως Δ', Ε, ΣΤ') και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο).

Δημήτριος Μυλωνάς, Χριστοφίλη Τσιάμη, Καλλιόπη Καρρά

Το παιδαγωγικό ταξίδι της ψηφιακής αφήγησης από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ DIGIT 2, σε εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Μελέτη περίπτωσης στο 5ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

Η ψηφιακή αφήγηση δεν είναι μια καινούρια ιδέα. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που εμπλέκει τους μαθητές, ένα εργαλείο για να κάνει τα πράγματα πιο «προσωποποιημένα» και τελικά να μεταμορφώσει την τάξη. Είναι μια τεχνική με τη βοήθεια της οποίας εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να καθρεφτίσουν τη γνώση. Είναι ένας δημιουργικός τρόπος που βοηθά τους μαθητές να εκφραστούν, να συνεργαστούν με άλλους στην ίδια ομάδα, να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν και να αποσαφηνίσουν ιδέες. Χρησιμοποιείται ως ένα «ταξίδι» και ως ένα «εργαλείο», από το δάσκαλο, προκειμένου να παρουσιάσει παραστατικότερα το γνωστικό αντικείμενο και πιο προσαρμοσμένα, στις ανάγκες του μαθητή και από τον μαθητή, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του «φωνή» μέσω της αφήγησης και να κάνει τις δικές του συνειδητοποιήσεις για τη αποκτηθείσα γνώση αλλά και για να συνδεθεί με την ομάδα και την τάξη. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής

επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα παρακολουθήσουν ενδοσχολικό σεμινάριο γι' αυτή την τεχνική. Με αυτή την τεχνική, εκπαιδευτικοί του σχολείου ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ DIGIT (2015-2017) το οποίο συνεχίστηκε με το DIGIT 2 (2019-2022). Το DIGIT 2 αποτελεί σύμπραξη 7 σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα που αφορούν (α) το team coaching, (β) τον επαγγελματικό προσανατολισμό, (γ) τη νεανική επιχειρηματικότητα και (δ) την ψηφιακή αφήγηση. Αποτελεί συνέχεια του διετούς προγράμματος DIGIT (2015-2017) στο οποίο συμμετείχαν 5 χώρες, 100 μαθητές και 20 εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μαθητές από τις 7 συμμετέχουσες χώρες όλων των ηλικιών και διαφορετικής κοινωνικό-οικονομικής προέλευσης, επισκέπτονται μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις των χωρών που συμμετέχουν στην σύμπραξη, προκειμένου να γνωρίσουν αυτούς τους χώρους δημιουργίας, να συζητήσουν με τους ιδιοκτήτες για τις επιχειρηματικές ιδέες που διαμορφώθηκαν τη περίοδο της κρίσης, να τις δουν με την ματιά του επιχειρηματία, να γνωρίσουν τον σύγχρονο και παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και να εμπνευστούν. Στη συνέχεια, με την τεχνική της ψηφιακής αφήγησης, οι μαθητές θα αντικατοπτρίζουν σε μια ιστορία 2-3 λεπτών όσα εισέπραξαν σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, έμπνευσης και καινοτομίας, καλλιεργώντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες (δεξιότητες έκφρασης μέσω χρήσης ψηφιακών μέσων) και δεξιότητες έκφρασης μέσω δημιουργικής γραφής.

Γεώργιος Νάσιος, Νίκη Φοραδούλα

Η οργάνωση της εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων και οι μελλοντικές της προκλήσεις

Η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους και κατά επέκταση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τόσο η εισαγωγική, όσο και η διαρκής επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, αποτελούν συντελεστές κρίσιμης σημασίας για τη θωράκιση της διαφάνειας, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, την διοικητική μεταρρύθμιση και την εν γένει ενίσχυση της παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα. Για τον λόγο αυτόν, η ανάγκη της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων έχει θεσμοθετηθεί στην εσωτερική έννομη τάξη και ειδικότερες διατάξεις εξειδικεύουν τα σχετικά περί την οργάνωσή της. Ωστόσο, οι διαρκώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις, οι πολυπλοκότητες των διαδικασιών και οι σύγχρονες αποστολές που καλείται να επιτελέσει ο δημόσιος τομέας καθιστούν επιτακτική τη διαρκή επισκόπηση και αναβάθμιση της οργάνωσης του συστήματος της εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων. Η αναζήτηση λύσεων για τον μετασχηματισμό των διαδικασιών και των αντιλήψεων στο γενικότερο πλαίσιο της διαμόρφωσης αποτελεσματικών πρακτικών και μεθόδων εκπαίδευσης αποτελεί αδήριτη ανάγκη ώστε ο δημόσιος τομέας να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που διαγράφονται. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση της εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και η ανίχνευση των προκλήσεων που αναδύονται. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση προτάσεων για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν επισημανθεί προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του συστήματος εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων και τη διαρκή επικαιροποίησή του, ώστε να ωφεληθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, να συντελεστεί η μετάβαση του δημόσιου τομέα στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής και εν τέλει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά του.

Παρασκευή Νικηφόρου

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των γονέων παιδιών με αναπηρία: συστηματική ανασκόπηση

Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στη συνέπεια του μειονεκτήματος όσον αφορά την απόδοση και την ικανότητα του ατόμου να συμμετέχει σε δραστηριότητες. Τα παιδιά με αναπηρίες χρειάζεται να διδαχθούν πολλές βασικές δεξιότητες, τις οποίες τα περισσότερα παιδιά κατακτούν χωρίς διδασκαλία κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Η ανατροφή ενός παιδιού με χρόνια αναπηρία απαιτεί χρόνο, προσοχή και ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν το παιδί να είναι υγιές και να συμμετέχει στην καθημερινότητα. Για τον σκοπό αυτό, σημαντικός είναι ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι συχνά υιοθετούν τους ρόλους του δασκάλου και του θεραπευτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνές επιπτώσεις στη ψυχική τους υγεία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή προγραμμάτων παρέμβασης που θα συμβάλλουν στη μείωση

του στρες και στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των γονέων. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένες αποτελεσματικές παρεμβάσεις, όπως η ψυχοεκπαίδευση, η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία, η ενσυνειδητότητα και οι ομάδες υποστήριξης. Επιπρόσθετα, ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στις παρεμβάσεις αυτές είναι καταλυτικός. Αν και η κατάσταση της ψυχικής υγείας και το άγχος που βιώνουν οι γονείς παιδιών με αναπηρία έχει μελετηθεί εκτενώς και βελτιώνεται με τις παρεμβάσεις, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειμμα σύνθεσης κατάλληλων και αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης. Φαίνεται ότι, από την κλινική πράξη, ο προληπτικός έλεγχος και ο συντονισμός παρεμβάσεων κρίνεται σημαντικός. Τελικά, πρόκληση είναι η δημιουργία οργανωμένων προγραμμάτων παρέμβασης που θα στοχεύουν τόσο στους τομείς της παιδικής αναπηρίας όσο και της ψυχικής υγείας των γονέων.

Παρασκευή Νικηφόρου

Στρατηγικές αντιμετώπισης γονέων παιδιών με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού: συστηματική ανασκόπηση

Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά. Αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και μακροχρόνια σε σχέση με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ενώ επηρεάζει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας. Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ βιώνουν περισσότερο άγχος από τους γονείς των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών λόγω παρουσίας προβλημάτων συμπεριφοράς, κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας. Από τη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι, οι στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται, περιλαμβάνουν διαδικασίες διαχείρισης ανεπιθύμητων συμβάντων. Μεταξύ των προσεγγίσεων έχουν προταθεί η αντιμετώπιση με επίκεντρο το πρόβλημα (η οποία περιλαμβάνει την ανάληψη δράσης για το πρόβλημα που προκαλεί δυσφορία) και η αντιμετώπιση εστιασμένη στο συναίσθημα (που στοχεύει στη διαχείριση της συναισθηματικής δυσφορίας). Οι στρατηγικές αντιμετώπισης που εστιάζονται στο πρόβλημα επικεντρώνονται σε εξωτερικές καταστάσεις, όπως η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων για την αντιμετώπισή τους. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης εστιασμένες στο συναίσθημα επικεντρώνονται σε εσωτερικές παρά σε εξωτερικές καταστάσεις, όπως αποφυγή ή ευχολογία. Η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη ταξινόμηση των στρατηγικών αντιμετώπισης αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τους ερευνητές. Υπό αυτή την έννοια, απώτερος στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι η κατανόηση προγραμμάτων παρέμβασης που θα συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση των μηχανισμών αντιμετώπισης από τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ.

Ευαγγελία Νικολαΐδου, Αλεξάνδρα Λιούλη, Αθηνά Μερκούρη

«Αγία Σοφία, το λαμπρότερο μνημείο της Χριστιανοσύνης»

Ένα διαβαθμιακό project από μαθητές για μαθητές

Μία καινοτόμα εκπαιδευτική πρόταση διαβαθμιακής συνεργασίας, που στηρίζεται στη χρήση της τεχνολογίας (ΤΠΕ), τη μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης, τις δεξιότητες παρουσίασης των μαθητών (presentation skills), την ανάληψη πρωτοβουλιών μέσω της αλληλοδιδασκτικής μεθόδου και της διαβαθμιακής συνεργασίας, την ομαδοσυνεργατικότητα (team working) και τέλος την καλλιτεχνική έκφραση και την παιγνιώδους μορφής ηλεκτρονική αξιολόγηση με την εφαρμογή Kahoot. Αρχικά, όλοι οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα ερεύνησαν σε ομάδες την ιστορία της Αγίας Σοφίας και με τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης παρουσίασαν τις εκπληκτικές εργασίες τους, βασισμένες στην πλούσια θεματολογία και βιβλιογραφία που τους είχε δοθεί. Τα θέματα των εργασιών ήταν:

- Η ιστορία του ναού πριν την ανοικοδόμηση από τον Ιουστινιανό,
- Τα ψηφιδωτά του ναού,
- Μύθοι για την Αγία Σοφία,
- Η σημερινή κατάσταση της Αγίας Σοφίας,
- Εικονική αναπαράσταση του ναού μέσω Minecraft
- Τρισδιάστατη κατασκευή του ναού με τη βοήθεια 3D printer

Στη συνέχεια, οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, αφού είχαν εμπειρώσει τη γνώση, επισκέφθηκαν διαδικτυακά όλα τα τμήματα της Ε΄ Δημοτικού του σχολείου και συνεργάστηκαν με τους μικρούς συμμαθητές τους με θέμα την κοινή διδακτέα βυζαντινή ιστορία και ειδικότερα το λαμπρότερο μνημείο της χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία. Συγκεκριμένα, θέλησαν, μέσω της αλληλοδιδασκτικής μεθόδου, να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους μαθητές της Ε΄ Δημοτικού, παρουσιάζοντας τις εργασίες και τις κατασκευές τους, αλλά και να παίξουν μαζί τους ένα εμπειρωτικό Kahoot, αναπτύσσοντας έτσι μεταγνωστικές δεξιότητες. Στο τέλος οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου χάρισαν στους νεότερους μαθητές μια αναμνηστική ζωγραφιά της Αγίας Σοφίας, που φιλοτέχνησαν. Πραγματικά, η αλληλεπίδραση μικρών και μεγάλων μαθητών ήταν μαγική, καθώς ήταν άκρως μαθητοκεντρική! Ένα project από μαθητές για μαθητές.

Μαρία Νικολαΐδου

Βορέας: έχει η σωματική δύναμη τόσο μεγάλη σημασία;

Στο πλαίσιο της Πράξης «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (ΟΠΣ: 5047101) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη του μύθου του θρακιώτη Βορέα μέσα από ένα προτεινόμενο διδακτικό σενάριο για την Α΄ Γυμνασίου. Δύο βασικά κείμενα στα οποία θα στηριχθεί το εν λόγω διδακτικό σενάριο είναι ο Μύθος 46 του Αισώπου, στο οποίο ο Βορέας χρησιμοποιεί τη δύναμη της αναπνοής του, προκειμένου να νικήσει τον αγώνα ενάντια στον Ήλιο, χωρίς όμως επιτυχία, ενώ το δεύτερο κείμενο αποτελεί απόσπασμα από τις Μεταμορφώσεις (6.682-708) του Οβιδίου, όπου ο θεός του ανέμου παρουσιάζεται να μιλά με μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις δυνάμεις του - και δη τις σωματικές- και μάλιστα στο ίδιο κείμενο εξηγεί με ποιον τρόπο θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει. Το γεγονός αυτό αξίζει να παρομοιαστεί με το σύγχρονο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, το οποίο στις μέρες μας έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις: παιδιά με «μεγαλύτερη δύναμη» από άλλα επιδεικνύουν τις ικανότητες τους σε συνομήλικους τους με στόχο να δημιουργηθεί φόβος προς το πρόσωπό τους. Απώτερος στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές/-τριες τα κλασικά κείμενα με μια περισσότερο δημιουργική ματιά μέσα από διάφορες δραστηριότητες που εντείνουν τη φαντασία και τις δεξιότητες τους και να αποφανθούν ότι η πειθώς και ο ευγενής, γόνιμος διάλογος αποτελούν εφόδια για τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Αντωνία Νίκου

Francisco Ferrer και Μοντέρνο Σχολείο - Η δημοκρατικότητα στις απόψεις του για την παιδεία

Η έννοια της «δημοκρατίας» ως δεσπόζοντος για το σύγχρονο κόσμο συστήματος διακυβέρνησης είναι σχετική με την έννοια της «παιδείας». Είναι μία σχέση αμφίδρομη, καθώς η μία ανατροφοδοτεί την άλλη, ενώ και οι δύο τους συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. Η παιδεία καλείται να μορφώσει και να αναπτύξει ολόπλευρα τον άνθρωπο, προκειμένου αυτός να μπορεί να κρίνει με ευθυκρισία, νηφαλιότητα και αντικειμενικότητα, να συμμετέχει υπεύθυνα στα κοινά και, ως εκ τούτου, να συμβάλει αποτελεσματικά στην ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Μέσω της εκπαίδευσης τα άτομα θα πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια, που θα τους βοηθήσουν να γίνουν αργότερα καλοί πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία, και να αναβαθμίσουν την προσωπικότητά τους, για να μπορέσουν να στηρίξουν τη δημοκρατία δυναμικά και αποτελεσματικά. Αναφορικά με τα παραπάνω στην παρούσα εισήγηση γίνεται μία παρουσίαση ενός σημαντικού παιδαγωγού, του Francisco Ferrer, των θέσεων του, της δράσης του με σημαντικότερο σταθμό την ίδρυση του Μοντέρνου Σχολείου, καθώς και της επιρροής που άσκησε αναφορικά με τη Δημοκρατία και την Αυτονομία στο χώρο της παιδείας. Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε ότι με την έννοια του παιδαγωγού ορίζουμε εκείνον που προσπαθεί να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη ξεκινώντας από τη δική του εκπαιδευτική δράση. Ο συνδυασμός των δύο πρέπει να είναι παράλληλα μόνιμος και συνεχής. Από τη συνάρτηση θεωρίας και πράξης εκπορεύεται η εκπαιδευτική δημιουργία.

Μαρία-Αγγελική Ντέρτη

Η ευημερία του σχολικού οργανισμού και των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με τον ηθικό ηγέτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η σχολική ηγεσία αποτελεί πρόκληση για τους σχολικούς διευθυντές του σήμερα. Οι σύγχρονες συνθήκες και οι συνεχείς μεταβολές σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν φέρει την εκπαίδευση αντιμέτωπη με τις επικείμενες αλλαγές που οφείλει να αφογκραστεί και να αφομοιώσει. Να τις απορροφήσει φιλτράροντάς τις πάντοτε με βάση τον ηθικό γνώμονα ο οποίος συνάδει με το καλό των μαθητών και του σχολικού οργανισμού στο σύνολό του. Ο ηθικός ηγέτης προσπαθεί να ανταποκριθεί στον πολυδιάστατο ρόλο του ερμηνεύοντας τα σχολικά ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του σχολείου. Βάζει την ποιοτική και αποτελεσματική μάθηση των μαθητών στο κέντρο όλων των δράσεων της ηγεσίας. Επιδιώξη του είναι η επαγγελματική εξέλιξη και η θωράκιση των εκπαιδευτικών να ασκήσουν με επαγγελματική υπευθυνότητα και διακριτικότητα (σε θέματα που άπτονται τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) το διδακτικό τους έργο, ώστε να προωθηθεί η μάθηση και η γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Επιπροσθέτως, διευκολύνει τη μελέτη της διδασκαλίας και μάθησης των μαθητών, ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, προωθεί ορισμένους εκπαιδευτικούς να λειτουργήσουν ως μέντορες σε κρίσιμα σχολικά θέματα εφόσον έχει αναπτυγμένη την ενσυναίσθηση. Παρέχει βοήθεια στους εκπαιδευτικούς για τις καθημερινές τους δραστηριότητες, αναπτύσσει ομάδες συνεργασίας ανάμεσά τους, σχεδιάζει την αποτελεσματική ανάπτυξη προσωπικού καθώς και αναπτύσσει τη δημιουργία θετικού κλίματος. Βοηθά την μαθησιακή, πνευματική και κοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών με κάθε πρόσφορο τρόπο. Είναι, δε, γνωστό πως «για να πετύχουμε μεταρρύθμιση που θα αντέξει στο χρόνο χρειαζόμαστε μεταμόρφωση της μαθησιακής κουλτούρας των σχολείων και του ιδίου του εκπαιδευτικού επαγγέλματος» (Fullan, 2002). Η παρούσα έρευνα σκοπεύει να αναδείξει τις πτυχές του προφίλ του ηθικού ηγέτη καθώς και τη συσχέτισή του με την ευημερία των εκπαιδευτικών και του σχολικού οργανισμού.

Αθηνά Ντούλια

Λογοτεχνία και Κινηματογράφος: η σύμπραξη δύο ενσυναισθητικών τεχνών στην άρση στερεοτύπων και στην προώθηση μιας ανθρωπιστικής κριτικά χειραφετημένης παιδείας

Οι αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως έχουν επιφέρει μετασηματισμούς σε όλα τα επίπεδα όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, η άνοδος του μεταναστευτικού ρεύματος, οι πόλεμοι που γίνονται σε άλλες χώρες έχουν προκαλέσει μετακινήσεις πληθυσμών με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολιτισμικού πλουραλισμού. Η συνύπαρξη μαθητών στην τάξη από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα είναι μια πρόκληση. Η λογοτεχνία ως πολιτισμικό προϊόν μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης και ετοιμότητας καθώς και στην αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας με διάφορους τρόπους. Η παρούσα μελέτη εξετάζει πώς η λογοτεχνία και ο Κινηματογράφος μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τα στερεότυπα, τις έμφυλες διακρίσεις και τις προκαταλήψεις στην τάξη, καθιστώντας τους μαθητές και μελλοντικούς πολίτες διαπολιτισμικά έτοιμους και κριτικά χειραφετημένους.

Γεώργιος Ορφανίδης, Νικόλαος Ματθαίου

Η γυναικεία μορφή στο λατρευτικό πλαίσιο της χριστιανικής παράδοσης. Προς μια αναμόρφωση του διδακτικού προγράμματος του μαθήματος των Θρησκευτικών. Συμβολή στις σπουδές φύλου

Η απόδοση λατρευτικών τιμών σε πρόσωπα που θεωρούνται ιερά στο πλαίσιο της απανταχού χριστιανικής παράδοσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επίτευξης εκείνης της δογματικής πραγματικότητας που ευαγγελίζεται την έννοια του «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν. Τα (βιολογικά) φύλα -πρέπει να- συμμετέχουν εξίσου σε αυτό το πλαίσιο της Θείας Οικονομίας. Λατρευτικά, όμως, παρατηρείται ομολογουμένως μια ανθρωπολογική «ανισότητα». Οι γυναίκες, αρχικά, κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μετουσιώθηκαν σε γέφυρα επικοινωνίας/διάδοσης του σκέπτεσθαι της νέας/χριστιανικής θρησκείας. Εν συνεχεία, όμως, οι διαδικασίες ζύμωσης της αναδύμενης λατρευτικής πραγματικότητας φαίνεται να μην συμπεριέλαβαν με την ίδια ανθρωπολογική «βαρύτητα» -συγκριτικά με τους άντρες- τη γυναικεία φυσιογνωμία, δεδομένου μάλιστα ότι η παγίωση μιας δυναμικού τύπου μαριολοατρίας επήλθε μόλις στις αρχές του 5ου αι. μ.Χ. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο, αφενός, να παρουσιάσει εκ νέου το βασικό ιστορικο-κοινωνικό και θεολογικό πλαίσιο σχετικά με όλα τα προαναφερόμενα, και αφετέρου, να εντάξει με κάθε δυνατό τρόπο αυτό στην αναμορφωμένη φιλοσοφία του διδακτικού προγράμματος του μαθήματος των θρησκευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. παύλεια θεολογία, ιεραποστολική

δράση, όπως αυτά δίνονται στα σχολικά εγχειρίδια και τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής), η οποία τείνει πλέον στο να λάβει υπόψιν τις αρχές και αξίες που διέπουν τις Σπουδές Φύλου σε διαχρονικό επίπεδο, και όχι μόνο σύγχρονο.

Μιχάλης Παγώνη

Το παραμύθι ως μέσο δημιουργική έκφρασης στο μάθημα μουσικής

Η αφήγηση παραμυθιού και η ένταξη του στο μάθημα μουσικής στην προσχολική και δημοτική ηλικία μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης. Το ίδιο το παραμύθι είναι αυτό που θα δώσει τα ανάλογα ερεθίσματα για προβληματισμό, αλλά και το κίνητρο για ανταλλαγή απόψεων και διάλογο. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ίδιο το παραμύθι μπορεί να σταθεί η αφορμή για αξιοποίηση του μέσα από δημιουργικές μουσικοκινητικές δραστηριότητες, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων των παιδιών, τη συναισθηματική τους ανάπτυξη, οι κοινωνικές τους σχέσεις αλλά και διάφορα άλλα θέματα που αντιμετωπίζουν στη σχολική καθημερινότητα. Μερικά από αυτά είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο και η σημαντικότητα της φιλίας. Η μουσική και γενικά οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες που θα λάβουν μέρος κατά τη διάρκεια της αφήγησης του παραμυθιού ή με το τέλος του είναι στοιχεία που προσφέρουν καινούριες ιδέες, συναισθήματα, εικόνες και αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών. Μέσα από την αφήγηση παραμυθιού και η ένταξη του στη μουσική εκπαίδευση τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα συναισθήματα τους και στους γύρω τους, αλλά και να συσχετίζουν μελωδίες με συναισθήματα και εικόνες και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και φαντασία. Τα δύο αυτά στοιχεία (παραμύθι και μουσική) θα μπορούσαν να αποτελέσουν κοινό σημείο αναφοράς στο γεγονός ότι και οι δύο τέχνες υπάρχουν και εξελίσσονται μέσα από κοινωνικό-πολιτισμικά πλαίσια, αλλά και αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον από το οποίο αναπτύσσονται και λειτουργούν.

Άννα Παλαιοδήμου, Αικατερίνη Μπιρμπίλη

Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων - Το Σχέδιο Erasmus + "Game for the health - Game for the future" ως παράγοντας μετασχηματισμού του Νηπιαγωγείου σε οργανισμό μάθησης

Στον ολοένα και συχνότερα μεταβαλλόμενο κόσμο, παγκόσμια, οι οργανισμοί που είναι ικανοί να εξασφαλίσουν τη δέσμευση και την ικανότητα των εργαζομένων τους να μαθαίνουν θα υπερισχύουν σε διεθνές επίπεδο. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί η έννοια του οργανισμού μάθησης και οι βασικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό που μαθαίνει και συνεπώς το Νηπιαγωγείο. Το ελληνικό Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν οργανισμό με ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια επιχειρείται η σκιαγράφηση των πρακτικών που ακολουθεί ο οργανισμός που μαθαίνει. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί η περίπτωση του σχεδίου Erasmus+ "Game for the Health - Game for the future" που υλοποιείται στο πλαίσιο των σχολικών συμπράξεων - ανταλλαγών μεταξύ των σχολείων και η δυναμική επίδρασή του στον οργανισμό μάθησης - το Νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του σχεδίου αναφορικά με τις κινητικότητες των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και θα αναδειχθεί η σημασία τους τόσο για την επαγγελματική ανάπτυξή τους, όσο και για τον οργανισμό στον οποίο υπηρετούν. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στην ανταλλαγή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και στα οφέλη που προέκυψαν για τους μαθητές, για τον οργανισμό αλλά και για την τοπική κοινωνία.

Γεώργιος Παλαμιώτης, Βασιλική Χρυσικού

Απόψεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε συνθήκες επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Οι νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς έχουν εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και τον τομέα της εκπαίδευσης. Η είσοδος των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθούν νέες μέθοδοι διδασκαλίας οι οποίες βοηθούν τη μετάδοση της γνώσης πιο εύκολα και ευχάριστα. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέα περιβάλλοντα και ταυτόχρονα φιλικές υποδομές που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία. Στην Ελλάδα η

εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων και η διδασκαλία να συνεχιστεί εξ αποστάσεως (επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί τις απόψεις των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε συνθήκες επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας που διαμορφώθηκαν μετά το κλείσιμο των σχολείων κατά το διάστημα Μάρτιος-Μάιος 2021. Το δείγμα αποτελούνταν από 120 εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας. Από την έρευνα προέκυψαν χρήσιμα αποτελέσματα για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα που προέκυψαν αφορούσαν το επίπεδο κατάρτισης των εκπαιδευτικών, τις γνώσεις που είχαν πάνω στις Νέες Τεχνολογίες, καθώς και αν υπήρχε επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την ενσωμάτωση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, τα αποτελέσματα που προέκυψαν αφορούσαν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατά πόσο εξοικειωμένοι ήταν με αυτές, ενώ περιλάμβαναν και τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ανναμπέλλα Παλλαδά

Προετοιμάζοντας τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και τους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών για την εποχή της 5ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Βιομηχανία 5.0, Ποιότητα 5.0 & Κοινωνία 5.0)

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται αρχικά η τρέχουσα κατάσταση του κόσμου μας σήμερα, στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Βιομηχανία 4.0, Ποιότητα 4.0) και οι σχετικοί προβληματισμοί και προκλήσεις που αφορούν γενικά και ειδικά στους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και στους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών. Ακολούθως, παρουσιάζονται προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης και διαχείρισής τους. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα επίκεντρα και τα ειδικότερα στοιχεία των αναδυόμενων: Βιομηχανία 5.0, Ποιότητα 5.0 και Κοινωνία 5.0. Τέλος, παρουσιάζονται οι σχετικές απαιτούμενες ανάγκες γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο των νέων, όσο και των πιο έμπειρων Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση: (α) των συνθηκών, δεδομένων και απαιτήσεων που αφορούν στους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών στην τρέχουσα εποχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτα και ραγδαία εμφανιζόμενες αλλαγές και εξελίξεις, αστάθεια, αβεβαιότητα, περιπλοκότητα και ασάφεια και (β) ορισμένων προτάσεων αντιμετώπισής τους, καθώς και επισημάνσεων αναφορικά με τα πεδία γνώσεων και δεξιοτήτων στα οποία αξίζει να επικεντρωθούν και εξελιχτούν, τόσο οι νέοι, όσο και οι πιο έμπειροι Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών, προς ικανοποίηση των νέων συνθηκών και αναγκών, όπως αυτές διαμορφώνονται πλέον.

Βασιλική Πανταζή

Διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Μελέτες περίπτωσης

Για τους μαθητές/τριες μειονοτικών ομάδων (παιδιά μεταναστών, προσφυγόπουλα, ρομά) το σχολείο εκπροσωπεί τον νέο πολιτισμό και το πρωταρχικό πλαίσιο επιπολιτισμού (Berry et al., 2021) όπου θα πραγματοποιηθεί όλη η διαδικασία της πολιτισμικής μετάβασης. Αν, όμως, οι πολυπολιτισμικές τάξεις με μαθητικούς πληθυσμούς οι οποίοι είναι φορείς διαφόρων πολιτισμών, θρησκειών, γλώσσας και χρώματος δεν τύχουν της κατάλληλης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μπορεί να αποτελέσουν πηγή προκαταλήψεων, διακρίσεων και ωμών ρατσιστικών συμπεριφορών που ενίοτε οδηγούν σε ακραίες μορφές βίας. Οι μαθητές/τριες μεταναστευτικής βιογραφίας παρατηρείται να έχουν, συχνά, χειρότερες διαπροσωπικές σχέσεις και μικρότερο αυτοέλεγχο από τους γηγενείς μαθητές/τριες. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από το επιπολιτισμικό στρες που υφίστανται και το οποίο συνδέεται με τις προσπάθειες που καταβάλουν για να πετύχουν την ψυχολογική και κοινωνικοπολιτισμική τους προσαρμογή στη νέα κοινωνία και φυσικά στο σχολικό συγκείμενο. Και όσο οι συγκεκριμένοι μαθητικοί πληθυσμοί δε βλέπουν να καλυτερεύει το γνωστικό τους επίπεδο και να εξελίσσεται η κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και συνεπώς οι προσδοκίες τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους να μένουν ανικανοποίητες, βιώνουν την αίσθηση παραίτησης και απογοήτευσης. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι συχνά η αυτό-απομόνωση, αλλά και η περιθωριοποίηση των συγκεκριμένων μαθητών/τριών από μαθητές/τριες των κυρίαρχων ομάδων του σχολικού οργανισμού, οι οποίοι προβαίνουν είτε σε πράξεις βίαιου αποκλεισμού είτε αναγκαστικής ένταξης (Berry et al., 2021, σ. 517), κάνοντας χρήση αρνητικών στερεοτύπων τα οποία δικαιολογούν τη

συμπεριφορά τους σε σχέση με τη μειονοτική ομάδα. Απόρροια, επίσης, της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού είναι συχνά η δημιουργία εθνοτικών ομάδων μέσα στον σχολικό χώρο οι οποίες, προκειμένου να διατηρήσουν την αυτοεκτίμησή τους καθώς και τη θετική ατομική και κοινωνική τους ταυτότητα, εκδηλώνουν επιθετικές συμπεριφορές. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η μελέτη περιπτώσεων συγκρουσιακών καταστάσεων που δημιουργούνται στο σχολικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον, η διερεύνηση των πηγών των συγκρούσεων, η προσπάθεια ερμηνείας των αρνητικών συμπεριφορών και η αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης αυτών των καταστάσεων.

Σοφία Πανταζή

Διερεύνηση της αξιοποίησης καινοτόμων παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η Β/θμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα βρίσκεται την τελευταία (τουλάχιστον) εικοσαετία σε μια διαρκή προσπάθεια ανανέωσης προσανατολισμού με την εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στη μαθησιακή διαδικασία. Παρά τις εξαγγελίες και τις προθέσεις όμως, παραμένει στενά συνδεδεμένη με την προοπτική εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και με ένα συντριπτικό εξετασιοκεντρικό προσανατολισμό που ακυρώνει στην πράξη κάθε καινοτομία. Σε αυτή την εκπαιδευτική πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης έχουν, επίσης, να αντιμετωπίσουν την μακροχρόνια απουσία συστηματικής επιμόρφωσής τους σε νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να ανανεώσουν την διδακτική πρακτική τους στο σχολικό περιβάλλοντος και γι' αυτό αναζητούν οι ίδιοι τρόπους ανανέωσης των γνώσεών τους, παρακολουθώντας σχετικά σεμινάρια, μεταπτυχιακά προγράμματα είτε ακολουθώντας σπουδές σε μια δεύτερη σχολή. Η έρευνα που παρουσιάζουμε διερευνά κατά πόσο οι καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές μέθοδοι που προσφέρει το εξειδικευμένο και στοχευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου "Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση" και δευτερευόντως το προπτυχιακό τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ίδιου Πανεπιστημίου, βρίσκουν εφαρμογή στο πραγματικό σχολικό περιβάλλον από τους εκπαιδευτικούς που το έχουν παρακολουθήσει και εργάζονται ως μόνιμοι ή αναπληρωτές καθηγητές σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Η έρευνά μας επικεντρώνεται στους εκπαιδευτικούς του Νομού Αργολίδος (που φιλοξενεί το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) και συσχετίζονται τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν με ποσοτική και ποιοτική μέθοδο. Τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς -απόφοιτους του Μεταπτυχιακού προγράμματος και του προπτυχιακού τμήματος(δεύτερο πτυχίο)ερευνούν τα κίνητρα φοίτησης, τον βαθμό αξιοποίησης των γνώσεων και των τεχνικών που απέκτησαν, τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους στη σχολική τάξη και τη συνολική επιρροή στο επαγγελματικό τους προφίλ. Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις με μικρότερο αριθμό εκπαιδευτικών που αποφοίτησαν από το Μεταπτυχιακό Τμήμα ερευνούν τις συνθήκες που ευνοούν ή αποτρέπουν την εφαρμογή δραματικών τεχνικών στη Β/θμια Εκπαίδευση καθώς και την υποδοχή και ανταπόκριση που βρίσκουν στο πραγματικό σχολικό περιβάλλον(συνάδελφοι, διεύθυνση, μαθητές).

Βενετία Παπαγελοπούλου, Απόστολος Ραφαηλίδης

Διαχείριση της υγειονομικής κρίσης της νόσου COVID 19 από τους διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

Η υγειονομική κρίση της νόσου COVID 19 τα τελευταία δύο χρόνια επέφερε μεγάλες ανατροπές στο χώρο της εκπαίδευσης που κλήθηκε να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αφορούσαν πρωταρχικά την υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας λειτουργώντας για πρώτη φορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης. Οι σχολικοί ηγέτες μπροστά στα νέα αυτά δεδομένα κλήθηκαν να διαχειριστούν πρωτόγνωρες καταστάσεις, αντιμετωπίζοντας ποικίλα προβλήματα μέσα στο χώρο του σχολείου, αλλάζοντας συχνά της μέχρι τότε χρησιμοποιούμενες πρακτικές υιοθετώντας νέες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπταν. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, για το πως διαχειρίστηκε η σχολική ηγεσία την κρίση της COVID-19 και συγκεκριμένα οι διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2021 σε ένα δείγμα 108 διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας και από τα αποτελέσματα της έρευνας

προκύπτει πως πρωταρχικό μέλημα των διευθυντών παράλληλα με τη διοίκηση και οργάνωση του σχολείου ήταν η προστασία της υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών από τον κορονοϊό και ακολούθως η διασφάλιση της συνέχισης της μαθησιακής διαδικασίας με την στήριξη και καθοδήγηση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας από τη μεριά του διευθυντή του σχολείου. Επίσης αναδείχθηκαν σημαντικές πτυχές της προσωπικότητας και του ρόλου του διευθυντή όπως είναι η διαφάνεια και η ειλικρίνεια, αλλά και η ενσυναίσθηση καθώς και η καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος για την επίλυση των προβλημάτων που συνεχώς ανακύπτουν στο χώρο του σχολείου την περίοδο της πανδημίας.

Θεοδώρα Παπαγεωργίου, Ιωσήφ Φραγκούλης

Η αξιοποίηση της τέχνης ως διδακτικού εργαλείου για την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού

Η ποιότητα της διδασκαλίας αποτελεί βασικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική συνοχή, καθώς και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Η χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, όπως η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση, συμβάλλει όχι μόνο στην εσωτερική μεταρρύθμιση του σχολείου, αλλά και στην απόκτηση από μέρους των μαθητών ποικίλων δεξιοτήτων, όπως κριτικής ικανότητας, φαντασίας, επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας. Παράλληλα, από τα ευρήματα σχετικών ερευνών έχει διαπιστωθεί η συνεισφορά της αισθητικής εμπειρίας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, καθώς και στην ενεργοποίηση διαφορετικών συμβολικών συστημάτων, όπως της πολλαπλής νοημοσύνης, του κριτικού στοχασμού και αναστοχασμού. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η τέχνη ως διδακτικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεδομένου ότι η τέχνη χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα και αφορά έναν μεγάλο αριθμό επιστημών συμπεριλαμβανομένης της παιδαγωγικής, προκύπτει η σημασία της διδακτικής της αξιοποίησης, με ποικίλα παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές. Στο πλαίσιο αυτής προτείνεται να αξιοποιηθεί στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Γ' Λυκείου ο πίνακας του Σαλβαντόρ Νταλί «Η εμμονή της μνήμης» στη διδασκαλία του ποιήματος της Κικής Δημουλά «Άωρα και παράωρα». Οι μαθητές, ακολουθώντας το μοντέλο επεξεργασίας έργων τέχνης του Perkins, μέσα από συγκεκριμένα στάδια, θα έχουν τη δυνατότητα να στοχαστούν κριτικά και να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, όπως κοινωνικές, συναισθηματικές, γνωστικές, μεταγνωστικές κ.α. Στον βαθμό, μάλιστα, που η καλλιέργεια και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί πρωταρχική εκπαιδευτική αξία του 21ου αιώνα, στόχος μας είναι η ενίσχυση εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την παγκόσμια οικονομία της γνώσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση ποικίλων μορφών έργων τέχνης στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους μαθητές σε όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης.

Κυριάκος Παπαγεωργίου

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής στην αξιοποίηση των σχέσεων συνεργασίας του Σχολείου με τους μαθητές και τους γονείς τους

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον κωδικό ρόλο που διαδραματίζει η Συμβουλευτική στη σχολική λειτουργία. Θα επιχειρήσει να αναδείξει τον τρόπο που διαχειρίζεται την δύσκολη καθημερινότητα ενός σχολείου σε συνάρτηση με τους μαθητές, τους γονείς τους και την Συμβουλευτική σχέση που τα συστατικά της κομμάτια ουσιαστικά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κάθε παρέμβαση. Επίσης, θα αναφερθεί στον ρόλο του συμβούλου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει έτσι ώστε να αξιοποιηθεί μία πολύ σημαντική συνθήκη που καθημερινά παίρνει “σάρκα και οστά” σε κάθε σχολική μονάδα. Τέλος, μαθητές, οικογένειες, σχολείο, κομμάτια που συμπληρώνουν το τρίπτυχο αυτής της σχέσης, θα αναλυθούν με γνώμονα τη συμβολή τους στην οικοδόμηση του επιθυμητού αποτελέσματος που είναι η αρμονική συνεργασία για την εκπαιδευτική διαδικασία μιας δύσκολης καθημερινότητας.

Μαρίνα Παπαγεωργίου

Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση στη διδασκαλία Τουρκικής γλώσσας

Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί μία αναπτυσσόμενη μορφή εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάγκη για προσβάσιμη και ποιοτική εκπαίδευση παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως επιχειρούν να

μάθουν μια ή και περισσότερες ξένες γλώσσες σε περιβάλλον τυπικής ή άτυπης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ariza & Hancock 2003, 1). Η εξ Αποστάσεως εκπαίδευση έχει την έννοια της εκπαίδευσης χωρίς φυσική παρουσία σε ένα χώρο όπως μια παραδοσιακή τάξη. Για αυτό το λόγο η εξ Αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στα άτομα που θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα και στην χώρα τους δεν έχουν την δυνατότητα ή λόγω έλλειψης χρόνου δεν δύναται να μετακινηθούν. Μέσω της εν λόγω διδασκαλίας μπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας που μαθαίνουν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου (Mutlu & Mutlu 2014, 25). Από την άλλη πλευρά μπορεί να εμφανιστούν και μειονεκτήματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως η έλλειψη της κατά πρόσωπο επικοινωνίας μεταξύ καθηγητή και μαθητή. Επίσης η εξ Αποστάσεως διδασκαλία απαιτεί πρόσθετη διεργασία και γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών (Başar & Çangal 2021, 212). Όσον αφορά την διδασκαλία των τουρκικών ως ξένη γλώσσα έχουν αναπτυχθεί πλατφόρμες εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης που λειτουργούν ως σύγχρονες ή ασύγχρονες. Στα σύγχρονα περιβάλλοντα διδασκαλίας υπάρχει ενεργή συμμετοχή καθηγητών και μαθητών ενώ στην ασύγχρονη δεν υπάρχει διαδραστικότητα. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι ορισμένα Πανεπιστήμια της Τουρκίας έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδες εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς επίσης και το Ινστιτούτο Yunus Emre έχει αναπτύξει μια αξιολογημένη διαδικτυακή εφαρμογή για την διδασκαλία των τουρκικών ως ξένη γλώσσα με την ονομασία Διαδικτυακή Πύλη Εκμάθησης Τουρκικών (Turkish Learning Portal). Η διδασκαλία της εν λόγω Πύλης θεωρείται πετυχημένη και έχει απήχηση σε αρκετές χώρες του κόσμου. Συνοψίζοντας κατανοούμε ότι η εξ Αποστάσεως διδασκαλία τουρκικής γλώσσας έχει σημειώσει εξαιρετική πρόοδο και με το πέρασμα του χρόνου γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής και αποτελεσματική.

Αθανασία Παπαδημητρίου, Βασιλική Χρυσικού

Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που εμφανίζεται με τη μορφή σοβαρών δυσκολιών στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και στη λειτουργικότητα του ατόμου με τις περιορισμένες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή των ρομπότ σε θεραπευτικές παρεμβάσεις για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Ο βασικός στόχος των ρομπότ στις παρεμβάσεις αυτές είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηματικής συμπεριφοράς των παιδιών μέσα από διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ του παιδιού και του ρομπότ. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία έχει σκοπό να παρουσιαστούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα διάφορων ρομποτικών εργαλείων με βάση τα χαρακτηριστικά του καθενός στην ενίσχυση διαφορετικών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η αύξηση της βλεμματικής επαφής, η λεκτική επικοινωνία, οι μμητικές ικανότητες, η ανάπτυξη κοινωνικών συμπεριφορών και η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων με την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δώδεκα ερευνών που έχουν γίνει μεταξύ του 2018 και 2021 από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. Από την ανάλυση των ερευνών προκύπτει η θετική επίδραση της χρήσης των ρομπότ κοινωνικής αρωγής σε παιδιά με ΔΑΦ. Παρόλο που κάθε ρομποτική πλατφόρμα έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η χρήση τους μπορεί να φέρει ανάπτυξη στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό και να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως πολύτιμος συνεργάτης στο απαιτητικό έργο της αξιολόγησης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης παρεμβάσεων, χωρίς όμως να μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη παρουσία και ειδικότερα τη συνεισφορά ενός θεραπευτή ή εκπαιδευτικού.

Άρτεμις Παπαδημητρίου, Δήμητρα Μπρέλλα

«Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους»

Η Ιστοριογραμμή (Storyline) που παρουσιάζεται έχει τίτλο «Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους». Σχεδιάστηκε για παιδιά νηπιαγωγείου 4,5-6,5 ετών και συνάδει με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτοί οι στόχοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες -έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα φροντίζει για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς, αλλά και των μελλοντικών γενεών. Για να προσεγγίσουμε το

Θέμα χρησιμοποιήσαμε τη δύναμη της ιστορίας και επιλέξαμε το παραμύθι «Η ζωή στη Λουλουδούπολη» ένα παραμύθι για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Στόχος του είναι να γνωρίσουν τα παιδιά για τα δικαιώματά τους, να καλλιεργήσουν τις αξίες της αγάπης, της ειρήνης, της φιλίας, της συνύπαρξης, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να γνωρίσουν τη σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε φορείς της κοινότητας, υπηρεσίες, οργανισμούς, θεσμούς που θα μπορούσαν να στηρίξουν καθημερινές ανάγκες και να προασπίσουν τα δικαιώματά τους. Μέσα από την επεξεργασία του παραμυθιού οι μικροί μαθητές έφτιαξαν το σκηνικό της ιστορίας, δημιούργησαν τους χαρακτήρες των ηρώων, ταυτίστηκαν μαζί τους και βίωσαν την καθημερινότητά τους. Επίσης, στο κρίσιμο συμβάν της ιστορίας αποφάσισαν όλοι μαζί με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εφαρμογή της Ιστοριογραφικής στην τάξη είναι ένα ιδιαίτερα απολαυστικό ταξίδι στην γνώση και στην απελευθέρωση όλων των εμπλεκόμενων και ειδικά των παιδιών τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν ευαίσθητα θέματα που απασχολούν τη ζωή τους, αρκεί να προσεγγιστούν με τον κατάλληλο τρόπο και με την ευαισθησία που ταιριάζει στην ηλικία τους.

Ελένη Παπαδημητρίου

Τα παιχνίδια των παππούδων/γιαγιάδων μας μέσα από την Ψηφιακή Αφήγηση στο νηπιαγωγείο

Η τέχνη της αφήγησης συνοδεύει τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους γύρω του. Στη σύγχρονη εποχή η αφήγηση έρχεται να πάρει μορφές πολυτροπικές, καθώς επίσης και πολυαισθητηριακές με τη συνδρομή των Νέων Τεχνολογιών. Αυτές ακριβώς οι δυνατότητες δεν αφήνουν ανεπηρέαστο κανένα τομέα της καθημερινότητας, πόσω μάλλον το εκπαιδευτικό πεδίο. Η Ψηφιακή Αφήγηση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο πολλών ερευνών, οι οποίες εστιάζουν στους τρόπους αξιοποίησής της στην τάξη. Το γεγονός πως η πληροφορία στην Ψηφιακή Αφήγηση προσφέρεται και μέσω μη τυπικού γλωσσικού κώδικα, δηλαδή με εικόνες, κίνηση και μουσική, υπερνικά τις όποιες δυσκολίες κατανόησης περιεχομένου. Τούτο βοηθά τη σύγχρονη διδασκαλία ειδικά με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που υπάρχουν στην πολυπολιτισμική πλέον εκπαιδευτική πραγματικότητα. Συνάμα, με τη βοήθεια της Ψηφιακής Αφήγησης τα παιδιά έρχονται σε επαφή με κόσμους πέρα από χρόνο και χώρο, δηλαδή με στοιχεία, τα οποία αφορούν το παρελθόν και δεν αποτελούν πια μέρος της σύγχρονης καθημερινότητας. Με βάση τα παραπάνω στην παρούσα διδακτική πρόταση αξιοποιείται η Ψηφιακή Αφήγηση αρχικά, ως μέσο κινητοποίησης των παιδιών στο εισαγωγικό στάδιο της διδασκαλίας, αλλά και στη συνέχεια, ως τελικό δημιούργημα των παιδιών στη λήξη ενός ευρύτερου project. Υλοποιήθηκε σε τάξη Νηπιαγωγείου αστικής περιοχής και η ομάδα αποτελούνταν από 21 παιδιά νηπιακής και προνηπιακής ηλικίας, ελληνικής, αλβανικής και ρουμανικής καταγωγής. Επιλέχθηκε το θέμα «τα παιχνίδια των παπούδων/γιαγιάδων μας!» ακριβώς επειδή συνδυάζεται με τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των παιδιών. Συνάμα, το θέμα αυτό εμπλέκει ενεργά τους συγγενείς των παιδιών, αλλόγλωσσους και μη, μέσα από τον πανανθρώπινο χαρακτήρα του. Εφαρμόστηκαν στοιχεία task based learning και ομαδοσυνεργατικής εργασίας και τα παιδιά εξασκήθηκαν στη χρήση τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων. Παράλληλα, οι μαθητές/τριες καλλιέργησαν τις γλωσσικές, γνωστικές, αλλά και συνεργατικές τους δεξιότητες στη διάρκεια των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν και ειδικότερα μέσα από τη δημιουργία της Ψηφιακής Αφήγησης.

Χριστίνα Παπαδημητρίου

Η Αρχιτεκτονική ως Εκπαιδευτικό Μέσο

Διεθνώς, η αρχιτεκτονική ως εκπαιδευτικό μέσο κερδίζει μια όλο και πιο εξέχουσα θέση στα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είναι πολυδιάστατος στην προσέγγισή του, καθώς πρέπει να λάβει υπόψη τεχνολογικές, κοινωνικές, αισθητικές και άλλες παραμέτρους προκειμένου να επιτευχθεί η αρχιτεκτονική λύση μιας δεδομένης συνθήκης. Επιπλέον, η ενσωμάτωση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στην εκπαίδευση δεν επιτρέπει μόνο την project-based προσαρμογή θεμάτων που διδάσκονται συνήθως με αφηρημένους όρους και μονοθεματικά, αλλά ωθεί επίσης στους μαθητές να αναπτύξουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Σχεδόν κανένα αρχιτεκτονικό έργο δεν εξελίσσεται χωρίς συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών και διαπραγμάτευση. Εκτός από τον προφορικό και γραπτό λόγο, τα σχέδια, οι μακέτες, το animation και άλλα μέσα αναπαραστάσεων προστίθενται ευχάριστα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν εισάγονται μέσω του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού διευρύνοντας τους εκφραστικούς ορίζοντες των μαθητών. Ο τρόπος οργάνωσης του

δομημένου περιβάλλοντος γίνεται επίσης κατανοητός από τους μαθητές και καλλιεργείται αίσθημα ευθύνης για αυτό. Ταυτόχρονα, η βασικά «ανοιχτή» διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού επιτρέπει τη διαπραγμάτευση και τη δημιουργικότητα με τρόπο που διαφέρει τόσο από τις μεθόδους των Φυσικών Επιστημών όσο και των Καλών Τεχνών. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τα μαθηματικά, για το κάθε έργο δεν υπάρχει ποτέ η μοναδική λύση αλλά ταυτόχρονα με τους περιορισμούς που θέτουν τα ζητούμενα μιας συνθήκης δεν υπάρχει ποτέ απόλυτη ελευθερία στην εκτέλεση ενός σχεδίου. Η ταυτόχρονα ακαθόριστη και περιορισμένη φύση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού καθώς και η εννοιολογική πολυδιάστασή του το καθιστούν ιδανικό, αν και απαιτητικό, εργαλείο για τη σύγχρονη παιδαγωγική. Στην ανακοίνωσή μας, θα παρουσιάσουμε τις δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, εργαστήρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις του μη κερδοσκοπικού φορέα εκπαίδευσης και πολιτισμού Aka | ARCHITECTURE KIDS ATHENS.

Σταύρος Παπαδόπουλος

Το επαγγελματικό κύρος και η κοινωνική θέση των δασκάλων στη Ρόδο την περίοδο 1870-1920

Στην εισήγηση μας παρουσιάζουμε το επαγγελματικό κύρος και την κοινωνική θέση των δασκάλων στη Ρόδο την περίοδο 1870- 1920. Είναι μια περίοδος που τα Δωδεκάνησα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή (1880-1912) και στη συνέχεια αποτέλεσαν τμήμα του Ιταλικού κράτους (1912-1943). Το χρονικό αυτό συστηματοποιείται και επεκτείνεται ο θεσμός της εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα και ειδικότερα στη Ρόδο. Μέσω πρωτογενούς αρχειακού υλικού παρουσιάζετε ο τρόπος πρόσληψης των δασκάλων, όπου διαφαίνεται ο κυρίαρχος ρόλος του Μητροπολίτη και των δημογερόντων. Αναλύονται ο τρόπος και οι συνθήκες εργασίας των δασκάλων σε όλη αυτήν την πεντηκονταετία και διαπιστώνονται οι αλλαγές προς τη θετική κατεύθυνση που συνέβησαν την περίοδο της Ιταλοκρατίας. Ένα σημείο που αναδεικνύεται μέσω πηγών και αρχειακού υλικού είναι η αναφορά στα προσόντα και τις αμοιβές των δασκάλων καθώς και στις υποχρεώσεις τους που πολλές δεν σχετίζονταν καθόλου με την εκπαίδευση. Οι εκθέσεις των εποπτικών παιδείας της περιόδου παρουσιάζουν ανάγλυφα τη σχέση εξάρτησης των δασκάλων, όχι μόνο από τον επιθεωρητή παιδείας, αλλά και από άλλους παράγοντες. Κατανοούμε επίσης το επαγγελματικό κύρος και την θέση του στην κοινωνία της εποχής που στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν πολύ χαμηλή, με χαμηλή εκτίμηση και τη σταδιακή αλλαγή που επήλθε στα πρώτα εικοσαετία του 20ου αιώνα.

Βασιλική Παπαδοπούλου, Δημήτρης Σπιτσέρης

Το μάθημα της Ιστορίας σε συνάρτηση με τον ιστορικό χώρο και τα μνημεία: Η περίπτωση του μνημείου παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μετατόπιση στο μάθημα της σχολικής ιστορίας, από την στείρα γεροντολογική αφήγηση σε περισσότερο βιωματικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης. Πλέον οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες των πληροφοριών αλλά συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. Στα νέα αυτά δεδομένα κρίνεται απαραίτητη η ενασχόληση και η εξοικείωση των μαθητών με τον ιστορικό χώρο, καθώς αυτός ενεργοποιεί την συλλογική μνήμη και συμβάλει στην διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης. Άλλωστε τα μνημεία και οι τόποι μνήμης αποτελούν ενεργούς φορείς μνήμης και σηματοδοτούνται διαφορετικά ανάλογα το εκάστοτε κοινωνικό και χρονικό πλαίσιο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το μνημείο του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου στον ιστορικό χώρο του ΑΠΘ, το οποίο μπορεί να ενταχθεί σε εκπαιδευτικές δράσεις και να μελετηθεί. Στόχος είναι η επαφή και η εξοικείωση με το τραυματικό γεγονός της καταστροφής του εβραϊκού νεκροταφείου και η ένταξη του στην ευρύτερη ιστορία της πόλης.

Ελένη Παπαδοπούλου

Τέχνη, Παράδοση, πολιτισμός και Τεχνολογία στο Νηπιαγωγείο

Με την παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της Τέχνης, του πολιτισμού και της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο. Στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες του εικοστού πρώτου αιώνα, η σχολική μονάδα και το περιβάλλον της μετασχηματίζονται ακολουθώντας τις παγκόσμιες ταγές για τις δεξιότητες του πολίτη. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (2007), αναφέρει τις ψηφιακές δεξιότητες ως μια από τις πρωταρχικές ικανότητες που όλοι/ όλες οφείλουν να αποκτήσουν. Η προσωπική ολοκλήρωση, κατάρτιση και ενεργό ιδιότητα του πολίτη στις νεωτερικές

κοινωνίες του 21ου αιώνα επηρεάζουν την προσχολική εκπαίδευση καθώς οι Τ.Π.Ε. παρέχουν δυνατότητες στα νήπια να επεξεργαστούν εμπειρίες και γνώσεις που σχετίζονται με την καθημερινότητα και το ευρύτερο περιβάλλον, να εξοικειωθούν με νέα περιβάλλοντα μάθησης αξιοποιώντας συμβολικούς τρόπους αναπαράστασης μέσω του παιχνιδιού, ως κυρίαρχου παράγοντα ανάπτυξής τους (Vygotsky 1978) όπως αναφέρεται στο ΔΕΠΠΣ,2011:114). Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η αποτύπωση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο μέσω της ορατής σκέψης και του έντεχνου συλλογισμού όπως έχει αποτυπωθεί από την Project Zero of Harvard. Η τέχνη και η παράδοση αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης και του πολιτισμού. Η επαφή των νηπίων με τη συγκεκριμένη θεματική αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παράδειγμα. Το συγκεκριμένο σενάριο εργασίας βασίστηκε στις αρχές των ΑΠΣ& ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο καθώς και στις αρχές του κονστрукτιβισμού, τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση και την διαθεματική προσέγγιση μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ ενώ αξιοποιήθηκαν λογισμικά όπως το Kidspiration, το comic script creator κ.α. Αφόρμηση στάθηκε η παρουσίαση και αξιοποίηση των εκθεμάτων του Μουσείου Λαογραφικής Ιστορίας και Τέχνης Φαλτάιτς, στη Σκύρο στο οποίο η εκπαιδευτικός είναι εθελόντρια από το 2015.

Κυριακή Παπαδοπούλου

Η εμπειρική μάθηση του Dewey

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να αναφερθεί στην εμπειρική μάθηση του Dewey. Είναι σημαντικό να συγκρίνει κανείς τη σημερινή πραγματικότητα με το παρελθόν. Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιαστούν διάφορες θεωρίες και μοντέλα σχετικά με την εμπειρική μάθηση. Στη δεύτερη ενότητα θα γίνει μια ανάλυση της προσέγγισης του βιβλίου του «Εμπειρία και Εκπαίδευση». Μετέπειτα, θα σημειωθεί η βιωματική μάθηση, όπως πραγματοποιείται σήμερα και θα καταλήξει κανείς στην κριτική της θεωρίας του. Dewey, πρώτος στοχαστής της εμπειρικής μάθησης, αναφέρει ότι η εκπαίδευση που βασίζεται στην αξιοποίηση των εμπειριών προκαλεί συνεχή μάθηση και προετοιμάζει τα άτομα για αναζήτηση νέων εμπειριών με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Μια πληροφορία από μόνη της δεν παράγει μάθηση. Για να οδηγηθεί κανείς στην εμπειρία απαιτείται να συμμετέχει σε μια ολοκληρωμένη βιωματική εκπαίδευση. Στην εμπειρική εκπαίδευση σε αντίθεση με την παραδοσιακή ο μαθητής παρατηρεί, ανακαλύπτει, αναλύει και επιλύει προβλήματα. Στο πλαίσιο μιας εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής χρειάζεται να οργανώσει βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια, ώστε να οδηγηθούν οι εκπαιδευόμενοι σε νέο επίπεδο γνώσεων. Η εμπειρική μάθηση χρησιμοποιείται για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου επιπέδου. Ειδικά η εκπαίδευση ενηλίκων απαιτείται να στηρίζεται στις εμπειρίες τους, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της μαθησιακής διαδικασίας. Η επικοινωνία, ο αναστοχασμός, ο αυτοέλεγχος και το βίωμα είναι αυτά που αρμόζει να βασιστεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα για να τροποποιηθεί. Ενήλικες και παιδιά συνθέτουν μια ολιστική παιδαγωγική κοινότητα για όλους που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία.

Ιωάννα Παπαϊωάννου, Μαρία Σπαρτινού

“Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης ... Μαθαίνω για τις Πλημμύρες”

Στο Εργαστήριο θα παρουσιαστούν δραστηριότητες ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης που βασίζονται σε έργα της συλλογής “Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης ...Για Τις Πλημμύρες”, η οποία διαμορφώθηκε ως πρόταση εκπαιδευτικού εργαλείου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού υλικού «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ: Εκπαίδευση για τις πλημμύρες» του ΚΕΠΕΑ Μουζακίου. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να δοθούν προτάσεις και ιδέες για την αξιοποίηση εικαστικών έργων τέχνης ως διδακτικών εργαλείων για διαθεματικές προσεγγίσεις περιβαλλοντικών θεμάτων όπως οι πλημμύρες. Με τις δραστηριότητες αυτές καλλιεργούνται οι δεξιότητες της παρατήρησης, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της έκφρασης συναισθημάτων. Μέσα σε ένα ευχάριστο μαθησιακό κλίμα, με την παρατήρηση των έργων τέχνης, γίνεται συσχέτιση του θέματος των πλημμυρών με τις αιτίες και τις ποικίλες επιπτώσεις τους και με τη γεωγραφική κατανομή τους. Επιπλέον, τα έργα τέχνης γίνονται μοχλός έκφρασης συναισθημάτων και ανάπτυξης δημιουργικότητας με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των αυριανών ενεργών πολιτών. Οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν μπορούν να την αξιοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο ενός περιβαλλοντικού σχετικού προγράμματος, στα εργαστήρια δεξιοτήτων σε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Βασιλική Παπακίτσου

«Η Λογοτεχνία συναντά την ιστορία και τον πολιτισμό». Μία πρόταση διδακτικής αξιοποίησης της Ν. Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία καινοτόμο διαθεματική δράση, μία πρόταση αξιοποίησης της Τέχνης και του Πολιτισμού κατά τη μαθησιακή διαδικασία, με αφορμή το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στο μάθημα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου, στην ενότητα « Άτομο και Κοινωνία». Το μάθημα θα στηριχθεί σε ένα έντυπο με ερευνητικές εργασίες με τη μέθοδο project που λειτουργεί και ως διδακτική πρόταση. Σκοπός είναι να διερευνηθεί με αφετηρία συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα, ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατόν η λογοτεχνία να συναντά την ιστορία, τον πολιτισμό, τις τέχνες. Ο βαθμός στον οποίο η προσωπικότητα μέσα από το έργο της, επηρεάζει την πορεία της ιστορίας και την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και επηρεάζεται από τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες και συγκυρίες. Κυρίως, ο βαθμός που η προσωπικότητα με τις επιλογές και τα έργα της άσκησε επίδραση στη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας, με έμφαση στην έννοια και το ρόλο του ηγέτη. Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να αναλύουν και να κατανοούν το ιστορικό – κοινωνικό – πολιτιστικό πλαίσιο των κειμένων και τη λειτουργική σχέση ατόμου και κοινωνίας. Να εκφέρουν άποψη για τα θέματα συνδέοντάς τα με την καθημερινή τους εμπειρία. Να κατανοούν τη συμβολική – μεταφορική διάσταση της γλώσσας. Να κοινωνικοποιηθούν, να καλλιεργήσουν δεξιότητες γλωσσικές, γνωστικές, διερευνητικές, επικοινωνίας, αυτορρύθμισης, ενσυναίσθησης, ομαδοσυνεργατικού πνεύματος. Να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, και το αισθητικό τους κριτήριο. Να μπορούν να συγκρίνουν, με παραγωγή πρωτότυπου γραπτού ή προφορικού λόγου, δύο ή περισσότερα κείμενα, να καλλιεργηθεί η ιστορική τους κρίση και συνείδηση, το αίσθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Να αποκτήσουν αναλυτικές και ερμηνευτικές δεξιότητες, να έρθουν πιο κοντά στα δρώντα πρόσωπα, στις σκέψεις, στα συναισθήματα, στην ψυχολογία τους, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ηγέτη, και τη σημασία απόκτησης εθνικής ταυτότητας την εποχή της παγκοσμιοποίησης και πολυπολιτισμικότητας. Παράλληλα, επιδίωξη είναι να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και στην ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία.

Ιωάννα Παπαμαγκανά, Σταυρούλα Παντελοπούλου, Θεοδώρα Καψούρη

«Πολεμώντας το παρελθόν»: Μια διδακτική προσέγγιση στη μάχη του Μαραθώνα

Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στην παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας της Α΄ γυμνασίου και ειδικότερα του κεφαλαίου των Περσικών Πολέμων και της μάχης του Μαραθώνα. Πρόκειται για μία διαθεματική διδασκαλία τριών φάσεων, η οποία συνδυάζει το μάθημα της Ιστορίας, της Νέας και Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα 24 παιδιών σε γυμνάσιο της Ανατολικής Αττικής. Τα σχετικά κεφάλαια των Περσικών πολέμων παρουσιάζονται αρκετά συνοπτικά στη ύλη, παρ'ότι προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών. Συνεπώς, η ένταξή τους σε ένα πλαίσιο ενεργοποίησης τους θεωρήθηκε σημαντική. Ειδικότερα, σκοπός μας ήταν ο συνδυασμός της τυπικής μελέτης ενός κεφαλαίου της ιστορίας με τη μελέτη ενός αρχαιολογικού χώρου και τις νέες τεχνολογίες. Επιθυμία μας υπήρξε η δημιουργία ενός πολύπλευρου και όσο το δυνατόν πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης, καθώς βασική μας θέση είναι ότι η μάθηση αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μια κοινωνική κατάκτηση και όχι μια πορεία απόλυτα ατομική και διακριτή από το περιβάλλον. Επιδίωξη μας ήταν, εκτός των άλλων, η ένταξη στη σχολική διαδικασία του συνόλου των μαθητών ανεξαρτήτως πολιτισμικού υποβάθρου και δυνατοτήτων. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από τρεις φάσεις. Στην πρώτη έγινε παρουσίαση του σχετικού κεφαλαίου μέσα στην τάξη χρησιμοποιώντας το σχολικό βιβλίο, πηγές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και κόμικς, ενώ εκπονήθηκαν και σύντομες ομαδικές εργασίες. Σε δεύτερο στάδιο ακολούθησε επίσκεψη στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο του Μαραθώνα. Η επίσκεψη στο μουσείο ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία ομάδων οι οποίες κλήθηκαν να παίξουν επιτραπέζιο παιχνίδι σχετικό με το θέμα. Η τρίτη φάση έλαβε χώρα εντός του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής και οδήγησε στη δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού χρησιμοποιώντας το λογισμικό προγραμματισμού Scratch. Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν σε όλες τις φάσεις του project, χρησιμοποίησαν ποικίλες δεξιότητες, ενώ νοηματοδοτήθηκε ένα πεδίο το οποίο δύσκολα τους κινεί το ενδιαφέρον.

Ελευθερία Παπαμιχαλοπούλου

Οι Κοινωνικές Ιστορίες ως μέσο ανάπτυξης κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης

Η παρούσα εισήγηση στοχεύει στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές/τριες με αναπηρία. Ειδικότερα, οι μαθητές με ΔΑΦ παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στη σύναψη σχέσεων με τους συνομηλίκους, στην τήρηση κανόνων, στην κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων, στην επικοινωνία και στη χρήση πολλαπλών εξωλεκτικών συμπεριφορών που ρυθμίζουν την κοινωνική συναλλαγή και αυτόνομή τους. Ωστόσο, η κατάκτηση τέτοιων δεξιοτήτων από τους μαθητές και μαθήτριες απαιτεί συχνά διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικά μέσα και μεθόδους καθώς δεν επιτυγχάνεται πάντα μέσω μιας διαδικασίας ωρίμανσης του ατόμου από τη συνύπαρξή του με άλλα άτομα, όπως μπορεί να συμβαίνει με μία μερίδα μαθητών/ητριών. Αυτό συνδέεται με το διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης των ψυχικών λειτουργιών σε διαφορετικά άτομα. Οι Κοινωνικές Ιστορίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς σύγχρονες έρευνες τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά τους δεδομένου πως συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής κατανόησης, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από έκδηλους, αλλά και από σιωπηρούς κοινωνικούς κανόνες που διέπουν μια κατάσταση, μια περίπτωση ή ένα συμβάν καθώς και τις καθημερινές κοινωνικές συναλλαγές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, οι Κ.Ι. έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές και για την εκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία, με προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά και για μαθητές χωρίς αναπηρία, καθώς εισάγουν το άτομο στην κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων με τη χρήση στοιχείων από την καθημερινότητά του. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί α) το θεωρητικό πλαίσιο, η διαδικασία συγγραφής ΚΙ, σχετικά templates και η αξιοποίησή τους στο σχολείο, αλλά και σε άλλα πλαίσια εκτός σχολείου, όπως στο σπίτι, για την εκπαίδευση των εν λόγω μαθητών/ητριών και β) οι θεματικές ενότητες και τα είδη ΚΙ που έχουν αναπτυχθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313.

Ζωγραφιά Παπαναγιώτου

Ιχνηλατώντας τα γεγονότα της ζωής της Άννας Φράνκ: Μία διαθεματική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου μέσα από τις νέες τεχνολογίες

Η γνώση της ιστορίας και των ιστορικών γεγονότων υπήρξε, ανέκαθεν, πάρα πολύ σημαντική για τους πολίτες του 21ου αιώνα. Οι νέες τεχνολογίες αλλά και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, διευρύνουν τα εργαλεία που έχει στην φαρέτρα του κάθε εκπαιδευτικός για να προσεγγίσει τα ιστορικά γεγονότα, μέσα από μία νέα οπτική. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την αξιοποίηση εργαλείων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σχεδιάστηκε μία διαθεματική δραστηριότητα με θέμα την ζωή αλλά και το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ. Οι μαθητές ερευνούν και συνδέουν γεγονότα, πληροφορίες, εικόνες και πηγές από αποθετήρια έργων τέχνης, όπως το Google Arts and Culture, στηριζόμενοι στο λογοτεχνικό βιβλίο του ημερολογίου με την μαρτυρία της Άννας Φράνκ αλλά και τις ιστορικές πηγές της εποχής. Περιηγούνται στο σπίτι που έζησε και τοποθετούν τα γεγονότα στους διαφορετικούς χώρους, που αυτά συνέβησαν. Επίσης μπορούν να σχεδιάσουν στον χάρτη του Google Earth, τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την ζωή του μικρού κοριτσιού στις πόλεις που η οικογένεια έζησε. Στα πλαίσια της διαθεματικής δραστηριότητας, οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά σε δραστηριότητες που τους εξοικειώνουν με τεχνολογικά εργαλεία και τους βοηθούν να προσεγγίσουν πολύπλευρα το λογοτεχνικό κείμενο. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, συζητώντας και προσεγγίζοντας με επιχειρήματα τις επιλογές τους στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που βασιζονται στην διαθεματική μέθοδο του project.

Μαρία Παπαπαναγιώτου

Οι ήρωες του τόπου μου - Στα βήματα του Ορφέα

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων προτείνονται ερευνητικές εργασίες (projects) με θέμα τους ήρωες κάθε τόπου. Σκοπός των ερευνητικών εργασιών είναι η σύνδεση των μαθητών όλων των βαθμίδων με την τοπική μυθολογία και ιστορία. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία ακολουθεί τον

Θρακικό ήρωα Ορφέα από τα πρώτα του βήματα μέχρι το θάνατό του, βαδίζοντας σε ένα μονοπάτι τοποσήμων. Μέσα από τον πληροφοριακό ιστότοπο της Πράξης «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. «Αθηνά» και την παιδαγωγική αξιοποίηση του παραγόμενου ερευνητικού υλικού από την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ φέρνει σε επαφή τους μαθητές με τον τόπο τους, τους τοπικούς μύθους και τους συστήνει μια Θρακική μορφή που δεν τη συναντάμε συχνά στα αναλυτικά προγράμματα. Με γνώμονα τη βιωματική μάθηση, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, ώστε να μπορεί το πρόγραμμα να συμπεριλάβει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή με άλλες ιδιαιτερότητες, αλλά και τον ψηφιακό εγγραμματισμό, οι μαθητές ακολουθούν το μονοπάτι του Ορφέα, γνωρίζουν τους μύθους που συνδέονται με τη συνολική πορεία του, διεισδύουν στην μυθολογική φυσιογνωμία του και κατασκευάζουν μια ψηφιακή αφίσα με τη διαδρομή, καθώς κι ένα ψηφιακό παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων για κινητά. Έτσι διαχέουν τη γνώση τους και καλούν στα μονοπάτια του Ορφέα και άλλους μαθητές της ευρύτερης περιοχής, αλλά και άλλων περιοχών δημιουργώντας ένα θεματικό δίκτυο σχολείων.

Κατερίνα Παπαποστόλου

Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του σκύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. «Η Μεγάλη Επιστροφή» & η «Ζωο...γραφική Φαντασίας στο Βασίλειο του Πόθου» ως μια διδακτική πρόταση αυτόνομου εκπαιδευτικού προγράμματος: Μια καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση

Είναι κοινά αποδεκτό πια πως οι κακοποιήσεις των ζώων ολοένα αυξάνονται στην ελληνική κοινωνία, ενώ τα παιδιά μεγαλώνουν κυρίως στην επαρχία με πολύ άσχημες αντιλήψεις σχετικά για τα ζώα, τα οποία τα αντιμετωπίζουν ως πλάσματα κατώτερα του ανθρώπου αλλά και εργαλεία στα χέρια του. Επίσης πολλοί μαθητές στα σχολεία έχουν επιθετικότητα απέναντι στα ζώα και έχει παρατηρηθεί πως συχνά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και το γεγονός ότι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το μάθημα τους οδηγεί να στραφούν και σε τέτοιες μεθόδους που θεωρούν πως τους κάνουν αποδεκτούς από τη μαθητική κοινότητα ως τους πιο «δυνατούς» της τάξης και του σχολείου. Οι τρόποι με τους οποίους συνήθως αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, οι κατηγορίες και οι αντιλήψεις που έχουμε είναι συγκεκριμένες από ιστορικής και πολιτιστικής απόψεως. Και έχουν σαφέστατα σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον. Και ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση που «χαρίζουμε» συχνά σε ανθρώπους που θεωρούμε πως δεν είναι «ίδιοι» με μας, είναι κάτι που οφείλουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί να συμβάλουμε στην οριστική παύση του. Η εκπαιδευτική διαμεσολάβηση με έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας η οποία όμως απαιτεί συγκεκριμένα πλαίσια. Όταν αυτή συνοδεύεται από δύο βιβλία στα οποία μιλούν πρώην αδέσποτοι σκύλοι, τότε μια εξαιρετικά καινοτόμος διδακτική πρακτική απλώνεται μπροστά μας. Ο σκύλος, ένα κατοικίδιο που διατηρεί με όλη τη δύναμή του ένα ανοιχτό παράθυρο στη σχέση μας με τη φύση, με φοβερά μαγικές θετικές ιδιότητες για τον ψυχισμό τον δικό μας όσο και των παιδιών, αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη του Εκπαιδευτικού με θεαματικά θετικά αποτελέσματα. Σήμερα η εκπαιδευτική διαμεσολάβηση- ζωοθεραπεία με σκύλο καθίσταται αρκετά ελπιδοφόρα και σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη, αρκεί να τηρηθεί ένα συγκεκριμένο «πρωτόκολλο», ώστε να αποφευχθούν πιθανόν προβλήματα.

Δημήτρης Παπαχαράλαμπος, Χαρίκλεια Ζαχάρωφ, Κατερίνα Οικονόμου

Εφαρμογή της παιδαγωγικής Freinet στη Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση. Η περίπτωση του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Αθηνών

Οι παιδαγωγικές αρχές και τεχνικές του πρωτοπόρου Γάλλου παιδαγωγού Celestin Freinet συνεχίζουν να εμπνέουν την εκπαιδευτική κοινότητα και να ζωογονούν την παιδαγωγική διαδικασία έως σήμερα. Στην Ελλάδα κύριος μοχλός ανάπτυξης και διάδοσης της Παιδαγωγικής Φρενέ είναι η ομάδα «Το ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της Κοινότητας». Τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία και την επιστημονική καθοδήγηση της ομάδας του Σκασιαρχείου και την έγκριση του ΙΕΠ, υλοποιήθηκαν πιλοτικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή της παιδαγωγικής Freinet. Η συγκεκριμένη επιμόρφωση ήταν το έναυσμα για την δοκιμαστική εφαρμογή τεχνικών της μεθόδου στην Ειδική Εκπαίδευση και, συγκεκριμένα, στο Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Αθηνών στην Ηλιούπολη την περίοδο 2019-2021. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται οι

προσπάθειες της μεταφοράς της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ειδική Αγωγή: Προώθηση των θεμελιακών αρχών συνεργασίας και πολιτειότητας, κοινοτικής –συνεταιριστικής οργάνωση της σχολικής ζωής ελεύθερης έκφρασης και επικοινωνίας, «φυσικής» μεθόδου μάθησης, έρευνας- πειραματικού ψηλαφισμού, σύνδεσης του σχολείου με την κοινότητα-κοινωνία με τη χρήση τεχνικών όπως Τι Νέα, Συμβούλιο Τάξης, Συμβούλιο Σχολείου, Ελεύθερο Κείμενο, Αλληλογραφία, Κινηματογράφος -Τέχνες κ.α.

Αγάπη Παπουτσάκη, Ελιάνα Περηφάνου

Ο Οδυσσεάς μας καλεί σε νέες περιπέτειες: Ένα βιωματικό σεμινάριο για το πως να γίνει το μάθημα της Ιστορίας στο δημοτικό διαδραστικό και αποτελεσματικό

Στη Γ' δημοτικού, τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το μάθημα της Ιστορίας. Μπορεί το μάθημα να γίνει περισσότερο ενδιαφέρον, διαδραστικό και τα παιδιά να μάθουν διασκεδάζοντας; Αφουγκραζόμενοι τη συχνή αγωνία των εκπαιδευτικών να εντάξουν παιχνίδια και διαδραστικές δραστηριότητες μέσα στον περιορισμένο χρόνο της διδακτικής ώρας, προτείνουμε μεθόδους, ιδέες και τεχνικές με απλά υλικά, γρήγορη προετοιμασία και πολλή φαντασία που θα βοηθήσουν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Μέσα από το βίωμα, οι μαθητές εισάγονται σε έναν νέο τρόπο διδασκαλίας, όπου το παιχνίδι γίνεται όχημα για έναν πρωτοποριακό τρόπο μάθησης και η εμπειρία πρωταγωνιστεί. “Ο,τιδήποτε αξίζει να διδαχθεί μπορεί να παρουσιαστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτοί οι πολλαπλοί τρόποι μπορούν να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές μας νοημοσύνες” (Gardner). Βασιζόμενοι στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner και τα οφέλη της βιωματικής εμπειρίας του Μπακιρτζή, οφείλουμε να καλύψουμε το κενό που υπάρχει στις μεθόδους της μη συμπεριληπτικής παραδοσιακής διδασκαλίας, που αποκλείει τους μαθητές που δεν ανταποκρίνονται στον τύπο της λογικομαθηματικής νοημοσύνης. Στόχος μας είναι, μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες να νιώσουν έτοιμοι και σίγουροι να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα διαδραστικό μάθημα Ιστορίας, εμπνευσμένοι από τα εργαλεία και τις τεχνικές που θα προτείνουμε. «Ακούω και ξεχνάω, βλέπω και θυμάμαι, κάνω και καταλαβαίνω» Confucius.

Αναστάσιος Πέκης, Κυριακή Δεσποτάκη

Όταν η μυθολογία συναντά την τεχνολογία: διδακτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στο νηπιαγωγείο

Η αξιοποίηση της ελληνικής μυθολογίας στην εκπαιδευτική καθημερινότητα του νηπιαγωγείου συνιστά μία ενδιαφέρουσα πρόκληση τόσο για τον/τη νηπιαγωγό όσο και για τα μικρά παιδιά. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αποτελεί μέρος σχεδίου εργασίας (project) που υλοποιήθηκε στην τάξη με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος ήταν να προσεγγίσουν τα παιδιά μύθους που δεν τους είναι τόσο οικείοι, ώστε να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από αυτούς. Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω μύθοι: “Αλκυόνη και Κήκυκας”, “Δρυόπη”, “Κλυτία” και “Πρόκνη και Φιλομήλα”. Η παιγνιώδης προσέγγιση των μύθων και η σύνδεση της γνώσης με τη δράση, την κριτική σκέψη, την ανακάλυψη και την έκπληξη αποτέλεσαν ουσιώδη εργαλεία για τον/τη νηπιαγωγό κατά την εφαρμογή του σχεδίου εργασίας. Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει ως στόχο την ολιστική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών μύθων αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια της πολλαπλής νοημοσύνης των μικρών παιδιών αλλά και στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των ιδεών τους.

Βασιλική Πετρά

Από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε, πού πάμε;

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτέλεσε τον σταθερό καμβά και το πεδίο αναφοράς σε αφιέρωμα που έγινε σε Λύκειο της ελληνικής περιφέρειας, εν μέσω πανδημίας. Αφορούσε, κατ' αρχάς, την Α' Λυκείου και το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας – Λογοτεχνίας, αλλά, εφεξής, ενέπλεξε περισσότερους/ες μαθητές/τριες του σχολείου μας και απέκτησε διεπιστημονικό χαρακτήρα. Η υλοποίηση έλαβε χώρα με την τηλεκαπαίδευση και λιγότερο με τη διά ζώσης διδασκαλία. Η ενασχόλησή μας εκκίνησε από το κείμενο του Κεμάλ το σπίτι του Γιώργου Ιωάννου. Έπειτα, κινήθηκε με σπειροειδείς διαδρομές από και προς το σύγχρονο προσφυγικό ζήτημα, πλουτίζοντας τη διαδικασία με αφηγήσεις μικρασιατών προσφύγων. Αξιοποιήσαμε κείμενα στοχασμού και λογοτεχνικά, υλικό από την επικαιρότητα και τα μαζικά μέσα

ενημέρωσης ή προερχόμενο από τον φορέα Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Ακόμη, χρησιμοποιήσαμε τραγούδια και παλαιότερο οπτικοακουστικό υλικό που δημιουργήθηκε από μαθητές/τριες του σχολείου, στο πλαίσιο υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραμμάτων. Οι έφηβοι συμμετέχοντες/ουσες ανταποκρίθηκαν θετικά και καλλιέργησαν δεξιότητες διαπολιτισμικής κατανόησης, συνεργασίας, του πολίτη, δημιουργικότητας. Συμμετείχαν σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής, φιλοτέχνησαν εικαστικά στη διάρκεια των μαθημάτων ή κατ' οίκον και συμμετείχαν σε δρώμενα και παιχνίδια ρόλων. Η διδάσκουσα παρακολούθησε σχετική επιμόρφωση και εκπόνησε σενάριο διδασκαλίας. Το υλικό συγκεντρώθηκε σε φύλλο εφημερίδας και παρουσιάστηκε σε φεστιβάλ σχολείων που διοργάνωσε το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών ήταν αξιοσημείωτη. Η αξιολόγηση προέκυψε από τις συστηματικές σημειώσεις της διδάσκουσας και αξιοποίησε τα εκφωνήματά τους στη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.

Λαμπρινή – Λύντια Πετροπούλου

Τέχνη και ενσυνειδητότητα

Ο Jon Kabat-Zinn (2018), πρωτοπόρος εφαρμογής της ενσυνειδητότητας στο χώρο της υγείας, αναφέρει ότι ενσυνειδητότητα (mindfulness) είναι το να “μάθω” να είμαι εξ’ ολοκλήρου συνειδητά στο παρόν με αγάπη χωρίς καμία κριτική. Ένας τρόπος εξάσκησης για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της ενσυνειδητότητας είναι η θέαση, η ενασχόληση με την τέχνη. Ένα έργο τέχνης, το οποίο βρίσκεται μπροστά μας, μας προσκαλεί να βρεθούμε στην παρούσα στιγμή, να αποσυνδεθούμε από τις καθημερινές μας ανησυχίες, σκέψεις μας και να εστιάσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε σε αυτό, ανακαλύπτοντάς το με τις αισθήσεις μας, με βιωματικό τρόπο. Ένας άλλος τρόπος είναι το να εστιάσουμε στο περιβάλλον ή στον εαυτό μας, μια διαδικασία η οποία μπορεί να μας οδηγήσει στο να εκφραστούμε δημιουργικά. Στο σχολικό περιβάλλον, η εξάσκηση με την πρακτική της ενσυνειδητότητας μπορεί να ωφελήσει τους ενήλικες-εκπαιδευτικούς και κυρίως τα παιδιά - μαθητές βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα γιατί η ενσυνειδητότητα συμβάλλει θετικά στην: γνωστική ανάπτυξη και ακαδημαϊκή επίδοση, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην βελτίωση των σχέσεων. Το εργαστήριο Τέχνη και Ενσυνειδητότητα έχει σαν στόχο, οι συμμετέχοντες με βιωματικό τρόπο να έρθουν σε επαφή με την έννοια της ενσυνειδητότητας, να κατανοήσουν την σχέση με την τέχνη και τα δυνητικά οφέλη της για την εκπαίδευση. Το εργαστήριο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα παρουσιαστεί, τι είναι η ενσυνειδητότητα. Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες, με καθοδήγηση, θα εξασκηθούν στην πρακτική της ενσυνειδητότητας, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές και θα εκφραστούν εικαστικά. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με αναστοχαστική συζήτηση: αν κατανόησαν οι συμμετέχοντες την έννοια της ενσυνειδητότητας, θα μπορούσε και με ποιόν τρόπο η συγκεκριμένη πρακτική να εφαρμοσθεί στο εκπαιδευτικό συγκείμενο; αν θα μπορούσε να ωφελήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές; Το εργαστήριο αξιοποιεί την εμπειρία μου από την δράση “τέχνη και ενσυνειδητότητα”, την οποία υλοποιώ από το 2018 σε μουσεία και εφαρμόζω στα εικαστικά εργαστήρια που πραγματοποιώ.

Έφη Πηλαβά

Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης

Στην παρουσίαση αυτή θα γίνει αναφορά στη μουσειακή αγωγή ως καινοτόμο δράση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Κύπρο. Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσειακής Αγωγής και Εικαστικής Αγωγής υλοποιούνται από το 1996 από τη Διεύθυνση Δημοτική Εκπαίδευση με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Α.Ν. Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, αποσπασμένους συμβούλους σε συνεργασία με τους επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης και τους εφόρους των μουσείων. Συνάδουν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, με σαφείς στόχους, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, παιδοκεντρικές δραστηριότητες και απευθύνονται σε μαθητές Γ΄-Στ΄ τάξης Δημοτικού. Πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου σε συνεργασία με μουσεία και πινακοθήκες. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εικαστικής Αγωγής για τα παιδιά της Γ΄- Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, στη Λευκωσία. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα Δανειστικά Σακίδια για οικογένειες με παιδιά, το εκπαιδευτικό παιχνίδι "Παιχνίδι Τέχνης" που δίνεται στα παιδιά που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και άλλες εικαστικές, εκπαιδευτικές δράσεις στην Κρατική Πινακοθήκη. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί το Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την έκθεση "Ξαναγέννηση". Το πρόγραμμα

υλοποιήθηκε διαδικτυακά από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2021, που λόγω της πανδημίας ήταν αδύνατη η μετακίνηση των παιδιών εκτός των σχολικών τάξεων στην Κύπρο. Θα γίνει αναφορά στις δυσκολίες, αλλά και τις προκλήσεις ενός διαδικτυακού προγράμματος, καθώς και την αξιολόγησή τους από παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Μύρια Περίδου

Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας εν καιρώ Πανδημίας: Η περίπτωση της Κύπρου

Η συνεργασία σχολείου οικογένειας αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής εξέλιξης των παιδιών, καθώς η γονεϊκή εμπλοκή δύναται να ενδυναμώσει την πρόοδο των παιδιών στο γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό κομμάτι. Η πανδημία Covid-19 επηρέασε τον τρόπο υλοποίησης της γονεϊκής εμπλοκής, όπως και τους ρόλους εκπαιδευτικών και γονέων στα εκπαιδευτικά πλαίσια όλων των βαθμίδων, λόγω της ραγδαίας αλλαγής της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν σύγχρονη ή/ και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, οι γονείς και κηδεμόνες κλήθηκαν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την ανάπτυξη μιας πιο συχνής και ποιοτικής επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης με εκπαιδευτικούς, ενώ τα παιδιά βίωσαν τροποποίηση της διαδικασίας της μάθησης και του εκπαιδευτικού πλαισίου. Παρόλο που οι αλλαγές αυτές ισχύουν για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, το παρόν άρθρο εστιάζει ιδιαίτερα στις ηλικίες προσχολικής και δημοτικής αγωγής, όπου τα παιδιά χρειάζονταν άμεση και συστηματική υποστήριξη των γονέων τους για να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν μαθήματα και δραστηριότητες. Για τη διερεύνηση της γονεϊκής εμπλοκής εν καιρώ πανδημίας στο Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, το άρθρο διερευνά τις μορφές επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικής. Η ανάλυση δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία της επίσημης πολιτικής του υπουργείου, αλλά και ανάλυση των οδηγιών και εγκυκλίων που απέστειλε προς τους εκπαιδευτικούς προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης και εξέταση των αναφορών για τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μικροσκελής έρευνα ποιοτικού χαρακτήρα για την εκπαιδευτική πραγματικότητα για γονείς και παιδιά, που εστίαζε στις εμπειρίες εκπαιδευτικών και γονέων κατά την περίοδο της πανδημίας σε δυο σχολεία δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν στοιχεία για το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας σχολείου – οικογένειας και για αποτελεσματικές πρακτικές συνεργασίας.

Σταύρος Πιτσικάλης, Ιωάννης Παρκοσίδης

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω μαζικών ανοιχτών, διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs)

Η πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ierX αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και επιτρέπει τη διοργάνωση μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (Massive Open Online Courses – MOOCs). Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού Python με χρήση του διαδικτυακού πλαισίου ανοιχτού κώδικα Django και χρησιμοποιεί πολλά εργαλεία πληροφορικής τελευταίας τεχνολογίας όπως το Ansible, Vagrant κ.ά., για να διευκολύνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση της πλατφόρμας σε ένα τεράστιο εύρος μηχανημάτων. Η εν λόγω πλατφόρμα βασίζεται στην Open edX που έχει αναπτυχθεί από τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό edX, ο οποίος ιδρύθηκε από τα πανεπιστήμια MIT και Harvard και είναι η πλατφόρμα πίσω από τη δημοφιλή υπηρεσία <https://www.edx.org>. Η Open edX είναι Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και παρέχεται με διπλή άδεια χρήσης AGPL και Apache License. Στην εν λόγω πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημιουργήθηκαν δεκατρία (13) διακριτά μαθήματα, που καλύπτουν σφαιρικά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η παρακολούθηση των οποίων είναι δωρεάν.

Αγγελική Πλύγκου

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Η σημαντικότητα της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών με σκοπό τη δημιουργία θετικού κλίματος μέσα σε μια πολυπολιτισμική τάξη

Η εξέλιξη κι ο μετασχηματισμός των σύγχρονων κοινωνιών από μονοπολιτισμικές σε πολυπολιτισμικές είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία δέχθηκε, τα τελευταία χρόνια, μεγάλη εισροή μεταναστών και προσφύγων με αποτέλεσμα να μεταμορφωθεί και να επαναπροσδιοριστεί σε μία νέα πολυπολιτισμική βάση, διαμορφώνοντας μία νέα πολιτισμική πραγματικότητα. Αυτή τη νέα μορφή της κοινωνίας καλείται να διαχειριστεί αποτελεσματικά και το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς η εκπαίδευση απευθύνεται, πλέον, όχι μόνο σε γηγενείς αλλά και σε μία πληθώρα ομάδων με διαφορετικά εθνικά, γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η παρούσα εργασία στόχο έχει να προσεγγίσει τον ιδιαίτερο ρόλο που αποκτά στις συνθήκες αυτές ο εκπαιδευτικός και να αναδείξει, ταυτόχρονα, το πόσο σημαντική είναι η ολοκληρωμένη προετοιμασία του, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα νέα πολυπολιτισμικά δεδομένα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η εν λόγω εργασία στοχεύει να προσεγγίσει τις έννοιες της διαπολιτισμικής ετοιμότητας και επάρκειας του εκπαιδευτικού, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητά τους και, τέλος, παρουσιάζει πρακτικές και διδακτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία θετικού κλίματος στην πολυπολιτισμική τάξη.

Αγγελική Πλύγκου

Δεσμός (attachment) και η σχέση του με την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας στη μετέπειτα ζωή του ατόμου

Η θεωρία του δεσμού αποτελεί ένα ψυχολογικό μοντέλο που αποσκοπεί στη περιγραφή τόσο των μακροπρόθεσμων, όσο και των βραχυπρόθεσμων ανθρώπινων διαπροσωπικών σχέσεων. Αποτελεί λοιπόν έναν βαθύ και διαρκή συναισθηματικό δεσμό, που συνδέει το ένα άτομο με το άλλο, στο χρόνο και στο χώρο. Ξεκινάει να εμφανίζεται από τη βρεφική ηλικία. Η φύση και η ποιότητα αυτού του δεσμού που θα αναπτυχθεί τόσο με τους γονείς, όσο και με οποιοδήποτε άτομο αναλάβει την ανατροφή του παιδιού, μπορεί να επηρεάσει τη μετέπειτα ψυχική του υγεία. Η κατάθλιψη, το άγχος, η ιδεο-ψυχαναγκαστική διαταραχή, οι διαταραχές του μετα-τραυματικού στρες, οι τάσεις αυτοκτονίας και οι διατροφικές διαταραχές είναι μερικές από τις παθήσεις που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση ανασφαλών δεσμών. Συνεπώς, η ενδυνάμωση των δεσμών που αναπτύσσονται στους ανθρώπους από την παιδική τους ηλικία, συμβάλλει στην περιορισμένη εμφάνιση ψυχοπαθολογίας στη μετέπειτα ζωή τους.

Ζωή Πολυχρόνου

"Διόνυσος, θεός του κρασιού, του γλεντιού, της χαράς, του κεφιού"

Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί ένα σενάριο στο μάθημα της λογοτεχνίας σε μαθητές Γ' - Δ' Δημοτικού. Με αφορμή το απόσπασμα του Χάρη Σακελλαρίου με θέμα τον Θεό Διόνυσο, από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' - Δ' Δημοτικού «Στο σκολεϊό του κόσμου δελφίνι», οι μαθητές θέλουν να μάθουν περισσότερα για τον θεό Διόνυσο, το θεό του κρασιού, του γλεντιού, της χαράς, του κεφιού. Σκοπός του σεναρίου είναι η αισθητική απόλαυση μέσα από τη διάδραση του αναγνώστη και του λογοτεχνικού κειμένου, η γνωριμία με μυθικά και ιστορικά στοιχεία για τον θεό Διόνυσο, με αξίες της ζωής, η εργασία σε ομάδες, η έκφραση μέσα από κάθε μορφή τέχνης. Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες εργασίας, ερευνούν και συλλέγουν στοιχεία για τον θεό Διόνυσο, για το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη και τη ζωφόρο με τις συμβολικές αναπαραστάσεις από τον μύθο του Διονύσου με τους Τυρρηνοί πειρατές, τις τέσσερις μεγάλες γιορτές που γίνονταν στην αρχαία Αθήνα προς τιμή του Διονύσου, τον τρόπο καλλιέργειας του αμπελιού και τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της στις άλλες ομάδες και ακολουθεί συζήτηση. Η διάρκεια του σεναρίου είναι τέσσερις διδακτικές ώρες και εφαρμόζεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου. Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Γλώσσα, η Μυθολογία-Ιστορία, η Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Θρησκευτικά, τα Εικαστικά, η Μουσική, η Θεατρική Αγωγή, οι ΤΠΕ. Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι η ομαδοσυνεργατική με τις τεχνικές του καταγισμού ιδεών, της παρατήρησης, της ερώτησης, της συζήτησης. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη διερευνητική, τη διαμορφωτική, την τελική που διεξάγεται με ερωτήσεις ανατροφοδότησης και φύλλα εργασίας και την ετεροαξιολόγηση μεταξύ των ομάδων.

Παρασκευή Πουλογιαννοπούλου

Ειδική αγωγή: Αξιολόγηση της ιδιαιτερότητας της σχέσης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών σε ένα ειδικό σχολείο

Σκοπός της εισήγησής μας είναι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο δράσης που αφορά στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών σε ένα ειδικό σχολείο. Στα πλαίσια του προγράμματος αξιολόγησης σχολικών μονάδων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για το 2022 διεξήγαμε μία ποιοτική έρευνα σε όλους τους μαθητές (137 μαθητές) του Γυμνασίου και του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Αθήνας (ΕΝΕΕΓΥΛ). Στόχος της δράσης μας είναι μέσα από μία σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων να καλλιεργήσουμε πνεύμα εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα για να δουλεύουμε σε ένα πλαίσιο ομαλής συνεργασίας. Ειδικότερα, ως εκπαιδευτικοί στοχεύουμε να εντείνουμε τη δράση μας εστιάζοντας σε αυτό που θέλουν οι μαθητές από εμάς στην προσπάθειά μας να έρθουμε πιο κοντά, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας και να δώσουμε το έναυσμα να μας με συμπάθεια και εμπιστοσύνη. Δίνουμε χρόνο και χώρο στους μαθητές για έκφραση, δημιουργία και βελτίωση. Ακούμε με αμεσότητα τη φωνή τους, κατανοούμε τις ιδιαιτερότητές τους, μαθαίνουμε τις σκέψεις τους για εμάς και αυτό μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε. Θεωρούμε ότι οι υγιείς σχέσεις και η συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στο πεδίο της ειδικής αγωγής, αποτελούν τη βάση και την προϋπόθεση για τη θετική διεκπεραίωση της παιδαγωγικής και μαθησιακής διαδικασίας. Απώτερος στόχος της δράσης μας είναι τα δεδομένα που θα προκύψουν από την έρευνα να μπορούν να αποτελέσουν ένα υπόβαθρο κατασκευής σχεδίων δράσης βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρύτερο επίπεδο.

Χρήστος Πούρικας

Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία στην εκπαίδευση

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εμπλοκή της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαχείριση των ανθρώπινων σχέσεων και ειδικότερα όσον αφορά σε θέματα που αφορούν την ηγεσία στις εκπαιδευτικές μονάδες. Μελετούμε και αναλύουμε τους 4 βασικούς τομείς της θεωρίας της συναισθηματικής νοημοσύνης και τις αντίστοιχες δεξιότητες, που αντιστοιχούν στον καθένα από αυτούς. Διερευνούμε το ρόλο που διαδραματίζει η συναισθηματική νοημοσύνη στην ηγετική συμπεριφορά των διευθυντών σχολικών μονάδων και προτείνεται η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των στελεχών της εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών, ώστε να δημιουργήσουμε συναισθηματικά «έξυπνους» διευθυντές.

Χρήστος Πούρικας

Σχολική ηγεσία και προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Η δυσκολία πολλές φορές των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών, θέτει επιτακτικά το ζήτημα της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητάς τους τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην ελληνική πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο άρθρο εξετάζει αρχικά τη σημαντικότητα του ρόλου του διευθυντή στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης συμπεριληπτικής και συνεργατικής κουλτούρας αλλά και μέσω της διαπολιτισμικής του επιρροής στους εκπαιδευτικούς. Παρουσιάζοντας τα κυριότερα μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας αποτυπώνονται τα βασικά γνωρίσματα του σχολικού ηγέτη και αναδεικνύεται ο τρόπος μέσω του οποίου η σχολική ηγεσία μπορεί να προωθήσει τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση οργανώνοντας ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο.

Αθηνά Πουρσαϊτίδου

"Τα ιερά δάση του Ζαγορίου και της Κόνιτσας": Ένα σχέδιο διδασκαλίας (project) για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το θέμα του παρόντος σχεδίου διδασκαλίας είναι τα «Ιερά δάση του Ζαγορίου και της Κόνιτσας», τα οποία, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα διαθεματικό σχέδιο διδασκαλίας, το οποίο συνδέεται με τη σχολική ύλη διαφόρων μαθημάτων, όπως της

Νεοελληνικής Γλώσσας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της Γεωλογίας-Γεωγραφίας, της Τοπικής Ιστορίας (στο πλαίσιο της Γενικής Ιστορίας), των Θρησκευτικών και των Εικαστικών. Ως σχολείο εφαρμογής προτείνεται το Γυμνάσιο και, συγκεκριμένα, από τον νομό Ιωαννίνων, ενώ ως τάξη εφαρμογής η Β΄ Γυμνασίου με διάρκεια τέσσερις διδακτικές ώρες. Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας θα εκπονηθεί εκτός του ωραρίου του σχολικού προγράμματος ως πολιτιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οι Εξερευνητές της Φύσης: Ανακαλύπτοντας τα ιερά δάση της Ηπείρου», που θα είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Συνεπώς, βασικός σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας είναι, αφενός, η γνωριμία των μαθητών με τα ιερά δάση της περιοχής τους ως μνημείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αφετέρου, η κατανόηση του ρόλου του λαϊκού πολιτισμού και της θρησκείας στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και της καθημερινής συμπεριφοράς των ανθρώπων σχετικά με την απαγόρευση της κοπής τους. Τέλος, θα συμβάλλει στην οικοδόμηση της εθνικής και κοινωνικής ταυτότητας των μαθητών μέσα απ' τη μελέτη της λαϊκής και θρησκευτικής τους παράδοσης. Τέλος, ολοκληρώνεται μέσω προτεινόμενων δραστηριοτήτων εντός της σχολικής αίθουσας.

Αρετή Πράττου

Η σημασία των κινήτρων στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στάσεις εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η αποτελεσματικότητα του έργου κάθε οργανισμού είναι στενά συνυφασμένη με την ικανοποίηση τόσο των αξιώσεων του κοινωνικού συνόλου όσο και των αναγκών των ανθρώπων που απασχολούνται σε αυτόν (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008; Steers & Porter, 1991). Υπό αυτό το πρίσμα, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, για να είναι αποτελεσματικοί στην εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου, είναι ανάγκη να ενεργοποιούν την παρώθηση και παρακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες του. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι ο κάθε εργαζόμενος για να παρωθείται χρειάζεται να έχει κίνητρα, να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και να δέχεται δημιουργική ανατροφοδότηση στους προκαθορισμένους στόχους, για την πραγμάτωση των οποίων καταθέτει ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού του (Παπαναούμ, 2003; Κάντας 1998; Hackman, 1991). Επιπλέον, καθώς η παρακίνηση αποτελεί προσωπικό ζήτημα για κάθε εργαζόμενο, στους σχολικούς οργανισμούς, ο κάθε εκπαιδευτικός αισθάνεται την ανάγκη να γίνεται αποδεκτός, να αναγνωρίζεται και να εκτιμάται, πρωταρχικά, σε προσωπικό επίπεδο. Στην περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, περιορίζεται η ποιότητα και η απόδοση του έργου του, αφού το έργο αυτό δεν σηματοδοτεί κάτι ιδιαίτερο και σημαντικό για αυτόν (Locke et al., 2006; Bush & Middlewood, 2005). Στα πλαίσια αυτού του σκεπτικού, η παρούσα μελέτη διερευνά τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τους παράγοντες που συνιστούν κίνητρα για αυτούς, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τη συμβολή των παραγόντων αυτών στην βελτίωση και ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γίνεται μία εννοιολογική ανάλυση των κινήτρων και παρουσίαση των βασικών θεωριών παρώθησης ενώ διερευνώνται τα στοιχεία που επηρεάζουν τα κίνητρα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών Αγγλικής. Εργαλείο της έρευνας αποτελεί η ημι-δομημένη συνέντευξη ενώ τα κύρια ευρήματα και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθιστούν θετικά κίνητρα διδασκαλίας ενδογενείς παραμέτρους σε αντίθεση με εξωγενείς παράγοντες, που λειτουργούν ανασταλτικά. Συνεπώς, προβάλλεται η σημαντικότητα της ενδυνάμωσης των θετικών κινήτρων καθώς και η ελαχιστοποίηση των αρνητικών παραγόντων στα πλαίσια του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής για το «νέο» σχολείο.

Πολύβιος Πρόδρομος

Δημιουργική Γραφή και Δημοτικό Τραγούδι: Η αξιοποίηση του μυθικού στοιχείου της παραλογής «Του Νεκρού Αδελφού» σε προτεινόμενες ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής για την Α΄ Λυκείου, σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας (ΠΣΛ) 2021

Η Λογοτεχνία, ως μάθημα με υψηλό αξιακό περιεχόμενο, αποτελεί σημαντικό αισθητικό, μορφωτικό και παιδαγωγικό αγαθό, που προάγει τον στοχασμό, την ελευθερία σκέψης και αυθεντικής έκφρασης. Στη διδασκαλία του μαθήματος αυτού, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας (ΠΣΛ) 2021, εισάγει, με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, τη Δημιουργική Γραφή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανάγοντάς την σε ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να ενεργοποιηθούν και να εκφραστούν βιωματικά, προσεγγίζοντας τα λογοτεχνικά κείμενα και τα νοήματά τους όχι ως παθητικοί αναγνώστες και ακροατές, αλλά ως δημιουργικά και κριτικά

προσλαμβάνοντας την εγγενή πολυσημία του λογοτεχνικού κειμένου. Με βάση τα δεδομένα αυτά, στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε προτεινόμενες ασκήσεις/δραστηριότητες (ποιητικού, πεζού και ψηφιακού/πολυτροπικού λόγου) Δημιουργικής Γραφής για την Α' Λυκείου, με αφορμή το Δημοτικό Τραγούδι «Του Νεκρού Αδελφού», ένα έργο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που επιβίωσε μέχρι τις μέρες μας και διαχρονικά ενέπνευσε πολλούς δημιουργούς.

Βαρβάρα Πυρομάλη

Περιπλάνηση στο Παρίσι

Η παρούσα εισήγηση αφορά σε διδακτική πρόταση που υλοποιήθηκε σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την πανδημία του κορονοϊού. Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η ικανοποίηση της έντονης ανάγκης των μαθητών να ταξιδέψουν με τη φαντασία τους στην πόλη του Φωτός. Οι μαθητές, σε ρόλο ταξιδιώτη και ξεναγού, προετοιμάζουν μια εκδρομή στη γαλλική πρωτεύουσα και οργανώνουν μια τουριστική ξενάγηση στα βασικά αξιοθέατα. Οι προτεινόμενες διερευνητικού και διαδραστικού τύπου δραστηριότητες υλοποιούνται μέσα σε ένα μαθητοκεντρικό, διαπολιτισμικό και διαφοροποιημένο πλαίσιο εργασίας που προωθεί την ανακαλυπτική μάθηση, κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Γαλλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του γραμματισμού, οι μαθητές εμπλέκονται σε βιωματικές δράσεις και συνεργατικές πρακτικές που σχετίζονται με τη ζωή τους, την καθημερινότητα και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον τους. Το παρόν σενάριο σχεδιάστηκε με βάση το μοντέλο των τεσσάρων πόρων των Luke και Freebody (1999), σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές επιτελούν το ρόλο του αποκωδικοποιητή, του συμμετόχου στο κείμενο και κατασκευαστή νοήματος, του λειτουργικού χρήστη κειμένων και του αναλυτή κειμένων. Μέσα από αυτούς τους ρόλους αναπτύσσονται διαφορετικά είδη γραμματισμών, την ικανότητα αποκωδικοποίησης γραπτών, προφορικών και πολυτροπικών κειμένων, τη σημασιολογική ικανότητα, την πραγματολογική ικανότητα και την κριτική ικανότητα. Με οδηγό το ΕΠΣ-ΞΓ (2016), το οποίο αναφέρεται σε επικοινωνιακούς δείκτες για ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού, επιδιώκεται η αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών στην πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα, αξιοποιώντας ένα πολυμεσικό και πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης.

Χρήστος Ραμμόπουλος

Διακαλλιτεχνική Εκπαίδευση: Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Μεσολογγίου με διακαλλιτεχνικές Δραστηριότητες

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστούν δραστηριότητες Διακαλλιτεχνικότητας στη Δημοτική Πινακοθήκη Μεσολογγίου κατά την πραγματοποίηση μαθητικών επισκέψεων. Η ακόλουθη πρόταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Ζωή Διονυσίου και αποτέλεσε την απαρχή για την εκπόνηση σχετικού συγγράμματος (υπό έκδοση). Στη σύγχρονη παιδαγωγική, η αξιοποίηση της Τέχνης και η διακαλλιτεχνική προσέγγιση των μαθημάτων μέσω αισθητικών εμπειριών θεωρείται σημαντική, γιατί διευκολύνει την πρόσληψη νοημάτων, καταστάσεων και συγκινήσεων (Κοκκος, 2010). Επιπλέον, η επαφή με την Τέχνη, διευκολύνοντας την ανάμιξη συναισθημάτων με ιδέες, προωθεί την ανάπτυξη των γνωσιακών στρατηγικών (Broudy, 1987). Επομένως, στόχοι των μαθητικών επισκέψεων σε μουσειακούς χώρους στη σύγχρονη εποχή είναι η ανάπτυξη της αισθητικής εμπειρίας από μικρή ηλικία (Gordon, 2003) και η βιωματική καλλιέργεια της γνώσης, αφού έτσι τα παιδιά αναπτύσσουν σκέψεις και συναισθήματα με αφετηρία τα εκθέματα· εν προκειμένω, τα γεγονότα των πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου, όπως αποτυπώθηκαν στα έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών (Κοκκίδου, 2010). Στις δραστηριότητες αυτές μπορεί να συνδυαστεί η υποκριτική, δηλαδή η δραματοποίηση από τους μαθητές των εικαστικών έργων που εκτίθενται στην Πινακοθήκη, η ποίηση του Διονυσίου Σολωμού και ιδιαίτερα η σύνθεσή του «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» (που αναφέρεται στη 2η Πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Τούρκους και την Έξοδο το 1826), αλλά και ο «Ύμνος εις την Ελευθερία» (στην Πινακοθήκη εκτίθεται το πρώτο χειρόγραφο του Ύμνου εις την Ελευθερία), η μουσική, μέσω ταυτόχρονης ακρόασης από τους μαθητές της μελοποίησης των Ελευθέρων Πολιορκημένων από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η εισήγηση έχει δομηθεί σε δύο μέρη: 1) πρόταση για επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη του Μεσολογγίου με σχεδιασμό των μαθητικών

δραστηριοτήτων και 2) Παράρτημα με φωτογραφικό υλικό των πιο χαρακτηριστικών εκθεμάτων της Πινακοθήκης.

Καλομοίρα Ραπανάκη

Οι αντιλήψεις των παιδιών για το φως και το χρώμα ως φυσικά φαινόμενα. Μια πρόταση αξιοποίησης του εικαστικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο ως διεπιστημονική σύνδεση της Τέχνης και των Φυσικών Επιστημών στη διδακτική πράξη

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι αφενός η ερευνητική καταγραφή των αντιλήψεων των παιδιών, ηλικίας 9-12 ετών για το φυσικό φαινόμενο του φωτός και τις υπόλοιπες παραμέτρους του όπως η σκιά, η διάθλαση, η ανάκλαση και το χρώμα και αφετέρου η ανάδειξη της διεπιστημονικής σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της διδακτικής των εικαστικών και εκείνης των φυσικών επιστημών. Ακόμη περισσότερο, στοχεύει να αναδείξει τον ρόλο των εικαστικών ως διευκολυντή στην κατανόηση του φυσικού φαινομένου του φωτός από τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, όπου ξεκινάει και η συστηματική διδασκαλία των συγκεκριμένων εννοιών και φαινομένων μέσα από το μάθημα Φυσικά, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα διδακτικά εγχειρίδια. Η έρευνα διεξήχθη κατά τα πρότυπα της Έρευνας-Δράσης στην εκπαίδευση. Για τον έλεγχο των ιδεών επιλέχθηκε η χρήση γραπτού ερωτηματολογίου το οποίο διαμοιράστηκε στα παιδιά. Κατόπιν σχεδιάστηκε διδακτική παρέμβαση και ασκήσεις με βάση και τα αντίστοιχα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος των Εικαστικών. Τα δεδομένα που αντλήθηκαν από το ερωτηματολόγιο κωδικοποιήθηκαν με το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics Data Editor. Οι πρότερες αντιλήψεις των παιδιών για το φως μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες στον δάσκαλο των εικαστικών. Το μάθημα των εικαστικών μπορεί, εφόσον διδαχτεί μέσα σε ένα επιστημονικά δομημένο πλαίσιο, να τροποποιήσει τις αντιλήψεις των μαθητών για το φως ακόμη και στις τάξεις που δεν διδάσκεται το μάθημα των φυσικών. Η αξία των καλλιτεχνικών μαθημάτων συχνά είναι παραγνωρισμένη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και από την πλευρά των πολιτών (μαθητών και γονέων). Είναι σημαντικό να αναδειχτεί η αναγκαιότητα αυτών των μαθημάτων πέρα από την καλλιέργεια της εκφραστικότητας των μαθητών και να αναδειχτούν οι πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους αυτά συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση του μελλοντικού πολίτη του 21ου αιώνα.

Στυλιανή Ραξιώνη

Το Λαογραφικό Μουσείο και η συμβολή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το παράδειγμα του Λαογραφικού Μουσείου Αβδήρων

Το λαογραφικό μουσείο έχει κερδίσει επάξια μια θέση στους εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενισχύουν τον ρόλο του μουσείου στην κοινωνία ενώ παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά (και όχι μόνο) να έρθουν σε επαφή με τον λαϊκό μας πολιτισμό και να γνωρίσουν πτυχές της καθημερινότητας των ανθρώπων του -όχι και τόσο μακρινού- παρελθόντος. Με γνώμονα τη γνωριμία των παιδιών με το παρελθόν, στο Λαογραφικό Μουσείο των Αβδήρων, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα. Το πρώτο αφορά μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου, με τίτλο "Από τον αγρό στον μύλο κι απ' τον μύλο στο τραπέζι μας", έχει θέμα το σιτάρι και τις διαδικασίες από το όργανο του χωραφιού για τη σπορά του ως το ψήσιμο του ψωμιού και τη θέση του στη διατροφική πυραμίδα. Το δεύτερο, απευθύνεται στους μαθητές των τριών μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού καθώς και σε μαθητές γυμνασίου. Το πρόγραμμα αυτό, με τίτλο "Μουσείο, Ιστορία και ιστορίες ή μαθαίνοντας την ιστορία μέσα στο μουσείο", φιλοδοξεί να μυήσει τους συμμετέχοντες στη θεωρία της ιστορικής επιστήμης και το επάγγελμα του ιστορικού.

Ασημίνα Ρήγα, Νικόλαος Παπαγιάννης, Βασιλική Ιωαννίδη

Καλές πρακτικές ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής παιδαγωγικής προσέγγισης

Η κοινωνία μας, τα τελευταία χρόνια, γίνεται διαρκώς όλο και περισσότερο πληθυσμιακά ανομοιογενής και μεταβαλλόμενη, με αποτέλεσμα το σύγχρονο ελληνικό σχολείο που την αντικατοπτρίζει και η παρεχόμενη εκπαίδευσή του να προορίζεται σε μαθητές μικτής ικανότητας. Παράλληλα, σε κάθε σχολική κοινότητα

φοιτούν μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, που χρήζουν εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς, ο ρόλος των οποίων καθίσταται πολυδιάστατος και πολυσήμαντος. Στο πλαίσιο αυτό, όσο πιο σαφείς είναι οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές τόσο πιο ουσιαστική θα είναι η πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης. Στόχος της εργασίας αυτής είναι, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η επισήμανση της αναγκαιότητας παροχής ισότιμης εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως της διαφορετικότητάς τους και η παρουσίαση καλών και ενδεδειγμένων βιβλιογραφικά πρακτικών για την ενίσχυση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων.

Αναστάσιος Ριζικιανός Εκπαίδευση και Αθλητισμός

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί», μια φράση την οποία ακούγαμε συνεχεία στην παιδική μας ηλικία. Ο πυρήνας και ο φορέας που θα μεταδώσει τη γνώση της σημασίας και της αξίας του αθλητισμού είναι το σχολείο μέσω του γυμναστή-εκπαιδευτικού, ο οποίος θα μυήσει τα παιδιά στην ιδέα του αθλητισμού και θα τα κάνει να βελτιώσουν όχι μόνο την φυσική, αλλά και την νοητική τους υγεία. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής υπηρετεί πολλαπλούς στόχους και σκοπούς όπως την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, την απόκτηση μεγάλου φάσματος κινητικών δεξιοτήτων και γνώσεων, την επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα, την ανάπτυξη της αυτοέκφρασης και της κοινωνικότητας καθώς και την κατανόηση και τον σεβασμό της διαφορετικότητας των ατόμων. Για την αποτελεσματική επίτευξη του συνόλου των στόχων θα χρειαστούν σύγχρονες τεχνικές μέθοδοι διδασκαλίας και προσέγγισης των μαθητών ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε την μάθηση μέσω της κίνησης (ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων), την διαμόρφωση κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά και τον πρωτοποριακό σχεδιασμό μαθημάτων ή/και ενοτήτων. Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί σωστά αν δεν έχει ενεργό ρόλο ο εκπαιδευτικός, ο οποίος παίρνοντας πρωτοβουλίες και υλοποιώντας καινοτόμα προγράμματα θα αφήσει το θετικό του αποτύπωμα και θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα προόδου στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών.

Ειρήνη Ροδοσθένους, Νίκος Ροδοσθένους

Προκλήσεις και προοπτικές στο ψηφιακό σχολείο του μέλλοντος για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα (Γ2) και στρατηγικές μάθησης μέσα από το τραγούδι, τη μουσική και ψηφιακά εργαλεία

Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί η αξία της μουσικής και του τραγουδιού στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 και η επίδραση και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους σε όλες της πτυχές εκμάθησης μιας γλώσσας: ανάγνωσης, λεξιλογίου, προφοράς, προφορικής και γραπτής έκφρασης. Θα κατατεθούν στρατηγικές εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους μαθητές/μαθήτριες με Μεταναστευτική Βιογραφία, όπως είναι οι γνωστικές, μεταγνωστικές και κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές, οι οποίες συμβάλλουν στην κατάκτηση μιας νέας γλώσσας. Εν τέλει, θα παρατεθούν ορισμένα παραδείγματα ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς και επίλυσης προβλημάτων και ικανοτήτων υψηλού επιπέδου, όπως η διερεύνηση, η κριτική και ερευνητική σκέψη, η συνθετική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας κ.λπ.

Ελένη Ρούμελη

Η δημιουργία Μουσείου εντός σχολικού χώρου, ψυχαγωγεί και εμπνέει γνωστικά τους μαθητές. Η περίπτωση του Μουσείου Τεχνολογίας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης

Τα μουσεία έχουν ως αποστολή τους την άτυπη ή μη εκπαίδευση των ανθρώπων, όλων των ηλικιών αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους. Εμπνέουν και ψυχαγωγούν παράλληλα, ενώ δημιουργούν τις συνθήκες για μάθηση «από την αρχή και δια βίου». Η μουσειακή αγωγή προσφέρει εκπαίδευση «έξω» από τις αίθουσες του σχολείου χωρίς να μειονεκτεί στην κατάκτηση της γνώσης, στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια της ψυχής, στη δημιουργικότητα και στη συνεργασία. Στο Μουσείο επιχειρείται σύζευξη του παρελθόντος με το παρόν, ενώ η φαντασία αναπλάθεται, δημιουργώντας έναν

νέο κόσμο με αντικείμενα του χθες και το δυναμικό του σήμερα. Αποτελούν φυσικά περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία τα εκθέματα δεν μπορούν να «μιλήσουν» από μόνα τους, ωστόσο με την κατάλληλη «θέα» μπορούν να αποκτήσουν νέα αυθεντικότητα και να «διηγηθούν την ιστορία τους». Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης κατά το σχολικό έτος 2018-2019, δημιούργησαν ένα μουσείο Τεχνολογίας με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και του εκπαιδευτικού ινστιτούτου ΝΟΗΣΙΣ εφαρμόζοντας την καινοτόμο δράση ΜΝΑΕ (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.), διασφαλίζοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης και προωθώντας την παιδεία και τον πολιτισμό. Με αφορμή την διάθεση της δημιουργίας και της ομαδικής συνεργασίας 38 μαθητών από όλες τις τάξεις του σχολείου έφερε εις πέρας το αποτέλεσμα εκπληρώνοντας την χαρά και την δημιουργία ενός έργου. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης διήρκεσε 5 μήνες, από τον Φεβρουάριο 2019 έως και τον Ιούνιο του 2019, ενώ σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα τελετών του σχολείου μας και ανοιχτή για το κοινό κατόπιν συνεννόησης. Μια ομάδα, μια παρέα και ένας σκοπός μας οδήγησαν στην δημιουργία του Μουσείου Τεχνολογίας του σχολείου μας.

Καλλιόπη Μαρία Ρούντου, Δέσποινα Καραγκιόζογλου, Γαλήνη Σαπουντζάκη

Εισαγωγή και ευαισθητοποίηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε εκπαιδευτικά και εργασιακά πλαίσια

Οι νοηματικές γλώσσες (ΝΓ) έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες δομές και τα συστατικά των φυσικών ανθρώπινων γλωσσών, καλύπτοντας τις εκφραστικές και επικοινωνιακές ανάγκες στις γλωσσικές αλληλεπιδράσεις είτε μεταξύ Κωφών, είτε μεταξύ Κωφών και ακουόντων. Ειδικότερα, η Ελληνική νοηματική γλώσσα διαθέτει λεκτικο-συντακτικές δομές και μηχανισμούς ισάξιους των ομιλουμένων γλωσσών (Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010; Παπασπύρου, 2003). Εντούτοις, δράσεις διάδοσης των ΝΓ και ένταξής τους σε προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης είναι αναγκαίες ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της ισότιμης επικοινωνίας των φυσικών χρηστών της εντός και εκτός των γλωσσικών τους κοινοτήτων. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται θύλακες και μοτίβα εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως δεύτερης γλώσσας, ως εργαλείου προσβασιμότητας και ως φορέα πολιτιστικών χαρακτηριστικών, καθώς μέσω της νοηματικής γλώσσας αναπτύσσεται η ιδιαίτερη κουλτούρα των Κωφών (Marschark & Everhart, 1997) ανεξάρτητα από την παθολογία της κώφωσης. Στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθούν οι κοινωνικές και πολιτισμικές επιδράσεις από τη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας στον πληθυσμό κ/β αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Παρουσιάζονται και αντιπαραβάλλονται ποικίλης διάρκειας και βάθους προγράμματα διδασκαλίας νοηματικής γλώσσας σε περιβάλλοντα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, ενώ συγκρίνονται τα σύγχρονα προγράμματα με παλαιότερα. Ιχνηλατούνται τα αποτελέσματα από τη διδασκαλία νοηματικών γλωσσών σε κάθε ένα από αυτά τα περιβάλλοντα. Τέλος, αναδεικνύονται υποδειγματικές πρακτικές σε έρευνες και δράσεις που αφορούν είτε το κοινωνικό σύνολο είτε είναι στοχευμένες σε συγκεκριμένες ομάδες αποδεκτών σε χώρους υγείας, δημόσιες υπηρεσίες, ακαδημαϊκό χώρο. Επιπλέον, παρουσιάζεται η ανάπτυξη ερωτηματολογίου από τους συγγραφείς σχετικά με τη διεξαγωγή προγραμμάτων διδασκαλίας της ΕΝΓ στο γενικό σχολείο. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε ομάδες εμπλεκόμενων στη διδασκαλία και εκμάθηση της ΕΝΓ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων ανέδειξαν αφενός τα οφέλη της εκμάθησης ΕΝΓ και αφετέρου τη θετική διάθεση για ένταξη της ΕΝΓ ως αντικείμενο στο πρόγραμμα σπουδών του γενικού σχολείου.

Θεοδώρα Σαλαμάνη, Μαρία Κοτσοπούλου

Εμπόδια Συμμετοχής των Ενηλίκων με Αναπηρία στη Διά Βίου Μάθηση και Τρόποι Αντιμετώπισής τους

Η παρούσα έρευνα μελετά τους παρεμποδιστικούς παράγοντες συμμετοχής των ενηλίκων με αναπηρία στη διά βίου μάθηση καθώς και τους εν δυνάμει τρόπους αντιμετώπισής τους. Βασισμένη στην ποιοτική μέθοδο, η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται με εργαλείο την ατομική ημιδομημένη συνέντευξη ενώ η ανάλυσή τους συντελείται με την τεχνική ανάλυσης περιεχομένου. Συμμετέχοντες αποτελούν δώδεκα ενήλικοι εθελοντές, οι οποίοι ανά τέσσερις διακρίνονται σε έχοντες οπτική, ακουστική και κινητική αναπηρία. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ποικίλα θεσμικά, καταστασιακά και προδιαθετικά εμπόδια συμμετοχής της υπό μελέτη ομάδας-στόχου στη διά βίου μάθηση, η συχνότητα αναφοράς στα οποία κρίνεται εξαρτώμενη από το εκάστοτε είδος αναπηρίας, συναρτήσει υπαρχουσών διαφοροποιούμενων τοποθετήσεων. Συγκεκριμένα, περισσότερες νύξεις σημειώνονται για τα θεσμικά εμπόδια και ειδικότερα για τη δυσκολία προσβασιμότητας σε υλικό και την έλλειψη υποστηρικτικών

υπηρεσιών. Η ίδια η αναπηρία αξιολογείται σχεδόν από το ήμισυ του πληθυσμού-στόχου ως δυσχερών ή/και παρεμποδιστικός παράγοντας συμμετοχής στη διά βίου μάθηση ενώ υπάρχουν και διττές απόψεις. Οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης των κατονομαζόμενων εμποδίων αφορούν κατά βάση στην άρση περιβαλλοντικών και δευτερευόντως κοινωνικών παρεμποδιστικών παραγόντων. Η πλειοψηφία των θέσεων σχετίζεται με τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εκπαίδευση και συνθηθέστερα σε υποστηρικτικές διαδικασίες (οικονομική διευκόλυνση, συνεργασία με συμβούλους με αναπηρία, εξ αποστάσεως προγράμματα) και υπηρεσίες (διερμηνεία, τήρηση σημειώσεων).

Ιωάννης Σαμαρτζής

Η δράση της εκπαίδευσης στην ενίσχυση του άυλου πολιτιστικού (λαογραφικού) υλικού

Η ενεργητική μεταλαμπάδευση γνώσεων από τον διδάσκοντα στον μαθητεύομενο δεν αποτελεί τον μοναδικό σκοπό του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. Έκαστο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πέρα της παροχής γνωστικών αντικειμένων στον μαθητή, αναλαμβάνει και την διαβίβαση ορισμένων κοινωνικών αξιών. Η εντριβή του μαθητή με το πολιτιστικό αγαθό είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται από το σχολικό περιβάλλον ώστε ο μαθητής από την νεαρή ηλικία να αναγνωρίζει την αξία του πολιτισμού. Βοηθητικό στην ενίσχυση της πολιτιστικής επαφής του μαθητή είναι η λήψη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις σχολικές μονάδες υπό την μορφή σχολικών πολιτιστικών ερευνών οι οποίες θα φέρουν διττό εκπαιδευτικό όφελος, αφενός την μύηση του μαθητού στην συνεργατική πολιτιστική ενεργητικότητα και αφετέρου την ενίσχυση του πολιτιστικού υλικού. Στην παρούσα εισήγηση υποβάλλεται ένα τεκμηριωμένο επιστημονικά και από πρότυπο πραγματοποίησης σχολικών πολιτιστικών ερευνών (λαογραφικού περιεχομένου). Στον παρόν πρότυπο αναπτύσσεται η πραγματοποίηση πολιτιστικών ερευνών με απώτερο σκοπό τη συσσώρευση πρωτογενούς λαογραφικού υλικού. Οι έρευνες αυτές θα έχουν ορισμένη θεματολογία (λ.χ συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, χρονικά και τοπικά προσδιοριζόμενο, όπως την αστική ή αγροτική ζωή της δεκαετίας του '80) θα συντονίζονται εξ ενός εκπαιδευτικού με συναφές ανθρωπιστικό γνωστικό πεδίο και θα απαρτίζονται από ομάδες μαθητών. Ουσιαστικά οι μαθητές αρχικά θα λειτουργούν υπό την μορφή προφορικών συνεντεύξεων, ρωτώντας μέσω προσχεδιασμένων ερωτηματολογίων άτομα του στενού τους κύκλου (συγγενείς) και ηχογραφώντας τις απαντήσεις τους, ως άυλο τεκμήριο. Τα αποτελέσματα των ερευνών, αφού αποτυπωθούν στον γραπτό λόγο, με ευθύνη του καθηγητή-συντονιστή, θα μπορούν να αποστέλλονται σε σχετική ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα (πανεπιστημιακός τομέας ελληνικής λαογραφίας), ώστε να διαπιστώνεται αν όντως είναι επιστημονικά ορθές και έπειτα να συλλέγονται σε ένα εθνικό αποθετήριο (λ.χ οι ηχογραφημένες μαρτυρίες συλλογικά σε μια ειδική πλατφόρμα ώστε να μην χαθεί το υλικό).

Διαμάντω Σαμιωτάκη, Νικόλαος Γ. Ράπτης, Ελένη Μουσένα

Ψηφιακή πρόσβαση στη γνώση – Απόψεις φοιτητών

Το φαινόμενο της ψηφιακής πρόσβασης στη γνώση αποτελεί ένα σύγχρονο ως πολιτισμικό γεγονός. Οι ψηφιακές πηγές πληροφόρησης έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία εικοσαετία, ενώ με την κατάσταση της πανδημίας COVID-19 αποτελούν ένα βασικό και πολύ χρήσιμο μέσο. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να προωθεί μεγάλες και ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο προώθησης και διάχυσης της γνώσης, προκαλώντας προβληματισμούς για την μορφή που θα έχει η όλη διαδικασία ανάπτυξης και διάχυσης της γνώσης στο μέλλον. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ως προς την ψηφιακή πρόσβαση στη γνώση. Για τη διερεύνηση του θέματος πραγματοποιήθηκε επισκόπηση με τη χρήση ερωτηματολογίου και τα δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά με το πρόγραμμα SPSS. Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, οι φοιτητές αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις ψηφιακές πηγές γνώσης, ενώ δεν απορρίπτουν τις έντυπες μορφές κειμένων. Διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις στις απόψεις σε σχέση με το επίπεδο γνώσεων ψηφιακής τεχνολογίας και προγράμματος σπουδών των φοιτητών.

Μαρία-Βασιλική Σανδαλή

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή στο σχολείο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπισή της

Ο όρος «Αγχώδεις Διαταραχές» περιλαμβάνει μία δυσπροσαρμοστική συναισθηματική κατάσταση ή συμπεριφορές που προκαλούνται από υπερβολικούς και συχνά παράλογους φόβους και ανησυχίες (Heward,2011). Οι Αγχώδεις Διαταραχές εμφανίζονται στη παιδική και στην εφηβική ηλικία. Σύμφωνα με έρευνες, εμφανίζονται πολύ πιο συχνά στα κορίτσια παρά στα αγόρια (Lewinsohn και συνεργάτες, 1988 όπως παρατίθεται στους Wenar & Kerig, 2000). Αν κάποιο παιδί θα εκδηλώσει Αγχώδη Διαταραχή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι: οι οικογενειακοί, οι κοινωνικοί, οι γενετικοί, ορισμένες δύσκολες καταστάσεις που ενδέχεται να βιώσει κάποια στιγμή της ζωής του και ο χαρακτήρας του. (Μπίμπου & Νάκου,2010). Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή αποτελεί μία χρόνια, συχνή και σοβαρή ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από λειτουργική έκπτωση σε ορισμένους τομείς, η οποία όμως είναι θεραπεύσιμη με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και θεραπείες. Τα άτομα που πάσχουν από ΓΑΔ χαρακτηρίζονται από υπερβολική ανησυχία κυρίως για προβλήματα της καθημερινής ζωής, πραγματικές καταστάσεις, γεγονότα ή συγκρούσεις. Η ΓΑΔ εμφανίζεται σε παιδιά μεταξύ 10 και 12 ετών (Last, Strauss, & Francis, 1987), ενώ διαγιγνώσκεται και σε παιδιά μεταξύ 8 με 10 ετών (Last et al., 1992). Τα παιδιά με διάγνωση, τις περισσότερες ώρες της ημέρας, βρίσκονται σε διαρκή ένταση και χαρακτηρίζονται από έντονη ανησυχία. Η ανησυχία και η ένταση που βιώνουν αρκετές φορές επηρεάζουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο, και τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους. Τα παιδιά αυτά εμφανίζονται χωρίς αυτοπεποίθηση, άτολμα και κοινωνικά απομονωμένα (Coplan, Giraldi, Findlay, & Frohlick, 2007). Σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά χαρακτηρίζονται λιγότερο δημοφιλή και συμπαθή (Nelson, Rubin, & Fox, 2005). Ο μαθητής με ΓΑΔ είναι πιθανό να γίνει αντιληπτός από τον εκπαιδευτικό της τάξης λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εμφανίζει, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός στο τρόπο αντιμετώπισης αυτών των παιδιών (Miller & Lane, 2001). Οι αιτίες της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής είναι συνδυασμός βιολογικών, περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων (Eley, 1999). Η διάγνωση της ορίζεται, σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών DSM-IV. Ο συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας είναι ο πιο αποτελεσματικός σε περιπτώσεις που το άτομο βιώνει έντονα συμπτώματα και το άγχος επηρεάζει τη λειτουργικότητά του. Με το παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί ο ορισμός της ΓΑΔ, τα αίτια, τα συμπτώματα και η διάγνωση. Επίσης, θα αναφερθούν τρόποι θεραπευτικής προσέγγισης, ποια χαρακτηριστικά εμφανίζουν οι μαθητές με ΓΑΔ, ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη σε παιδιά με ΓΑΔ καθώς και αποτελεσματικοί τρόποι παρέμβασης.

Σταματία Σβάρνα, Κωνσταντία Σβάρνα

Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών στην περίοδο της πανδημίας. Η άποψή τους μέσω της ζωγραφικής

Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών αποτελεί ένα δικαίωμα, που τα ίδια αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, τις δεξιότητές τους, αλλά και την κοινωνικοποίησή τους. Στον ελεύθερο χρόνο, πραγματοποιούνται δραστηριότητες, που επιλέγονται από τα ίδια τα παιδιά, εκτός των ωρών του σχολικού προγράμματος και των καθιερωμένων τους δραστηριοτήτων. Η περίοδος της πανδημίας και ο περιορισμός των επαφών άλλαξε τις συνήθειες των παιδιών και ιδιαίτερα τον ελεύθερο χρόνο τους. Κάποιοι/ες μαθητές/τριες διαμαρτύρονται για έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Απ' την άλλη, παρατηρούνται και επισημαίνονται απ' τους γονείς φαινόμενα λανθασμένης αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου μπροστά σε οθόνες. Τα παιδιά έχουν ελεύθερο χρόνο; Πώς τον αξιοποιούν; Το ζήτημα διερευνάται σε 30 μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η άποψη των μαθητών/τριών διατυπώνεται ελεύθερα μέσω μιας ζωγραφιάς. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Βρέθηκε πως η καλή ψυχική υγεία και η χαρά των παιδιών σχετίζεται με ελεύθερες δραστηριότητες, με χόμπι, με δημιουργικό ελεύθερο παιχνίδι μαζί με φίλους και με όμορφες οικογενειακές στιγμές. Η παρούσα μελέτη δύναται να συνεισφέρει στην υλοποίηση προγραμμάτων ελεύθερου χρόνου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση.

Ευαγγελία Σβίρου

Προσέγγιση εικαστικών έργων και τοπική ιστορία: η εικόνα ως διδακτικό μέσο στην πρώτη σχολική ηλικία

Η εργασία, εξετάζοντας την προσέγγιση εικαστικών έργων από τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας, δίνει έμφαση στις ικανότητες και τις διαδικασίες σκέψης που διαμορφώνουν αυτά, όταν καλούνται να δουν και να αναλύσουν έργα που αφορούν στην τοπική ιστορία. Χρησιμοποιώντας και αξιολογώντας την εικόνα ως διδακτικό μέσο, με βάση τις παρατηρήσεις και τις αναλύσεις των παιδιών, προκύπτουν ενδιαφέρουσες εκτιμήσεις, αιτιολογικές σκέψεις και προσεγγίσεις. Παράλληλα, τα παιδιά εξοικειώνονται με το εικαστικό

έργο τέχνης, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στη σχολική αίθουσα. Η επιλογή της θεματικής των εικαστικών έργων και των καλλιτεχνών τους γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ειδικά κριτήρια, τα οποία βοηθούν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την τοπική ιστορία της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχής. Σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η καλλιέργεια της οπτικής αντίληψης των μαθητών μέσα από την επαφή τους με έργα της τοπικής κουλτούρας. Έτσι, εξετάζονται δύο στοιχεία: α) Η αξιολόγηση και η επιλογή της εικόνας βασίζονται στο περιεχόμενο, στα μορφολογικά/τεχνικά χαρακτηριστικά και στην εκπαιδευτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί, β) Η προσέγγιση του ζωγραφικού πίνακα με δραστηριότητες ή ερωτήσεις, ακολουθώντας διαδοχικά επίπεδα για να επιτευχθεί η εμπειρική εμπλοκή των μαθητών. Η επιλογή των εικαστικών έργων έγινε βασιζόμενη σε συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε τα παιδιά με την παρατήρηση και την περιγραφή των έργων να «αποκρυπτογραφήσουν» και να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες που αφορούν την τοπική ιστορία (οικονομική ζωή, περιβάλλον, καλλιτεχνική δραστηριότητα). Παρουσιάζονται δύο παραδείγματα: α) Έργα του ζωγράφου Παντελή Ταμουτσέλη (1969), με θέμα το τοπίο που διαμορφώνεται στις περιοχές παραγωγής λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα και στη Φλώρινα. β) Με αφετηρία τις οδούς του Δήμου Φλώρινας που φέρουν ονόματα καλλιτεχνών γίνεται αναφορά στο έργο τους και στην αναγνώρισή τους από την τοπική κοινωνία.

Φωτεινή Σίμογλου

Το τραγούδι ως διδακτικό εργαλείο στο μάθημα της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας: Μία διδακτική πρόταση

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών υποστηρίζουν την αξιοποίηση αυθεντικού υλικού στο γλωσσικό μάθημα με σκοπό να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι πτυχές εκμάθησης μιας γλώσσας: ανάγνωσης, λεξιλογίου, προφοράς, προφορικής και γραπτής έκφρασης. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί οδοδείκτη στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών διότι πολύ συχνά οι μαθητές πετυχαίνουν την κατάκτηση γραμματοσυντακτικών και λεξιλογικών δομών αλλά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε καταστάσεις που χρήζουν κατανόησης κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η παραγωγή του προφορικού λόγου, μέσο υλοποίησης της οποίας αποτελούν τα τραγούδια. Το τραγούδι συγκαταλέγεται στις δραστηριότητες που προτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδακτική προσέγγιση που ως στόχο έχει την ενίσχυση της ενεργητικής μάθησης και την ενθάρρυνση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Το τραγούδι, εκτός από αυθεντικό υλικό συμβάλει θετικά στην εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας, καθώς δημιουργεί θετικό κλίμα στην τάξη, ενισχύει το κίνητρο για μάθηση και υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της διαπολιτισμικής διάστασης. Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να συνοψίσει όλα τα παραπάνω και να αποδώσει μία γενική εικόνα σχετικά με τα διδακτικά οφέλη που προκύπτουν κατά την αξιοποίηση των τραγουδιών στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Στη συνέχεια, πραγματεύεται την παρουσίαση ενός εφαρμόσιμου σχεδίου μαθήματος στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας, το οποίο συνδυάζει την αξιοποίηση γαλλικών τραγουδιών με σκοπό να κινήσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών, να βοηθήσει στην εξοικείωσή τους με τη γαλλική μουσική, να βελτιώσει την ακουστική τους δεξιότητα, να ενισχύσει τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους και να δώσει τη δυνατότητα να υπερπηδήσουν τα γλωσσικά εμπόδια κατά την παραγωγή του προφορικού λόγου. Παράλληλα, μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων οι μαθητές αποκτούν σημαντικές συνεργατικές και τεχνολογικές δεξιότητες ενώ ως διδακτική προσέγγιση εφαρμόζεται η Δραστηριοκεντρική Εκμάθηση (Task Based Learning).

Κασσάνδρα Σισμάνη

Η τηλεκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο τον καιρό της πανδημίας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα προβλήματα στην τηλεκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, κατά την περίοδο της πανδημίας. Η εργασία αρχικά παρουσιάζει τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση δεδομένων από τη διερεύνηση της σχετικής νομοθεσίας, δημοσιευμάτων στον τύπο, σχετικού πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά και προσωπικής παρατήρησης ως καθηγήτρια σε Τάξη Υποδοχής Προσφύγων. Η εικόνα που προέκυψε, κατέδειξε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα προσφυγόπαιδα, καθώς στη συντριπτική πλειονότητά τους δεν είχαν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση, είτε λόγω έλλειψης υλικοτεχνικού εξοπλισμού είτε λόγω αδυναμίας σύνδεσης στο διαδίκτυο, αλλά και άλλων λόγων που αναλύονται στην εργασία. Τα προβλήματα αυτά, που ήταν γνωστά

και αναμενόμενα, αγνοήθηκαν κατά τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την περίοδο της πανδημίας, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση και αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων που ήδη υπήρχαν για αυτά τα παιδιά. Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε πόρισμα καταπέλτη, όπου αποτυπώθηκε το μέγεθος του προβλήματος. Στη συνέχεια της εργασίας, εξετάζεται το θέμα των ψηφιακών ανισοτήτων που εντέλει μετατρέπονται σε κοινωνικές ανισότητες, μέσα από τη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Τέλος, διερευνάται ο ρόλος που διαδραμάτισε το σχολείο την περίοδο της πανδημίας, ως προς την αναπαραγωγή των κοινωνικών διαφορών, υπό το πρίσμα των θεωρητικών θέσεων για το Συντηρητικό Σχολείο του Γάλλου κοινωνιολόγου Bourdieu και του κινήματος της Κριτικής Παιδαγωγικής.

Χρυσοβαλάντης Σιτσάνης

Το μοτίβο του βιασμού στη λατινική λογοτεχνία: Άρης και Τηρέας, μία παράλληλη ανάγνωση

Η σεξουαλική δραστηριότητα των αρχαίων Ρωμαίων έχει αποτυπωθεί στην τέχνη και την λογοτεχνία τους, ενώ ανάλογες σκηνές διασώζουν και οι επιγραφικές πηγές. Η Edwards χαρακτηριστικά αναφέρει πως η «αχαλίνωτη σεξουαλική ελευθερία» ήταν χαρακτηριστική στην εποχή και την κοινωνία εκείνη. Η ρωμαϊκή κοινωνία ήταν πατριαρχική. Ο άνδρας όφειλε να είναι κυρίαρχος του εαυτού του και των κοινωνικά κατωτέρων του, όχι μόνο στον στρατό και την πολιτική, αλλά και σε σεξουαλικό επίπεδο. Η ανδρεία (virtus), στενά συνδεδεμένη με τον ίδιο τον άνδρα (vir), υπεδείκνυε έναν ενεργητικό ρόλο. Το αντίστοιχο ιδανικό της γυναίκας ήταν η αγνότητα (pudicitia). Ο βιασμός εις βάρος τόσο γυναικών (κυρίως παρθένων) όσο και ανδρών (ελεύθερων ή δούλων), αποτελούσε ποινικό αδίκημα και συνεπαγόταν κυρώσεις, όπως καταδίκη σε εκπόρνευση (calumnia). Δεν ήταν μάλιστα και λίγες οι φορές που το ίδιο το θύμα, συνήθως άνδρες θύματα, έφταναν στον φόνο κι έπειτα ανακηρύσσονταν αθώοι κι επαινούνταν για την ανδρεία τους. Τα θύματα θεωρούνταν εντελώς αθώα, ενώ εξαιρούνταν της νομικής προστασίας όσοι εκπορνεύονταν και θεωρούνταν κατώτεροι ηθικά (infamia). Νόμοι σχετικοί με τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ήταν: ο Lex Iulia de vi publica (Ιούλιος Καίσαρας, 40π.Χ.) που αναγνώριζε τον βιασμό ως έγκλημα κι ο Lex Aquilia (Δημοκρατική περίοδος, 3ος αιώνας π.Χ.), για τον βιασμό των δούλων ως κατάχρηση ξένης ιδιοκτησίας. Ο βιασμός εις βάρος των γυναικών ήταν ένα διαδεδομένο μοτίβο ήδη στους μύθους και θρύλους της πρώιμης ρωμαϊκής ιστορίας. Ο ιστορικός Τίτος Λίβιος στο εκτενές έργο του Ab Urbe Condita συγκεντρώνει τέτοιες αφηγήσεις στις οποίες ο μύθος και τα γεγονότα είναι άρρηκτα δεμένα. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση του μοτίβου του βιασμού στα κείμενα της λατινικής λογοτεχνίας με έμφαση: α) στη σκηνή της αποπλάνησης της Ρέας Σιλβίας από τον θεό Άρη, έτσι όπως μας την αφηγείται ο Τίτος Λίβιος στο πρώτο βιβλίο του Ab Urbe Condita, β) στον βιασμό της Φιλομήλας από τον σύζυγο της αδερφής της Πρόκνης, Τηρέα, όπως μας την διηγείται ο Οβίδιος στο έκτο βιβλίο των Μεταμορφώσεων γ) στην ύβρη πατέρα – γιου (Άρη – Τηρέα) καθώς και στην ανάλυση των τραγικών στοιχείων που συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους σε αναλογία με το τυπικό των τραγικών ηρώων της αρχαιότητας.

Χρήστος Σκάρκος

Πρόταση για την Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το σχέδιο αξιολόγησης ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με το σχέδιο αυτό αποσκοπούμε σε μια ολοκληρωμένη πρόταση αξιολόγησης και στην ανάδειξη τόσο των θετικών, όσο και των αρνητικών πτυχών του εν λόγω προγράμματος κάνοντας χρήση του μοντέλου Borich. Με τη χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου δίνεται η δυνατότητα να παρασταθούν με ακρίβεια και πληρότητα όλες οι πτυχές ενός προγράμματος.

Χρυσούλα Σκαρλάτου

Σύνδεση της μουσικής με την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη

Το παρόν σενάριο διαπνέεται από την οπτική του νέου προγράμματος σπουδών (2021) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το μάθημα της μουσικής γυμνασίου και προτείνεται για την Α΄ τάξη. Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να μάθουν οι μαθητές/-ήτριες τις νότες στο κλειδί του σολ από το κεντρικό ντο ως τη νότα σολ στη δεύτερη γραμμή του πενταγράμμου, μέσα από δραστηριότητες που

καλλιεργούν τις μουσικές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Οι μαθητές/-ήτριες βρίσκουν ενδιαφέρουσα την σύνδεση της τέχνης με τη ζωή και με έννοιες που τους/τις αφορούν. Η σύνδεση των πέντε νοτών που αναφέρθηκαν με το χορωδιακό άσμα «An die Freude», που ενέταξε ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (Ludwig van Beethoven) στο 4ο μέρος της 9ης Συμφωνίας του, κάνει τη συγκεκριμένη μουσική σύνθεση πιο προσιτή στους/στις μαθητές/-ήτριες. Τέλος, το γεγονός πως η μελωδία του «An die Freude» έχει επιλεχθεί να είναι και ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκει και η χώρα μας, υπενθυμίζει στους/στις μαθητές/-ήτριες το γεγονός πως φέρουν την ταυτότητα του/της Ευρωπαίου/-ας πολίτη/-ιδος, συνδέοντας αυτή την ταυτότητα τη συγκεκριμένη μελωδία. Ο σχεδιασμός του παρόντος διδακτικού σεναρίου στηρίζεται στην ενεργητική-συμμετοχική μάθηση, με αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, της βιωματικής προσέγγισης και του εποικοδομητικού μοντέλου διδασκαλίας. (Παπανδρέου, 2003; Schunk, 2010). Υπηρετεί τον 1ο («Προσεγγίζω και κατανοώ τις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της μουσικής»), τον 2ο («Γνωρίζω τα είδη της μουσικής συγχρονικά, διαχρονικά και γεωγραφικά»), τον 3ο («Συνδέω τη μουσική με άλλες τέχνες, μέσα και επιστήμες») και τον 4ο («Η μουσική εντός και εκτός σχολείου») Θεματικό Οργανωτή του Νέου Προγράμματος Σπουδών, ενώ προβλέπεται επίσης η ενσωμάτωση του τριπτύχου μουσικών δραστηριοτήτων (δραστηριότητες ενεργητικής ακρόασης, μουσικής δημιουργίας, φωνητικής και οργανικής εκτέλεσης). Το συγκεκριμένο σενάριο αξιοποιεί επίσης τις νέες τεχνολογίες για την παραγωγή μουσικών αποτελεσμάτων (Ζωγόπουλος, 2001; Ράπτης & Ράπτη, 2013).

Σοφία Σκλείδα

Το Εκπαιδευτικό πλαίσιο της ιταλικής εκπαίδευσης

Η ιταλική εκπαίδευση, σε εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο, σκοπεύει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της ανθρώπινης προσωπικότητας, σε σχέση με τους προσωπικούς ρυθμούς εξέλιξης, με τις διαφορές και την ταυτότητα του καθενός, στο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς, αλλά και σε σχέση με τη σχολική αυτονομία, τις αρχές που θέσπισε το Σύνταγμα, αλλά και τη διεθνή διακήρυξη των δικαιωμάτων του ατόμου. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ιταλία, καθώς και κάθε στοιχείο αναφοράς του, έχει ένα μακρύ ιστορικό παρελθόν που σχετίζεται άμεσα και διαμορφώθηκε σταδιακά από τις εκάστοτε συνθήκες, καθώς και τους παράγοντες που επικράτησαν σε κάθε περίοδο εξέλιξης και εποχιακής, μεταβατικής ανάπτυξης του. Βασική επιδίωξη της ιταλικής εκπαίδευσης, είναι η εισαγωγή μιας συνέχειας στη σχολική παιδεία, συνέχεια, όμως, που ταυτόχρονα θα εκδηλώνεται και προς τον περίγυρο του σχολείου, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ολοκληρώνεται η Παιδεία των μαθητών μέσα σ' ένα οργανικά και λειτουργικά, συνεχές σύστημα εκπαίδευσης. Ο κύριος σκοπός δηλαδή της ιταλικής εκπαίδευσης, είναι η εξασφάλιση πνευματικής συνέχειας. Σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι να διαπλάσει ικανούς πολίτες που θα συμμετέχουν στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας και θα έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες δυνατότητες και δεξιότητες ούτως ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής.

Αναστασία Ζωή Σουλιώτου

(Ανα)συνθέσεις του έργου του Arcimboldo μέσα από γλυπτική και τεχνολογίες

Ο Giuseppe Arcimboldo είναι Ιταλός ζωγράφος του 16ου αιώνα, ιδιαίτερα γνωστός για τις συνθέσεις του, χαρακτηριστικό στοιχείο των οποίων αποτελεί η αξιοποίηση ειδών διατροφής και φυσικού τοπίου (φρούτα, λαχανικά, φυτά, κλαδιά, δέντρα κ.λπ.), μαζί με σκεύη αποθήκευσής τους (φρουτιέρες, μπολ, βαρέλια κ.λπ.) που σχηματίζουν πρόσωπα ή αλλιώς «σύνθετα κεφάλια». Σε πολλές περιπτώσεις, τα πρόσωπα αυτά ενέχουν συμβολισμούς, αποτελώντας προσωποποιήσεις εποχών, επαγγελμάτων και άλλων ιδιοτήτων και στοιχείων. Αυτός ο έντονος ανθρωπομορφισμός και συμβολισμός των έργων του Arcimboldo εκφράζεται ρητά μέσα από τους τίτλους των έργων και συμπληρώνεται ή επεκτείνεται μέσα από την οπτική αντίληψη του θεατή. Το έργο του έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να αφορούν, πέρα από τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο και το κουκλοθέατρο, την διατροφή, την υγεία, το περιβάλλον, τις τεχνολογίες και άλλους τομείς. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται εικαστικές εργαστηριακές δραστηριότητες με προσεγγίσεις του έργου του Arcimboldo μέσα από (ανα)συνθέσεις έργων του από φοιτητές-τριες και εκπαιδευτικούς. Με τρισδιάστατες κατασκευές στον φυσικό χώρο, αλλά και με τη χρήση τεχνολογιών διερευνώνται οι δυνατότητες χρήσης μορφών ειδών διατροφής (φρούτων, λαχανικών κ.λπ.) για τη δημιουργία πιο σύνθετων και πολύπλοκων μορφών, μέσα από τις οποίες

αναδύονται διάφορες εκδοχές gestalt (συνολικής μορφής). Οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση του έργου του Arcimboldo μέσα από τη βιωματική εμπειρία δημιουργίας σύνθετων προσώπων και προάγουν την δημιουργικότητα και την φαντασία των συμμετεχόντων, παράλληλα, με τις δεξιότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης με τους/τις μαθητές-τριές τους.

Αναστασία Ζωή Σουλιώτου

(ΠΑΝ)ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ: εικαστική δημιουργία μέσα από "ταξίδια" στο Google Earth

Το Google Earth αποτελεί εργαλείο περιήγησης, πηγή έμπνευσης και εφελκυστικό εικαστικής και ευρύτερα (δια)καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η Σύγχρονη Τέχνη περιλαμβάνει παραδείγματα έργων καλλιτεχνών που αξιοποιούν το Google Earth για ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, για διερεύνηση του αστικού τοπίου, της ψηφιακής εικόνας και των ιδιαιτεροτήτων της, αλλά και για προσέγγιση κοινωνικών ζητημάτων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το εργαστήριο τέχνης και τεχνολογίας (ΠΑΝ)ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ. Το εργαστήριο αυτό πραγματοποιήθηκε με μαθητές-τριες Γυμνασίου και με άλλες ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων με διαφορετικούς φορείς. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, η απόκτηση εμπειριών και η αποτύπωσή τους μέσα από την εικαστική δημιουργία. Η μεθοδολογία του εργαστηρίου περιλαμβάνει: α. την διαδικτυακή περιπλάνηση σε «πόλεις» στο Google Earth, β. την εικαστική δημιουργία με την χρήση διάφορων υλικών, μέσων και τεχνικών των εικαστικών τεχνών και των ψηφιακών τεχνολογιών και γ. τον αναστοχασμό της διαδικασίας μέσα από τη συζήτηση και τη σύγκριση του φυσικού ταξιδιού με το διαδικτυακό ταξίδι που προσφέρει το Google Earth. Τα (ΠΑΝ)ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ που προέκυψαν αποτελούν (ανα)σύνθεση διάφορων αστικών τοπίων, πόλεων, τόπων και εμπειριών που συνυπάρχουν στις δημιουργίες των συμμετεχόντων. Μέσα από το εργαστήριο (ΠΑΝ)ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ αναδεικνύονται οι δυνατότητες των συμμετεχόντων να αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να αποκτούν γνώσεις γεωγραφίας και ψηφιακές εμπειρίες πόλεων, (συν)δημιουργώντας και αναδημιουργώντας δικές τους συνθέσεις και αλληγορίες.

Παναγιώτα Σουρίδη

Γλώσσα Μητέρα: Παίζοντας με τις διαλέκτους

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωριμίας των μαθητών με τις ελληνικές διαλέκτους που υλοποιήθηκε στο μάθημα της ΝΕΓ Α Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2020-21 και 2021-22. Με εφελκυστικό την επεξεργασία των παραγόντων επικοινωνίας έγινε ειδική στόχευση στην λεκτική επικοινωνία και τις δυνατότητές της. Δεδομένης της διάχυτης αμφισβήτησης των κλασικών γλωσσών, οι μαθητές διαπίστωσαν το εύρος και το βάθος των ελληνικών διαλέκτων καθώς και την αλληλεπίδραση της κοινής με αυτές στη σύγχρονη ομιλία. Η επεξεργασία του θέματος στηρίχτηκε στην βιωματική μάθηση μέσα από τη δημιουργία παιχνιδιών για την κυπριακή και την ποντιακή διάλεκτο, τα οποία αποτελούν και το τελικό προϊόν του προγράμματος, προσκαλώντας το ευρύ κοινό σε μια ευχάριστη και ουσιαστική γνωριμία με τον γλωσσικό μας πλούτο.

Δημήτριος Σπανόπουλος

Ο ρόλος των καθηγητών Φυσικής αγωγής στην άσκηση κοινωνικού ελέγχου στα παιδιά και τους έφηβους την περίοδο της δικτατορίας του Ι. Μεταξά 1936-1940

Η εργασία αποτελεί βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τον ρόλο των καθηγητών Φυσικής αγωγής στην άσκηση κοινωνικού ελέγχου στα παιδιά και τους έφηβους στην πόλη του Βόλου την περίοδο της δικτατορίας του Ι. Μεταξά 1936-1940. Για την προσέγγιση του θέματος αυτού, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ιστορικής έρευνας, αξιοποιώντας ως άμεσες πηγές: νόμους, διατάγματα, πρακτικά της Βουλής, εισηγητικές εκθέσεις διευθυντών σωματικής αγωγής του Υπουργείου παιδείας, αρχειακά τεκμήρια που βρίσκονται στα γενικά αρχεία του κράτους Μαγνησίας, το Δημοτικό κέντρο ιστορίας και τεκμηρίωσης της πόλης, το αρχείο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, το αρχείο του Ι. Μεταξά, το αρχείο του γραφείου Φυσικής αγωγής Μαγνησίας, το αρχείο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής αγωγής της Αθήνας, καθώς και δημοσιεύματα στον τύπο και σε περιοδικά. Επίσης αξιοποιήθηκε υλικό από τη Λαϊκή βιβλιοθήκη του Βόλου, τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου των Τριών Ιεραρχών - ο οποίος ιδρύθηκε το 1907 και έχει στη βιβλιοθήκη του περίπου 35000 μη ψηφιοποιημένα βιβλία- τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

καθώς και κάθε βιβλιογραφική αναφορά από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το θέμα αυτό. Η αναβίωση των αρχαίων αγώνων στη χώρα μας ανταποκρίνεται στο ιδεολογικό κλίμα στην Ευρώπη και την Ελλάδα με κυρίαρχο χαρακτηριστικό το θαυμασμό για την αρχαία Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ο θαυμασμός αυτός ξεπερνά κατά πολύ τις αρχαιολατρικές στάσεις της Ευρώπης και συνδέεται με την ίδια τη νεοελληνική ταυτότητα. Η μίμηση των αρχαίων προγόνων θεωρείται προϋπόθεση για την πρόοδο των νεοελλήνων και δεν περιορίζεται στη γλώσσα (μίμηση της αρχαίας ελληνικής μέσω της καθαρεύουσας) και στα ήθη και συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων αλλά και στη μίμηση των αρχαίων αγώνων, στοιχείο αναπόσπαστο του κλασικού πολιτισμού, ιδέα που για παρόμοιους λόγους προωθείται την ίδια χρονική περίοδο και στη υπόλοιπη Ευρώπη. Ο φασισμός όπως εμφανίζεται στην Ελλάδα την περίοδο της δικτατορίας του Ι. Μεταξά 1936-1940 διακηρύττει την παντοδυναμία του έθνους και την πλήρη υποταγή του ανθρώπου στο κράτος, το οποίο αναλαμβάνει να οδηγήσει το έθνος στην «αναγέννησή» του και εν τέλει στο «πεπρωμένο» του. Η προσωπολατρία είναι το βασικό χαρακτηριστικό της δικτατορίας του Ι. Μεταξά 1936-1940 που συχνά φτάνει ένα βήμα πριν τη θεοποίηση. Η βασικότερη και υπέρτατη έννοια της δικτατορίας του Ι. Μεταξά 1936-1940 είναι ότι το έθνος είναι ο μόνος αποδεκτός συνεκτικός κρίκος των Ελλήνων, οι οποίοι ενώνονται στη βάση της φυλής, του αίματος, της καταγωγής, και των κοινών πολιτισμικών στοιχείων όπως τη θρησκεία, τη γλώσσα αλλά και το αντικείμενο της παρούσας εργασίας τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό, τον ελεύθερο χρόνο και το παιχνίδι. Η έρευνα σχετικά με το ρόλο των καθηγητών Φυσικής αγωγής στην άσκηση κοινωνικού ελέγχου στα παιδιά και τους έφηβους την περίοδο της δικτατορίας του Ι. Μεταξά 1936-1940 είναι πιθανό να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση του πολυπαραγοντικού ρόλου του παιχνιδιού στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας στην πόλη, καθώς και το ρόλο που έπαιξαν οι γυμναστές στη διαμόρφωσή της κατά την περίοδο της δικτατορίας του Ι. Μεταξά 1936-1940.

Μαρία – Γεωργία Σπαρτινού, Ιωάννα Παπαϊωάννου, Βαρβάρα Πετρίδου

“Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης... Για Τις Πλημμύρες”

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), διαχρονικά, στηρίζεται στη βιωματική μάθηση και δίνει έμφαση στα βιώματα και τις εμπειρίες που αποκτούν οι μαθητές με την επαφή τους με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές. Μια από τις βασικές διδακτικές τεχνικές που υιοθετήθηκε από την Π.Ε. και ικανοποιούσε το στόχο αυτό είναι η Μελέτη Πεδίου, η οποία δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί από τις όλες τις μαθητικές ομάδες και για όλα τα θέματα όπως στην περίπτωση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες, δεν επιτρέπουν πάντα τη Μελέτη Πεδίου. Σε μια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί, κρίθηκε σημαντική η αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι εικαστικές τέχνες προσεγγίζονταν μέσω της δημιουργικής καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος Π.Ε., στο πλαίσιο της διαθεματικότητας. Σπανίως, όμως, τα έργα εικαστικών τεχνών χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικό εργαλείο. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας συλλογής Εικαστικών Έργων Τέχνης με τη μορφή της Ψηφιακής Έκθεσης “Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης... Για Τις Πλημμύρες”, η οποία διαμορφώθηκε ως πρόταση εκπαιδευτικού εργαλείου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού υλικού «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ: Εκπαίδευση για τις πλημμύρες». Η έκθεση περιλαμβάνει 105 εικαστικά έργα τέχνης. Η έκθεση συνοδεύεται από τον ομώνυμο Οδηγό, στον οποίο δίνονται βιογραφικά στοιχεία για τον καλλιτέχνη και την τεχνοτροπία του έργου, καθώς και πληροφορίες για τις πλημμύρες στις οποίες αναφέρονται τα έργα αυτά. Μέσω αυτής της έκθεσης οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τα πλημμυρικά φαινόμενα, ανακαλύπτουν και κατακτούν τη γνώση, διευρύνουν το πεδίο αντίληψής τους, αλλά και αποκτούν κοινωνική και πολιτιστική επίγνωση των γεγονότων που συνέβησαν, με τη χωροχρονική τοποθέτησή τους, οξύνοντας τη φαντασία τους και καλλιεργώντας την παρατηρητικότητά τους, δεξιότητες απαραίτητες στον 21ο αιώνα. Επιπλέον, αναφέρονται δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για αυτή την Έκθεση και πώς αυτή μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους/τις εκπαιδευτικούς.

Ελισσάβετ Σπυροπούλου, Κυριακή Δίμιζα

«Κρυμμένοι Θησαυροί»: Μια διδακτική πρόταση για τη σχέση της λογοτεχνίας και της ανθρώπινης εμπειρίας

Το σενάριο «Οι κρυμμένοι θησαυροί» αποτελεί μια διδακτική πρόταση συστάδας κειμένων για τους μαθητές της Α' γυμνασίου. Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να αναδείξει πτυχές από τη συνομιλία της

λογοτεχνίας και της τέχνης με την ιστορία (μικρασιατική καταστροφή, γερμανική κατοχή). Να δοθεί έμφαση στις σχέσεις της λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία και της σημασίας της για την κατανόηση του εαυτού και του άλλου. Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η συνεργατική μάθηση με άμεση/κατευθυνόμενη διδασκαλία και οι κειμενοκεντρικές σε συνδυασμό με τις αναγνωστικοκεντρικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Μέσω της ερμηνευτικής μεθόδου (μέρος-όλο-μέρος) και της μεθόδου αναγνωστικής ανταπόκρισης, δίνεται έμφαση στον διακαλλιτεχνικό διάλογο (λογοτεχνία, ζωγραφική, κόμικς, θέατρο) και στη δημιουργική γραφή. Το διδακτικό σενάριο υλοποιείται σε τρεις φάσεις: την προετοιμασία της αναγνωστικής ανταπόκρισης, την ανάπτυξη και τη δημιουργική έκφραση της αναγνωστικής ανταπόκρισης καθώς και την τρίτη φάση μετά την ανάγνωση, με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι να διευρυνθούν οι εμπειρίες των μαθητών και να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση.

Βασιλική Σπύρου

Μια γραμμή για ουρανό

Η έννοια της παρατηρητικότητας μπορεί να ορισθεί με την καθοδήγηση της αντίληψης των απλών και συνηθώς δεδομένων καταστάσεων. Συνηθίζεται ο ουρανός να χρωματίζεται σαν μια γραμμή μπλε χρώματος ψηλά στο χαρτί. Ο ουρανός βρίσκεται ψηλά και επάνω από τη γη, ενώ εκείνη κάτω και όχι δίπλα ή μακριά. Δύο γραμμές η γη κι ο ουρανός. Πάνω και κάτω. Και στη μέση όλα τα υπόλοιπα. Τα λουλούδια, τα κτίρια, τα πρόσωπα. Όλα μπορούν να ξεκινήσουν από την καθοδήγηση ότι ο ουρανός υπάρχει μέχρι εκεί που φτάνει η ματιά μας. Ως εκεί που φαίνεται ο ορίζοντας. Και η γη είναι βουνά, που είναι άλλοτε ψηλά, σε επίπεδα, άλλοτε χαμηλά, είναι δάση πυκνά ενώ άλλες φορές δάση που ανάμεσα περνούν ηλιαχτίδες. Είναι πολλές εικόνες, είναι χρώματα, διαβαθμίσεις και τονικότητες. Όταν υπενθυμίζω αυτή την εικόνα στα παιδιά νιώθω το βλέμμα τους να φωτίζει. Σαν να αγκαλιάζουν εκ νέου το έργο τους, σαν μια γνώση που λαμβάνουν και έχει την ίδια βαρύτητα με μια σημαντική ορολογία τέχνης. Η σημαντικότητα της παρατηρητικότητας δεν είναι προνόμιο μόνο των όσων ασχολούνται επαγγελματικά και σε βάθος με την τέχνη. Η αντίληψη της αισθητικής, το βλέμμα που εστιάζει είναι επίπεδο μόρφωσης που χρειάζεται ανάπτυξη από τις μικρές ακόμη ηλικίες. Είναι ζητούμενο που μπορεί να συμβάλλει τόσο σε μια ισορροπημένη και με χρυσή τομή σύνθεση όσο και στην συναισθηματική και μορφωτική καλλιέργεια. Η παρατηρητικότητα ξεκινάει ακολουθώντας έναν δρόμο που περπατούμε συχνά και εκεί ίσως να ανακαλύψουμε σημεία που μπορούν να μας εμπνεύσουν.

Μαρία Σταθοπούλου

Αναπτύσσοντας την ικανότητα διαγλωσσικής διαμεσολάβησης των μαθητών: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού έργου METLA

Σημαντική θέση στην καθημερινή επικοινωνία καταλαμβάνει η διαγλωσσική διαμεσολάβηση –μια λειτουργία που απαιτεί την παράλληλη χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών και μια κοινωνική πρακτική, η επιτυχία της οποίας εξασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή των ομιλητών στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Ο διαμεσολαβητής μεταφέρει πληροφορίες από την μια γλώσσα στην άλλη λειτουργώντας ως "ενδιάμεσος" και εξηγώντας μηνύματα που άλλοι συνομιλητές δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί δεν γνωρίζουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Η συγκεκριμένη παρουσίαση εστιάζει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο "Mediation in Teaching, Learning and Assessment" (METLA) (Η Διαμεσολάβηση στη Διδασκαλία και Αξιολόγηση Γλωσσών) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σκοπός του έργου, το οποίο θα ολοκληρωθεί τέλος του 2022, είναι η δημιουργία ενός πρακτικού οδηγού για εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών ο οποίος θα περιλαμβάνει οδηγίες, καλές πρακτικές καθώς και δραστηριότητες διαμεσολάβησης. Επίσης, θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια τράπεζα δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης που θα συνδυάζουν ποικίλες γλώσσες και με διαφορετικούς στόχους. Το έργο αυτό σκοπό έχει να παρουσιάσει μια σειρά προτάσεων για το πώς μπορεί να ενσωματωθεί η διαμεσολάβηση στις ξενόγλωσσες τάξεις και για το πώς μπορεί ο/η ξενόγλωσσος/η εκπαιδευτικός να αναπτύξει τις διαμεσολαβητικές ικανότητες των μαθητών του/της. Οι αρχές της διαπολιτισμικότητας, του διαγλωσσισμού καθώς και του σεβασμού σε όλες τις γλώσσες αντανakλώνται στις προτεινόμενες δραστηριότητες διαγλωσσικής διαμεσολάβησης.

Παρθένα – Χριστίνα Σταμάτη, Ευαγγελία Νικολαΐδου, Απόστολος Βογιατζής, Αλίκη Έντμονς

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια εισαγωγής της μάθησης μέσω ερευνητικών εργασιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ερευνητικές εργασίες εκφράζουν τέσσερις παιδαγωγικές αρχές, την αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης στη Μάθηση, την αρχή της Διεπιστημονικής Συνεργασίας των Καθηγητών, την αρχή της Διαφοροποιημένης Προσέγγισης στη Μάθηση και την αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών. Μαθητές της Α΄ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα ακολουθώντας τη μαθησιακή διαδικασία που βασίζεται στην έρευνα και παραγωγή τελικής εργασίας (Project Based Learning), ανέλυσαν το κείμενο "Μανιτάρια στην πόλη". Αφού ο εκπαιδευτικός έκανε την πρώτη ανάγνωση του κειμένου και μια σύντομη συζήτηση πάνω σε αυτό, ακολούθησαν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Αφού προβλήθηκαν ζωγραφικοί πίνακες με εικόνες από αστικά τοπία, οι μαθητές εντόπισαν τα ρεαλιστικά και φανταστικά στοιχεία τους, τα οποία και κατέγραψαν στην εφαρμογή Collaboration Space του One note. Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και η κάθε ομάδα δημιούργησε μία παρουσίαση με ένα από τα εξής θέματα: α) Τα αρνητικά στοιχεία του αστικού τρόπου ζωής β) τα θετικά στοιχεία της ζωής στην επαρχία και γ) οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, η κάθε ομάδα έπρεπε να βρει ένα πεζό κείμενο ή ένα ποίημα με θέμα τη ζωή στις μεγαλουπόλεις. Ύστερα, ο συντονιστής κάθε ομάδας παρουσίασε την εργασία της ομάδας του και ακολούθησε debate ανάμεσα στις 3 ομάδες. Μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών και την ενεργή συμμετοχή τους είχαν την ευκαιρία να αναλάβουν οι ίδιοι τον ρόλο του εκπαιδευτικού ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και προωθώντας το συνεργατικό κλίμα. Επόμενη ομαδική εργασία που ανατέθηκε στα παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήματος ήταν η περιγραφή της δικής τους φανταστικής πόλης, αφού παρακολούθησαν ένα απόσπασμα από τη Φρουτοπία της ΕΡΤ. Σε επόμενη διδακτική ώρα διεξήχθη διαθεματικό μάθημα Λογοτεχνίας -Βιολογίας. Οι μαθητές συνδύασαν τις πληροφορίες του κειμένου με αυτές που τους παρουσίασε η καθηγήτρια της Βιολογίας για τα είδη και τις ιδιότητες των μανιταριών και παρατήρησαν στο μικροσκόπιο την υφή και τη μορφολογία τους. Επίσης, ενημερώθηκαν για τους μύκητες, τα βρώσιμα μανιτάρια, τη διατροφική αξία αλλά και τη χρησιμότητα των μανιταριών. Παράλληλα, προσέγγισαν τις σχέσεις των ανθρώπων της πόλης αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, που βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν τη διαθεματική προσέγγιση ενός θέματος. Κλείνοντας, προβλήθηκε μία χρονογραμμή με την ιστορία των Αθηνών κατά τη διάρκεια των ετών 1834-1934 και διαβάστηκε το ποίημα του Τίτου Πατρίκιου "Η πόλη όπου γεννήθηκα". Οι καθηγητές (Ελληνικών και Βιολογίας), στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και εκμεταλλευόμενοι τις τεχνολογίες αιχμής, προχωρήσαμε στη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων τα οποία βασίζονται στη συνεργατική μάθηση και στην μαθητοκεντρική προσέγγιση. Μια τέτοια διαδικασία οδήγησε τους μαθητές μας σε μια πιο ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη του θέματος που κλήθηκαν να επεξεργαστούν.

Μαρία Σταμάτογλου

Οι απόψεις πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών πρώιμης παιδικής ηλικίας για την εξ'αποστάσεως εκπαίδευση εν μέσω πανδημίας

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να καταλάβει τις απόψεις πρωτοετών φοιτητών στην εκπαίδευση και αγωγή της πρώιμης παιδικής ηλικίας για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία εν μέσω πανδημίας του Covid-19 στην Ελλάδα μέσω μιας ποιοτικής προσέγγισης ανάλυσης των δεδομένων. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 και αφορούσαν τις απόψεις των φοιτητών για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση αναφέρονται στους παράγοντες που επηρέασαν την διαδικτυακή εκπαίδευση εν μέσω της πανδημίας. Ωστόσο, οι ποιοτικές έρευνες στον χώρο αυτό παραμένουν περιορισμένες. Οι απόψεις των φοιτητών εκπαίδευσης και αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία για την διαδικτυακή εκπαίδευση θα παρουσιαστούν μέσω της φαινομενολογικής προσέγγισης προκειμένου να ενημερωθούν οι ακαδημαϊκοί για τις μελλοντικές τους πρακτικές. Η ποιοτική έρευνα που έλαβε χώρα διαδικτυακά περιελάμβανε τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις 66 προπτυχιακών φοιτητών, των οποίων η ανάλυση έγινε με την βοήθεια της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης. Οι συνεντεύξεις αποκάλυψαν ότι οι φοιτητές παρουσίασαν δείγματα άγχους στο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης. Κύρια θέματα που αναδύθηκαν περιλαμβάνουν τις έννοιες της απομόνωσης, της έλλειψης επικοινωνίας καθώς και την έλλειψη κινήτρων. Ωστόσο, οι φοιτητές αναφέρθηκαν στην αισιοδοξία ενός επιτυχημένου αποτελέσματος για την έκβαση της διαδικτυακής εμπειρίας, επιδεικνύοντας δεξιότητες όπως ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Τα

αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι οι φοιτητές αποκόμισαν θετικές εμπειρίες από την εξ' αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει παράδοση στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Νικόλαος Αθ. Στάμος

Ιστορική Εκπαίδευση και Μουσείο Τέχνης: Το Μουσείο Κατσικογιάννη στα Τρίκαλα και ο ρόλος του στην εκπαίδευση για τη μεταπολεμική συμφιλίωση μέσω των εικαστικών τεχνών

Η ένταξη των καλών τεχνών στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα αποτελεί μια αναγκαιότητα για την εποχή μας. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο τα εικαστικά έργα του καλλιτέχνη Δ. Κατσικογιάννη (1915-1991) μπορούν να συναντηθούν με τη σχολική ιστορία και το μουσείο, σύμφωνα με τις αρχές της Διδακτικής της ιστορίας και της Μουσειοπαιδαγωγικής. Το ιστορικό πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη μεταπολεμική εξωτερική και εσωτερική συμφιλίωση. Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιηθούν έργα τέχνης από τις συλλογές του Μουσείου Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη στα Τρίκαλα ως πηγές στο μάθημα της ιστορίας. Με τους επιμέρους στόχους επιδιώκεται: οι μαθητές/ριες να διευρύνουν τις εικαστικές και ιστορικές γνώσεις τους, να αναπτύξουν ιστορική σκέψη και να εξοικειωθούν με το μουσείο και την τέχνη. Κατ' αυτόν τον τρόπο προκύπτουν τα ερευνητικά ερωτήματα: (α) Μπορεί η μουσειοπαιδαγωγική να συμβάλει στην ιστορική εκπαίδευση; (β) Μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι εικαστικές τέχνες στην ιστορική εκπαίδευση για την έννοια της μεταπολεμικής συμφιλίωσης και με ποιόν τρόπο; Ως προς τη μεθοδολογία, χρησιμοποιείται ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Προτείνεται επιτόπια παρατήρηση από μαθητές/ριες τελευταίων τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου, διενέργεια σχετικών δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη δύο διαφορετικές οπτικές και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την από κοινού αντιμετώπιση των καταστάσεων, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τη μεταπολεμική συμφιλίωση.

Άννα Στάση

Ιδέες – Δράσεις - Διαδράσεις και Συμβιώματα με γονείς εντός παιδικού σταθμού

Μέσα από αυτήν την ανάρτηση θέλουμε να αναδείξουμε πόσο σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή των γονέων στην ζωή του Παιδικού Σταθμού και δη όταν φέρει και εμπλουτίζει το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα με πολιτισμό, αξίες, γνώση και ποιοτικές εκφράσεις, δημιουργώντας ταυτόχρονα ξεχωριστούς θεσμούς. Τα ταλέντα, οι ιδιαίτερες γνώσεις, τα επαγγέλματα των γονέων ή οικείων προσώπων των παιδιών όταν αξιοποιούνται αποτελούν μια εξαιρετική παιδαγωγική πρακτική. Η φιλοσοφία αυτή, της παιδαγωγικής ομάδας του 1ου Παιδικό Σταθμού Βύρωνα, σχετικά με την ανοιχτή επικοινωνία των χώρων της προσχολικής αγωγής με την κοινωνία, άνοιξε τον δρόμο σε προτάσεις και ιδέες γονέων, σχεδιάζοντας –οργανώνοντας και υλοποιώντας τις από κοινού και αποκομίζοντας εντέλει ιδιαίτερα σημαντικές, όμορφες και δημιουργικές εμπειρίες όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τόσο το περιεχόμενο όσο και η ατμόσφαιρα των δράσεων έφερε νότες πολιτισμού και χαράς στον χώρο μας και οι δεσμοί επικοινωνίας με τους προσκεκλημένους μας αναπτύχθηκαν ταχύτατα, παραγωγικά, δημιουργώντας επιπλέον βασικά ερεθίσματα για περαιτέρω διερεύνηση και ενασχόληση με τις ομάδες μας. Η εξωστρέφεια, το άνοιγμα, η αλληλεπίδραση, λειτούργησαν ως ζωντανή γέφυρα επικοινωνίας, αποδόμησαν φόβους και προκαταλήψεις και έδωσαν ένα ωραίο μήνυμα συνεργατικότητας και ομαδικού πνεύματος στα παιδιά. Παραθέτουμε λίγα παραδείγματα για το διάστημα δύο χρόνων, όπου αναπτύχθηκαν αυτοί οι δεσμοί. Ενδεικτικά:

*Μαθητής της έκτης δημοτικού, συγγενής παιδιού μας, με ιδιαίτερες δεξιότητες στο θέατρο σκιών, και ...μια ολόκληρη παράσταση θεάτρου σκιών ξεδιπλώθηκε για τα παιδιά μας.

*Μαμά μας, επαγγελματίας δασκάλα χορού και ΄Μικρά μουσικά ταξίδια σε μακρινές χώρες και πολιτισμούς΄ ξεκίνησαν για τα παιδιά.

*Πηλός-γλυπτική –έκφραση με την συμβολή μαμάς μας.

*Κατασκευή ΄Πινιάτας΄ και γνωριμία με το Μεξικό με την βοήθεια μαμάς μας, από την Λατινική Αμερική.

ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ συνοδοιπόροι όπως μαμά- εκπαιδύτρια σκύλων, μπαμπάς- πυροσβέστης, παρέα γονέων μουσικών με δημιουργία Χριστουγεννιάτικης μπάντας.

Ευθυμία Σταυρογιαννοπούλου

Θετικές και αρνητικές όψεις της μητρικής φιγούρας σε τρία διηγήματα από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται αρχικά ένα συνδυαστικό μεθοδολογικό εργαλείο προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, για τη συγκρότηση του οποίου συνδυάζονται πτυχές του μοντέλου του Claude Bremond (από τον χώρο της Γαλλικής Αφηγηματολογίας) με πτυχές του μοντέλου της Marie-Laure Ryan (από τον χώρο της Αφηγηματολογίας των Πιθανών Κόσμων). Στόχος είναι να φωτιστεί τόσο η δράση όσο και η εσωτερική ζωή των κεντρικών χαρακτήρων τριών διηγημάτων από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τα διηγήματα: «Το μνήμα της μάνας» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού και «Τα ρέστα» του Κώστα Ταχτσή. Και στα τρία διηγήματα πρωταγωνίστριες είναι τρεις μητέρες που διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Το μοντέλο του Bremond εστιάζει στους ρόλους που παίζουν οι χαρακτήρες (του πάσχοντος ή του δρώντος υποκειμένου), αν επηρεάζουν κάποιο άλλο υποκείμενο, είτε στο νοητικό επίπεδο είτε στο συναισθηματικό επίπεδο, και το είδος των κινήτρων τους (ηδονικά, ηθικά ή ρεαλιστικά), σύμφωνα με τα κειμενικά δεδομένα. Το μοντέλο της Ryan, συμπληρωματικά, βοηθά να εμβαθύνει περισσότερο ο αναγνώστης και ο μελετητής της Λογοτεχνίας στους εσωτερικούς κόσμους και στις συγκρούσεις των χαρακτήρων. Έτσι, αναδεικνύονται και οι θετικές αλλά και οι αρνητικές όψεις της μητρικής φιγούρας στα τρία εξεταζόμενα διηγήματα.

Ευθυμία Σταυρογιαννοπούλου

Περιθωριακοί Λογοτεχνικοί Χαρακτήρες στα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι χαρακτήρες είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία της κάθε ιστορίας. Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρούμε μια προσέγγιση των περιθωριακών τύπων οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε τέσσερα διηγήματα που συμπεριλαμβάνονται στα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου. Πρόκειται για τα εξής διηγήματα: «Παραράμα» του Δημοσθένη Βουτυρά, «Εύρηκα» του Θράσου Καστανάκη, «Τα χταποδάκια» του Μ. Καραγάτση και «Ο Παναγιώτης» του Θανάση Βαλτινού. Για να προσεγγίσουμε τους περιθωριακούς χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν στα παραπάνω διηγήματα, θα αξιοποιήσουμε ένα πρόσφατο θεωρητικό μοντέλο, αυτό του Ibrahim Taha, που έχει τρία στάδια: το στάδιο της προ-δράσης (που περιλαμβάνει τα κίνητρα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες των χαρακτήρων), το στάδιο της δράσης και το στάδιο της μετα-δράσης (που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της δράσης και την επίτευξη ή μη των στόχων των χαρακτήρων). Επίσης, θα αντλήσουμε στοιχεία από τη Διαλεκτική τύπου και ατόμου του David Fishelov, ο οποίος προτείνει τέσσερις κατηγορίες λογοτεχνικών χαρακτήρων: τους καθαρούς τύπους, τους εξατομικευμένους τύπους, τα τυποποιημένα άτομα και τα καθαρά άτομα και θα εντάξουμε τους χαρακτήρες των διηγημάτων στις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν, αφού έχουμε εξετάσει τις δράσεις τους στα τρία στάδια του μοντέλου του Taha.

Γεώργιος Σταυρόπουλος, Γιώργος Αναγνώστου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Λαμιέων

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λαμίας δημιουργήθηκε το 2012 και στεγάζεται στο Δημαρχείο Λαμίας. Για τους μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: Καλωσόρισμα και σύντομη ενημέρωση για το Μουσείο. Ολιγόλεπτη ελεύθερη περιήγηση των μαθητών. Εισαγωγή στην περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Χρήση φωτογραφιών, σκίτσων, εκθεμάτων (στολές, όπλα, παλιό ραδιόφωνο κ.α.). Το παλιό ραδιόφωνο «χρησιμοποιείται για να ακουστεί (ηχογραφημένη) η ανακοίνωση της έναρξης του πολέμου. Ακολουθεί η γερμανική εισβολή και αρχίζει η περίοδος της Κατοχής. “Ακούμε” από το ραδιόφωνο την τελευταία ελεύθερη ανακοίνωση . [Αίθουσα 1] Στην αίθουσα 2 φιλμ από την είσοδο των Γερμανών στη Λαμία. Γίνεται αναφορά στη δράση των στρατευμάτων της Βρετανικής Κοινοπολιτείας στην περιοχή. Δραστηριότητα εντοπισμού βρετανικού οπλισμού στο Μουσείο. Φορούν τα αυθεντικά κράνη. Προβάλλεται απόσπασμα από την ταινία “Ξυπόλητο Τάγμα”, για να αντιληφθούν τις συνθήκες της Κατοχής και τους λόγους που οδήγησαν στην καθολική αντίσταση του λαού. Πληροφορούνται πώς οργανώθηκε η Αντίσταση ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Επισημαίνουν τον οπλισμό που χρησιμοποιούσαν και αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν (προθήκη

αγωνιστή Γ. Αθανασίου) και στους κρυπτογραφικούς κώδικες (σχετικό Φ.Εργασίας). Γίνεται αναφορά στην οργάνωση εκπαίδευσης, τεχνών, αυτοδιοίκησης, τύπου στην Ελεύθερη Ελλάδα και στη συμμετοχή γυναικών και εκκλησίας στην Αντίσταση. Προβάλλονται οπτικοποιημένες ιστορίες αντίστασης από τη Φθιώτιδα και ακολουθεί εκπαιδευτικό παιχνίδι ανασύνθεσης των ιστοριών. Στην αίθουσα Γοργοποτάμου γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην ανατίναξη της γέφυρας και χρήση σχετικού λογισμικού. Ακολουθούν παιγνιώδεις δραστηριότητες ανατροφοδότησης μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες (π.χ. εντοπισμού συγκεκριμένων εκθεμάτων μέσα από μικρογραφίες ή σύντομες περιγραφές τους) και Φύλλα Εργασίας. Τελειώνουμε με Θέατρο Σκιών που έχει θέμα την συμμετοχή των παιδιών στην Αντίσταση, με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Δίνεται στους εκπαιδευτικούς το φυλλάδιο με τα Φύλλα Εργασίας για ανατροφοδότηση στο σχολείο.

Ευαγγελία Στεργιούλη, Αθανασία – Αναστασία Στεργιούλη, Ευανθία Στεργιούλη

Στρατηγικές ανάδειξης και ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βάση προσανατολισμένες σε έργα (project oriented) οργανωτικές και λειτουργικές διαρθρώσεις: Η περίπτωση της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης του Δήμου Μουζακίου (Ν. Καρδίτσας)

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις στρατηγικές ανάδειξης και ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βάση προσανατολισμένες σε έργα (project oriented) οργανωτικές και λειτουργικές διαρθρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο εξετάζεται η περίπτωση της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης του Δήμου Μουζακίου (Ν. Καρδίτσας). Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε είναι της διερευνητικής σπουδής (Exploratory Study) και αποβλέπει στην προώθηση της γνώσης σε θέματα αναλυτικής και συνθετικής διαδικασίας της οργανωτικής και λειτουργικής διάρθρωσης. Συγκεκριμένα, στο ερευνητικό τμήμα του άρθρου, συλλέχθηκαν 150 ερωτηματολόγια και αναλύθηκαν ως προς τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών/τουριστών της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης. Τέλος, τα οργανωτικά σχέδια και οι θεωρητικές προσεγγίσεις επιτυγχάνουν διαρθρωτικές αλλαγές, όταν αυτά μπορούν να φανούν αποτελεσματικά στην καθημερινή πρακτική, αλλά κυρίως όταν αυτά μπορούν να επιδείξουν προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε διαγραφόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Προς την κατεύθυνση αυτή, προβάλλει επιτακτική η χρήση των αρχών και μεθόδων του στρατηγικού σχεδιασμού.

Δημήτρης Στεφανίδης

Η συμβολή των σχολικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην κοινωνικοποίηση των παιδιών με αναπηρία. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θράκης

Τα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη θεωρία των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής, αποτελούν συστήματα τα οποία βρίσκονται σε συνεχή και άμεση αλληλεπίδραση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν, καθορίζοντας την ποιότητα της μεταξύ τους συνεργασίας. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίζονται κοινωνικά και εκπαιδευτικά οφέλη για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία, όταν τα ειδικά σχολεία ανοίγουν προς την κοινότητα και επιδιώκουν συνεργασίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποϊδρυματοποίηση των εν λόγω σχολικών μονάδων. Διαπιστώνεται ότι μέσα στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα, οι μαθητές/τριες με αναπηρία εκπαιδεύονται και εξελίσσονται τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, τα παιδιά με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν την ισότιμη ένταξή τους τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην κοινωνική δραστηριότητα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι θεωρούνται η θετική στάση της ευρύτερης κοινωνίας και ο σχεδιασμός ενός ποιοτικού κοινωνικού περιβάλλοντος που θα ευνοεί την αποτελεσματική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία και το κοινωνικό σύνολο. Με βάση την παραπάνω προβληματική, η παρούσα έρευνα εστιάζεται στη μελέτη των απόψεων των δεκαεφτά (17) εκπαιδευτικών στο σύνολο των οχτώ (8) δημοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην περιοχή της Θράκης, μέσω ατομικών ημιδομημένων συνεντεύξεων, αναφορικά με τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στις πολιτιστικές δράσεις που πραγματοποιούν και τις συνθήκες κοινωνικής ένταξης των παιδιών που φοιτούν στις εν λόγω σχολικές μονάδες. Μέσα από τον αυθόρμητο λόγο των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται ότι η κοινοτικά προσανατολισμένη μάθηση συμβάλλει σημαντικά τόσο στην αποτελεσματική κοινωνικοποίηση των παιδιών με αναπηρία όσο και στην ευαισθητοποίηση των μελών της κοινωνίας, ενισχύοντας την αποδοχή της αναπηρίας και την άρση των προκαταλήψεων. Από τις συνθήκες αυτές φαίνεται να

επηρεάζεται εξίσου η εύρυθμη λειτουργία του σχολικού πλαισίου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και συνακόλουθα η ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρία.

Κων/νος Στουπάθης

Από την παιδαγωγική του Lirman στη μουσειακή επιμέλεια: αντιπαράβολή της «σκέψης που φροντίζει» μαθητές και μουσειακές συλλογές

Η διαπίστωση του M. Lirman για την πολλαπλή υπόσταση της «σκέψης που φροντίζει» τους μαθητές αλλά και τις μουσειακές συλλογές έδωσε το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας ανακοίνωσης. Ειδικότερα, η παιδαγωγική του Lirman (1995) αξιοποιεί τους όρους της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής σκέψης και την ηθική λογική προκειμένου να αρθρώσει λόγο για την ανθρώπινη σκέψη σε επίπεδο συνειδητότητας (σχέσης του μαθητή με τον εαυτό του και τον κόσμο). Θεωρεί πως, ενώ η κριτική σκέψη είναι σημαντική και εξαιρετικά πολύτιμη, δεν είναι αρκετή, επισημαίνοντας την ανάγκη οι μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργική και τη φιλόστοργη όψη της σκέψης τους όταν επιλύουν ένα πρόβλημα (Cam,2012). Ο Bornstein (2003) αναφερόμενος στη φιλοσοφία του Lirman θεωρεί ότι συνάδει με την πεποίθηση του Heidegger περί μέριμνας, τόσο σε επίπεδο οντολογίας όσο και σύμπραξης με το περιβάλλον του συνανθρώπου. Το ερώτημα που τίθενται στην παρούσα ανακοίνωση, είναι αν όντως αυτός, ο τρόπος ανθρώπινης σκέψης αποκρίνεται όχι μόνο στις προκλήσεις τις σύγχρονης παιδαγωγικής αλλά αν μπορεί να μεταβιβαστεί από το σχολείο στο μουσείο (αποκτώντας μία μεταμοντέρνα διάσταση της «σκέψης που φροντίζει» για την τέχνη, δεδομένου ότι ο συντηρητής έργων τέχνης, αντιμετωπίζει μία «τρικυμία εν κρανίω», αφού καλείται να αντιμετωπίσει ηθικά διλήμματα, να αναπτύξει την αποκλίνουσα σκέψη και να αξιολογήσει πολλαπλώς, αντιξοότητες και αξίες του έργου τέχνης. Η αξιοποίηση της «σκέψης που φροντίζει» στην παρούσα, γίνεται προκειμένου να αναδειχθούν τα κίνητρα παροχής φροντίδας που ανατροφοδοτούν την σκέψη- με έμφαση στην αντίληψη και στην ψυχοκινητική εγρήγορση για τους ανθρώπους και τις συλλογές (σχολείο-μουσείο). Παράλληλα, γίνονται αναφορές στη φιλοσοφία του Lirman (2013) που αφουγκράζεται το συναίσθημα και τον στοχασμό ως κινητήρια δύναμη μάθησης, μέσα από τα ακόλουθα είδη σκέψης: α)Αξιολογητική, β)ενεργός, γ)ενσυνυποαισθητική, δ)στοργική, ε)δημιουργική. Αντίστοιχα, αναλύονται περιπτώσεις μοντέλων λήψης αποφάσεων συντήρησης καθώς υπόσχονται την παράταση της διάρκειας ζωής του έργου τέχνης και συνάδουν με την φιλοσοφία του Lirman για την αντίληψη, το συναίσθημα ή την αναστοχαστική σκέψη, τον κοινωνικό αντίκτυπο της φροντίδας βάσει προσδοκιών του ατόμου μπροστά στο όραμα του ιδανικού κόσμου που επιθυμεί μέσα από τις προσδοκίες του να ζήσει.

Ευανθία Σύρμου

Οι ταινίες μικρού μήκους ως βοηθητικό εκπαιδευτικό εργαλείο στην παραγωγή λόγου στο Γυμνάσιο.
Παραδείγματα δραστηριοτήτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Η ταινία μικρού μήκους είναι ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό είδος που διακρίνεται για το πυκνό ιδεολογικό περιεχόμενο, τη σύντομη χρονική διάρκεια, τη συχνά απροσδόκητη πλοκή, την πολυσημική οπτική και την χρήση τεχνικών στον μέγιστο βαθμό, όπως τα πλάνα και η μουσική. Πολλές φορές μάλιστα προβάλλει την καινοτόμο προσωπική ματιά του δημιουργού της και δοκιμάζει πρωτοποριακές φόρμες στη δημιουργία της. Λόγω της πύκνωσης των νοημάτων, ιδεών και μηνυμάτων που περιλαμβάνει, προσφέρεται ως ξεχωριστό εκπαιδευτικό μέσο, αφού μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για ποικίλες δραστηριότητες που βασίζονται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής και μαθητοκεντρικής μάθησης. Οι μαθητές/τριες, παρακολουθώντας ταινίες μικρού μήκους, έχουν την ευκαιρία να στοχασθούν και να προβληματιστούν πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη αλλά και τη συναισθηματική τους ματιά, να εξοικειωθούν με την τέχνη και τη γλώσσα του κινηματογράφου αλλά και να προχωρήσουν στην συμμετοχή σε δραστηριότητες, που στόχο έχουν τη βελτίωση του προφορικού και του γραπτού τους λόγου. Εξάλλου, χάρη στη μικρή διάρκεια προβολής τους, οι ταινίες μικρού μήκους μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν σε ένα ωριαίο μάθημα, ώστε να αποφεύγεται η αποσπασματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην παρούσα ανακοίνωση, θα παρουσιαστούν παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης ταινιών που σχετίζονται με θέματα των διδακτικών ενοτήτων και έχουν στόχο την εξοικείωση των μαθητών/τριών με την κινηματογραφική γλώσσα και τις τεχνικές της, καθώς και την ενεργό εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία και την παραγωγή διαφορετικών κειμενικών ειδών λόγου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε τάξεις του Γυμνασίου. Οι μαθητές/τριες κατά την

παρακολούθηση των ταινιών εμπλέκονται σε μια ολοκληρωμένη προσομοιωτική κατάσταση που τους κεντρίζει τη δημιουργική φαντασία και ενεργοποιεί τη συμμετοχή τους σε μια σκοπούμενη εμπειρία. Η διαδικασία οικειοποίησης των εικόνων, των ηρώων και της δράσης της ταινίας προκαλεί ερεθίσματα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

Κυριακή (Κορίνα) Σφακιωτάκη

Τα χαρισματικά παιδιά στο ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο

Σε μια περίοδο αλματώδους ανάπτυξης και ραγδαίας εξάπλωσης της πληροφορίας εμφανίζεται το οξύμωρο, πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη να στερούνται του δικαιώματος της ισότιμης πρόσβασης στις παροχές του εκπαιδευτικού πλαισίου. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι διαμορφωτικός σε μια πορεία ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Στις μέρες μας η εκπαίδευση ως θεσμός φροντίζει για την συμπερίληψη όλων των παιδιών με δημοκρατικούς όρους, ενώ επιδιώκει σταδιακά την έμφαση στα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε μαθητή, εξασφαλίζοντας την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Τα χαρισματικά παιδιά αποτελούν μια τέτοια μικρή ομάδα. Έχει υπολογιστεί ότι από το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού περίπου το 3% - 5% των μαθητών διαθέτουν υψηλές νοητικές ικανότητες. Όμως στο ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο αποτελούν ακόμα αχαρτογράφητο και δύσβατο χώρο. Οι χαρισματικοί μαθητές λόγω των δεξιοτήτων τους έρχονται συχνά αντιμέτωποι με προκαταλήψεις και στερεότυπα τα οποία είναι βαθιά ριζωμένα στις συνειδήσεις των κοινωνιών. Περίπου 40% - 50% του παραδοσιακού περιεχομένου της διδασκαλίας και των δεξιοτήτων θεωρούνται δεδομένα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια αφού οριστεί η έννοια « χαρισματικά παιδιά», να επισημανθούν οι δυσκολίες στον εντοπισμό τους καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια προσεγγίζεται η κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό σχολείο ενώ καταγράφονται προτάσεις εφαρμογής στρατηγικών προς όφελος της ανάπτυξης αυτών των παιδιών. Σκοπός της εργασίας είναι να προσεγγίσει το θέμα των χαρισματικών παιδιών ενταγμένων στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να συμβάλλει ενδεικτικά στην εξοικείωση με ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί αχαρτογράφητο τοπίο στην ελληνική πραγματικότητα. Η εργασία προέκυψε από βιβλιογραφική μελέτη, κυρίως ξένης βιβλιογραφίας. Από τη μελέτη προκύπτει η έλλειψη πρόνοιας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προς την ιδιαίτερη ομάδα των χαρισματικών παιδιών καθώς και η σχεδόν παντελής έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών την ίδια ώρα που καλούνται να διαχειριστούν μόνοι τους την πρόκληση ενός χαρισματικού παιδιού.

Παναγιώτης Τζαβάρας, Μάριαμ Τρυπίδη

Η e-εκπαίδευση ως υπεράξια της καινοτομίας στην μετά COVID-19 εποχή

Κατά το τελευταίο διάστημα και μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω του COVID-19, διαπιστώθηκε η δημιουργία νέων συνθηκών εργασιακών δεδομένων για το σύνολο σχεδόν του εκπαιδευτικού δυναμικού. Πολλές χώρες έλαβαν μέτρα αντιμετώπισης ανάμεσα στα οποία ήταν η αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και η χρήση της τηλεεκπαίδευσης με τη βοήθεια online περιβαλλόντων μάθησης. Τα νέα ψηφιακά εργαλεία και οι τεχνολογίες που υιοθετήθηκαν ξαφνικά ως λύση έκτακτης ανάγκης, δημιούργησαν νέες ανάγκες στην εκπαίδευση. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, η υλικοτεχνική υποδομή, οι πλατφόρμες μάθησης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μερικά ζητήματα που απασχόλησαν πολλές χώρες του κόσμου. Στα θετικά αποτελέσματα της πανδημίας συγκαταλέγονται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Σε πολλές περιπτώσεις η τεχνολογία βοήθησε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες. Ωστόσο, η πανδημία έφερε στο φως ψηφιακό χάσμα και ανισότητες ανάμεσα σε μαθητές που οφείλονται σε κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Ο ψηφιακός αναλφαριθμητισμός αποτέλεσε τροχοπέδη στην αποτελεσματική και ποιοτική παροχή εκπαίδευσης υποβοηθούμενη από τεχνολογικά μέσα. Ποια η θέση που θα λάβει η τεχνολογία στην εκπαίδευση μετά τον covid-19; Ποιες δράσεις πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση; Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται η καταγραφή της πραγματικότητας της τηλεεκπαίδευσης. Επίσης, διερευνάται η υπεράξια της καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης μέσα από έρευνες που διενεργήθηκαν ανά τον κόσμο, το αντίκτυπο της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπως, επίσης, και οι δράσεις για την παροχή αποτελεσματικής και ποιοτικής εκπαίδευσης με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Χάρις Τζιοβάρα, Θεοδώρα Σινδόνα

Μουσειακή Εκπαίδευση και Διερευνητική μάθηση στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Μια μελέτη περίπτωσης σε τάξη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση έργα τέχνης του Βρετανικού Μουσείου και χρήση διαφοροποιημένων στρατηγικών διδασκαλίας

Στόχος της παρούσας μελέτης περίπτωσης είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες αξιοποίησης της Μουσειακής Παιδαγωγικής σε συνδυασμό με τις αρχές της Διερευνητικής Μάθησης και της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μία παιδαγωγική προσέγγιση που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών διαρρηγνύοντας το φράγμα των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας, οι οποίες θέλουν την εκπαίδευση να στηρίζεται απλώς στην απομνημόνευση πληροφοριών, είναι η διερευνητική μάθηση. Η ανωτέρω προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργούν μέσω αυτής δεξιότητες κριτικής σκέψης, να αυτενεργούν και μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής διαδικασίας να ανακαλύπτουν μόνοι τους νέες πληροφορίες, γνώσεις, ιδέες και λύσεις. Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης η εκπαιδευτικός που ακολούθησε τη συγκεκριμένη προσέγγιση ενθάρρυνε μαθητές της Ε' / Στ' τάξης του Δημοτικού να κάνουν ερωτήσεις, να μοιραστούν ιδέες και προβληματισμούς, να ερευνήσουν έργα τέχνης που υπάρχουν στο Βρετανικό Μουσείο, να τα παρουσιάσουν, να μάθουν σχετικό λεξιλόγιο που χρησιμοποίησαν σε προφορικό και γραπτό λόγο και να πάρουν μέρος σε ψηφιακή περιήγηση αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες δυνατότητες της μουσειακής εκπαίδευσης στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας. Σύμμαχος στο διδακτικό αυτό ταξίδι αποτέλεσε η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και οι δυνατότητες της Σύγχρονης Μουσειακής Εκπαίδευσης. Μέσω της μαθησιακής αυτής εμπειρίας οι μαθητές παρακινήθηκαν να αναπτύξουν χρήσιμες ικανότητες και δεξιότητες, για την αποτελεσματική εκμάθηση του γνωστικού αντικείμενου της αγγλικής γλώσσας με χρήση διαφοροποιημένων στρατηγικών διδασκαλίας. Η παρούσα μελέτη περίπτωσης κατέστη μια εμπειρία που βελτίωσε το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναδεικνύοντας τα οφέλη της μουσειοπαιδαγωγικής τόσο σε διδακτικό επίπεδο όσο και σε μαθησιακό επίπεδο στην τάξη της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, οι μαθητές έμαθαν να προσεγγίζουν τη γνώση διεπιστημονικά αξιοποιώντας στη διαδικασία πτυχές και άλλων γνωστικών αντικείμενων, όπως η ιστορία και τα καλλιτεχνικά. Η παρούσα μελέτη περίπτωσης καθιστά καταφανές το γεγονός πως η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας μπορεί να αναβαθμιστεί ποιοτικά έχοντας ως βάση το τρίπτυχο: Μουσειοπαιδαγωγική- Διερευνητική μάθηση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία.

Ειρήνη-Μαρία Τζιώγα

Η συνεκπαίδευση στην εκπαιδευτική πράξη

Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει παρατηρηθεί έντονο ενδιαφέρον για την ένταξη παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Αρχικά, είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι στον εκπαιδευτικό χώρο επικρατεί η διεθνής τάση της συνεκπαίδευσης στα τυπικά σχολεία, δηλαδή το εγχείρημα συνύπαρξης και συνδιδασκαλίας της πλειοψηφίας των μαθητών με και χωρίς ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες σε τυπικές τάξεις κοινών σχολείων. Επομένως, το πρωταρχικό στάδιο είναι η πραγματοποίηση της εννοιολογικής προσέγγισης του όρου «συνεκπαίδευση» και η διασαφήνιση άλλων όρων, όπως αυτόν της «ένσωμάτωσης». Στη συνέχεια, θα αναλυθεί με εκτενή τρόπο το μοντέλο της συνεκπαίδευσης, το μοντέλο της συμμετοχής στην ίδια τάξη, το μοντέλο της επικέντρωσης στις ατομικές ανάγκες των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες και το περιοριστικό μοντέλο συνεκπαίδευσης. Μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ότι όλα τα προαναφερόμενα μοντέλα διαθέτουν θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα αποτιμηθούν και θα συναχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα. Συνοψίζοντας, θα ήταν καλό να τονιστεί, ότι τα σημερινά σχολεία χαρακτηρίζονται από διαφορετικότητα των μαθητών/τριών, για αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί και εγκαθιδρυθεί ο προσανατολισμός όλων των μελών κάθε σχολικής κοινότητας προς το μοντέλο της συνεκπαίδευσης.

Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ συναντούν τον φιλοσοφικό αναστοχασμό : μια πρόταση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού σεναρίου για το μάθημα της φιλοσοφίας από τη σκοπιά της εκπαίδευσης για την αειφορία

Το σενάριο που παρουσιάζουμε αναφέρεται στο μάθημα «Αρχές φιλοσοφίας» Κεφάλαιο 9, ενότητα 4: «Άνθρωπος και Περιβάλλον». Έχει διπλή στόχευση: α. Κατανόηση των επιχειρημάτων που στηρίζουν τα δύο κύρια ρεύματα της οικολογίας, το ρεύμα της «ρηχής» που δίνει έμφαση στη διαχείριση των οικολογικών προβλημάτων μέσα στο πλαίσιο του υπάρχοντος μοντέλου ανάπτυξης, και το ρεύμα της «βαθιάς» οικολογίας που δίνει έμφαση στην επίλυση των οικολογικών προβλημάτων μέσα μιας ριζικής αλλαγής του κοινωνικοοικονομικού συστήματος. β. Κατανόηση του σύνθετου χαρακτήρα της οικολογικής κρίσης μέσα από την ανάδειξη ενός βασικού χαρακτηριστικού της Ατζέντας 2030 και των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που είναι η συμπερίληψη τόσο βιοκεντρικών όσο και ανθρωποκεντρικών στόχων. Για την υλοποίηση του σεναρίου, γίνεται συνδυασμός των εργαλείων της e-class, της e-me, της Webex και άλλων εξωτερικών εργαλείων Web 2.0 που ευνοούν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Οι δραστηριότητες του σεναρίου που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών/τριών είναι: καταγισμός ιδεών, συνεργατική χωροχρονική τοποθέτηση στοιχείων, συνεργατική ανάδειξη κειμενικών νοημάτων από την επεξεργασία λέξεων, δημιουργική ανασύνθεση με τη δημιουργία συνεργατικού εννοιολογικού χάρτη, συνεργατική δημιουργία σε wiki, παιχνίδι ρόλων, διασαφήνιση αξιών και επίλυση προβλήματος. Οι ομάδες καλούνται να στηρίξουν με επιχειρήματα τις θέσεις της ρηχής και της βαθιάς οικολογίας μέσα από μελέτες περίπτωσης που οργανώνονται γύρω από τους 17 Στόχους της ΒΑ του ΟΗΕ. Στη συνέχεια, καλούνται να επιλέξουν σε κάθε ομάδα 5 Στόχους από την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ που θεωρούν ότι ταιριάζουν περισσότερο με το προφίλ του ρόλου της. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων, κατά τη διάρκεια ενός δημοτικού συμβουλίου που πρέπει να πάρει απόφαση για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία – εκείνο της λειτουργίας ή όχι ενός εργοστασίου επεξεργασίας ορυκτελαίων δίπλα σε έναν δημόσιο κοινόχρηστο χώρο. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης των 17 Στόχων ΒΑ του ΟΗΕ στην επιχειρηματολογία του κάθε ρόλου δείχνει ότι η παγκόσμια διάσταση των μεγάλων προβλημάτων της Ατζέντας 2030 συνδέεται με την καθημερινή τους ζωή, τις επιλογές και τις αξίες τους ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες.

Φανή Τριπολιτσιώτου, Αναστασία Μπακάλη

Πώς να προστατευτώ από τον ξαφνικό σεισμό;
Ένα κόμικ για την προστασία από τους σεισμούς

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια συμβολής στην εκπαίδευση των γεωεπιστημών μέσα από τη δημιουργία ενός κόμικ. Πρόκειται για μία διαθεματική προσέγγιση της Γεωλογίας, της τέχνης και της χρήσης Νέων Τεχνολογιών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας του σεισμού. Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τί πρέπει να πράξουν πριν τον σεισμό, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από τον σεισμό μέσα από ένα ιδιαίτερο διδακτικό και παιδαγωγικό μέσο. Η εικονογραφημένη αυτή αφήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί αυτόνομα σε παιδαγωγικό επίπεδο ενώ έχει εφαρμοστεί στο πλαίσιο μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας των Αρσακείων σχολείων. Η μεθοδολογία βασίζεται στο ευρύτερο πλαίσιο του εποικοδομητισμού καθώς και στις βασικές αρχές της μεθόδου της αφήγησης. Ο συνδυασμός εικόνων και κειμένων βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικείμενου και εντυπώνεται πιο εύκολα στη μνήμη του αναγνώστη. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού αλλά και σε όλες τις ηλικίες. Η εφαρμογή του στην εκπαίδευση βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο αλλά τα πρώτα συμπεράσματα είναι ενθαρρυντικά.

Μαρία Τρυψιάννη, Αργυρώ Χουσιάδα

"Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ": Διδακτική πρόταση για το μάθημα της Ιστορίας Στ' Δημοτικού με την καινοτόμο μέθοδο της Ιστοριογραμμής (STORYLINE)

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια καινοτόμο διδακτική πρόταση για το μάθημα της Ιστορίας της Στ' Δημοτικού. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της Ιστοριογραμμής (Storyline) η οποία διακρίνεται μεταξύ άλλων για την καινοτόμο προσέγγιση του διδακτικού αντικείμενου, την ευελιξία της στον τρόπο διδασκαλίας, τον βιωματικό της χαρακτήρα, τη διαθεματικότητα, την ενεργό συμμετοχή και συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών καθώς και την αλληλεπίδρασή της με την πραγματικότητα. Βασίζεται στη θεωρία του εποικοδομητισμού και της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη δύναμη της ιστορίας. Το διδακτικό σενάριο που υλοποιήσαμε με τίτλο «Η πόλη μας στην Επανάσταση»

συνδυάζει την απόκτηση ιστορικής γνώσης με το παιχνίδι, τις ΤΠΕ και τη φιλοσοφία με/για παιδιά (Ρ4C). Η ιστορία του θέματος που επιλέχθηκε αφορά μια πόλη της προεπαναστατικής Ελλάδας και τη ζωή και τη δράση των κατοίκων της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Επανάσταση με σκοπό οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν τις μεταβολές, κοινωνικές, οικονομικές, χωροταξικές, που συντελούνται σε έναν τόπο και τις αλλαγές στη στάση και συμπεριφορά των ανθρώπων έπειτα από ένα κρίσιμο και σημαντικό συμβάν που καθορίζει τη ζωή τους. Συνδυάσαμε, λοιπόν, τα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Γλώσσας και των Εικαστικών εφαρμόζοντας παράλληλα τις αρχές της διαφοροποίησης με αποτέλεσμα την αβίαστη συμμετοχή μαθητών/τριών όλων των δυνατοτήτων. Οι μαθητές/τριες εκκινώντας από προσωπικά βιώματα και εμπειρίες κλήθηκαν να συζητήσουν και να λύσουν προβλήματα καλλιεργώντας τις δεξιότητές τους, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους μέσα σε ένα δομημένο συνεργατικό πλαίσιο. Τέλος, αξιολογήθηκε τόσο η στάση των μαθητών/τριών απέναντι στον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας όσο και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Ζωή Τολιοπούλου

Η ελληνική ως δεύτερη/ξένη: “Ζωντανά” βιβλία, ζωηρά παιδιά...Το παράδειγμα των μαθητών του σχολείου ελληνικής γλώσσας της Λουβένης στην εκμάθηση της ελληνικής

Τόσο οι αλλοεθνείς/αλλόγλωσσοι μαθητές που πράγματι αποτελούν δυναμικό στο ελληνικό σχολείο, όσο και οι Έλληνες μαθητές του εξωτερικού στοχεύουν στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στο πλαίσιο μιας σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας πλήρως προσαρμοσμένης στο σύγχρονο σχολείο του διαρκώς εξελισσόμενου δυτικού κόσμου. Το Σύγχρονο Σχολείο ορίζει μια αμιγώς κειμενοκεντρική (genre-based) αντίληψη στη διδασκαλία της γλώσσας με πρωταγωνιστές τους μαθητές που μέσα από την επαφή τους στην τάξη με διαφορετικά είδη “πραγματικών” το πλείστον, εικονογραφημένων, υβριδικών κειμένων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτά, ακούν, ανατροφοδοτούν, κρίνουν. Η εργασία αυτή μέσα από το απτό παράδειγμα των μαθητών ενός σχολείου ελληνικής γλώσσας του εξωτερικού αποπειράται να διαπιστώσει το βαθμό της δυναμικής που φέρει η επαφή με ποικίλα κείμενα στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης στο επίπεδο Α2. Καταγράφει συμπεριφορές των μικρών μαθητών απέναντι στα κείμενα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του σχολικού γλωσσικού μαθήματος, κείμενα που συναντούν και εκτός της σχολικής αίθουσας. Κατά συνέπεια, η εργασία προσπαθεί να αξιολογήσει το μέγεθος της εμπλοκής των μαθητών στην γλωσσική διδασκαλία, το δυνατότερο, δυναμικά και χειραφετημένα.

Κώστας Τοούλιας

Συνεργασία διευθυντών και εποπτών στα αθλητικά σχολεία της Κύπρου: Μια μελέτη περίπτωσης

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση και συνεργασία των εποπτών με τους διευθυντές σχολείων με απώτερο στόχο την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία των αθλητικών σχολείων τη Κύπρου. Στη Κύπρο το «Αθλητικό Σχολείο» είναι δημόσιο σχολείο μέσης γενικής εκπαίδευσης που λειτουργούν τμήματα Αθλητικών Γυμνασίων ή Αθλητικών Λυκείων και τα οποία διέπονται από τους ειδικούς κανονισμούς (ΥΠΠ.2014 α). Επομένως, σήμερα, το αθλητικό γυμνάσιο στην Κύπρο λειτουργεί στην ουσία, ως τμήματα ενός τυπικού δημόσιου σχολείου καθώς συστεγάζεται σε κανονικό γυμνάσιο της μέσης εκπαίδευσης και ακολουθούν το δικό τους ανεξάρτητο ημερήσιο πρόγραμμα στο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας τους (7.30π.μ - 1.35 μ.μ) . Στη ουσία ενισχύουν τη εφιστάμενη απογευματινή τους προπόνηση με τρεις πρωινές προπονήσεις και αφορά μαθητές με υψηλές επιδόσεις στον αθλητισμό. Ο βαθμός συνεργασία της επόπτριας με την διευθύντρια θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση παρέμβαση της διευθύντριας στην επίλυση η μη σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τα αθλητικά τμήματα που συστεγάζονται στο συγκεκριμένο γυμνάσιο. Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης λήφθηκαν δεδομένα από τους εξής: (1) Διευθύντρια του αθλητικού Γυμνασίου, (2) Επόπτρια του αθλητικού Γυμνασίου, (3) Παράλληλα, έγιναν ομαδικές συνεντεύξεις (focus groups) σε ομάδες εστίασης από (3) εκπαιδευτικούς και (4) προπονητές του αθλητικού Γυμνασίου για πιο ολοκληρωμένα έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης ανέδειξαν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της επόπτριας και ο βαθμός συνεργασίας του με την διευθύντρια του κανονικού Γυμνασίου Μέσης εκπαίδευσης για την ομαλή λειτουργία του αθλητικού Γυμνασίου. Τέλος, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή, ώστε με τις

έγκυρες παρεμβάσεις του σε θέματα που αφορούν τα αθλητικά τμήματα να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία του προγράμματος του αθλητικού σχολείου.

Ευφροσύνη Τσακίρη

Covid-Mapping: Το πορτραίτο της πόλης σε συνθήκες κρίσης. Χαρτογράφηση & εικαστική αναπαράσταση της εικόνας της πανδημίας στον αστικό δημόσιο χώρο

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου Covid Mapping ήταν η σκιαγράφιση ενός συλλογικού εικαστικού πορτραίτου της εικόνας του δημόσιου χώρου της σύγχρονης ελληνικής πόλης στις συνθήκες της πανδημίας μέσω της εφαρμογής ενός σύνθετου τρόπου διερεύνησης και αναπαράστασης με εννοιολογικά και εκφραστικά στοιχεία από την χαρτογραφία και τις εικαστικές τέχνες. Συνδυάζοντας επιστήμη (χαρτογραφία) και τέχνη (εικαστική δημιουργία), οι συμμετέχοντες (φοιτητές σχολών αρχιτεκτονικής και εικαστικών τεχνών) κλήθηκαν να χαρτογραφήσουν την αλληλεπίδρασή τους με τον δημόσιο αστικό χώρο των πόλεων διαμονής τους στη συνθήκη της πανδημίας, τις προσωπικές τους αντιλήψεις και εμπειρίες από την περιπλάνησή τους σε αυτόν και θα τις μεταγράψουν σε εικαστικές δημιουργίες. Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου σχεδιάστηκαν και αντιδιαστάθηκαν δύο ταυτόχρονες δράσεις: α) ένα εργαστήριο στα «Εικαστικά» που πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο μάθημα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιστημονική υπεύθυνη Μαρία Παπαδημητρίου) και ένα διαπανεπιστημιακό εργαστήριο στη «Χαρτογραφία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Σύγχρονες πρακτικές χαρτογράφησης πολιτιστικών τοπίων και αστικών τόπων» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (επιστημονική υπεύθυνη Ευφροσύνη Τσακίρη). Στο διαπανεπιστημιακό εργαστήριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 5/10/2020 – 17/12/2021, συμμετείχαν 30 άτομα (φοιτητές του ΠΚ, αλλά και φοιτητές άλλων σχολών) που παρήγαγαν έργα, τα οποία συνδύαζαν επιστημονική διερεύνηση (κείμενο περιγραφής και πινακίδα ανάλυσης) και εικαστική δημιουργία (καλλιτεχνική χαρτογράφηση). Με αφορμή ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό φαινόμενο, το εργαστήριο πρότεινε και εφάρμοσε ένα πειραματικό τρόπο διδασκαλίας, που συνδύασε την ομαδική συζήτηση, την παρακολούθηση διαλέξεων, την συζήτηση και την εκπόνηση των εργασιών σε ένα εξ ολοκλήρου διαδικτυακό και ψηφιακό περιβάλλον, μια επιλογή που προήλθε και συνομίλησε με την ίδια την θεματική της πανδημίας, και το βασικό χαρακτηριστικό της που ήταν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εφαρμογή έδειξε ότι οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν όλες τις δυνατότητες του ψηφιακού μέσου και της διαδικτυακής εκπαίδευσης, παράγοντας υψηλού επιπέδου έργα, τα οποία αναδεικνύουν πολυποικίλες πτυχές της μετα-πανδημικής εποχής. Στην εισήγηση, θα παρουσιαστεί το εργαστήριο, θα γίνει αναφορά στο αντικείμενο, τις σκοπιμότητες, το εννοιολογικό πλαίσιο, τις μεθόδους και τα μέσα υλοποίησης και τα αποτελέσματά του. Στη συνέχεια, θα συζητηθούν προεκτάσεις αναφορικά με τον τρόπο διδασκαλίας και με την ενσωμάτωση σε αυτόν του πολιτισμού και των τεχνών, συγκεκριμένα το συνδυασμό επιστημονικών και καλλιτεχνικών πρακτικών. Το ερευνητικό έργο «Covid-Mapping: Το πορτραίτο της πόλης σε συνθήκες κρίσης» με φορέα υλοποίησης την ΑΜΚΕ Τ.Α.Μ.Α. (Προσωρινό Αυτόνομο Μουσείο για Όλα) και συντονίστρια την Δρ. Ευφροσύνη Τσακίρη χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ στην πρόσκληση για εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα 2021-2022.

Σπύρος Τσαφαράς, Θάλεια Τσαλκτζή, Βασίλης Τσέτσος, Κέλλυ Παπακωνσταντίνου, Αλεξία Δότση

Συμπεράσματα από τη χρήση της πλατφόρμας Museotek για απομακρυσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων κατά την περίοδο της πανδημίας

Εκτός από την κρίση στην υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία, καθώς και την τεράστια δοκιμασία στην καθημερινότητα των πολιτών, η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπισή της προκάλεσαν τη δραματική μείωση των χιλιάδων επισκέψεων μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε μουσεία και χώρους πολιτισμού. Με αφορμή το συγκεκριμένο πρόβλημα και προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, προέκυψε η ιδέα για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της Museotek (<https://museotek.net/>). Πρόκειται για μία καινοτόμο ψηφιακή-διαδραστική πλατφόρμα, που προσφέρει απομακρυσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από μουσεία και πολιτιστικούς φορείς προς μαθητές, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως περιήγηση των τελευταίων σε εκθέματα, τεκμήρια, συλλογές και εν γένει πολιτιστικό απόθεμα. Η πλατφόρμα και τα συστήματά της συνθέτουν ένα πρακτικό, εύχρηστο και σύγχρονο εργαλείο, με το οποίο μαθητές από ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. από σχολεία της

ομογένειας) μπορούν -εύκολα, απλά, οργανωμένα και με ασφάλεια- να επισκεφτούν το μουσείο και τον χώρο πολιτισμού της επιλογής τους και να παρακολουθήσουν ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από εξειδικευμένους επιμελητές και μουσειοπαιδαγωγούς. Κύριο χαρακτηριστικό της Museotek είναι ότι το προσωπικό του πολιτιστικού φορέα μεταφέρει την πληροφορία και τη γνώση στη σχολική αίθουσα σε πραγματικό χρόνο και με διαδραστικό τρόπο, μέσω ζωντανής σύνδεσης και αλληλεπίδρασης, αλλά και με τη δυνατότητα χρήσης πλούσιου πολυμεσικού υλικού. Η πιλοτική φάση λειτουργίας της Museotek διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, με τη συμμετοχή, από τη μία, φορέων πολιτισμού αστικών κέντρων και της περιφέρειας, από την άλλη, σχολείων από μεγάλες και μικρές πόλεις, χωριά, νησιά, αλλά και απομακρυσμένες, ακριτικές και εκτός Ελλάδας περιοχές. Από το πλήθος δοκιμών της πλατφόρμας με πραγματικούς χρήστες έχουν ήδη προκύψει πολύ χρήσιμα, ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά -για τη συνέχεια του εγχειρήματος σε εμπορική πλέον φάση- συμπεράσματα, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης.

Μαρία Αντιόπη Τσακμαλή, Τάνια Καπετανοπούλου

Ιχνηλατώντας το χρόνο με οδηγό την τέχνη της ομορφιάς (e-poster)

Στην παρούσα εργασία προβάλλεται η προσπάθεια των μαθητριών της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης (Γ τάξης) του 2ου ΕΠΑ.Λ Ξάνθης (2018) να αναδείξουν την εποχή ακμής του 1860 -1940, με κριτήριο προσέγγισης την τέχνη της ομορφιάς. Η διαπίστωση της συνάφειας της συγκεκριμένης επιλογής τους στο ΕΠΑ.Λ με τη γενικότερη ανάγκη έκφρασης και αποδοχής του ανθρώπου στο κοινωνικό του περιβάλλον καταδεικνύεται με τον πιο εύγλωττο τρόπο μέσα από την ανάδειξη των στοιχείων της ιστορίας του ίδιου του τόπου, έτσι όπως τα προβάλλει η έρευνα, η μελέτη και η αποτύπωσή τους.

Στόχοι:

Η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητριών με την πολιτιστική κληρονομιά της Ξάνθης

Η ανάπτυξη αυτενέργειας των μαθητριών μέσω της έρευνας και της αξιοποίησης πηγών, ώστε να προσεγγίσουν την εποχή του καπνού

Η ενδυνάμωση δεξιοτήτων ζωής και μάθησης

Η αποτύπωση της τέχνης της ομορφιάς μέσα από την προσωπική έκφραση των γυναικών (κυρίες της Ξάνθης) στον τρόπο εμφάνισης – ένδυσης, κόμμωσης – περιποίησης προσώπου και εν γένει παρουσίας

Μεθοδολογία:

Βιωματική – ομαδοσυνεργατική προσέγγιση

α. διερεύνηση πηγών

β. συγκέντρωση και αξιολόγηση υλικού για τη θεματική παρουσίαση – αναβίωση της εποχής του καπνού (αντικείμενα, αξεσουάρ, ενδυματολογικό υλικό ...)

ε. Προετοιμασία – παρουσίαση – φωτογράφιση

Δραστηριότητες: 1. Οι μαθήτριες είτε ως μοντέλα είτε με το ρόλο της στυλίστριας προετοίμασαν το τελικό αποτέλεσμα - δείγμα του οποίου αποτυπώνεται στην παρούσα αφίσα. Η φωτογράφιση έγινε στο εικονιζόμενο Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης. 2. Στο πλαίσιο των γιορτών νεολαίας (Χατζηδάκεια), οι μαθήτριες παρουσίασαν χτενίσματα γυναικών της εποχής του καπνού, τα οποία νωρίτερα επιμελήθηκαν σε εκπαιδευτικές κούκλες.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν της πόλης με όχημα τον παλιό κινηματογράφο, τα θεατρικά έργα, τη μουσική της εποχής, τα ενδυματολογικά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες κατοίκων, την ιστορία της τέχνης φωτίζεται μια ξεχωριστή χρονική περίοδος της περιοχής, δίνοντας παράλληλα και μια ανεκτίμητη ευκαιρία στην κοινότητα με τις εκδηλώσεις διάχυσης των δράσεων να θαυμάσουν τον πολιτισμό της Ξάνθης.

Παναγιώτα Τσαχαλίδου

Ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού με και χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Τα τελευταία χρόνια, πολύ συχνά το ενδιαφέρον των επιστημόνων και του ευρύτερου κοινού επικεντρώνεται στην έννοια της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Γενικότερα, ως έννοια η ψυχοκοινωνική προσαρμογή χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικό τρόπο στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του χωρίς να αντιμετωπίζει δυσκολίες σε ενδοπροσωπικό ή διαπροσωπικό επίπεδο (Ford et al., 2003; Καρατζά, 2017). Επιπλέον, η ύπαρξη ή μη

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών σχετίζεται άμεσα με την ψυχοκοινωνική προσαρμογή, διότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα στην ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και στην συμπεριφορά τους σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Bryan et al., 2004). Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 248 μαθητές Ε΄ Δημοτικού (124 τυπικής ανάπτυξης και 124 με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι φοιτούσαν σε σχολεία με τμήματα ένταξης) από 64 δημοτικά σχολεία της Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι μαθητές αυτοί συμπλήρωσαν μέσα σε μία διδακτική ώρα το Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής, το οποίο αποτελούνταν από 115 ερωτήσεις-προτάσεις μιας 5βάθμιας κλίμακας Likert, στις οποίες οι μαθητές εξέφρασαν κατά πόσο ισχύει για αυτούς αυτό που αναφερόταν στην καθεμία ερώτηση-πρόταση (Χατζηχρήστου και συν., 2008α). Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, διερευνήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών σε όλες τις κλίμακες και υποκλίμακες της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής με κριτήριο το αν ήταν τυπικής ανάπτυξης ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και, έπειτα, καταγράφηκαν οι διαφορές που υπήρχαν στις απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών της κάθε ομάδας μαθητών. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, κατά κύριο λόγο, επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα άλλων προηγούμενων ερευνών, καθώς διαπιστώνεται ότι όντως οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλότερη ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται ότι έχουν χαμηλότερη κοινωνική επάρκεια, συναισθηματική επάρκεια και αυτοαντίληψη, ενώ, ταυτόχρονα, διαπιστώνεται ότι παρουσιάζουν εντονότερα προβλήματα συμπεριφοράς και έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη σχολική επάρκεια σε σύγκριση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης.

Μαγδαληνή Τσεβρένη

Κατανοώντας τα στερεότυπα και τις κοινοτοπίες: ένας δρόμος για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων

Τα στερεότυπα, οι κοινοτοπίες και οι διακρίσεις αποτελούν αυτοματισμούς της σκέψης με τη βοήθεια των οποίων κατανοούμε τον περιβάλλοντα κόσμο. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν στερεότυπα, κοινοτοπίες και διακρίσεις σχηματίζουν τη βάση κάποιων άκαμπτων πεποιθήσεων ή προκαταλήψεών μας. Τα στερεότυπα, στον βαθμό που αποτυπώνουν τον κόσμο μας, μπορεί να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι, μπορεί να σχετίζονται με τη γνώση ή να μη βγάζουν νόημα. Η καθημερινή μας ζωή, η συμμετοχή μας σε κοινότητες και η ένταξή μας στην ευρύτερη κοινωνία στηρίζεται κατά πολύ στον διαμοιραμό στερεοτύπων και κοινοτοπιών. Με αυτή την έννοια, τα στερεότυπα και οι κοινοτοπίες ανταποκρίνονται στα σταθερά και επαναλαμβανόμενα μοτίβα της καθημερινότητάς μας και αποτελούν το γνωσιακό υπόστρωμα για την κατανόηση του κόσμου μας. Από τη στιγμή, όμως, που αναγνωρίζουμε τα στερεότυπα και τις κοινοτοπίες, από τη στιγμή που κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται και λειτουργούν, τόσο δυσκολότερο γίνεται να παρατίθενται ως σοβαρή και ουσιαστική βάση της γνώσης ή κάποιας αλήθειας. Με την κατανόηση του μηχανισμού τους αλλά και με την εξάσκηση της φαντασίας μπορούμε να περιορίσουμε τις προκαταλήψεις μας, να σκεφτούμε πέρα από τον στερεοτυπικό λόγο, να αναπτύξουμε την περιέργεια και την κριτική μας ικανότητα.

Αικατερίνη Τσέκου

Τα γυναικεία πρότυπα στο σχολικό βιβλίο Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Θεωρητικά ερείσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν ο κοινωνικοπολιτικός ρόλος των σχολικών βιβλίων και η Διεθνής Έρευνα των Σχολικών Βιβλίων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τα γυναικεία πρότυπα όπως προβάλλονται και όπως διαμορφώνονται στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου, ενταγμένου στο ιστορικό πλαίσιο συγγραφής και χρήσης του. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα ανάλυση του υπό έρευνα σχολικού βιβλίου είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου με την οποία διερευνήθηκαν οι κατηγορίες Μάνα, Σύζυγος, Εργάτρια, Ηγέτιδα, Λογοτέχνης, Επιστήμων, Νομπελίστρια, Πολιτικός, Πρόσφυγας, Εθνική αγωνίστρια και Κοινωνικοπολιτική αγωνίστρια. Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι το υπό ανάλυση σχολικό βιβλίο κινείται μέσα στο πλαίσιο αναπαραγωγής παραδοσιακών στερεοτυπικών γυναικείων ρόλων, άμεσα συνυφασμένων με την κοινωνικοπολιτική ιδεολογία της πατριαρχικής δόμησης της κοινωνίας.

Ευαγγελία Τσελεπή Κωστίκα, Ιωάννης Θωΐδης

Η ώρα έναρξης των μαθημάτων: Αντιλήψεις μαθητών και γονέων του Δημοτικού Σχολείου

Η ώρα έναρξης των μαθημάτων κατέχει έναν σημαντικό ρόλο τόσο για την εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και για τη ζωή των μαθητών, καθώς τα παιδιά περνούν όλη σχεδόν την παιδική τους ηλικία στο σχολείο, στα πλαίσια της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνεται αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στον σχολικό χρόνο, στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης και στην ποιότητα του παιδαγωγικού έργου (Παπαδόπουλος κ.ά., 2008). Επιπλέον, και η σχέση του εξωσχολικού με τον σχολικό χρόνο αποτελεί ένα νέο, σχετικά, αντικείμενο διερεύνησης. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των γονέων και των μαθητών/τριών για το καθημερινό σχολικό ωράριο. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αφορούσαν στη διερεύνηση των απόψεων των γονέων και των μαθητών/τριών για την ώρα έναρξης των σχολικών μαθημάτων, για την ανταπόκριση του ωρολογίου προγράμματος στις ανάγκες και στα προσδοκίες των μαθητών/τριών, για την επίδραση του σχολικού χρόνου στη σχολική φοίτηση και απόδοση και για τη σχέση και επίδραση του εξωσχολικού χρόνου στον σχολικό χρόνο. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 117 γονείς και 253 μαθητές/τριες των Δ', Ε', ΣΤ' τάξεων δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης. Ζητούμενο ήταν η ποσοτική αποτίμηση των απόψεων των μαθητών/τριών και των γονέων με τη χρήση δύο γραπτών δομημένων ερωτηματολογίων με κλειστές ερωτήσεις τύπου likert που κατασκευάστηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η πλειονότητα των γονέων αναγνωρίζει τη σημασία της επάρκειας του βραδινού ύπνου, υποστηρίζει ότι πολλοί μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το πρωινό ξύπνημα και εκτιμά ότι για αυτό έχουν μειωμένη απόδοση τις πρώτες πρωινές ώρες στο σχολείο. Αντίθετα, δεν φαίνεται να συμφωνούν με ενδεχόμενες αλλαγές στον χρόνο έναρξης του σχολικού προγράμματος και εμφανίζονται επιφυλακτικοί στη μετατόπιση του χρόνου έναρξης των μαθημάτων μισή ώρα αργότερα από το καθιερωμένο. Οι μαθητές, από την πλευρά τους, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τόσο τη σημασία και αξία του εξωσχολικού, ελεύθερου καθημερινού χρόνου τους, όσο και τη θετική επίδραση του ύπνου στη νοητική και συναισθηματική τους κατάσταση. Σε ερωτήσεις σχετικά με το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα η πλειονότητα των μαθητών/τριών δηλώνει ότι προτιμά την εναλλαγή των γνωστικών μαθημάτων με άλλες πρακτικές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, όπως και τη δυνατότητα επιλογής θεματικών εκτός του υποχρεωτικού αναλυτικού προγράμματος. Αντίθετα με τους γονείς υποστηρίζουν ότι η μετατόπιση του χρόνου έναρξης του σχολικού ωραρίου των μαθημάτων αργότερα, θα συμβάλλει θετικά στην ενεργή συμμετοχή τους και στη βελτίωση των σχολικών τους επιδόσεων.

Ντόρα Τσιαγκάνη

«Τα δικαιώματα του μικρού επισκέπτη στο Μουσείο και στο Αρχείο. Το Δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία μέσα από τεκμήρια και αρχειακό υλικό»: ένας πολυμεσικός οδηγός

Στο κατώφλι της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης το σχολείο αποτελεί έναν ανοικτό οργανισμό σε προκλήσεις και σε συνέργειες. Η τυπική και η μη τυπική εκπαίδευση, το σχολείο και το μουσείο στην περίπτωσή μας, τείνουν να αποτελούν κοινούς τόπους εκπαίδευσης και παραγωγής πολυγραμματισμών. Το παιδί-επισκέπτης περιεργάζεται, προβληματίζεται, αναρωτιέται όχι μόνο για τα εκθέματα αλλά και για τη θέση του ίδιου ως υποκείμενο σε έναν χώρο που άλλοτε είναι ανοίκειος και με απαγορεύσεις και άλλοτε οικείος, όπως και η σχολική του τάξη. Πώς όμως το μουσείο μπορεί να αποτελέσει πεδίο παραγωγής κοινωνικής γνώσης για το παιδί; Ποιος ο ρόλος των ανθρώπων που εργάζονται στο μουσείο στην παραγωγή αυτής της γνώσης; Το παιδί ως επισκέπτης έχει δικαιώματα στο μουσείο και ποια είναι αυτά; Ποιες μαθησιακές συνδέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στο μουσείο και στη σχολική τάξη; Διερευνητικά ερωτήματα που αποτέλεσαν την απαρχή της διετούς συνεργασίας μίας πρωτοσχολικής τάξης ενός δημοσίου σχολείου των Αθηνών με το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας με στόχο την επαφή των παιδιών με πρωτογενείς πηγές - τεκμήρια του παρελθόντος στην προσπάθεια ανίχνευσης και ανασύστασής τους. Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία του σχεδίου εργασίας (project), που βασίζεται στη διερεύνηση, στην ανακάλυψη, στην καταγραφή και στην κριτική ανάλυση των δεδομένων. Τα παιδιά στο πραγματικό περιβάλλον του Αρχείου, είχαν πρόσβαση σε διαφορετικές μορφές πληροφορίας, τις οποίες κλήθηκαν να συνθέσουν και να αξιοποιήσουν μέσα από μία κριτική ματιά ζωντανεύοντας έτσι το παρελθόν. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται το τελικό προϊόν της συνεργασίας της συγκεκριμένης σχολικής τάξης με το μουσείο, όπου τα παιδιά ως εν δυνάμει ενεργοί πολίτες μέσα από τη δημιουργία πολυτροπικών

κειμένων συνέταξαν τον πολυμεσικό οδηγό «Τα δικαιώματα του μικρού επισκέπτη στο Μουσείο και στο Αρχείο. Το Δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία μέσα από τεκμήρια και αρχειακό υλικό».

Ευαγγελία Τσιομάνη

Πώς συμβάλλουν οι τέχνες στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει στο πως συμβάλλουν οι τέχνες στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το εγχείρημα αυτό επιτεύχθηκε με τη βοήθεια ποικίλων βιβλιογραφικών αναφορών (άρθρα από το ίντερνετ, βιβλία) αλλά και μέσω μιας έρευνας μέσω ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε σε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα της εργασίας, θα δοθούν ορισμοί για το συναίσθημα και θα ειπωθούν τα είδη των συναισθημάτων, ενώ, στη δεύτερη ενότητα, θα περιγραφεί η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας και θα αναφερθεί το πως συμβάλλουν οι τέχνες στη συναισθηματική έκφραση του παιδιού. Στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, μέσα από τις απαντήσεις των γονιών, είδαμε ότι η ενασχόληση με τις τέχνες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους κατά ένα μεγάλο ποσοστό και οι γονείς βοηθούν σε αυτό, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τις τέχνες.

Άννα Τσιούπρου, Κωνσταντίνα Κωφού

Λέξεις πάνω σε καμβά: Μία διδακτική πρόταση βασισμένη στο έργο του Βίνσεντ Βαν Γκογκ

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, πολυπολιτισμικό, όπου η τεχνολογία έχει φέρει την έκρηξη της πληροφορίας, η γλώσσα και η εικόνα αποτελούν φορείς ιδεών, αξιών και στάσεων απέναντι σε κάθε μεταβολή μέσα από την αλληλεπίδραση των ατόμων, των ομάδων και των πολιτισμών. Κι ενώ η εικόνα στη σύγχρονη εποχή φαίνεται να “κερδίζει έδαφος” μέσα από το διαδίκτυο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι και η γλώσσα λειτουργεί όχι απλά συμπληρωματικά σε εικονικές αναπαραστάσεις αλλά δίνει σάρκα και οστά σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητας. Μπορεί η ψυχή, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, να μην σκέφτεται χωρίς εικόνα αλλά και όσοι ασχολήθηκαν με τον λόγο βεβαιώνουν ότι πίσω από όλα αυτά που γράφουν βρίσκονται αμέτρητες εικόνες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με βασικό γνώμονα το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το οποίο η διδασκαλία της ξένης γλώσσας καλείται να προάγει την ανάπτυξη της δεξιότητας του μαθητή να ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας προβλέψιμες ή απρόβλεπτες, χρησιμοποιώντας γλωσσικές, παραγλωσσικές ή και εξωγλωσσικές επιλογές και να διαμορφώνει το προσωπικό σύστημα αξιών και στάσεων, σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση που συνδέεται με την ενότητα 4 Vincent Van Gogh του Εκπαιδευτικού Φακέλου 1 της Α τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Με αφορμή, λοιπόν, πίνακες του Βαν Γκογκ και επιστολές του ζωγράφου, οι μαθητές αναγνωρίζουν τις πολλαπλές ερμηνείες μιας εικόνας και διερευνούν τη δύναμη των λέξεων που φαίνεται να είναι το ίδιο ισχυρή με τους πίνακες ζωγραφικής. Με τη χρήση και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και συνεργατικών περιβαλλόντων, οι μαθητές επιτυγχάνουν να προάγουν τον οπτικό, ψηφιακό και τον κριτικό τους γραμματισμό αξιοποιώντας την τεχνολογία και καλλιεργώντας την επικοινωνιακή τους ικανότητα μέσα σε συνεργατικό και δημοκρατικό κλίμα, Μέσα από εικονικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού και συνέδρια, μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα επικοινωνίας, οι μαθητές καλούνται να μιλήσουν για την συλλογική και ατομική μνήμη, να αξιολογήσουν και να προβληματιστούν, να διαμορφώσουν το δικό τους σύστημα αξιών, να ανταλλάξουν απόψεις στη γλώσσα-στόχο τόσο μέσα από παραγωγή προφορικού λόγου αλλά και γραπτού, λειτουργώντας αυτόνομα αλλά και συλλογικά. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση που απευθύνεται σε μαθητές της Α' λυκείου μπορεί να μετασχηματιστεί αλλά και να αξιοποιηθεί αυτούσια τόσο στη δια ζώσης διδασκαλία όσο και στην εξ αποστάσεως, ακολουθώντας το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης.

Πασχάλης Τσιτσιφύλλας

Διαχείριση του πένθους και της συζυγίας

Για να αντιμετωπίζεται, σωστά, από τους ανθρώπους, το πένθος της κοίμησης κάποιου συγγενικού ή προσφιλούς τους προσώπου, θεωρείται αναγκαίο σε αυτήν την εργασία, να γίνουν γνωστά τα στοιχεία του κεκοιμημένου, από την έξοδο της ψυχής από το σώμα, μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία. Καταρχήν, το βασικότερο είναι να πειστούν οι πενθούντες ότι υπάρχει η Βασιλεία του Θεού, η αιωνιότητα. Για

παράδειγμα, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Συγκεκριμένο παράδειγμα, η Αγία Ευφημία επισκέφτηκε τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Και κάποια άλλα παραδείγματα: Η Ανάσταση του Χριστού, η Μετασταση και Ανάσταση της Παναγίας, η Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ο προφήτης Ενώχ, ο προφήτης Ηλίας, οι 7 παίδες εν Εφέσω. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον άνθρωπο, που ως εκείνη τη στιγμή είχε ενωμένα, σώμα και ψυχή, ενώ τώρα πρέπει να διαχωριστούν. Ενώ, δηλαδή, η κοίμηση, είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή μας, δυσκολευόμαστε να την αποδεχτούμε. Αν η ψυχή φύγει έτοιμη, προετοιμασμένη, από αυτόν τον κόσμο, τότε, στη μετάβασή της, από την κοίμηση, και μετά, ενώνεται με το Χριστό, και δεν δυσκολεύεται, στη μετά θάνατον ζωή. Αν, όμως, δεν φύγει προετοιμασμένη; Σε αυτήν την περίπτωση, θα ωφεληθεί από τα μνημόσυνα*. Τα μνημόσυνα, τα οποία αρχίζουν από την προσκόμιση, από τη μνημόνευση, συνεχίζονται στη Θεία Λειτουργία, και ολοκληρώνονται με την επιμνημόσυνη δέηση. Ας μην ξεχνούμε ότι ακόμα, πριν την κοίμηση μας, προσευχόμαστε στην Παναγία, στο μικρό απόδειπνο: "και εν τω καιρώ της εξόδου μου, την άθλια μου ψυχής περιέχουσα, και τας σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρρω αυτής απελαύνουσα". Είναι σημαντική, η στιγμή της εξόδου της ψυχής εκ του σώματος, αλλά και οι επόμενες 40 μέρες, καθώς και η περίοδος αναμονής, πρόγευσης, δηλαδή από τις 40 μέρες, ως τη Δευτέρα Παρουσία. Ως τη Δευτέρα Παρουσία έχουν ωφέλεια οι κεκοιμημένοι από τα μνημόσυνα. Από εκεί και πέρα, η κατάστασή μας θα είναι μόνιμη και αμετάκλητη, όχι επειδή ο Θεός είναι άσπλαχνος, αλλά επειδή ο ίδιος ο άνθρωπος δεν θα θέλει να αλλάξει κατάσταση. Για αυτό και προσευχόμαστε στην Υπεραγία Θεοτόκο: "εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ρυομένης κολάσεως, και της απορρήτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα". Στην ορθόδοξη εκκλησία, η σύζυγος πρέπει να φοβάται τον άντρα της, δηλαδή να τον σέβεται, αλλά και ο άντρας της πρέπει να την αγαπά, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. +Όταν ο άντρας θα παντρευτεί, θα αλλάξει ο ρόλος του, δηλαδή, θα πρέπει να εγκαταλείψει τους γονείς του και να προσκολληθεί στη γυναίκα του. Να προσκολληθεί, σημαίνει ότι τώρα πια, η νέα του οικογένεια είναι μόνο η σύζυγός του, και τα παιδιά. Και βέβαια, και η γυναίκα πρέπει να εγκαταλείψει τους γονείς της, αφού μέσα στο γάμο υπάρχει αμοιβαιότητα. + "Ο άνδρ εστί η κεφαλή της γυναικός". Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι είναι εξουσιαστής της γυναίκας. Είναι συνοδοιπόρος της, πνευματικός καθοδηγητής. +Μετά το γάμο, παύουν ο άνδρας και η γυναίκα να είναι 2 ξένοι, αλλά είναι ένα. Δηλαδή, διατηρούνται ως 2 διαφορετικές προσωπικότητες, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ψυχοσωματική οντότητα(1+1=1)! Το σώμα του άντρα ανήκει στη γυναίκα του, αλλά και το σώμα της γυναίκας, ανήκει στον άντρα. Το Ευαγγέλιο λέει ότι αυτή η ένωση άνδρα και γυναίκα, που την κάνει ο Θεός, εκτός από λόγο πορνείας, για κανέναν άλλο λόγο να μη διαλύεται από τους ανθρώπους! Και όπως διευκρίνισε ένας γρηγοριάτης ιερομόναχος: "Υστερα από πορνεία, μπορείς να χωρίσεις τη γυναίκα σου, όμως δεν θα έχεις μισθό. Αν όμως, δεν τη χωρίσεις, θα έχεις μισθό". +Η άρμωση στο γάμο, η προοπτική της αιωνιότητας Α. Στο Μυστήριο του γάμου, παρατηρούμε ότι ο άντρας κρατάει το χέρι της γυναίκας, και ο ιερέας τα χέρια και των δύο. Αυτό έχει τεράστιο συμβολισμό. Σημαίνει ότι από τώρα ως και τη Δευτέρα Παρουσία, αυτός ο άντρας με τη γυναίκα που επέλεξε, θα είναι δυο συνοδοιπόροι προς την αγιότητα(η άρμωση των χεριών τους), με καθοδηγητή το Θεό(το χέρι του ιερέα). Σκοπό τους οι έγγαμοι πλέον θα έχουν τον αγιασμό τους, την πνευματική τους τελείωση, η τεκνογονία θα είναι ο καρπός της αγάπης τους, ένα δώρο του Θεού. Επομένως, οι σύζυγοι που δεν θα αποκτήσουν παιδιά, δεν θα υστερούν σε τίποτα από αυτούς που θα αποκτήσουν. (Όπως, και η άγαμη μητέρα, έχει την ίδια αξία με την έγγαμη. Για αυτό και στη γιορτή της γυναίκας, κακώς τιμάται μόνο η μητέρα.). Β.Μετά την κοίμησή τους, οι σύζυγοι, θα έχουν την ίδια αξία που είχαν στην επίγεια ζωή, δηλαδή την αξία ότι ο καθένας σύζυγος συνέβαλε στη σωτηρία του άλλου, για αυτό λέμε ότι το Μυστήριο του γάμου, όπως, για παράδειγμα, και το Μυστήριο της Βάπτισης, έχουν προοπτική αιωνιότητας. Όμως, μετά την κοίμησή τους, οι δυο σύζυγοι δεν θα μπορούν να συνοδοιπορούν, αφού θα έχει τελειώσει ο καιρός μετανοίας(ο χρόνος της επίγειας ζωής). Στην αιωνιότητα, ο κάθε σύζυγος θα βλέπει απευθείας το Θεό. Βεβαίως, και θα αναγνωρίζονται οι ψυχές εκεί, όπως ο φτωχός Λάζαρος αναγνώρισε τον πλούσιο, όμως τώρα πια οι σχέσεις θα αλλάξουν, και ο άνθρωπος θα αναπαύεται από την παρουσία του Θεού.

Πασχάλης Τσιτσιφύλλας

Η εκπαίδευση στον γάμο

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΓΑΜΟ

+Ο υποψήφιος σύζυγος να βρει το άλλο του ολόκληρο, και όχι το άλλο του μισό(δηλαδή πρώτα ο ίδιος να έχει κάνει πνευματική εργασία στον εαυτό του).

+Ψάχνω να βρω, για να παντρευτώ, την τέλεια γυναίκα, είτε στον γέροντα Εφραίμ, κάποιος.
 "Καταρχήν εσύ δεν είσαι τέλειος", του απάντησε".

+Από τη γυναίκα που θα ψαξεις να παντρευτείς, μην έχεις μεγάλες απαιτήσεις, μην ζητάς πολλά
 Γερóντισσα Μακρίνα

+Σκοπός του γάμου είναι η πνευματική τελειοποίηση και η κοινή πορεία των δύο συζύγων.
 Ιουλία Κουδουμά, δικηγόρος

+Αν εσείς παντρευτείτε τις καλές κοπέλες, τις κακές ποιες θα τις παντρευτεί;
 Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

+Είπα σε έναν νέο:"Παντρέψου αυτήν την κοπέλα. Είναι πολύ καλή". Μου απαντά:"Μα δεν πηγαίνει στην Εκκλησία". Του λέω:"Θα πηγαίνει".

π.Ανδρέας Κονάνος

+Σε ένα αντρόγυνο που χώρισε, τους είπα:"Δεν θα σας ρωτήσω γιατί χωρίσατε, αλλά γιατί παντρευτήκατε".
 "Παντρευόμαστε για να μοιραστούμε τη ζωή".
 "Πώς ένας άντρας κοιτά μια γυναίκα; Ως πρόσωπο αγάπης ή ως αντικείμενο χρήσης;"

Μακαριστού Μητροπολίτη Σιατίστης κυρού Παύλου

+Η γυναίκα να μην σπαταλήσει την αγάπη της, πριν τον γάμο, γιατί δεν ξέρει ότι αυτόν που λέει ότι την αγαπάει, θα τον παντρευτεί. Να κλειδώσει τα συναισθήματα. Όταν κανονίσουν γάμο, ο άντρας και η γυναίκα, μετά από κάποιες δουλειές που πρώτα ίσως έχουν να τακτοποιήσουν, για παράδειγμα ένα πτυχίο ή να ετοιμάσουν σπίτι, να μείνουν πιστοί στην αγάπη τους, μέχρι το γάμο

Μακαριστού γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινού

+Παντρευόμαστε από αγάπη, και όχι από ανάγκη(Μητροπολίτης Ν.Κρήνης και Καλαμαριάς).
 ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

1.Μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Παύλος Σιατίστης

+ "Οι εγωιστές είναι ανίκανοι να αγαπήσουν και να αγαπηθούν".
 + "Μετά το γάμο, στους συζύγους ισχύει, ένα και ένα, κάνουν ένα!". "Και από όσα είχα πει σε κάποιους νεόνυμφους, αυτό που έκανε εντύπωση στον γαμπρό ήταν το ένα και ένα κάνουν ένα".
 +Μετά το γάμο, υπάρχει το σεξ(σωματική πράξη), ο έρωτας(έλξη), και η αγάπη(θυσία), που είναι και το ανώτερο.
 + "Μέσα στο γάμο, ο ένας πρέπει να γίνει η χαρά του άλλου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο ένας έγινε η κόλαση του άλλου".
 + "Παντρευόμαστε τον άλλον όχι για να τον αλλάξουμε, τον αγαπούμε για αυτό που είναι, όπως λένε και οι στίχοι ενός τραγουδιού", "σ'αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ'αγαπώ γιατί είσαι εσύ!"

2.Μακαριστός γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Η αγάπη μεταξύ των συζύγων

+ "Ένα αντρόγυνο με συμβουλευτήκε ύστερα από πολλά χρόνια γάμου. Είχαν προστριβές". Τους συμβούλευσα. Με βρήκε ο άντρας ύστερα από καιρό και μου είπε: "Ακόμα δεν πέρασε ο πρώτος μήνας του γάμου μας".
 +Ο σύζυγος πρέπει να έχει διάφορους ρόλους προς τη σύζυγό του, ανάλογα με την περίπτωση. Άλλοτε να είναι σαν φίλος της, άλλοτε σαν πατέρας, σαν αδερφός...
 + "Η γυναίκα είναι προϊόν αγάπης. Καταλαβαίνει όταν ο άντρας της δεν την αγαπά".
 +Μετά το γάμο, οι νεόνυμφοι να σπαταλήσουν την αγάπη τους. Η αγάπη της συζύγου, ανήκει όλη στον άντρα της. Η αγάπη του συζύγου, ανήκει όλη στη σύζυγο.

Πασχάλης Τσιτσιφύλλας

Η διαχείριση του πένθους και της συζυγίας

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον άνθρωπο, που ως εκείνη τη στιγμή είχε ενωμένα, σώμα και ψυχή, ενώ τώρα πρέπει να διαχωριστούν. Ενώ, δηλαδή, η κοίμηση, είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή μας, δυσκολευόμαστε να την αποδεχτούμε. Αν η ψυχή φύγει έτοιμη, προετοιμασμένη, από αυτόν τον κόσμο, τότε, στη μετάβασή της, από την κοίμηση, και μετά, ενώνεται με το Χριστό, και δεν δυσκολεύεται, στη μετά θάνατον ζωή. Αν, όμως, δεν φύγει προετοιμασμένη; Σε αυτήν την περίπτωση, θα ωφεληθεί από τα

μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα, τα οποία αρχίζουν από την προσκομιδή, από τη μνημόνευση, συνεχίζονται στη Θεία Λειτουργία, και ολοκληρώνονται με την επιμνημόσυνη δέηση. Ας μην ξεχνούμε ότι ακόμα, πριν την κοίμησή μας, προσευχόμαστε στην Παναγία, στο μικρό απόδειπνο: "και εν τω καιρώ της εξόδου μου, την άθλια μου ψυχή περιέχουσα, και τας σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρρω αυτής απελαύνουσα". Είναι σημαντική, η στιγμή της εξόδου της ψυχής εκ του σώματος, αλλά και οι επόμενες 40 μέρες, καθώς και η περίοδος αναμονής, πρόγευσης, δηλαδή από τις 40 μέρες, ως τη Δευτέρα Παρουσία. Ως τη Δευτέρα Παρουσία έχουν ωφέλεια οι κεκοιμημένοι από τα μνημόσυνα. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση μας θα είναι μόνιμη και αμετάκλητη, όχι επειδή ο Θεός είναι άσπλαχνος, αλλά επειδή ο ίδιος ο άνθρωπος δεν θα θέλει να αλλάξει κατάσταση. Για αυτό και προσευχόμαστε στην Υπεραγία Θεοτόκο: "εν δε τη φοβερή ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ρυομένης κολάσεως, και της απορρήτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα".

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ(Η ταυτότητα, η μνήμη, η επικοινωνία, η νέα γνώση, το νέο σώμα). Η ψυχή διατηρεί όλα τα στοιχεία της προσωπικότητάς της, αναλλοίωτα, μετά την έξοδό της. Δηλαδή, η ψυχή διατηρεί τη μνήμη και την ταυτότητά της, οτιδήποτε αποκόμισε από την παρουσία της στον κόσμο. Δεν χάνεται τίποτα. Ομως, μετά την έξοδο, αλλάζουν οι αισθήσεις της ψυχής, και αυτή η νέα γνώση θα καθορίσει το τι έζησε ο άνθρωπος στον κόσμο. Ο μητροπολίτης Λεμεσού δίνει το ακόλουθο παράδειγμα: "Όταν ένα παιδί είναι μικρό, θέλει να έχει συνέχεια τη μητέρα του κοντά. Όταν ενηλικιωθεί, δεν μπορεί ούτε ένα λεπτό κοντά της". Οι ψυχές, μετά την έξοδο, επικοινωνούν και αναγνωρίζονται. Για παράδειγμα, ο φτωχός Λάζαρος και ο πλούσιος. Δεν διατηρούνται οι σχέσεις που είχαμε στον κόσμο, μετά την έξοδο. Δηλαδή, ο σύζυγος δεν θα ενδιαφέρεται να βρεθεί με τη σύζυγο ή τα παιδιά του, στην αιωνιότητα, αλλά θα ενδιαφέρεται να έχει επικοινωνία με το Χριστό. Μετα τη Δευτέρα Παρουσία, όλοι μας θα λάβουμε λαμπρά σώματα(Ανάσταση νεκρών, δηλαδή Ανασταση σωμάτων, αφού οι ψυχές δεν σβήνουν ποτέ). Ακόμα και ένα ανάπηρο παιδί, δεν θα είναι το ίδιο, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα είναι πολύ ομορφότερο.

Βασιλική Τσούλου

Η εποχή του λίθου μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα- Μία διαφοροποιημένη διδασκαλία για το μάθημα της Ιστορίας της Γ΄ δημοτικού

Η εργασία αφορά την εφαρμογή μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας της εποχής του λίθου για το μάθημα της Ιστορίας σε μαθητές Γ΄ δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Στόχος αυτής της διδακτικής προσέγγισης ήταν να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της Ιστορίας, να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να αντιληφθούν τη σημασία της αρχαιολογίας στη γνώση της περιόδου αυτής καθώς διαχωρίζεται από την ιστορία λόγω έλλειψης γραπτών πηγών. Η διδασκαλία βασίστηκε εξ΄ ολοκλήρου σε μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων και εικόνων αναπαράστασης των ζωής των ανθρώπων παλαιολιθικής και νεολιθικής εποχής, τα οποία είχαν επιλέγει και εισαχθεί σε πρόγραμμα παρουσίασης για την προβολή τους μέσω προτζέκτορα. Μια σειρά από ευρήματα οικιών, εργαλείων, κατασκευών, έργων τέχνης της εποχής αυτής καθώς και εικόνες αναπαράστασης της ζωής των ανθρώπων της παλαιολιθικής και νεολιθικής εποχής αξιοποιήθηκαν από την αρχή της διδασκαλίας, ώστε οι μαθητές μέσα από την παρατήρηση και σύγκριση τους να διεξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα και ερμηνείες για τον το διαχωρισμό αρχικά της προϊστορίας σε εποχή του λίθου και εποχή του χαλκού και στη συνέχεια της εποχής του λίθου σε παλαιολιθική και νεολιθική. Οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες έπρεπε να θέσουν τα δικά τους κριτήρια για να εντάξουν τα αρχαιολογικά ευρήματα σε μια χρονολογική σειρά και να δώσουν τους δικές τους ονομασίες σε κάθε εποχή ανάλογα με τα αρχαιολογικά ευρήματα που τοποθετούσαν σε κάθε μια. Η υλοποίηση της διδακτικής πρότασης διήρκεσε τέσσερις διδακτικές ώρες με τους μαθητές να μπαίνουν σε ρόλο «ερευνητή» και να καταθέτουν τις δικές τους υποθέσεις και συμπεράσματα.

Μαρία Ευφροσύνη Τσουρέκα

Η εκπαίδευση ως μοχλός κοινωνικής ένταξης σε διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα

Το σχολείο αποτελεί βασικός φορέας κοινωνικοποίησης και συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση κοινωνικότητας και τη βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, συμμορφώνοντας τα παιδιά σε ένα κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι μια διαδικασία κοινωνικής μάθησης και επιτυγχάνεται μέσω της κοινωνικής ένταξης και

κοινωνικής ενσωμάτωσης. Κατά καιρούς, αναδύθηκαν διάφορα ερωτήματα που σχετίζονται με την άδηλη λειτουργία της εκπαίδευσης, τη σημασία του σχολείου στην κοινωνική κινητικότητα, τη συμβολή του στην κοινωνική ανέλιξη και την κοινωνική αναπαραγωγή ανισοτήτων, όπως εξετάζεται από τον Bourdieu. Η σημασία της κοινωνικοποίησης στην εκπαίδευση αναλύεται υπό το φάσμα της παιδαγωγικής, ψυχολογικής και κοινωνιολογικής προσέγγισης. Το παρόν διερευνητικό έργο αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικοποίησης στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις παιδαγωγικές θεωρίες που έχουν αναπτύξει μεγάλοι παιδαγωγοί και αποτέλεσαν το θεμέλιο της Νέας Παιδαγωγικής. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας τους τοποθετούν τη φύση του παιδιού, τη σχέση του με το περιβάλλον και την ανάγκη του για ανακάλυψη. Ακόμη, αναλύεται το παιχνίδι ως μέσο ενδυνάμωσης διαπροσωπικών σχέσεων, προτείνοντας παιδαγωγικές πρακτικές και παιδαγωγικές παρεμβάσεις που το έχουν ως βασικό εργαλείο και μέσω αυτού επιτυγχάνεται η βελτίωση κοινωνικών σχέσεων. Το εν λόγω θέμα θα εξεταστεί και κοινωνιολογικά, εμβαθύνοντας στο θέμα των κοινωνικών προβολών και κοινωνικών ρόλων. Με γνώμονα τη κοινωνιολογική προσέγγιση που επιχειρείται δίνοντας νέα διάσταση στη παιδαγωγική επιστήμη, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην έννοια του εαυτού, στην αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση (Cooley). Επίσης, σύμφωνα με το έργο των Γάλλων κοινωνιολόγων (Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron) διαπιστώνεται πως το σχολείο συντελεί στην διασφάλιση της σταθερότητας της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, αλλά και παρουσιάζονται επιπλέον θεμελιώδεις παράγοντες που μπορούν να προάγουν τη κοινωνική αλλαγή. Υπό το πρίσμα της επιστήμης της Ψυχολογίας, διαπιστώνεται πως η κοινωνικότητα κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη-αναγνώριση του εαυτού. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που ονομάζει η ψυχολογία «σημαντικούς άλλους» διαπιστώνεται πως συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινωνικής αντίληψης και στον σχηματισμό κατοπτρικού εαυτού, όπως πιστοποιεί ο ψυχολόγος Albert Bandura.

Αναστασία Φακίδου

Κοινωνικά θέματα στην Εικαστική Εκπαίδευση: διδάσκοντας Εικαστικά με θέμα την πανδημία Covid-19

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου προγράμματος για τη διδασκαλία των Εικαστικών τεχνών σε μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα την πανδημία Covid19. Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα προστασίας επηρέασαν την καθημερινότητα και την ψυχολογία των μαθητών/τριών σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Καθώς η τέχνη και Εικαστική εκπαίδευση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια οπτικής άρθρωσης νοημάτων και στην επικοινωνία ιδεών επί διαφόρων θεμάτων, προσωπικών και κοινωνικών, το πρόγραμμα αποβλέπει στην ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας των συναισθημάτων και των ιδεών των μαθητών/τριών εστιάζοντας σε ένα από τα μέτρα προστασίας εκ του κορωνοϊού, τη μάσκα προσώπου. Το πρόγραμμα δομείται βάσει τεσσάρων αξόνων εκ των οποίων οι διδακτικές ενότητες αντλούν στόχους και περιεχόμενα μάθησης. Οι άξονες είναι οπτικός πολιτισμός (μελέτη πολιτιστικών έργων από ευρύ φάσμα του οπτικού πολιτισμού), οπτική σκέψη (ανάλυση εικαστικών έργων), καλλιτεχνική ανάπτυξη (ανάπτυξη σχεδιαστικών δεξιοτήτων, δημιουργία εικαστικών έργων με ποικιλία υλικών), κοινωνική ανάπτυξη-κοινωνική δράση (ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών στο κοινωνικό γίνεσθαι και σύνδεση με την ευρύτερη κοινότητα). Θεωρητικό πλαίσιο αποτελούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Εικαστικών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι αρχές της Παιδαγωγικής του Οπτικού Πολιτισμού (Visual Culture Pedagogy).

Στέφανος Φευγαλάς

Η Μουσική Σχολή του Συλλόγου «Διαγόρας» Ρόδου από το 1915 ως το 1929

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Διαγόρας ιδρύθηκε το 1905 στην πόλη της Ρόδου. Στους σκοπούς του και στη δραστηριότητά του καταγράφεται σημαντικό «εκπολιτιστικό» έργο που περιλαμβάνει διαλέξεις, παραγωγή θεατρικών έργων και λειτουργία μουσικών συνόλων - μουσικής σχολής. Σε αυτό το πλαίσιο λειτούργησε από το 1915 ως το 1929, με διάφορες μορφές, κάτω από τη διεύθυνση τριών μουσικοδιδασκάλων, η Μουσική Σχολή του σωματείου. Στην εισήγηση αυτή διερευνάται το εκπαιδευτικό πλαίσιο στα μουσικά τμήματα του σωματείου, καθώς και ο ιδιαίτερος τρόπος εκπαιδευτικής δραστηριότητας μέσα στα δύο κύρια μουσικά σύνολα που λειτούργησαν. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιώντας ως κύρια πηγή τον τοπικό και τον ομογενειακό Τύπο της εποχής, καταγράφεται η λειτουργία της Μαντολινάτας και της Φιλαρμονικής του σωματείου, το κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο των εκδηλώσεων όπου τα σύνολα παρουσίασαν το έργο τους,

αλλά και το μουσικό ρεπερτόριο που παρουσιάστηκε στις εκδηλώσεις αυτές. Επίσης, αναδεικνύονται γενικότερα ζητήματα που αφορούν τη μουσική εκπαίδευση της εποχής, όπως το ζήτημα του φύλου των μαθητών και ο συσχετισμός του με επιμέρους μουσικά όργανα, ο προσανατολισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και το πολιτικό πλαίσιο, όπως αυτό εκφράζεται με το είδος των εκδηλώσεων και τη διάρθρωση του ρεπερτορίου (δεδομένης της ιταλικής κυριαρχίας στο νησί την υπό συζήτηση περίοδο). Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά στο έργο των μουσικοδιδασκάλων και διερευνάται η συνθετική τους δραστηριότητα και η διάχυσή της στο νησί μέσω των μουσικών συνόλων του σωματείου. Η εισήγηση αυτή συνεισφέρει στην κατανόηση των πρακτικών της μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ενώ συμβάλλει στη διασαφήνιση των πολιτιστικών διεργασιών της περιόδου, μέσω της ανάλυσης της «εκπολιτιστικής» και εκπαιδευτικής λειτουργίας των σωματείων που λειτούργησαν στην ελληνική επαρχία.

Θεοδόσιος Φιλίππου

Η αξιοποίηση της τέχνης στην Εκπαίδευση: Εφαρμογή της μεθόδου του Α. Κόκκου στους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Ζακύνθου

Διανύουμε μια εποχή κατά την οποία διαμορφώνονται νέες συνθήκες στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα αρκετοί θεωρητικοί (Jarvis, Rogers, Brookfield, Illeris) να έχουν ασχοληθεί με την ανάγκη αναθεώρησης των παραδοσιακών τρόπων μάθησης. Σημαντικοί στοχαστές, όπως οι Dewey, Eisner, Efland και Gardner από τον χώρο της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης, έχουν επισημάνει τη σημασία της ενσωμάτωσης της αισθητικής εμπειρίας στην εκπαιδευτική διεργασία. Ο εκπαιδευτικός καλείται να υποκινήσει τους μαθητές, έτσι, ώστε να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διεργασία. Μια εκπαιδευτική τεχνική θεωρείται ότι αξιοποιείται αποτελεσματικά, όταν προκαλεί τους εκπαιδευόμενους σε στοχαστική και κριτική εξέταση, επανεξέταση και ανάλυση των δεδομένων, των πτυχών και των παραμέτρων ενός ζητήματος. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής τεχνικής στο βαθμό που συνδέεται με την κριτική γνωστική επαγρύπνηση και επεξεργασία του αντικειμένου που αναλύεται και συζητιέται. Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συνεισφέρει η Τέχνη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μέρος προγράμματος που εκπονήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Ζακύνθου για τον ρατσισμό και τη ξеноφοβία που επικρατεί στο σχολείο και στο νησί, με τη χρήση της μεθόδου αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση, όπως αυτή προτείνεται από τον Αλέξη Κόκκο.

Σταυρούλα Φραγκομανώλη

Ένα μαθητικό αφιέρωμα στα Νέα Ψαρά

Ένα από τα γεγονότα της τοπικής μας ιστορίας, που κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών του σχολείου μας, είναι η καταστροφή των Ψαρών από τους Τούρκους το 1824, ο κατατρεγμός των Ψαριανών και ο ερχομός τους στα Νέα Ψαρά. Σε αυτό το ενδιαφέρον τους, συμβάλλουν και αποτελούν πεδίο έρευνας και μελέτης τους η Κάσσα των μετρητών του 1823 με τα κόκκινα από αίμα δακτυλικά αποτυπώματα, στην οποία αναγράφονται τα χρήματα που προσφέρει η κάθε οικογένεια Ψαριανών στον επαναστατικό αγώνα, η αιματοβαμμένη ελληνική σημαία που φέρνουν μαζί τους οι Ψαριανοί πρόσφυγες και τα βιβλία τους, πρωτόκολλα αλληλογραφίας του 1800, μητρώα αρρένων, ημερολόγια αγροτών αγροκηπίου και άλλα, που βρίσκονται στα αρχεία του Δήμου. Επίσης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, που το σπίτι του και η πολυτελής έπαυλη των απογόνων του βρίσκονται στην πόλη τους και η Δόμνα Βισβίζη, η οποία κάτω από το λάβαρο των Ψαριανών δίνει τους αγώνες της. Στις εργασίες τους, οι μαθητές του σχολείου μας έχουν συνοδοιπόρους και συνεργάτες τους την τοπική αυτοδιοίκηση και το Δήμαρχο των Ψαρών, την εκκλησία και τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής και τους κατοίκους του δήμου, Ψαριανούς και μη. Τέλος, διοχετεύουν αυτές τους τις εργασίες στο κοντινό και ευρύτερό τους περιβάλλον με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε, του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και των υπηρεσιών του, του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου. Κάποιες, μάλιστα, από αυτές διακρίνονται και βραβεύονται σε μαθητικούς πανελλήνιους διαγωνισμούς, όπως η ταινία μικρού μήκους «Δόμνα Βισβίζη, η κυρά των θαλασσών», που βραβεύτηκε στον δεύτερο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό "Διακόσια Χρόνια από το 1821".

Γεωργία Φραδέλου

Μουσεία χωρίς αποκλεισμούς: Προσβασιμότητα και ενσωμάτωση παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Τα μουσειακά ιδρύματα κατέχουν έναν ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Οφείλουν να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ενσωμάτωση και την πρόσβαση όλων κοινωνικών ομάδων. Ο αποκλεισμός μιας κοινωνικής ομάδας από τον πολιτισμό οδηγεί στην έλλειψη κοινωνικής αποδοχής. Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλά μουσεία έχουν δεσμευτεί για την πρόσβαση και την ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές. Ωστόσο, δε συμβαίνει το ίδιο με τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος εξαιτίας της γενικευμένης αντίληψης που επικρατεί περί αναπηρίας. Ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ποσοστών του αυτισμού κατά 10 φορές, έτσι γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ατόμων με αυτισμό σε κάθε πολιτισμική και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τα παιδιά που ανήκουν στη ΔΑΦ βιώνουν με άλλο τρόπο τον κόσμο γύρω τους, βλέπουν, ακούνε και αισθάνονται διαφορετικά. Η επίσκεψη σε ένα μουσείο είναι κάτι αγχωτικό ή και απαγορευτικό για εκείνα και τις οικογένειές τους. Γιατί όμως είναι σημαντική η προσβασιμότητα και η ενσωμάτωση των παιδιών με ΔΑΦ στα μουσεία; Ερευνητές έχουν επισημάνει ότι μέσα από την επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό τα παιδιά με αυτισμό αποκομίζουν πολλά θεραπευτικά οφέλη. Η επίσκεψη και η επαφή με το μουσείο επηρεάζει θετικά τη γνωστική και κοινωνική τους συμπεριφορά. Πολλά μουσειακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον. Είναι σημαντικό να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές στις υποδομές και να δημιουργηθούν προγράμματα φιλικά στον αυτισμό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι τρόποι μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί η προσβασιμότητα και η ενσωμάτωση των παιδιών με ΔΑΦ στα μουσειακά ιδρύματα. Όσο ο κόσμος αλλάζει τόσο και τα μουσεία πρέπει να συμμετέχουν στην αλλαγή.

Γεωργία Φραδέλου

Βιωματική μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από το μάθημα της μυθολογίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παραθέσει προτάσεις βιωματικής διδασκαλίας για το μάθημα της μυθολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, προτείνονται ορισμένες βιωματικές δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Ως μυθολογία ορίζεται το σύνολο των μυθικών αφηγήσεων και αποτελεί την αρχαιότερη ιστορία του κόσμου. Ο σκοπός της διδασκαλίας της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης. Στόχος είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τους ελληνικούς μύθους και να κατανοήσουν ότι το παρόν είναι συνέχεια του παρελθόντος. Δυστυχώς, η διδασκαλία πραγματοποιείται σε μια μόνο τάξη του Δημοτικού Σχολείου με περιορισμένη διδακτική ύλη. Τα μυθολογικά παραδείγματα περιέχουν σημαντικά μηνύματα με αλληγορικό χαρακτήρα προβάλλουν υψηλές αξίες και χρήζουν λεπτομερέστερης ανάλυσης. Η μελέτη των μύθων στην εκπαίδευση θα πρέπει να αναπτύσσει την κριτική σκέψη των μαθητών, να προωθεί τον προβληματισμό τους και ενισχύει το διάλογο μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη βιωματική μάθηση. Σύμφωνα με αυτή τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα, όταν αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον και συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό των μαθημάτων. Μέσα από έρευνες και project, οι μαθητές θα έρθουν σε άμεση επαφή με το μάθημα διδασκαλίας. Συγκεκριμένα θα συμμετάσχουν σε μια σειρά από δραστηριότητες, όπως εικαστικές δημιουργίες, αφηγήσεις, μουσική, θέατρο, τραγούδι, παιχνίδια και δημιουργική γραφή. Έτσι, εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και πετυχαίνουν άμεσα τους διδακτικούς στόχους. Τις τελευταίες δεκαετίες, το εκπαιδευτικό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς και οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις είναι αναγκαίες. Η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης αποτελεί επιτακτική ανάγκη καθώς παρέχει στους μαθητές εμπειρίες και γνώσεις χρήσιμες για το μέλλον τους.

Σπυριδούλα Φυρογένη

Μουσείο και ιστορική εκπαίδευση - Διδακτική πρόταση για τον προϊστορικό οικισμό Αρμενοχωρίου Φλώρινας με τη χρήση μουσειοσκευής

Η παρούσα έρευνα αφορά στην ιστορική εκπαίδευση και πώς αυτή επιτυγχάνεται στον χώρο του σχολείου, αξιοποιώντας πτυχές της «Δημόσιας Ιστορίας», που προέρχονται από το μουσείο, ως χώρος μη τυπικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η προϊστορική εποχή σύμφωνα με τα ευρήματα του οικισμού της Τούμπας Αρμενοχωρίου της Φλώρινας, ενώ, παράλληλα, προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση για το μάθημα της Ιστορίας της Δ΄ τάξης, μέσω μουσειοσκευής. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, η εργασία πλαισιώνεται, αρχικά, από το θεωρητικό μέρος που μελετά τις θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Ιστορίας, εστιάζοντας σε παραμέτρους, που προωθούν την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης των μαθητριών-ών, όπως, επίσης, και μεθοδολογικών εργαλείων, που, σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο της Ιστορίας, συντελούν στην καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης των παιδιών. Επιπλέον, η εργασία εστιάζει στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του μουσείου, τις μορφές επικοινωνίας του και πιο συγκεκριμένα τις μουσειοσκευές, ως μέσο σύνδεσης του μουσείου με το σχολείο. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται η διδακτική πρόταση με τη χρήση της μουσειοσκευής, μέσω μιας σειράς διαθεματικών και διεπιστημονικών δραστηριοτήτων που στοχεύει τη σύνδεση του μαθήματος της ιστορίας με την επεξεργασία των υλικών τεκμηρίων του Αρχαιολογικού μουσείου της Φλώρινας. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας όπου εστιάζουν στο γεγονός ότι η χρήση τεκμηρίων ως ιστορικών μαρτυριών και η ερμηνεία αυτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και συνείδησης των μαθητριών-ών.

Αλεξάνδρα Φυτοπούλου

Λαογραφικό Μουσείο Αργοστολίου: Η οπτική ρητορική της αστικής ενδυμασίας των γυναικών του 19ου αιώνα και η μυστική γλώσσα του «ριπιδίου»

Ανάμεσα στα πλούσια εκθέματα του Κοργιαλένειου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αργοστολίου προβάλλεται και η αστική ζωή σε όλες τις εκφάνσεις. Η παρούσα εργασία εστιάζει στη γυναικεία, αστική ενδυμασία του νησιού κατά τον 19ο αιώνα και στο ενδυματολογικό συμπλήρωμα του «ριπιδίου» ή αλλιώς της βεντάλιας. Επιδιώκει να αναδείξει τον κώδικα σιωπηλής, εξωγλωσσικής επικοινωνίας, δηλαδή τα μη λεκτικά εκούσια ερεθίσματα τα οποία αποστέλλονται από τον πομπό προς τον δέκτη στο πλαίσιο μια επικοινωνιακής περίπτωσης. Γίνεται διάκριση δύο κατηγοριών αφενός των εκούσιων εξωγλωσσικών μηνυμάτων που παράγονται από την ένδυση λόγω κοινωνικής θέσης ως ανάδειξη πλούτου, κύρους και επίδειξης και αφετέρου των εκούσιων εξωγλωσσικών μηνυμάτων που παράγονται από το σώμα με την κίνηση της βεντάλιας. Ταυτόχρονα, με παιγνιώδεις δραστηριότητες, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν την οπτική ρητορική της αστικής μόδας της εποχής και ανακαλύπτουν τους μυστικούς, επικοινωνιακούς κώδικες του ριπιδίου.

Αλεξάνδρα Φυτοπούλου

«Ας μιλήσουμε για το Ευρώ! Γίνε ένας Ευρω-ρεπόρτερ»: Η επίδραση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος 20 χρόνια μετά την υλοποίηση του στους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα

Ως εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της διδακτικής μας εμπειρίας υλοποιούμε με τους μαθητές μας πληθώρα σχεδίων εργασίας. Τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν τα προγράμματα αυτά είκοσι χρόνια μετά στους ενήλικους πλέον μαθητές μας; Ποιος ο ετεροχρονισμένος βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης του εκπαιδευτικού, όταν λαμβάνει ένα ευχαριστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μαθητή που συμμετείχε στο πρόγραμμα; Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει την αξία της εμπλοκής σε ευρωπαϊκά και μη προγράμματα ως κίνητρο για την ενεργοποίηση των εσωτερικών μηχανισμών του ατόμου με σκοπό την επίτευξη ενός στόχου, καθώς και την επίδρασή τους στην πορεία της ζωής των μαθητών. Ο συγκεκριμένος ευρωπαϊκός διαγωνισμός Νέου Καταναλωτή, διενεργήθηκε το σχολικό έτος 2001-2002, με τίτλο: «Ας μιλήσουμε για το Ευρώ! Γίνε ένας Ευρω-Ρεπόρτερ» και διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας (Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Καταναλωτή), τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή) και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Ελένη Χαραλαμπίδου

Η διεπιστημονική προσέγγιση του εβραϊσμού στα εκπαιδευτικά συμφραζόμενα και οι προοπτικές της

Μέσω της προτεινόμενης ανακοίνωσης επιδιώκεται η παρουσίαση του εβραϊκού ζητήματος και του εβραϊσμού, εν γένει, όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στην τρέχουσα διδακτέα ύλη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κεντρικά ζητούμενα αποτελούν η προσέγγιση της εβραϊκής ταυτότητας και της κουλτούρας του "Άλλου" στα λογοτεχνικά συμφραζόμενα και η πλαisiώση τους από τα ιστορικά πληροφοριακά δεδομένα των σχολικών εγχειριδίων. Προκειμένου όμως να ενισχυθεί η βιωματική μάθηση και η απομάκρυνση από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας παρουσιάζονται προτάσεις αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Εβραίων οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο την άυλη πτυχή της (τραγούδια, ποιήματα, νανουρίσματα) όσο και το υλικό αποτύπωμα τους. Αναφορικά με το τελευταίο, η εισηγήτρια θα προβεί σε προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επισκέψεων στις εναπομείνουσες εβραϊκές συνοικίες της Ελλάδας οι οποίες λειτουργούν ως εξαιρετικές απτικές πηγές κατανόησης της ιστορίας με ταυτόχρονη διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών. Τέλος, απώτερος σκοπός της ανακοίνωσης καθίσταται η προώθηση της αποδοχής της ετερότητας και η ανανέωση του διαλόγου γύρω από τα ζητήματα της πολυπολιτισμικότητας με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει πρόκριμα για αντίστοιχη προσέγγιση άλλων εθνοτικών ομάδων στον Ελλαδικό χώρο.

Κωνσταντία Χαραλάμπους, Χρίστος Παπαδημητρίου

Covid-19: Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση σε κρίση

Η πρόσφατη εξάπλωση της επιδημίας του Covid-19 έχει μεταβάλει τάχιστα τα εκπαιδευτικά δεδομένα, υποχρεώνοντας, σε αρκετές περιπτώσεις, τα σχολεία να λειτουργούν για κάποιο χρονικό διάστημα βραχυπρόθεσμα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το νέο αυτό δεδομένο χρήζει διερεύνησης. Σκοπό, λοιπόν, της παρούσας έρευνας, αποτελεί η ενδελεχής μελέτη του φαινομένου αυτού και, ειδικότερα, των παραγόντων, οι οποίοι ενδέχεται να οδηγούν στην περιθωριοποίηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και μεταναστευτική βιογραφία. Παράλληλα, αποσκοπεί στη μελέτη των απόψεων μίας μερίδας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων αναφορικά με τους πιθανούς τρόπους αποφυγής της περιθωριοποίησης εξαιτίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιδιώκοντας τη διερεύνηση των προαναφερθέντων, χρησιμοποιήσαμε τη μικτή ερευνητική μεθοδολογία. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 132 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 52 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 49 γονείς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο, οι ομάδες εστίασης και οι συνεντεύξεις. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων προκύπτει ότι οι παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλλουν στην περιθωριοποίηση κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετίζονται κυρίως με τη δυσκολία συγκέντρωσης, αλλά και με τεχνικές δυσκολίες που προκύπτουν. Τη λύση στο πρόβλημα, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, ενδέχεται να συνιστά η εντονότερη συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και η αναθεώρηση του περιεχομένου των διδακτικών αντικειμένων.

Αριστομένης Χατζήπαπας, Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Ανδρέας – Αριστοτέλης Ριζόπουλος

Νέο πρόγραμμα διδασκαλίας για το μάθημα του ελεύθερου σχεδίου

Η εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας για το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται σε ένα πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα (ειδικό μάθημα) για την εισαγωγή των μαθητών/τριών σε πανεπιστημιακές και πολυτεχνικές σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην Β'θμια Εκπαίδευση πλέον διδάσκεται μόνο στα Ε.Π.ΑΛ στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Β' λυκείου για τέσσερις διδακτικές ώρες και χαρακτηρίζεται ως σχέδιο (Σ) και όχι ως εργαστηριακό μάθημα. Ωστόσο, διδάσκεται και σε σχολές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας, γίνονται φανερές οι «παλαιωμένες» αντιλήψεις και οι σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά στη βιβλιογραφία, στα προγράμματα σπουδών αλλά και στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, ενώ, παράλληλα, προτείνεται ένα αναβαθμισμένο πρόγραμμα διδασκαλίας. Τέλος, εφαρμόζεται πειραματικά την φετινή σχολική χρονιά (2021-2022) σε ενήλικους μαθητές, στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητα την Συντήρηση Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης του 9ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. στη Β' τάξη.

Έλενα Χατζηπιερή

Οικολογικά μηνύματα από το παρελθόν: προσεγγίζοντας αισθητικά τοιχογραφίες του 12αίωνα

Η παρουσίαση αυτή εφορμά από την έκδηλη ανάγκη για δράση στον οικολογικά υποβαθμισμένο σύγχρονο κόσμο. Οι τέχνες μπορούν να δράσουν ως καταλύτες και ως αντίδοτα στα σύγχρονα προβλήματα. Οι τέχνες του παρελθόντος ως δομές που εμπεριέχουν την σοφία και τις αντιλήψεις κοινωνιών χρονικά ή ακόμα και γεωγραφικά διαφορετικές από τη δική μας ενδέχεται να οπτικοποιούν την σχέση περιβάλλοντος και ανθρώπου ως οργανικές ενότητες που μπορούν να εμπλουτίσουν την σύγχρονη αντίληψη περί του κόσμου και πέραν του ανθρωπίνου κόσμου. Η παρουσίαση επικεντρώνεται στην τοιχογραφία του 12 αιώνα με τίτλο " Γη και θάλασσα" του 12ου αιώνα από την Παναγία της Ασίνου. Πώς παρουσιάζονται η Γη και η Θάλασσα, ποιοι οι συμβολισμοί και πώς μπορούμε να "διαβάσουμε", υπό την οπτική του 21ου αιώνα, τα οικολογικά μηνύματα που απορρέουν; Πώς μπορεί να προσεγγιστεί η εν λόγω τοιχογραφία από παιδιά δημοτικού σχολείου;

Έλενα Χατζηπιερή

Από τη ζωγραφική στην καλλιέργεια της φαντασίας και στην παραγωγή λόγου

Η παρουσίαση αυτή στρέφεται γύρω από την ανάγνωση/αισθητική ενατένιση πινάκων ζωγραφικής. Στοχευμένα, επιδιώκει να δείξει πώς από τον πίνακα ζωγραφικής μπορούμε, με απλά βήματα, να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη της φαντασίας, που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου. Μέσα από παραδείγματα νατουραλιστικών αλλά και αφαιρετικών έργων, αναδεικνύεται η σύζευξη τέχνης-φαντασίας-λόγου και δίδεται σετ ερωτήσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν, ως template, για παρόμοιου τύπου επεξεργασία άλλων έργων τέχνης.

Μιχαήλ Χατζησταυρίδης

«Θησέας και Μινώταυρος»: Ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας με στόχο την υλοποίηση διαδραστικού παιχνιδιού στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch ως μέσο διερεύνησης και εμπέδωσης της γνώσης στα αντίστοιχα μαθήματα Ιστορίας και ΤΠΕ της Γ' Δημοτικού

Η ανάπτυξη πολυποίκιλων και καινοτόμων θεωριών μάθησης με την ταυτόχρονη προτροπή για ενσωμάτωση νέων τεχνικών διδασκαλίας, δείχνει ότι, τα τελευταία χρόνια, γίνεται μία προσπάθεια αποφυγής του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας. Μέσα από τη βιωματική μάθηση, που αποτελεί μία σύγχρονη μορφή διδασκαλίας και τη δημιουργία δυναμικών μαθησιακών περιβαλλόντων, ο εκπαιδευτικός μπορεί να πετυχαίνει πιο εύκολα τους διδακτικούς στόχους, γιατί πλέον επικρατούν καλύτερες συνθήκες. Η ανακάλυψη της γνώσης μέσα από μία πρόκληση υλοποίησης διαδραστικού παιχνιδιού έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας, γιατί βασίζεται στο κίνητρο και το ενδιαφέρον του μαθητή. Στην παρούσα εργασία, γίνεται περιγραφή ενός ολοκληρωμένου έργου, το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Διαθεματικής Εργασίας (project), μέσα στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch. Οι μαθητές της Γ' Δημοτικού καλούνται να σχηματίσουν ομάδες, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα διαδραστικό παιχνίδι. Κάθε ομάδα εργασίας καλείται να δημιουργήσει κώδικα, σύμφωνα με τον αλγόριθμο που τους δίνεται, για να φτιάξουν ένα παιχνίδι. Καλούνται να κατανοήσουν το λόγο της επίσκεψης του Θησέα στο παλάτι, τη συμβολή της Αριάδνης στην ιστορία κ.ά. Στο τέλος, πρέπει να κινούν το αντικείμενο «Θησέας» μέσα στο Λαβύρινθο. Ολοκληρώνοντας το εν λόγω project θα έχουν κατανοήσει, με βιωματικό τρόπο, την ιστορία και, παράλληλα, θα έχουν εμπέδωσε αλγοριθμικές έννοιες, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ΤΠΕ.

Μαριάννα Χατζοπούλου, Σπυριδούλα Καρίπη

Η διδασκαλία της ΕΝΓ ως Πρώτη Γλώσσα για την Γ' και την Δ' Δημοτικού

Το εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) για την Γ' και την Δ' Δημοτικού αποτελεί μια προσπάθεια ανάπτυξης υλικού για τη διδασκαλία της ΕΝΓ, σύμφωνα με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της ΕΝΓ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2004). Βασικός στόχος του υλικού είναι η εκμάθηση και κατανόηση των μορφοσυντακτικών κανόνων της ΕΝΓ. Είναι διαρθρωμένο σε 5 ενότητες για κάθε τάξη. Κάθε ενότητα εμπεριέχει δύο υποενότητες, οι οποίες είναι δομημένες σε

Άξονες Περιεχομένου και περιλαμβάνουν στόχους και ένα σύνολο δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία των γραμματικών κανόνων της ΕΝΓ, σε επίπεδο φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης και πραγματολογίας. Στη διεπαφή, η οθόνη αποτελείται από την περιοχή παρουσίασης του γραπτού κειμένου, την περιοχή του νοηματικού κειμένου και ένα σύνολο λειτουργικών διδακτικών εργαλείων ακολουθώντας τις προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν στο έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» για την μεθοδολογία ανάπτυξης των νοηματικών κειμένων της ΕΝΓ και τα κριτήρια επιλογής των νοηματιστών. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής.

Αγγελική Χατήρα

Φτου και βγαίνω και στο Μουσείο παιχνιδιών πηγαίνω!

Μέσα από το συγκεκριμένο πολιτιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επιδιώχθηκε τα παιδιά να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά, αρχικά, και, στη συνέχεια, να το συνδέσουν με τον τόπο που μεγαλώνουν, μαθαίνοντας για την τοπική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από ένα κτίριο-Μουσείο (Μουσείο Παιχνιδιών) που βρίσκεται στον Δήμο τους -Παλαιό Φάληρο-, αλλά και για την ιστορία, την πολιτιστική οντότητα των παιχνιδιών τόσο ως αντικείμενα (υλική πολιτιστική κληρονομιά) όσο και ως καταστάσεις ψυχαγωγίας που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα και φτάνουν ως τις μέρες μας (άυλη πολιτιστική κληρονομιά). Έτσι, γίνεται μια σύνδεση του παρελθόντος και του παρόντος, η ιστορία δεν είναι απλά μια εξιστόρηση γεγονότων και καταστάσεων, αλλά μπορεί και συνδέεται με το παρόν των παιδιών, καθώς διερευνάται και η εξέλιξη των παιχνιδιών στο σήμερα. Μέσα από τη συνεργασία, τις ομαδικές δραστηριότητες, την παρατήρηση και την καταγραφή, τη δημιουργία παιχνιδιών με ανακυκλώσιμα υλικά, το παιχνίδι στην αυλή, την υλοποίηση φιλανθρωπικής δράσης αλλά και τη δημιουργία μικρών βίντεο επιδιώχθηκε η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.

Αθανάσιος Χουλιαράς

Για μια ουσιαστική αξιοποίηση της street art στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η street art είναι ίσως το δυναμικότερο καλλιτεχνικό κίνημα σήμερα και ένας από τους κυριότερους διαμορφωτές του σύγχρονου αστικού -και όχι μόνο- οπτικού πολιτισμού. Οι καλλιτέχνες της, «παρεμβαίνοντας» και δημιουργώντας στους τοίχους και τις επιφάνειες μικρών και μεγάλων πόλεων, ορίζουν εν πολλοίς την εικόνα τους, ενώ ταυτόχρονα στέλνουν μηνύματα και επικοινωνούν κρίσεις, ιδέες και σκέψεις. Όντας άρρηκτα συνδεδεμένα, ως πολιτισμικό φαινόμενο, με την πόλη και την αστικοποίηση, η street art αναδεικνύεται ως ένας προνομιακός καταγραφέας αλλά και διαμορφωτής τάσεων και αντιλήψεων, ιδίως σε νεότερες ηλικίες. Πάνω σε αυτό το έδαφος και με αφετηρία τον ρόλο που μπορεί να παίξει η street art στην κοινοποίηση και προώθηση ιδεών και αξιών, εκκινεί μια πληθώρα προγραμμάτων που αφορούν σε σχολικές ή πανεπιστημιακές μονάδες και τα οποία οδηγούν στην δημιουργία-τοποθέτηση, θεματικών ή μη, τοιχογραφιών (murals) στις επιφάνειες των κτηρίων τους. Οι παραπάνω δράσεις, αν και σε πολλές περιπτώσεις αξιολογότες, έχουν παθητικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών μέσα από την διαδικασία τους. Στην προτεινόμενη ανακοίνωση, αξιοποιώντας και την υπάρχουσα εμπειρία, θα επιχειρηθεί μια περεταίρω διερεύνηση, σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, των τρόπων με τους οποίους κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό. Μια μελέτη, δηλαδή, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επεξεργασία και ένταξη στην εκπαιδευτική πρακτική εργαστηριακών-παιδαγωγικών δράσεων, στις οποίες οι συμμετέχοντες (μαθητές ή φοιτητές) θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πλευρές της θεωρίας και της ιστορίας της street art, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές και τα εργαλεία της αλλά παράλληλα να συζητήσουν, να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν τα δικά τους έργα, στοιχειοθετώντας έτσι μια ολοκληρωμένη διεργασία οργανικής ένταξης του Πολιτισμού και των Τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θεανώ Χριστίδου

Αναπηρία και εκφοβισμός: Ιχνηλατώντας την κοινωνική προέκταση της συμπερίληψης

Είτε ως απόρροια του μακρο ή μικρο-αποκλεισμού, ο διαχωρισμός των μαθητών με αναπηρία συνιστά συνθήκη υποτίμησης της αίσθησης της αξίας του εαυτού, μια μορφή απώλειας του πολιτισμικού τους κεφαλαίου. Αυτή η εκδήλωση αποδυνάμωσης ναρκοθετεί την ποιότητα ζωής των οικείων μαθητών, παρελκύοντας ιδιαίτερα αποτρεπτικές εμπειρίες ζωής, αναφορικές όχι μόνο της περιθωριοποίησης και του στιγματισμού αλλά, κυρίως, του εκφοβισμού και της κακοποίησης. Μολονότι, ωστόσο, ο εκφοβισμός, όπως από την κοινή παραδοχή πρεσβεύεται, αποτελεί ένα σύννηθες - για τα κοινότυπα σχολεία - φαινόμενο, η έρευνα καταδεικνύει ότι παρά τη μεγαλύτερη εποπτεία και τις υψηλότερες αναλογίες δασκάλων-μαθητών, ένα ευρύ φάσμα των εμπρόθετων εκδηλώσεων του διαδραματίζεται, κυρίως, σε «ειδικές» δομές μάθησης. Εντούτοις, αν και παρατηρούνται διαφοροποιήσεις σε κάποιες μεμονωμένες μελέτες, τα αυξανόμενα ερευνητικά στοιχεία επιβεβαιώνουν, όλο και περισσότερο, ότι οι μαθητές των «ειδικών» σχολείων βιώνουν συχνότερα συμπεριφορές εκφοβισμού σε σχέση με την ίδια ομάδα μαθητών που φοιτούν σε καθιερωμένα περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Ποια, όμως, είναι η δυναμική της συμπερίληψης στον τομέα της κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών με και χωρίς αναπηρία ή, εναλλακτικά, με ποιον τρόπο η συμπερίληψη μπορεί να λειτουργήσει ως προωστήρια συνθήκη αποδυνάμωσης ή/και αποσόβησης του εκφοβισμού; Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο αυτό ερώτημα, η ανά χείρας μελέτη, μέσα από την εκτενή επισκόπηση της ερευνητικής αρθρογραφίας, προσφάτως, δημοσιευθείσας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων SAGE Journals, PubMed, SemanticScholar, Wiley Online library και ERIC κατέδειξε ότι, σε αντιδιαστολή με τις ειδικές – διαχωριστικές δομές, η συμπερίληψη προάγει υψηλότερα επίπεδα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, ενθαρρύνει τη θετική κοινωνική ανάπτυξη, υποστηρίζει την ενδυνάμωση της αίσθησης του ανήκειν ενώ, ταυτόχρονα, δημιουργεί νοσηματοδοτούμενες ευκαιρίες για σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων και δεσμών μέσα από την επίρρωση σημαντικών κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της συμπερίληψης και, παράλληλα, εγείρουν την αναγκαιότητα όχι μόνο διεξαγωγής περεταίρω ερευνών στο πεδίο αυτό, αλλά και σφυρηλάτησης της κρατικής και εκπαιδευτικής πολιτικής κάτω από το πλαίσιο των διεθνών επιρροών της συμπεριληπτικότητας.

Θεανώ Χριστίδου

“To be included or not included?”

Ιχνηλατώντας τον αντίκτυπο της συμπερίληψης μέσα από εμπειρικά δεδομένα: Η περίπτωση των οικογενειών

Εξισωμένη με φιλοσοφικό ρεύμα παρά με στατικό όρο, στη γλώσσα της εκπαίδευσης, η συμπερίληψη αποτελεί μια προσέγγιση κοινωνικής δικαιοσύνης, μια διαδικασία εναγκαλισμού του δικαιώματος όλων των μαθητών, και δη των περιθωριοποιημένων, στη μάθηση και τη ποιοτική εκπαίδευση, με σκοπό την ενίσχυση των επιτευγμάτων τους κατά το μέγιστο δυνατό. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι ερευνητές έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων της συμπερίληψης για τους μαθητές με αναπηρία, αναδεικνύοντας πλήθος θετικών συσχετίσεων μεταξύ της προσέγγισης αυτής και του γνωστικού, συναισθηματικού και ακαδημαϊκού ρεπερτορίου των τελευταίων. Ωστόσο, παρά το αυξανόμενο εύρος των συγκεκριμένων δεδομένων, λίγοι μελετητές, μέχρι στιγμής, έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον τους σε ευρύτερα πεδία έρευνας, αναφορικά της φύσης ή και της ποιότητας του αντίκτυπου της συμπερίληψης στις οικογένειες των μαθητών με αναπηρία. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτό και αξιοποιώντας τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων SAGE Journals, PubMed, SemanticScholar, Wiley Online library, ProQuest και ERIC, η οικεία μελέτη, μέσα από την ανασκόπηση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, επιχειρεί να ιχνηλατήσει, να συγκεντρώσει και να αναδείξει τα υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα στο πεδίο αυτό με σκοπό να γνωστοποιήσει τις προεκτάσεις της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στα μέλη της πολιτικής, σχολικής και γονεϊκής κοινότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η εμπειρία της γνήσιας συμπερίληψης των μαθητών με αναπηρία, παρελκύει πλήθος θετικών αποτελεσμάτων στους εμπλεκόμενους γονείς. Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι συμβάλλει στην ψυχολογική τους ευημερία και ευμάρεια, ενώ υποστηρίζει την ικανότητά τους για ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία, συμβάλλοντας, ακολούθως, τόσο στην αντιμετώπιση της οικογενειακής φτώχειας και της περιθωριοποίησης όσο και στην ενθάρρυνση της συμπερίληψής τους στην κοινωνία. Εντούτοις, παρά το φάσμα των παραπάνω αποδεικτικών δεδομένων, για πολλές οικογένειες το μονοπάτι

της επίτευξης αυτού του στόχου δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Η έρευνα παρέχει στοιχεία που καταδεικνύουν ότι πολλές οικογένειες, ακόμη και σήμερα, βιώνουν τον στιγματισμό καθώς και μια σειρά από εμπόδια στην προσπάθεια τους να συμπεριλάβουν τα παιδιά τους στον κορμό της επίσημης εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό μαρτυρά την πολυπλοκότητα γύρω από το ζητούμενο της εφαρμογής της συμπερίληψης και, ταυτόχρονα, υπογραμμίζει την ανάγκη για προσανατολισμό της έρευνας σε νέα πεδία σχετικά της φύσης αλλά και της δυναμικής αυτών των εμποδίων.

Αντριανή Χριστοδούλου

Πρακτικές εφαρμογές της μεθόδου Project Παραδείγματα μέσω του προγράμματος eTwinning

Ο Killpatrick, επηρεασμένος από τις παιδαγωγικές θεωρίες του Dewey, παρουσιάζει για πρώτη φορά στο έργο του « The Project Method» (1918) μια νέα για την εποχή παιδαγωγική μέθοδο, στην οποία προτείνει ουσιαστικά στους μαθητές να ανακαλύπτουν λύσεις σε προβλήματα, μαθαίνοντας από την πορεία αυτή. Σύμφωνα με τον Killpatrick, μαθαίνουμε ό,τι εφαρμόζουμε. Δεν μαθαίνουμε ότι δεν εφαρμόζουμε», αναφέρει ο ίδιος στο έργο του «How we learn» (σελ.6). Βασικές αρχές της μεθόδου είναι ο βιωματικός χαρακτήρας, η αυτενέργεια του παιδιού και η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. (Helm & Katz, 2002). Ένα τέτοιο παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής της μεθόδου, είναι το project ««We have a dream, a big dream" (Ονειρευόμαστε έναν κόσμο χαρούμενο και βιώσιμο για όλους και θα παλέψουμε για να το κάνουμε πραγματικότητα) 17 σχολεία-17 εβδομάδες-17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning. Με αφορμή την είσοδο φέτος στην τελευταία -και πιο κρίσιμη- δεκαετία της ατζέντας 2030, 17 σχολεία ένωσαν τις δυνάμεις τους, για 17 εβδομάδες, με σκοπό όχι μόνο να κατανοήσουν οι μαθητές και μαθήτριες τη σημασία των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. , αλλά και να ξεκινήσουν μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας, ώστε να βάλουν το λιθαράκι τους για να δημιουργήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ έναν καλύτερο και βιώσιμο πλανήτη. Σύνθημά ήταν η γνωστή φράση του Dalai Lama: «Και μην ξεχνάς ότι αν νομίζεις ότι είσαι πολύ μικρός για να κάνεις τη διαφορά, δοκίμασε να κοιμηθείς με ένα κουνούπι». Στόχος ήταν «να γίνουμε τα κουνούπια» που θα αφυπνίσουν την κοινωνία και θα συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην επιτυχία των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του πλανήτη μας.

Ειρήνη Κυριακή Χρόνη

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του παραμυθιού με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Η εργασία επιχειρεί να καταστήσει σαφή την παιδευτική αξία του παραμυθιού στην ανθρώπινη ψυχή και στη παιδική, καταγράφοντας τους λόγους για τους οποίους κρίνεται άμεσης ανάγκης η ένταξη του παραμυθιού στο σχολικό πρόγραμμα. Προτείνεται η αξιοποίησή ως ξεχωριστό μάθημα, αλλά και ως μέθοδος διδασκαλίας που διαπερνά ολόκληρο το Αναλυτικό Πρόγραμμα, που εναρμονίζεται με τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής. Ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία του παραμυθιού, είναι καταλυτικός για τη συνάντηση του παραμυθιού (λαϊκού ή έντεχνου) με το σημερινό άνθρωπο και συγκεκριμένα το μαθητή. Αρχικά, θα παρουσιαστεί η παιδευτική αξία του παραμυθιού και στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια περιγραφής τρόπων σύγχρονης διδασκαλίας του με την βοήθεια των ΤΠΕ. Η ενδεικτική παρουσίαση προγραμμάτων και λογισμικών δημιουργικής αξιοποίησης του παραμυθιού θα δώσει συγκεκριμένα και απτή μορφή στις αλλαγές που έχει υποστεί ανά τους αιώνες και θα φανερώσει τρόπους εναλλακτικής χρήσης για την εκπλήρωση των βασικών για την εκπαίδευση στόχων, γνωστικών και κοινωνικών. Παρά τους κρουνοί που καταστροφολογούν για την εξαφάνιση του παραμυθιού, «το μόνο βέβαιο είναι πως το παραμύθι ως παλίμψηστο· όχι μόνο επιβιώνει αλλά οδεύει σταθερά προς την αυτοανανέωσή του» (Κανατσούλη, 2017).

Myria Pieridou, Arax Marie Yildizian-Theocharous, Dzaghig Koul Sahagian

Teaching in multilingual environments: Teachers' Reflections

This paper addresses the topic of reflexivity and reflective thinking for teachers working in multilingual environments. Reflexivity, as a skill, and reflective practice, as a process, aim to facilitate teaching, learning, and understanding, and they are considered to play a key role in teachers' professional development and

well-being. For the purposes of this small-scale qualitative research study, three teachers in a multilingual early years and primary school in Cyprus engaged both in isolation and as a group in the process of reflective thinking, after identifying the need to improve learners' participation and performance, and to create a peer-support workplace environment. Through the lens of inclusive education and inclusive pedagogy, they developed reflective practice as an ongoing process to learn from their experiences and needs. Data was collected via their respective reflective diaries, and through informal and formal reflective discussions, so as to consciously look at their emotions, actions, and responses on day-to-day challenges and topics. The analysis of data indicated that their reflections occurred mainly on three levels; a) personal topics of professional development and well-being, b) opportunities to grow within the multilingual setting, c) challenges of the multilingual environment. The findings of this research study act as a contribution on discussing the necessity of reflective practice for in-service teacher training and suggest the establishment of strategies to practice reflective thinking in educational settings, while bringing light into the specific opportunities and challenges met in multilingual settings.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα
Τόμος Περιλήψεων

Υπό την Αιγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ISBN 978-618-5458-43-0